

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIMLARNI TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH” XALQARO ILMIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI

2025-YIL 16 – 17 OKTABR

TOSHKENT-2025

**USMONOV BOTIR
SHUKURILLAYEVICH**

***Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori,
t.f.d., p.f.d., prof., Anjumanning tashkiliy
qo'mita raisi***

Hurmatli “Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjumani” ishtirokchilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, idoralar, xalqaro hamkorlar va tashkilotlardan ishtirok etuvchi vakillar, xorijiy mehmonlar, professor-o‘qituvchilar, talabalar hamda yoshlar!

Toshkent kimyo-texnologiya institutiga xush kelibsiz!

Sizlarni Tashkent kimyo-texnologiya institutida o‘tkazilayotgan “Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” nomli Xalqaro ilmiy-texnikaviy Anjuman ishtirokchisi bo‘lganingiz bilan chin dildan qutlaymiz.

Mazkur anjuman zamonaviy sanoat, ilm-fan va ta’lim tizimida tizimli yondashuvni rivojlantirish, muhandislik muammolarini kompleks tahlil asosida hal etish hamda ilg‘or texnologiyalarni joriy etish yo‘nalishidagi muhim qadamlardan biridir. Tadbir ilmiy xodimlar, muhandislar, professor-o‘qituvchilar va ishlab chiqarish vakillarini bir maydonda jamlab, kimyo, neft-gaz va oziq-ovqat muhandisligi, sanoatni avtomatlashtirish, raqamlashtirish va barqaror ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha ilg‘or tajriba almashish imkonini yaratadi.

Bugungi tez o‘zgarayotgan texnologik davrda tizimli fikrlash — murakkab jarayonlarni yaxlit holda tahlil qilish, ularning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash va eng maqbul yechimlarni topishda muhim metodologiyaga aylanmoqda. Ushbu yondashuv ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta‘minlash hamda ekologik barqarorlikni rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

O‘zbekiston sanoat tarmoqlari hozirda raqamli transformatsiya, aqlli ishlab chiqarish va yashil texnologiyalarni joriy etish bosqichida. Shu jarayonda Toshkent kimyo-texnologiya instituti innovatsion faoliyatni rivojlantirish, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash orqali muhim rol o‘ynamoqda.

Mazkur anjumanda ishtirok etish muhandislik texnologiyalari sohasida tizimli yondashuv asosidagi dolzarb muammolarni muhokama qilish uchun noyob imkoniyatdir. Ishonchimiz komilki, ushbu anjuman davomida bildirilgan fikrlar, almashilgan tajribalar va shakllangan hamkorliklar kelajakda muhandislik sohasida yangicha g‘oyalar, innovatsion yechimlar va tizimli yondashuvga asoslangan amaliy natijalarga olib keladi.

“Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” xalqaro ilmiy-texnikaviy anjuman tashkilotchilari

I. Vazirliklar, idoralar, xalqaro hamkorlar va tashkilotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston
2. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston
3. Turon Fanlar Akademiyasi, O‘zbekiston
4. D.I. Mendeleev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya instituti, Rossiya
5. M. M. Auezov nomidagi Janubiy Qozog‘iston tadqiqot universiteti, Qozog‘iston
6. Kantabria Universiteti, Ispaniya;
7. I. Razzoqov nomidagi Qirg‘iziston davlat texnika universiteti, Qirg‘iziston
8. Voronej davlat texnika universiteti, Rossiya
9. Obuda Universiteti, Vengriya;
10. Slovakiya texnologiya universiteti, Slovakiya
11. Samarqand xalqaro texnologiyalar universiteti

II. Kompaniyalar va korxonalar

1. “Uzkiyosanoat” AJ;
2. “Uzsanoatqurilishmateriallari” AJ;
3. “O‘zyog‘moysanoat” uyushmasi;
4. “Maksam Chirchiq” AJ;
5. “Olmaliq kon-metallurgiya konbinati” AJ;
6. “Mill Max Group” MChJ;
7. “XIMAVTOMATIKA” MChJ
8. “Texnopark” MChJ

O‘tkazilish joyi : Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Manzil: Toshkent shahri, Alisher Navoiy ko‘chasi, 32-uy.

XORIJIY ISHTIROKCHI VA SPIKERLAR

- ❖ **Inna Sergeevna Makarova** RF, Sankt-Peterburg texnologiya instituti (texnika universiteti);
- ❖ **Lobanovskaya T.L.** RF, Sankt-Peterburg texnologiya institute (texnika universiteti);
- ❖ **Levdanskiy Aleksandr Eduardovich** Belorussiya davlat texnologiya universiteti;
- ❖ **Muhammad Arij** Turkiya, Yildiz texnika universiteti;
- ❖ **Abdraxmanova Gulnar Timurovna** t.f.d., prof., AGT Global bosh direktori, Qozog'iston;
- ❖ **Ryasnova Yuliya** AGT Global rovojlanish bo'yicha direktor, Qozog'iston;
- ❖ **Antonio Markomini** Italiya, Ka Foskari Venetsiya Universiteti;
- ❖ **Muhammad Riza Bahrami** Eron; Samarqand Xalqaro Texnologiya Universiteti, Smarkand International University of Technology (SIUT)
- ❖ **Jimbo Henri Claver** Kamerun; Samarqand Xalqaro Texnologiya Universiteti, Smarkand International University of Technology (SIUT)
- ❖ **Narges Samanian** Eron Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya institut;
- ❖ **Lee Geun Seong** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Kuen Keehyun** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Calvo Gomez Octavio Alberto** Meksika, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Tkach Viktoriia** Ukraina, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ❖ **Lee Myungsuk** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ❖ **Iman Sarani** Tsinghua Universiteti, Xitoy
- ❖ **Kim Svetlana** Open Kiber universiteti, Koreya

FOTO LAVHALAR / PHOTO REPORT

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIMLARNI TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH” XALQARO ILMYIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI MATERIALLARI

2025-YIL 16 – 17 OKTABR

TOSHKENT-2025

**1-SHO‘BA: KIMYO VA NEFT-GAZ SANOATIDA ILG‘OR TIZIMLI
YONDASHUV**

**SECTION 1: ADVANCED SYSTEMS APPROACH IN CHEMICAL
AND OIL AND GAS INDUSTRIES**

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

*З.А.Бабаханова**, д.т.н., проф., Ш.У.Рузимова, базовый докторант

Ташкентский химико-технологический институт

*e-mail: zebo.babakhanova@gmail.com

1. Введение. Для получения керамических материалов с прогнозируемыми физико-механическими и химическими свойствами были изучены диаграммы состояния систем Ca-O, Mg-O, Al₂O₃-SiO₂, MgO-Al₂O₃-SiO₂, CaO-Al₂O₃-SiO₂, CaO-MgO-SiO₂. Согласно проведенному аналитическому обзору исследование новых термостойких композиций представляет теоретический и практический интерес, обеспечивающий высокие технологические и физико-технические свойства изделий. Было установлено, что графит и графит-содержащие керамические материалы отличаются чрезвычайно высокой стойкостью к воздействию расплавленных металлических сплавов и прочностью при высоких температурах [1].

2. Методология исследования. Исследования показали перспективность получения композиций в системах с содержанием MgO, Al₂O₃, SiO₂, с введением некоторых количеств графита для повышения их шлакоустойчивости. Для определения оптимальных количеств содержания графита в керамических массах на основе каолина и талька был использован метод математического планирования эксперимента.

Сырьевые материалы в исследуемых системах (графит, каолин, тальк, подшихтовочные добавки), представляют собой смеси порошков с различным гранулометрическим составом. Состав керамических масс в системе задается концентрациями компонентов в виде массовых долей (процентов) z_i , при этом $0 \leq z_i \leq 1$, $\sum_{i=1}^n z_i = 1$.

Для выбора оптимальных составов многокомпонентных смесей был использован метод наименьших квадратов, при этом в качестве исходных параметров для расчёта служили заранее заданные свойства материалов. В результате обработки результатов экспериментов можно построить адекватные математические модели, позволяющие описывать зависимость свойств материала от состава смеси [2].

3. Результаты и их анализ. Определим зависимость «Состав-свойство», учитывая, что при одинаковых условиях синтеза свойства материалов зависят только от соотношения компонентов $\bar{z} = (z_1, z_2, z_3, \dots, z_n)$.

Принцип математического моделирования составов смесей использован для определения наилучших показателей определенных физико-механических свойств материалов: плотности и водопоглощения, что в совокупности с химическим составом позволит прогнозировать шлакоустойчивость композиций.

При этом для проведения математического моделирования были выбраны наиболее простые модели, в частности результаты экспериментов, обработанные методом наименьших квадратов и на их основе построены математические модели. Построенные математические модели были проверены на адекватность. После построения адекватных математических моделей свойств смеси были сформулированы задачи оптимизации компонентного состава смеси.

Математическая формулировка оптимизации многокомпонентного состава представлена формулой:

$$\max(\min) y_i(z_1, z_2, z_3, \dots, z_n), y = \overline{1, m} \quad (1)$$

$$\text{при } 0 \leq z_i \leq 1, \sum_{i=1}^n z_i = 1. \quad (2)$$

где $y_i(z_1, z_2, z_3, \dots, z_n), y = \overline{1, m}$ – функции свойств керамической массы, представляющие собой полиномы Шеффе, построенные путем обработки результатов исследования диаграмм состояния многокомпонентных систем [3].

Согласно этому были изучены составы керамических смесей с содержанием: x_1 – каолин, x_2 – тальк, x_3 – графит. При этом физико-механические свойства материалов: y_1 – плотность, y_2 – пористость, заданы в пределах необходимых значений:

$$Y_{пл} = 2600-2900 \text{ кг/м}^3; \quad (3)$$

$$Y_{no} = 10-25 \% \quad (4)$$

x_1 - каолин, x_2 – тальк, x_3 – графит.

Для оптимизации составов был использован симплекс-решётчатый план $\{3,3\}$ [4]. Число опытов в плане для трёхкомпонентной системы $N = 2^q - 1 = 2^3 - 1 = 7$. Количество параллельных опытов в каждой точке регрессии равно 2. Число степеней свободы системы $S_y = 7$. $\{3,3\}$ –решетка для полинома неполного третьего порядка представлена на рис. 1 и 2.

Рис. 1. $\{3,3\}$ –решетка для полинома неполного третьего порядка.

Рис. 2. Изолинии ξ для полинома неполного третьего порядка.

Приведенный полином неполного третьего порядка для трехкомпонентной системы представлен уравнением:

$$\hat{y} = \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \beta_3 \cdot x_3 + \beta_{12} \cdot x_1 \cdot x_2 + \beta_{13} \cdot x_1 \cdot x_3 + \beta_{23} \cdot x_2 \cdot x_3 + \beta_{123} \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \quad (5)$$

Соотношения для определения коэффициентов приведенного полинома неполного третьего порядка выглядят следующим образом:

$$\beta_i = y_i ; \quad \beta_{ij} = 4y_{ij} - 2y_i - 2y_j \quad (6)$$

При последовательной подстановке в полином координат точек матрицы планирования получим:

$$\beta_1 = y_1 \quad \beta_2 = y_2 \quad \beta_3 = y_3 \quad (7)$$

$$\beta_{12} = 4y_{12} - 2y_1 - 2y_2 \text{ и т. д.} \quad (8)$$

$$\beta_{123} = 27y_{123} - 12(y_{12} + y_{13} + y_{23}) + 3(y_1 + y_2 + y_3) \quad (9)$$

По формулам (2-5) определены коэффициенты регрессии для плотности:

$$\beta_1 = 2600 \quad \beta_2 = 2800 \quad \beta_3 = 2243 \quad (10)$$

$$\beta_{12} = 9800 - 5200 - 4900 = -300 \quad (11)$$

$$\beta_{13} = 9680 - 5200 - 4486 = -6 \quad (12)$$

$$\beta_{23} = 7600 - 5600 - 4486 = -2486 \quad (13)$$

$$\beta_{123} = 68580 - 78816 + 22929 = 12693 \quad (14)$$

Точность предсказания отклика неодинакова в различных точках симплекс-планирования. Дисперсия воспроизводимости результатов опытов составляет 60. Для проверки адекватности уравнения регрессии для описания плотности были поставлены опыты в контрольных точках.

Результаты проверки адекватности результатов для плотности в трёхкомпонентной системе приведены в таблице.

При дисперсии воспроизводимости (60), числе параллельных опытов (2), ошибка предсказанных значений отклика в любой точке диаграммы состав-свойство находится по величине ξ .

Проверка адекватности осуществлена в каждой контрольной точке, для этого определено t -распределение Стьюдента согласно уравнению :

$$t = \frac{\Delta y}{\sqrt{s_y^2 + s_{\hat{y}}^2}} = \frac{\Delta y \sqrt{n}}{s_y^2 \sqrt{1+\varepsilon}} \quad (15)$$

Таблица

Проверка адекватности результатов планирования в трёхкомпонентной системе

№ сост.	x_1 каолин	x_2 тальк	x_3 графит	Обозн. отклика	$y_{пл}$	$\hat{y}_{пл}$	Δy	ξ	t
1	1	0	0	y_1	2600	2600	0	1	0
2	0	1	0	y_2	2800	2800	0	1	0
3	0	0	1	y_3	2243	2243	0	1	0
4	0,5	0,5	0	y_{12}	2450	2625	175	1	2,90
5	0,5	0	0,5	y_{13}	2420	2420	0	1	0
6	0	0,5	0,5	y_{23}	1900	1900,5	0,5	1	0,008
7	0,333	0,333	0,333	y_{123}	2540	2703	163	1	2,72
Контрольные точки									
8	0,333	0,667	0	y_{122}	2750	2667	-83	0,7	1,48
9	0,667	0,333	0	y_{112}	2700	2600	-100	0,7	1,79
10	0,580	0,330	0,09	y_m	2850	2720,5	-129,5	0,6	2,39

4. Заключение. Для всех контрольных точек значения t-критерия для уровня значимости 0,02, числа степеней свободы 7 составляет от 1,48 до 2,39, что меньше табличного 3,0 [4]. На рис. 3 приведены данные для плотности в трёхкомпонентной системе, вычисленные с использованием метода наименьших квадратов. Результаты показали хорошую адекватность модели с экспериментальными данными, что позволит использовать данную модель для синтеза керамических материалов с прогнозируемой плотностью.

Рис. 3. Результаты симплекс-решетчатого планирования плотности в трёхкомпонентной системе «Каолин-тальк-графит».

Список использованных источников:

- [1] Lee W. E., Zhang S., Karakus M. "Refractories: Controlled microstructure composites for extreme environments". *Journal of Materials Science*. 39. P. 6675 – 6685. 2004.
- [2] Есипов Б.А. Методы исследования операций. СПб. М. Краснодар: ЛАНЬ, 254 с. 2010.
- [3] Ахмадиев Ф.Г. "Математическое моделирование кинетики технологических процессов переработки дисперсных систем". *Известия КГАСУ*. № 3 (17). С. 257-267. 2011.
- [4] Ахмадиев Ф.Г., Гильфанов Р.М. "Математическое моделирование и оптимизация «состав-свойство» многокомпонентных смесей". *Известия КГАСУ*. № 2 (20). С. 289-297. 2012.

MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS AS RUGGED RECEPTORS IN CHEMICAL AND BIOLOGICAL SENSING

Peter A. Lieberzeit

Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Vienna, Waehringer Strasse 42, 1090 Vienna, Austria

Peter.Lieberzeit@univie.ac.at

Sensors are indispensable in modern analytics: they serve in diagnostics, food science/food technology, environmental monitoring, and industrial process control among others. Whereas physical sensors are quite widely applied (one may think about temperature, pressure, etc. here), this is much less the case for chemical sensors. The reason for this may be in the main difference of their respective setups: whereas most physical sensors require “only” a transducer to generate an electrical signal from their environment, chemical sensors usually comprise of two different units: the transducer and – very importantly – a receptor layer that changes one of its physical properties while interacting with the analyte. The earliest chemical sensors in the strict sense – e. g. the Clark electrode and the pH electrode – rely on comparably straightforward recognition units. However, most analytes require highly selective recognition elements. Very early, science turned towards biological receptors for that purpose, mainly antibodies and enzymes, because they are known to be specific to their respective target analyte. However, they come with a major limitation: with few exceptions they can only operate in physiological conditions, i.e. aqueous solutions at a certain pH and salinity. Furthermore, they are not stable over longer time.

Science has developed a range of different approaches to tackle this issue. Molecular imprinting into polymers has become one of the most heavily researched ones [1], because it (usually) relies on simple chemical compounds for synthesis (actually, most monomers used are bulk chemicals for industry) and follows rather straightforward synthetic routes. A molecularly imprinted polymer (MIP) results from functional monomers arranging themselves around a template species – either in a covalent or a non-covalent manner – and cross-linking this interaction network through polymerization. After removing the template species, cavities remain in the polymer that are adapted in both shape and functionality to rebind it. Hence, they are useful for selectively detecting that species. Templates are limited neither in size, nor in functionality so long as they are compatible with the polymerization process. Imprinting thus has been attempted for such varied species as (small) molecules, (bio) macromolecules, nanosized (viruses and engineered nanoparticles) and micrometer-sized species (bacteria, cells) [2].

Despite having been around for so long in sensor science, the knowledge about how to achieve optimal binding is still quite empirical, especially for MIP resulting from radical polymerization, i.e. the most widespread group [3]: its inherently statistical nature has led to limited batch-to-batch reproducibility and rather broad affinity distributions of the respective binding sites, especially in MIP thin films, but also in “classical” particle approaches such as precipitation polymerization or emulsion polymerization. Therefore, it is necessary to develop independent analytical strategies to assess the surfaces of imprinted and non-imprinted polymer parts. First steps using Raman microscopy and AFM (and a combination thereof) have proven very promising: they allow for not only distinguishing imprinted cavities from non-imprinted polymer surfaces through their spectral signature [4], but also the cavities resulting from imprinting with different bacteria species [5], albeit not directly through the spectra, but in chemometric data.

This leads to first valuable information in that regard, but – of course – does not immediately resolve the issue of reproducibility. One way around that has been proposed by the groups of Sergey

Piletsky [6] and Karsten Haupt [7]: solid phase synthesis of MIP nanoparticles using an immobilized template and sequential elution of low- and high affinity particles, respectively. The corresponding “MIP nanobodies” indeed show antibody-like binding behavior and have led to highly appreciable sensing results especially for proteins and peptides. However, the approach also works for smaller molecules such as glyphosate, and entire cells, as we could present with bacteria.

In a nutshell: molecular imprinting has not yet found the widespread industrial application it has promised so far, but science is on a good way to understand why this is the case and how we can overcome the limitations, which inherently result from the highly statistical nature of free radical polymerization.

References

- [1] K. Haupt, Molecular imprinting, *Top. Curr. Chem.* (2012), <https://doi.org/10.1007/978-3-642-28421-2>.
- [2] a) B. Braeuer, C. Unger, M. Werner, P. A. Lieberzeit, Biomimetic Sensors to Detect Bioanalytes in Real-Life Samples Using Molecularly Imprinted Polymers: A Review, *Sensors* 21 (2021) 5550, <https://doi.org/10.3390/s21165550>
 b) J. Wackerlig, P. Lieberzeit, Molecularly imprinted polymer nanoparticles in chemical sensing - Synthesis, characterisation and application, *Sens. Actuators B* 207 (2015) 144-157, <https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.09.094>
- [3] C. Unger, P. A. Lieberzeit, Molecularly imprinted thin film surfaces in sensing: Chances and challenges. *React. Funct. Polym.* 161 (2021) 104855, <https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2021.104855>
- [4] B. Braeuer, F. Thier, M. Bittermann, D. Baurecht, P. A. Lieberzeit, Raman Studies on Surface-Imprinted Polymers to Distinguish the Polymer Surface, Imprints, and Different Bacteria, *ACS Appl. Biomater.* 5 (2022) 160-171, <https://doi.org/10.1021/acsabm.1c01020>
- [5] a) B. Braeuer, M. Werner, D. Baurecht, P. A. Lieberzeit, Raman and scanning probe microscopy for differentiating surface imprints of *E. coli* and *B. cereus*
 b) M. Werner, M. S. Glueck, B. Braeuer, A. Bismarck, P. A. Lieberzeit, Investigations on sub-structures within cavities of surface imprinted polymers using AFM and PF-QNM, *Soft Matter* 18 (2022) 2245-2251, <https://doi.org/10.1039/d2sm00137c>
- [7] F. Canfarotta, A. Poma, A. Guerreire, S. Piletsky, Solid-phase synthesis of molecularly imprinted nanoparticles, *Nat. Protoc.* 11 (2016) 443-455, <https://doi.org/10.1038/nprot.2016.030>
- [8] J. Xu, S. Ambrosini, E. Tamakhar, C. Rossi, K. Haupt, B. Tse Sum Bui, Toward a universal method for preparing molecularly imprinted polymer nanoparticles with antibody-like affinity for proteins. *Biomacromol.* 17 (2015) 345-353. <https://doi.org/10.1021/acs.biomac.5b01454>

NEFT EMULSIYALARINI DEEMULGATORLAR YORDAMIDA AJRATISH

Boboyev Dilshod Sayfullo o'g'li¹, Karimov Ma'sud Ubaydullo o'g'li², Ismailov Feruz Sabirovich³

¹Tayanch doktorant, Toshkent kimyo texnologiya instituti

²Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, t.f.d.prof

³Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti. katta ilmiy xodim t.f.f.d (PhD)

boboyevdilshod298@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada “Kakaydi” neft konidan namuna sifatida olingan neft tarkibidagi suvning tabiati, suv tarkibidagi emulsiyaning holati va neft tarkibidagi suv miqdorini samarali kamaytirishda deemulgatorlarning o'rni yoritilgan. Shuningdek, deemulgatorlarning tasnifi, ish faoliyati mexanizmi hamda laboratoriya sharoitida o'tkazilgan tajribalar asosida ularning samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Neft, Deemulgator, Emulsiya, Suv, Tuz, PAN, NaOH, MEA

Kirish. Neft sanoati zamonaviy iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanib, u faqat yoqilg'isi sifatida emas, balki neft-kimyo sanoati uchun xom-ashyo bazasi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Neft qazib olish va qayta ishlash jarayonlarida muhim texnologik bosqichlardan biri bu — neft emulsiya tarkibidagi suvni samarali ajratib olish hisoblanadi. Chunki neft tarkibidagi suvning mavjudligi transport, saqlash, qayta ishlash va mahsulot sifati jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Neftni qayta ishlash zavodlariga keladigan neftlardagi suvning katta qismi 2-5 mkm diametrdagi suv tomchilaridan hosil bo'lgan emulsiya ko'rinishida bo'ladi. Neftli muhitdan tomchi yuzasiga smolasimon moddalar, asfaltenlar, organik kislotalar va ularni neftda erigan tuzlari adsorbsiyalanadi. Shuningdek, qiyin suyuqlanadigan parafinlarni yuqori dispers zarralari neftga aralashgan bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan adsorbsiya qavati qalinlashib, uning mexanik mustahkamligi ortadi va emulsiya susayishi kuzatiladi. Bu xolatni oldini olish maqsadida ko'pgina konlarda neftga deemulgator qo'shiladi. Deemulgatorlardan neftni suvsizlantirishni termokimyoviy va elektrokimyoviy usullarida foydalaniladi.

Albatta neftni birlamchi qayta ishlash jarayonlarida neft tarkibidagi suvni to'liq ajratish imkoniyati juda past. Ushbu tuzsizlantirish va suvsizlantirish jarayonlaridan keyin ham neftning tarkibida juda kam miqdorda suv va suv holdagi emulsiya saqlanib qoladi. Bu emulsiyalar deemulgatorlar yordamida neft tarkibidan ajratib olinadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Deemulgatorlar sirt faol moddalar bo'lib, neft-suv aralashmasida deemulgatorning ta'siri odatda adsorbsiyalangan sirt faol moddalarning siljishiga asoslanadi. Bu mayda suv tomchilarining to'planishiga va kattaroq tomchilarga birlashishiga imkon beruvchi interfaol plyonka holiga olib keladi.[1] Deemulgatorlar sarfi har bir tonna neft uchun 0,002 -0,005 % (massa) oralig'ida bo'ladi. Bugungi kunda neft kimyo sanoatida deemulgatorlarning bir necha turlari ishlatiladi. Masalan emulgatorli qo'shimchalar sifatida OP-10 etilen oksidi asosida tayyorlangan diproksomin, noionogenli SFM (sirt faol moddalar) qo'llaniladi. So'nggi yillarda neftni qayta ishlash qurilmalari neft emulsiyasini suvsizlantirishda K-1 markadagi yoki unga o'xshash tavsifli boshqa markadagi deemulgator ishlatiladi.[2]

Shuningdek kimyo sanoatida deemulgatorlar bir necha xil usullar yordamida olinmoqda va sintez qilinmoqda. Biz taklif etayotgan deemulgator Poliakrilonitril (PAN) va Monoetanolamin (MEA) asosida sintez qilingan deemulgator hisoblanadi. Poliakrilonitril (PAN) — bu muhim sintetik polimer bo'lib, u akrilonitril ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$) monomerlarining radikal polimerlanishi orqali olinadi. PAN yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'lsa-da, u asosan gidrofob (suvni itaruvchi) tabiatga ega. Ammo PANning kimyoviy strukturasi gidrofil guruhlarga aylantirilsa, u suv yutuvchi (absorber) yoki filtrlovchi materialga aylanishi mumkin.

Poliakrilonitrilning tuzilishi: PAN zanjirida har bir takrorlanuvchi birlikda nitril (-CN) guruhi mavjud:

Monoetanolamin (MEA, $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$) – bir vaqtning o'zida amin va spirt guruhlari o'z ichiga olgan amfifil modda. Shu sababli u neft emulsiya tizimlarida ma'lum deemulgatorlik xossalariga ega. Monoetanolamin (MEA) molekulasida qutbli gidroksil (-OH) va amin (-NH₂) guruhlari mavjud, ular suv fazasiga tortiladi. Uglevodod zanjiri esa organik (neft) fazaga moyillik

ko'rsatadi. Bu xususiyat emulsiyalangan suv-neft chegarasida joylashib, emulsiyani beqarorlashtiradi. Monoetanolamin suv–neft interfeysida adsorbsiyalanib, emulsiyani ushlab turgan tabiiy stabilizatorlar (asfalten, smola va organik kislotalar tuzlari)ni siqib chiqaradi. Shu yo'l bilan suv tomchilari bir-biriga qo'shilib, ajralishi osonlashadi. Monoetanolamin suvli muhitda ishqoriylikni oshiradi. Ishqoriy muhitda ko'p stabilizatorlar eruvchanligi kamayadi, bu esa suvning ajralishini tezlashtiradi.

Natijalar va ularning tahlili. Ishlov berilgan PAN va Monoatanolamin:

- Neft tarkibidagi suv tomchilarini o'ziga tortadi.
- Shishadi ya'ni suv tomchilari kattalashadi.
- Yuzasida ionik yoki vodorod bog'lar hosil qilinadi.

1-jadval. Tajriba sharoiti

Parametr	Qiymat
PAN konsentratsiyasi	3 – 5 M
NaOH konsentratsiyasi	3 – 5 M
Harorat	90–110°C
Vaqt	14-16 soat
Muhit	Suvli ishqoriy muhit
Rangi	Och yashil, sarg'ish

Reaksiya nazorat qilinmasa, PAN zanjiri parchalanib ketadi va ko'pirib ketish ehtimoli juda yuqori, reaksiya yahshi ketishi uchun u doimiy aralashtirgich yordamida aralashtirib turiladi. Shuning uchun qisman gidroliz afzal.

Xulosa. PAN — aslida gidrofob polimer bo'lishiga qaramay, NaOH va MEA bilan ishqoriy gidroliz qilinishi orqali gidrofil (suv yutuvchi) holatga o'tkazilishi mumkin. Bu reaksiyada PAN tarkibidagi nitril guruhlari amid va karboksil guruhlarga aylanadi, natijada polimer suv bilan o'zaro ta'sirga kirishadi. Ushbu xossaning ortishi PANning yangi texnologik va sanoat sohalarda qo'llanishini kengaytiradi. Suningdek Monoetanolamin suvli muhitda ishqoriylikni oshiradi. Ishqoriy muhitda ko'p stabilizatorlar eruvchanligi kamayadi, bu esa suvning ajralishini tezlashtiradi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki PAN va MEA asosida tayyorlangan deemulgator "Kakaydi" neft konidan olingan neft tarkibidagi suvni yahshi ajrata olgani kuzatildi. PAN va MEA asosidagi deemulgatorlar boshqa suvni yashshi yutuvchi kimyoviy reagentlar bilan ishlov berish natijasida neft tarkibidagi suvni yuqori miqdorda yutish qobiliyatini oshirish imkoniga ega ekanligiga xulosa qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D.S.Boboyev. M.U. Karimov.F.S.Ismoilov "Neft tarkibidagi suvni deemulgatorlar yordamida ajratish usullari","Development of science" ilmiy jurnali. 2025.07.4-jild. <https://devos.uz/article.php?id=1454>
2. B.R.Rahimov, O.O. Hamroyev, "Turli deemulgatorlarning neft emulsiyasiga ta'siri va uning samaradorligini oshirish" "Science and Education" ilmiy jurnali. 2024-yil dekabr, 5-jild, 12-soni
3. O.B. Axmedova. Sh.S. Boltayev. Deemulgatorlar turlari, ularni tayyorlash usullari. Scientific progress. 2022-3-16 <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257>
4. S.K.Yusupov, F.M.Yusupov, G'.M.Bekturdiyev, G.R. Hakimova, I.L Latipova. „Maxalliy xom-ashyolar asosida deemulgatorlar sintezi“, „Kimyo va kimyo texnologiyasi ilmiy-texnikaviy jurnali“(2017)
5. A.R.Qurbanov. O.A.Solixova. M.A. Mirzaaxmadova. G.A. Boymatova. "Получение импортозамещающих дэмульгаторов на основе местного сырьья".Universum.(2019). <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/6966>
6. Abduraxim Ochilov, Bobirjon Adizov. "Analysis of demulsifier production from sulfurized cottonseed oil and breakdown of water-oil emulsions" "The austrian journal of technical and natural sciences" Doi:10.29013/ajt-24-5.6-79-82
7. Abdulraheim Mahmoud Abdulraheim. "Green polymeric surface active agents for crude oil demulsification". "Journal of Molecular Liquids"(2018). Doi:10.1016/j.molliq.2018.08.153

FISHER TROPISH SINTEZI ASOSIDA QUYI MOLEKULYAR OLEFIN QATORI UGLEVODORODLARNI SINTEZ QILISH JARAYONI

Egamnazarova Fazilat Dustqobilovna

Qarshi davlat texnika universiteti

oybek.kuyboqarov@mail.ru

Annotatsiya. Ishda Na–S asosidagi Fe tarkibli katalizatorlar ishtirokida Fisher-Tropsh sintezi (FTS) da H₂/CO gaz aralashmasini C₂–C₄ olefinlari bilan boyitilgan uglevodorodlarga aylantirish jarayoni ko'rib chiqildi. Jarayon 300 °C dan yuqori haroratlarda uglerod cho'kmasi bilan Boudoir reaksiyasi sifatida CO uchun FTS reaksiyasi bilan raqobatlashadi. Kombinatsiyalangan rentgen nurlari chang difraktometriyasi (XRPD) / spektroskopiyasini o'rnatish yordamida FexOy / a-Fe / FexC fazalari va 340 ° C va 10 barda hosil bo'lgan turli xil uglerod turlarining bir vaqtning o'zida o'zgarishi ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: H₂/CO gaz aralashmasi, C₂–C₄ olefinlari, Fisher-Tropsh sintezi, CO, FexOy / a-Fe / FexC.

Kirish. Yengil olefinlar - odatda etilen, propilen va butilenga ishora qiluvchi uglevodorodlarga asoslangan qurilish bloklari bo'lib, ular kimyo sanoatida keng qo'llaniladi va an'anaviy ravishda nafta, gaz moyi kabi bir qator uglevodorod xom ashyolarini termik yoki katalitik kreking orqali ishlab chiqariladi [1]. C₂ dan C₄ gacha bo'lgan olefinlar an'anaviy ravishda naftaning bug'krekingidan ishlab chiqariladi. Neftga asoslangan bo'lmagan jarayonlar orqali ushbu asosiy tovar kimyoviy moddalarini ishlab chiqarishning muqobil yo'llariga bo'lgan ehtiyoj o'tgan davrlarda neft inqirozi davrida tadqiqotlarni kuchaytirdi. Hozirgi vaqtda neftning yuqori narxlari, atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari va neft importidan mustaqillikka erishish strategiyalari tufayli ko'mir, sintez gaz, tabiiy gaz yoki biomassa kabi muqobil xom ashyolardan pastroq olefinlarni ishlab chiqarishga qiziqish yangilandi[2].

Tadqiqot metodologiyasi. Katalizatorlarning morfologiyasi SEM, AIS2100 (Seron Technology, Janubiy Koreya) yordamida aniqlangan. BET sirt maydoni Quantachrome ChemBET-3000 asbobi yordamida azotning yutilish va desorbsiya izotermalari asosida to'liq solishtirma sirt-yuzasi, zarrachalarning o'rtacha o'lchami, mezag'ovaklarning hajmi, g'ovaklarning o'lchami bo'yicha taqsimlanishi aniqlandi. Qattiq jismning deformatsiya xossalarini aniqlash uchun izotermalardan foydalanish turli usullar yordamida amalga oshiriladi. Sirt maydoni qiymatlarini adsorbsion izoterma ma'lumotlari BET tenglamalarini qo'llash orqali hisoblandi.

$$\Gamma = \frac{\Gamma_m C p / p_s}{(1 - p / p_s)[1 + (C - 1)p / p_s]}$$

G'ovakliklarning radiusini topish uchun Kelvin tenglamasidan foydalaniladi

$$\ln \frac{P_y}{P_s} = - \frac{2V_m \sigma}{rRT} \quad (1.3.61)$$

1-rasm: 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na katalizatorining adsorbsion izotermasi

25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na katalizatorining namunasi quyida 2-rasmda tasvirlangan.

2-rasm: 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na katalizatorining BET chiziqli transformatsiyasi .

Zarrachalar hajmi va tashqi sirt maydonini aniqlash uchun t-chizma usuli orqali membranadagi mikro'ovak hajm va tashqi sirt maydonini aniqlash imkonini berdi. Bu usul asoslangan holda qatlamning statistik zichligini hisoblash mumkin t ni hisoblash uchun turli tenglamalar taklif qilingan. (bandlarning statistik zichligi).

Ushbu usul uchun quyidagi nisbat qo'llaniladi:

$$t = \sqrt{\frac{13,99}{0,034 - \ln\left(\frac{P}{P_0}\right)}} \text{ (\AA)}$$

Zarrachalar hajmini t ga bog'liq holda chizish shuni ko'rsatadiki, t-chiziqning chiziqli qismining t = 0 qismidagi kesish materialning mikropora hajmining qiymatini beradi va qiyalik tashqi sirt maydonining qiymatini aniqlay oladi.

25%Fe-10%Zn-5%Zr-1,5%Na uchun katalizatorining namunasi quyida 3-rasmda ko'rsatilgan.

3-rasm: 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1,5%Na katalizatorining namunasi t-chizma egri chizig'i.

Natijalar va ularning tahlili. 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na tarkibli katalizatrlar SiO₂Xovdak bentonitiga uch marta yutirish orqali tayyorlangan uch turdagi kompozitsion katalizatorlar olindi. Natijada har bitta katalizator ustidan 200-280 °C harorat oralig'idagi metaning chiqish unumi 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na/(SiO₂Xovdak bentoniti) metan unumining sintez haroratiga bog'liqligi

Adabiyotlar

1. Zhong, L., Yu, F., An, Y., Zhao, Y., Sun, Y., Li, Z., ... Wang, H. (2016). Cobalt carbide nanoprisms for direct production of lower olefins from syngas. *Nature*, 538(7623), 84–87.
2. Torres Galvis, H. M., & de Jong, K. P. (2013). Catalysts for Production of Lower Olefins from Synthesis Gas: A Review. *ACS Catalysis*, 3(9), 2130–2149.
3. Torres Galvis, H. M., Bitter, J. H., Davidian, T., Ruitenbeek, M., Dugulan, A. I., & de Jong, K. P. (2012). Iron Particle Size Effects for Direct Production of Lower Olefins from Synthesis Gas. *Journal of the American Chemical Society*, 134(39), 16207–16215.
4. Verband der chemischen Industrie (VCI) e.V., "Daten und Fakten - Rohstoffbasis der Chemieindustrie", 2020.
5. J. Schmitt, "Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2017", 2018.
6. Verband der chemischen Industrie (VCI) e.V., "Auf einen Blick - Chemische Industrie 2020", 2020.
7. B. Eskew, *US Petrochemicals: The Growing Importance of Export Markets*, Houston, Texas, USA, 2018.
8. V. Dieterich, A. Buttler, A. Hanel, H. Spliethoff, S. Fendt, *Energy Environmental Science* 2020, 13, 3207.

SINTEZ-GAZDAN YENGIL MOLEKULYAR SINTETIK OLIFEN UGLEVODORODLAR OLIISH UCHUN TANLANGAN KATALIZATOR TAYYORLASH METODIKASI

Egamnazarova Fazilat Dustqobilovna
Qarshi davlat texnika universiteti
oybek.kuyboqarov@mail.ru

Annotatsiya

Ushbu ishda g'ovak tashvchi sifatida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida Xovdak bentoniti ishlatildi. Katalizator quyidagicha tayyorlandi: 100 g massadagi Xovdak bentonitiga tegishli tuzlarning 30% li eritmasi 12 soat davomida yuttirildi. Tegishli tuzlar 1000 sm³ laboratoriya reaktorida 100-120 °C haroratda aralashtirildi. Cho'kishdan so'ng suspenziya bug'landi, cho'kma 150 °C haroratda quritildi va 350 dan 500 °C gacha bo'lgan haroratda mufel pechida quritildi va 4-6 mm o'lchamdagi granula holatiga keltirildi.

Kalit so'zlar: H₂/CO gaz aralashmasi, C₂–C₄ olefinlari, Fisher-Tropsh sintezi, CO,

Kirish

Katalizatorlar taxminan sferik nanozarrachalardan iborat. N₂ fizisorbsiyasi natijalari bilan birlashganda, Na-siz va Na rag'batlantirilgan katalizatorlar mezoporalar va granulararo g'ovaklarga ega bo'lib, ular past massa o'tkazuvchanligi va koks cho'kishini ingiber qilish xususiyatlari bilan katalitik faollikni yaxshilash uchun foydalidir. Natriyning modifikatsiyasi bilan 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na katalizatori zarracha kattaligi kengroq taqsimotga ega va SEM bilan o'lchangan o'rtacha zarracha hajmi oradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Uglerod oksidi va vodorod aralashmasidan yengil molekulyar sintetik olifen uglevodorodlarni olish uchun tanlangan katalizatorlarning sirt morfologiyasi skanerlash elektron mikroskop va optik mikroskop yordamida o'rganildi. 1-rasmda yengil molekulyar sintetik olifen uglevodorodlar olish uchun olinga oksid ko'rinishdagi sintez gazidan (uglerod oksidi va vodorod aralashmasidan) tanlangan katalizatorlar sirtlarining mikfotorografiyasi ko'rsatilgan.

Fe–Zr–xNa katalizatorlarining morfologiyalari 1-rasmda tasvirlangan

1-rasm. (A) 25%Fe-10%Zn-5%Zr, (B) 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1%Na va (C) 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na ning SEM tasvirlari

Natijalar va ularning tahlili. Natriy bilan to'yintirilgan Fe-Zn tarkibli katalizatorlarda yengil olefinlarni sintez qilish.

Fe-Zr-xNa namunalari yengil olefinlar sintezi samaradorligini oshirish uchun ko'rib chiqildi. Namunalarning CO konversiyasi va hosil bo'layotgan olifen va to'yingan uglevodorodlarning unumi foyizlarda keltirildi, jarayon $H_2/CO = 1:2$ nisbatda 240 oC haroratda 1.5 Mpa bosimda olib borildi. Na tarkibli katalizatorlarning uglevodorodlarga nisbatan selliktivligi keltirib o'tildi 1-jadval.

Turlicha nisbatdagi Na tarkibli katalizatorlarning faolligi va selektivligi **1-jadval**.

Uglevodorod taqsimoti %						
katakizator	K _{Co} (%)	X _{H₂} (%)	CH ₄	C ₂ -C ₄	C ₂ =C ₄	C ₅
Fe-Zr-ONa	80.1	50.7	24.7	22.1	25.5	30.7
Fe-Zr-0.25Na	96.1	54.6	26.9	20.8	22.5	29.7
Fe-Zr-0.5Na	94.0	58.2	22.7	26.9	76	35.3
Fe-Zr-1.0Na	95.2	50.2	13.5	35.5	81	44.4
Fe-Zr-1.5Na	98.2	51.6	6.1	12.4	92	21.1
Fe-1.0Na	40.9	30.1	15.7	15.7	22	45.8

Sinovlar quyidagi optimal sharoitlarda o'tkazildi: bosim 0,5 MPa, hajmli oqim tezligi 100 soat⁻¹. Natijalar uch marta tayyorlangan namunalar parametrlari bilan solishtirildi [1].

1-rasmda ko'rinib turibdiki, uchta reaksiya bilan tayyorlangan namuna butun harorat oralig'ida faolroq - uning CO konversiyasi oldingi ikkita namunaga qaraganda yuqori unimdorligi ko'rinib to'ribdi. Bir va ikkita reaksiya bilan tayyorlangan namunalarda o'rtasida qisman farq mavjud.

1-rasm. 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na/(SiO₂Xovdak bentoniti) katalizatorining is gazi konversiyasining sintez haroratiga bog'liqligi

25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na tarkibli katalizator (SiO₂Xovdak bentoniti tarkibli bentonitga yutirilganda 240 °C haroratda CO gazi konversiyasi 91% ni tashkil etganligi isbotlandi.

Uglerod oksidi va vodoroddan past molekulyar olifen qatori sintetik uglevodorodlarni tayyorlash jarayonida past molekulyar olifen qatori uglevodorodlar unumi va harorat o'rtasidagi bog'liqlik natijalari shuni ko'rsatadiki, olifen qatori uglevodorodlarning unumi harorat oshishi bilan ortib, 240 °C da maksimal darajaga yetadi. 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na tarkibli katalizatorni (SiO₂Xovdak bentoniti) ga optimal haroratda birinchi, ikkinchi va uchinchi darajali yuttirishlarda

hosil bo'lgan sintez gazidan (ya'ni, uglerod oksidi va vodorod aralashmasidan) past molekulyar olifen qatori sintetik uglevodorodlarni tayyorlash uchun tanlangan katalizator asosida ishlab chiqarilgan olifen qatori sintetik uglevodorodlarning unumdorligi 2-rasmda keltilgan.

2-rasm. 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na/(SiO₂Xovdak bentoniti) olefin qatori sintetik uglevodorodlar unumi va sintez harorati o'rtasidagi bog'liqlik.

Adabiyotlar

1. Zhong, L., Yu, F., An, Y., Zhao, Y., Sun, Y., Li, Z., ... Wang, H. (2016). Cobalt carbide nanoprisms for direct production of lower olefins from syngas. *Nature*, 538(7623), 84–87.
2. Torres Galvis, H. M., & de Jong, K. P. (2013). Catalysts for Production of Lower Olefins from Synthesis Gas: A Review. *ACS Catalysis*, 3(9), 2130–2149.
3. Torres Galvis, H. M., Bitter, J. H., Davidian, T., Ruitenbeek, M., Dugulan, A. I., & de Jong, K. P. (2012). Iron Particle Size Effects for Direct Production of Lower Olefins from Synthesis Gas. *Journal of the American Chemical Society*, 134(39), 16207–16215.
4. Verband der chemischen Industrie (VCI) e.V., "Daten und Fakten - Rohstoffbasis der Chemieindustrie", 2020.
5. J. Schmitt, "Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2017", 2018.
6. Verband der chemischen Industrie (VCI) e.V., "Auf einen Blick - Chemische Industrie 2020", 2020.
7. B. Eskew, *US Petrochemicals: The Growing Importance of Export Markets*, Houston, Texas, USA, 2018.
8. V. Dieterich, A. Buttler, A. Hanel, H. Spliethoff, S. Fendt, *Energy Environmental Science* 2020, 13, 3207.
9. H. Schulz, *Applied Catalysis A: General* 1999, 3.
10. M. E. Dry, *Studies in Surface Science and Catalysis* 2004, 533–600.

NATRIY BILAN TO'YINTIRILGAN Fe-Zn TARKIBLI KATALIZATORLARDA YENGIL OLEFINLARNI SINTEZ QILISH

Egamnazarova Fazilat Dustqobilovna
Qarshi davlat texnika universiteti
oybek.kuyboqarov@mail.ru

Annotatsiya

Ishda Fe-Zr-xNa namunalari yengil olefinlar sintezi samaradorligini oshirishi ko'rib chiqildi. Namunalarning CO konversiyasi va hosil bo'layotgan olifen va to'yingan uglevodorodlarning unumi foyizlarda keltirildi, jarayon $H_2/CO = 1:2$ nisbatda 240 °C haroratda 1.5 Mpa bosimda olib borildi. Na tarkibli katalizatorlarning uglevodorodlarga nisbatan selliktivligi keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: H_2/CO gaz aralashmasi, C2–C4 olefinlari, Fisher-Tropsch sintezi, CO, $H_2/CO = 1:2$

Kirish

Na bo'lmagan namunaning CO konvertatsiyasi atigi 80,1% ni tashkil qildi, Na targ'ib qilingan katalizatorlar esa 94,0 dan 98,2% gacha bo'lgan yuqori CO konversiyasini namoyon etdi. Na-rag'batlantirilgan katalizatorlarda CO konversiyasining ko'payishi CO xemisorbisiasining kuchayishi va temir karbidning oson shakllanishi bilan bog'liq bo'ladi. Na CO dissotsiativ adsorbisya joylarini oshirishi va FTS reaksiyasining asosiy faol fazasi bo'lgan Fe₅C₂ hosil bo'lishini osonlashtiradi. FTO sintezi zanjirning boshlanishi, tarqalishi va tugashini o'z ichiga olgan sirt katalizlangan jarayon sifatida ko'rib chiqildi; zanjirning tugashi alkanlarni hosil qilish uchun oraliq moddalarni gidrogenlash yoki alkenlarni hosil qilish uchun oraliq moddalarni degidrogenlash bilan yakunlanadi. Na yuklanishini 0,25 dan 1,5% gacha oshirish bilan CH₄ ning selektivligi 26,9 dan 6,1% gacha tez pasaytirdi va og'ir uglevodorodlarning (C₅+) selektivligi metanga qarama-qarshi tendentsiyani ifodalaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Fe–Zr–1.5Na katalizatorining CO ga aylanishi oqimning uzoq davom etishi bilan kamayadi. Ishlatilgan Fe–Zr–1.5Na katalizatorining SEM tasvirlari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Fe-Zr-1.5Na katalizatorining SEM tasvirlari: Yangi katalizator, (A), (C), (E); 48 soat reaksiyadan so'ng sarflangan katalizator, (B), (D), (F).

48 soatlik reaksiyadan so'ng sarflangan Fe–Zr–1,5Na katalizatorining zarracha o'lchamlari yangi katalizatornikiga o'xshaydi. Fe–Zr– 1.5Na katalizatori yuqori mexanik barqarorlikni ko'rsatadi. Na-rag'batlantiruvchi katalizatorning faolsizlanishi uglerod cho'kishi bilan bog'liq bo'ladi. **Natijalar va ularning tahlili.**

1-jadval

25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na/(SiO₂Xovdak bentoniti) singazdan (ya'ni, uglerod oksidi va vodorod aralashmasidan) past molekulyar og'irlikdagi sintetik olefinlarni olish uchun katalizatorni tayyorlash usulining katalizator tarkibiga ta'siri.

Yutishlar soni	Sintetik uglevodorod tarkibi.%			
	olifen	n-alkan	i-alkan	i- olifen
1 marta	81	10	11	34
2 marta	86	9	9	28
3 marta	92	7	8	21

Shuning uchun tayyorlash bosqichlarini soddalashtirish katalizator faolligini, rentabelligini va singazdan (ya'ni, uglerod oksidi va vodorod aralashmasi) past molekulyar og'irlikdagi sintetik olefin uglevodorodlarni olish uchun selektivlikni biroz pasaytiradi, shu bilan birga metan selektivligini saqlab qolgan holda uglevodorodlarning o'rtacha molekulyar og'irlikini kamaytiradi. 25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na/(SiO₂Xovdak bentoniti) katalizatori uchun tayyorlash bosqichlarini kamaytirish uning izomerizatsiya qobiliyatini yaxshilaydi, lekin uning sirt kislotaligi o'zgarishsiz qoladi. 1-rasm.

1-rasm. Yuttirishlar soningning izo / n-to'yinmagan uglevodlar nisbatiga ta'siri

25%Fe-10%Zn-5%Zr-1.5%Na/(SiO₂Xovdak bentoniti) uchun tanlangan katalizatoridagi Zr-Na tarkibining sintez gazidan past molekulyar og'irlikdagi sintetik olefinlar sinteziga ta'siri.

Katalizator kuchaytirgichining tarkibi uglerod oksidi va vodoroddan past molekulyar og'irlikdagi sintetik olefinlarning sinteziga ta'sir qiladi. Komponentlarni qo'shish tartibi ham jarayonga sezilarli ta'sir qiladi. Tanlangan katalizator **5%Zr-1.5%Na/Xovdak bentoniti** katalizator kuchaytirgichi ishtirokida singazdan (uglerod oksidi va vodorod aralashmasi) past molekulyar og'irlikdagi sintetik olefinlarni ishlab chiqarishda eng yuqori faollikni namoyon qiladi.

Biz katalizator kuchaytirgich dozasining (**Zr, Na**) uglerod oksidi va vodoroddan past molekulyar og'irlikdagi sintetik olefinlarni sintez qilishda namunalarining katalitik ishlashiga ta'sirini o'rganib chiqdik. 3.6-rasmda uglerod oksidi konversiyasining sintez harorati bilan o'zgarishi ko'rsatilgan. Haroratning oshishi bilan sintez gazidan (uglerod oksidi va vodorod aralashmasi) past

molekulyar og'irlikdagi sintetik olefinlarni ishlab chiqarishda tanlangan katalizatorlarning faolligi oshadi, uglerod ikki oksidi konversiyasi 200 °C da 42-65g/m³ 220 °C da 62-82 g/m³, 240°C da 128-138 g/m³, 260°C da 128-135g/m³ va 280 °C da 122-136 g/m³ ga oshganligi ma'lum bo'ldi. Zr-1.5%Na tarkibli namunada optimal harorat 240°C ekanligi ma'lum bo'ldi va sellektivlik 128-138 g/m³ gacha oshganligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Zhong, L., Yu, F., An, Y., Zhao, Y., Sun, Y., Li, Z., ... Wang, H. (2016). Cobalt carbide nanoprisms for direct production of lower olefins from syngas. *Nature*, 538(7623), 84–87.
2. Torres Galvis, H. M., & de Jong, K. P. (2013). Catalysts for Production of Lower Olefins from Synthesis Gas: A Review. *ACS Catalysis*, 3(9), 2130–2149.
3. Torres Galvis, H. M., Bitter, J. H., Davidian, T., Ruitenbeek, M., Dugulan, A. I., & de Jong, K. P. (2012). Iron Particle Size Effects for Direct Production of Lower Olefins from Synthesis Gas. *Journal of the American Chemical Society*, 134(39), 16207–16215.
4. Verband der chemischen Industrie (VCI) e.V., "Daten und Fakten - Rohstoffbasis der Chemieindustrie", 2020.
5. J. Schmitt, "Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2017", 2018.
- Verband der chemischen Industrie (VCI) e.V., "Auf einen Blick - Chemische Industrie 2020", 2020.
6. V. Dieterich, A. Buttler, A. Hanel, H. Spliethoff, S. Fendt, *Energy Environmental Science* 2020, 13, 3207.
7. H. Schulz, *Applied Catalysis A: General* 1999, 3.
- M. E. Dry, *Studies in Surface Science and Catalysis* 2004, 533–600.
8. Kuyboqarov O., Egamnazarova F., Jumaboyev B. STUDYING THE ACTIVITY OF THE CATALYST DURING THE PRODUCTION PROCESS OF SYNTHETIC LIQUID HYDROCARBONS // *Universum: технические науки*. – 2023. – №. 11-7 (116). – С. 41-45.
9. Муртазаев Ф.И., Ньматов Х.И., Бойтемиров О.Э., Куйбакаров О.Э., & Каршиев М.Т. (2019). ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ СЕРЫ И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. *Международный академический вестник*, (10), 102-105.
10. Муртазаев Ф.И., Ньматов Х.И., Бойтемиров О.Э., Куйбакаров О.Э., & Каршиев М.Т. (2019). ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИНТЕЗИРОВАННЫХ ОЛИГОМЕРОВ ДЛЯ ОБЕССЕРИВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА. *Международный академический вестник*, (10), 105-107.
11. Boytemirov O., Shukurov A., Ne'matov X., & Qo'yboqarov O. (2020). Styrene-based organic substances, chemistry of polymers and their technology. *Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19)*, 1(06), 157-160.
12. Куйбокаров О., Бозоров О., Файзуллаев Н., Хайитов Ж., & Худойбердиев И.А. (2022, June). Кобальтовые катализаторы синтеза Фишера-Тропша, нанесенные на Al₂O₃ различных полиморфных модификаций. In *E Conference Zone* (pp. 349-351).
18. Куйбокаров О.Э., Шобердиев О.А., Рахматуллаев К.С., & Муродуллаева Ш. (2022). ПОЛИОКСИДНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАНА В СИНТЕЗ ГАЗ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(5), 679-685.
19. Rustamovich O.N., Ergashovich K.O., Khujanazarovna K.Y., Ruzimurodovich K.D., & Ibodullaevich F.N. (2021). Physical-Chemical and Texture Characteristics of Coate-Fe-Ni-ZrO₂/YuKS+ Fe₃O₄+ d-FeOON. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(3).
22. Oybek Kuybokarov, Muradulla Karshiyev, Ganisher Rakhimov, Research of the catalytic properties of a catalyst selected for the production of high-molecular weight liquid synthetic hydrocarbons from synthesis gas E3S Web Conf. III International Conference on Actual Problems of the Energy Complex: Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection (ICAPE2024) Volume 498, 2024.

ISHLATILGAN MDEA ERITMASINI TERMİK BARQAROR TUZLARDAN TOZALASH JARAYONINI TAHLIL QILISH

Anvarova Iroda Anvar qizi

Qarshi davlat texnika universiteti

email: irodappq@gmail.com

Annotatsiya:

Tabiiy gazni tozalashda ishlatiladigan MDEA eritmasini termik barqaror tuzlardan tozalash uchun PVDF/PSU/PAN/PEG tarkibli polimer membranali filtrlar tayyorlandi va ishlatilgan MDEA eritmasining filtrdan o'tish darajasi hamda filtrning termikbarqaror tuz hosil qiluvchi ionlarni ushlab qolish darajasi kabi ma'lumotlar ishda batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlari:

PVDF/PSU/PAN/PEG tarkibli polimer membranali filtr, MDEA eritmasi, atsetat (CH_3COO^-), sulfat (SO_3^{2-}), Cl^- xlorid ionlari.

Kirish:

Sanoatda tabiiy gazni zararli birikmalardan absorbsion tozalash qurilmalarning samarali ishlashi, tozalangan gazning sifat ko'rsatgichlarini talab darajasida bo'lishini ta'minlashda etanolamin eritmasini doimiy ravishda ishchi va fizik-kimyoviy xossalarini talab darajasida ushlab turish gaz tozalash jarayoni uchun asosiy shartlardan biri hisoblanadi [1]. Tabiiy gazni absorbsion tozalashda ishlatiladigan ishchi eritma etanolaminlarni jarayonda uzluksiz doimiy aylanishda bo'lib, uzoq muddat ishlatilishi, absorbsion jarayonda yuqori bosim va past temperaturada, desorbsion jarayoni esa yuqori temperatura va past bosimda borib, temperatura hamda bosimni doimiy keskin o'zgarib turishi, gaz tarkibida S, O, va Cl kabi moddalarni turli xil birikmalarini mavjud bo'lishi va bu birikmalar ham alkanolamin eritmalariga yaxshi yutilishi natijasida va temperatura hamda bosim ta'sirida ular etanolaminlar bilan mustahkam oraliq mahsulotlar hosil qiladi [2]. Absorbsion eritmasini uzoq vaqt uzluksiz ishlashi natijasida alkanolaminlarning polimerlangan birikmalari, metall tuzlari va boshqa organik birikmalar uning tarkibida yig'ilib qoladi. Natijada texnologik qurilmalarning ichki yuzasida dashqollarni hosil bo'lishiga, filtrlarda yig'ilib ularni ishlash samaradorligini pasayishiga, absorbsion eritmaning fizik-kimyoviy xossasini yomonlashishiga olib keladi [3].

Tadqiqot metodologiyasi:

Ilmiy tadqiqot ishimizda PVDF/PSU/PAN/PEG polimerlar asosida kompozit membrana filtr fazalarni inversiya qilish usuli bilan immersion cho'kma usuli yordamida tayyorlandi. N-metil pirrolidon erituvchi sifatida ishlatildi va umumiy massa ulushni 82-87 % ni tashkil qildi. Erituvchida turli xil massa ulushlarda PVDF/PSU/PAN/PEG polimerlari solinib 12 soat davomida aralastirildi. Tayyor bo'lgan polimer eritmasi xona haroratida shisha plastinka ustida yotqizilgan to'qilmagan mato ustidan yupqa plyonka shaklida yoyib olindi. Mato ustidan yana tekis yuzali shisha bostirildi. Tayyor bo'lgan namuna shisha plastinka bilan birgalikda 25 °C haroratdagi suvli hammomga solindi.

Suvli hammomda membrana namunalari 24 soat davomida kaogulyatsiya uchun qoldirildi, so'ngra shisha plastinalardan ajratildi va xona haroratida quritildi. Tayyor namuna quritilgandan so'ng erituvchidan tozalash maqsadida suv bilan yaxshilab yuvildi, shundan so'ng filtrlash jarayoni uchun tayyor hisoblanadi.

Natijalar va ularning tahlili:

Polimer asosli 3PVDF/PSU/PAN/PEG tarkibli membranali filtr o'tkazuvchanlikni yaxshilash hamda g'ovakalar o'lchamini kattalashtirish maqsadida 2 % PAN (eng yuqori miqdor) qo'shildi. Ushbu namunadagi membrana feltr orqali 35% li konsentratsiyali MDEA eritmalari o'tkazib o'tkazuvchanligi tekshirildi. Bu tajriba ham eritma oqim bosimi 80 Bar bosimgacha amalga oshirildi. Uchta konsentratsiyadagi MDEA eritmasini permeat oqimini bosimlarda o'zgarishi quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

1- rasm 20-30-35 % li MDEA eritmasining 3PVDF/PSU/PAN/PEG membrana filtri orqali o'tkazishda bosimning permeat (o'tkazuvchanlik) oqimiga ta'siri

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, 2% PAN, 1,5% PEG qo'shilganligi hisobidan tayyorlangan membrana gidrofilligi ortgan hamda g'ovaklari o'lchami 20 nm gacha kattalashgani aniqlandi.

2-rasmda 3PVDF/PSU/PAN/PEG namunadagi membrana orqali ishlatilgan MDEA tarkibidagi atsetat (CH_3COO^-), sulfat (SO_3^{2-}) va Cl^- xlorid ionlarini ushlab qolishi bo'yicha filtrlash tajribalar o'tkazildi. Bunda ham MDEA eritmasini 20-30-35 % konsentratsiyalaridan foydalanildi. Filtrlash jarayoni ishchi bosimi 10-80 bar bosimgacha olib borildi.

2- rasm. Ishlatilgan MDEA eritmasini 35% konsentratsiyada, bosim oritishida 3PVDF/PSU/PAN/PEG mebrana filtrning ionlarni ushlab qolish samadorligi

Ishlatilgan 35% li MDEA eritmasi 30 bar bosimda o'tishi ko'zatildi 50 bar bosimda eng yuqori samaradorlikni qayt etganligi aniqlandi ya'ni: asetat ionlari 62%, sulfat ionlari 93% va xlorid ionlarining 96% filtrda qolganligi

aniqlandi.

Xulosa:

Ishlatilgan MDEA eritmasi 3PVDF/PSU/PAN/PEG tarkibli membranali feltrdan 10-80 bar oralig'ida o'tkazilganda 50 bar bosimda o'tkazilganda atsetat (CH_3COO^-), sulfat (SO_3^{2-}) va Cl^- xlorid ionlarini ushlab qolish darajasi eng yuqori baholandi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. О.Х. Панжиев, Б.Н. Кенжаев. Повышение эффективности очистки газа регенерации на установках аминовой сероочистки. Ўзбекистон нефт ва газ журнали. 2019 й. №3. 26-29 б
2. В.И. Мурин, Н.Н. Кисленко, Ю.В. Сурков. Технология переработки газа и конденсата. Сп.: В 2 ч. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. – Ч.1 – 517 с.

NEFTNING OG‘IR FRAKSIYASI TARKIBIDAGI ARENOTIOFENLAR ASOSIDA KORROZIYA INGIBITORLARINI OLIISH

Bozorova Lobar Sharipovna
Qarshi davlat texnika universiteti
email: bozorovalobar962@gmail.com

Annotatsiya:

Neft tarkibidan ajratib olingan 3-butylbenzo[b]tiofen-2-sulfokislota (BBT) va 5-atsetil-2-metiltiaindantsulfoksid (AMTS)larning metallarni kislotali korroziyadan himoyalashdagi ingibitorlik samaradorligi 20% li xlorid kislotaga va 30% li sulfat kislotalarda gravimetrik usulda 25°C, 50°C, 75°C harorat oraliklarida o‘rganib chiqildi.

Kalit so‘zlari:

BBT, AMTS, Alkilbenzotiofen, 20% li xlorid kislotaga, 30% li sulfat kislotalar, St.20 po‘lat namunasi, agressiv muhit.

Kirish:

Hozirgi kunda neft va gaz sanoati tomonidan qazib olinayotgan neft va gaz mahsulotlari oltingugurtli va yuqori oltingugurtli bo‘lib hisoblanadi. Ayni shu oltingugurtli neft va gaz mahsulotlari oltingugurtli organik birikmalarning birdan-bir tabiiy manbai bo‘lib xizmat qiladi. Hozirgi vaqtda oltingugurtli neft zaxiralaridan ratsional ravishda foydalanib qolmasdan, balki ularning mavjud qazib olish resurslarini oshirish, neft quduqlaridan qazib olishdagi mavjud muammolarni har tomonlama chuqur o‘rganish va tahlil qilish kabi qator muammolar hozirgacha o‘z yechimini topgani yo‘q [1]. Shu nuqtai nazardan neft sanoati uchun oltingugurtli organik birikmalarni tadqiq qilish va ulardan foydalanish diqqatga sazavordir. Bu esa neft sanoatida ekologik nuqtai nazardan va arzon xom-ashyodan ratsional foydalanishda kechiktirib bo‘lmas dolzarb masalalardan biridir [2].

Neftning yuqori oltingugurtli qoldiq fraksiyasidan foydalanganda u o‘z tarkibidan geteroatomli brikmalarni ajratishni talab qilmaydi. Balki neftning uglevodorodli birikmalari bo‘lmagan komponentlarga ya‘ni oltingugurtli organik birikmalarni olishga asoslanadi. Ayni shu nazarda tutilgan fraksiyaga kimyoviy ishlov berish quduqning o‘zida amalga oshirilishi ham mumkin. Bunda neft qudug‘i kimyoviy reaksiyalar reaktori vazifasini o‘taydi. Neftning yuqori oltingugurtli qoldiq fraksiyasini kimyoviy ishlov berilganda turli tuman mahsulotlar hosil bo‘ladi. Ushbu hosil bo‘lgan moddalar neft fraksiyasidagi uglevodorod komponentlari bilan birga quduqlarda qo‘llanilayotgan metall konstruktsion uskunalarining intensiv ravishdagi kislotali yemirilishining oldini oladi [3].

Tadqiqot metodologiyasi:

Gravimetrik usulning asosiy mohiyati namuna sifatida olingan metallni agressiv muhitga joylashtirishgacha bo‘lgan massasi bilan agressiv muhitda bo‘lgandan keying massalari orasidagi farqqa asoslanadi. Korroziya tezligini baholashning bu metodi agressiv muhitda metall namunalaridan ma‘lum bir vaqt oralig‘ida yo‘qotilgan massani o‘lchashga asoslangan. Tadqiqotlar 20% li xlorid kislotaga va 30% li sulfat kislotalarda gravimetrik usulda 25°C va 75°C harorat oraliklarida o‘rganib chiqildi. Tadqiqotlar balandligi 100 mm, qalinligi 20 mm va kengligi 15 mm bo‘lgan o‘lchamli plastinka ko‘rinishidagi St.20 namunasida olib borildi. Tadqiqot davomiyligi 6 soat. Tadqiqotlar ingibitor sifatida tanlangan moddalarning 250, 500 va 1000 mg/l miqdordagi eritmalarida olib borildi. Namunalar kapron ipga bog‘langan holda magnit aralashtirgich bilan jihozlangan idishda joylangan agressiv eritmaga tushirildi. Ma‘lum vaqt (2-6 soat) o‘tgandan keyin namunalar agressiv eritmadan olindi, korroziya mahsulotlarini metall sirtidan yo‘qotish maqsadida

sovuq suvda bir necha bor yuvildi, maxsus yuvish eritmasida ishlandi, yumshoq rezina mato yordamida tozalandi, benzol bilan yuvib yog'sizlantirildi. So'ngra eksikatorda 30 minut ushlab turildi va tarozida tortib ko'rildi.

Natijalar va ularning tahlili:

Har ikkala moddaning metallarni korroziyadan himoyalash darajasi xlorid kislotali muhitda haroratning ortishi bilan kamayishini ko'rsatmoqda. Bu esa Le-Shateleye prinsipiga ko'ra har qanday kimyoviy jarayonda haroratning ko'tarilishi reaksiya tezligining oshishiga sababchi ekanligi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

BBT va AMTS ingibitorlarining 25 °C, 50 °C, 75 °C haroratda, 6 soat davomida St.20 po'lat namunasini 20% li HCl eritmasida himoyalash samaradorligi

Ingibitor nomi	Konsentratsiya, mg/l	Harorat 25°C		Harorat 50°C		Harorat 75°C	
		Korroziya tezligi K_2 g/m s	Himoyalash darajasi, (Z), %	Korroziya tezligi, K_2 g/m s	Himoyalash darajasi, (Z), %	Korroziya tezligi, K_2 g/m s	Himoyalash darajasi, (Z), %
BBT	250	2,54	48	4,61	45,5	6,11	45
	500	2,38	50	4,36	47,6	5,48	47
	1000	1,9	55	2,68	51,8	3,88	49
AMTS	250	2,1	90,5	3,19	77,3	3,59	76
	500	1,5	92,5	2,19	86,4	2,89	81
	1000	1,3	94	1,08	87	1,97	85

Alkilbenzotiofen sulfobirikmaga nisbatan uning atsetilli hosilalarida kam konsentratsiyada ham ingibitorlik xossasini namoyon etganligining asosiy sababi, ushbu molekuladagi karbonil guruhidagi va oltingugurt bilan bog'langan kislorod atomining bevosita mavjudligi bilan izohlash mumkin.

250, 500 va 1000 mg/l konsentratsiyali BBT ingibitorining 25°C haroratdan 75°C haroratga tomon ko'tarilishi 1-rasmda keltirilgan ingibitorning ingibitorlash qobiliyatining biroz pasayishi tomonga siljiganligini ko'rsatmoqda.

1-rasm. BBT ingibitorining korroziyadan himoyalash samaradorligining haroratga va konsentratsiyaga bog'liqlik grafigi

Xuddi shunday tajribalar AMTS nomli ingibitor bilan ham olib borildi. Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, AMTS ingibitorining 75°C haroratda va 20% li xlorid kislotada eritmasidagi po'lat namunasini ingibirlash samaradorligi 250 mg/l miqdorida 76% ekanligi, 500 mg/l miqdorida esa 81% va 1000 mg/l miqdorida 85 % ekanligini 2-rasmda ko'rishimiz mumkin.

2-rasm. AMTS ingibitorining korroziyadan himoyalash samaradorligining haroratga va konsentratsiyaga bog'liqlik grafigi

Biroq ushbu ingibitorning 1000 mg/l miqdoridagi konsentratsiyada, 25°C va 75°C haroratlardagi olingan natijalari taqqoslab ko'rilganda, AMTS ingibitorining 25°C haroratdagi natijalari (94 %) 75°C haroratdagi olingan natijalardan (85%) biroz ustun ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu natijalardagi farqni birinchidan, haroratning ortishi har qanday kimyoviy jarayonni tezlashtirgani kabi, korroziya jarayonini ham tezlashtirsa, ikkinchidan, AMTS ingibitorining 20% li xlorid kislotada muhitida va 75°C haroratda molekuladagi umumiy ichki o'zgarishlar va sulfoksid guruhining o'ziga xos tabiati bilan izohlash mumkin bo'ladi.

Xulosa:

Ishlatilgan BBT va AMTS ingibitorlarining 250, 500, 1000 mg/l eritmalarini 25°C, 50°C, 75°C haroratda, 6 soat davomida St.20 po'lat namunasini 20% li HCl eritmasida olib borildi. Olingan natijalardan shuni kurish mumkinki, AMTS ingibitorlarining ushbu haroratlardagi yuqori ekanligi ilmiy tadqiqotlar natijasida isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Нуриллаев З.И, Бекназаров Х.С, Джалилов А.Т. Изучение кинетических закономерностей выделения водорода при коррозии стали 20 в 1м растворах H₂SO₄ // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2019. № 1(58). С. 755-801.
2. В.М.Аббасов, З.Г.Асадов, С.С.Сулейманова, Э.Ш.Абдуллаев, Р.А.Рагимов. Ингибирование коррозии стали комплексными солями на основе триглицеридов рапсового масла // KIMYA PROBLEMALARI. № 4 2016. –С. 417-421.
3. Narzullayev A.X, Beknazarov X.S, Djalilov A.T. Ikkilamshi xomashyolar asosida tarkibida azot, oltingugurt, fosfor saqlagan korroziya ingibitorlarining agressiv muhitlarda St 20 metaliga tasiri // NamDU ilmiy axborotnomasi - Научный вестник. NamGU 2020 yil 2-son. 77-82 b.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВИХРЕВОГО СКРУББЕРА С СОВМЕЩЕННЫМ ВВОДОМ ФАЗ

Лутфуллаева М.Р.¹, Зайниддинов З.А.¹, Ганиева С.У.², Нурмухамедов С.Х.³,
Султонов Ж.В.¹, * Худойбердиева Н.Ш.²

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

²Навоийский горно-металлургический университет, Навои, Узбекистан

³АО «Узхимпром», Ташкент, Узбекистан

*Ответственный автор: e-mail: Saboxatganiyeva981@gmail.com

Аннотация.

В статье представлены результаты изучения гидродинамики вихревого аппарата для очистки газовых смесей с совмещенным вводом фаз является основной целью данной статьи, методы, результаты и выводы

Ключевые слова: скруббер, вихревой, очистка, газовая смесь, гидравлическое сопротивление.

1. Введение

Общеизвестно, что получение тепла требует значительных затрат, а следовательно, тепловая энергия является одним из дорогих и важных видов энергии. Поэтому, во всем мире бережно относятся к данному виду энергии и во всех развитых странах созданы научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты, которые занимаются интенсификацией процесса конвективного теплообмена и созданием аппаратов, обеспечивающие эффективное использование полученной тепловой энергии. В настоящее время спроектированы и успешно эксплуатируются достаточно большое количество теплообменных аппаратов различной конструкции, которые составляют 40-45% от общего количество оборудования предприятий различных отраслей экономики любой страны. В большинстве это поверхностные теплообменные аппараты с разделяющей стенкой горячего и холодного теплоносителей. Только лишь небольшая часть теплообменников, холодильников и конденсаторов составляют аппараты со смешивающимися рабочими агентами.

Следует отметить, что в тех случаях, когда прямой контакт горячего и холодного теплоносителей не приводит к ухудшению качества и допускается технологией получения того или иного продукта, то использование аппаратов как для очистки газовых неоднородных систем, так и для переноса тепла является энергетически целесообразным. Однако, невзирая на довольно-таки высокую эффективность аппараты с непосредственным контактом фаз используются в технологических цепочках мало и публикаций в этом направлении недостаточно.

Первые серьезные публикации по вихревым контактными аппаратам относятся к шестидесятым годам прошлого века. Тогда, при экспериментах в вихревых аппаратах с запыленными газами исследователи выявили под действием центробежных сил образование вихревых потоков, что способствует налипанию твердых частиц на стенке корпуса [1, 2, 3, 4]. Обнаружение данного явления привело проектированию конструкций аппаратов со вторичными струями. Совершенствование аппаратов с вихревыми потоками способствовало появлению конструкций вихревых аппаратов со встречно-закрученными потоками [5-6].

Очистка в вихревых скрубберах в технологиях переработки природного газа и очистки газовых неоднородных систем является недооцененным процессом эффективного разделения из газовых смесей. Независимо от того, является ли причиной нежелание отказываться от хорошо известных, типичных методов очистки или просто незнание того, что эта технология доступна для применения, мокрая очистка, как правило, не входит в перечень оборудования инженеров, проектировщиков или эксплуатационного персонала для очистки газовых

выбросов. В связи с вышеизложенным, экспериментальное исследование гидродинамики, тепло-и массообмена, а также расширение сферы использования контактных аппаратов является актуальной задачей.

2. Методология исследования

Целью данной работы являлось исследование гидравлического сопротивления процесса очистки воздушной смеси мела в вихревом скруббере.

Лабораторный стенд для исследования гидродинамики мокрого скруббера состоит из цилиндрического корпуса с тангенциальным вводом газовой смеси и жидкой фаз в верхней части аппарата, агрегата подачи воздуха с измерительной диафрагмой для определения расхода газовой фазы. Также перед входом в аппарат контролируется температуры газовой фазы, а также устройства для ввода твердых частиц. Жидкая фаза подается центробежным насосом через ротаметр для измерения расхода. Перед вводом в тангенциальный штуцер также измеряется температуры жидкости. Диаметр корпуса вихревого аппарата 68 мм, высота 1500 мм. Для сбора жидкого шлама с твердыми частицами на выходе из нижней части аппарата установлена емкость объемом 0,1 м³. Движение газовой и жидкой фаз в вихревом скруббере организован как параллельный ток и обе фазы движутся сверху вниз. Причем, в поток газовой фазы под углом 30° вводится жидкая фаза с более высокой скоростью, что позволяет со входом фаз получить турбулизированный поток повышенной турбулентности. Далее газожидкостной поток под воздействием центробежных сил обретает вращательное движение вокруг оси цилиндрического корпуса и устремляется по спирали в нижнюю часть аппарата. Жидкая фаза с твердыми частицами собирается в емкость, а газовая фаза содержащая мелкодисперсные капли жидкости ударяясь об водную поверхность, отводится в атмосферу.

В качестве объекта переработки очистки использовали фракции молотого мела с диаметром частиц 63 мкм.

3. Результаты и их анализ.

На рис.1 изображено влияние скорости газожидкостного потока на гидравлическое сопротивление вихревого скруббера в параллельном вводом обеих фаз через один штуцер при различных значениях безразмерного параметра L/G . Данный параметр характеризует отношение расхода жидкой фазы L к расходу газовой фазы G .

Как видно из рисунка, с ростом скорости газожидкостного потока при всех значениях L/G гидравлическое сопротивление возрастает. Если параметр $L/G=1:1$, то в зависимости от скорости потока величина гидравлического сопротивления ΔP изменяется от 7 до 90 Па. При $L/G=1:5$ соответственно, значение ΔP имеет интервал количественных значений от 13 до 118 Па.

Влияние такого параметра как отношение массового расхода жидкой фазы к газовой фазе на гидравлическое сопротивление наглядно видно из следующего примера.

При скорости потока $w=10$ м/с при $L/G=1:1$ значение гидравлического сопротивления $\Delta P=47$ Па, при величине $L/G=1:3$ сопротивление равно $\Delta P=53,5$ Па, при значение $L/G=1:5$ соответственно $\Delta P=60,8$ Па и наконец, при $L/G=1:7$ - $\Delta P=63,9$ Па.

Сравнение полученных данных по гидравлическому сопротивлению с аналогичными данными вихревого скруббера с раздельным вводом газовой и жидкой фаз [7] показал, эффективность конструкции вихревого скруббера с параллельным вводом обеих фаз составляет 2 и более раз.

Рис.1. Зависимость гидравлического сопротивления вихревого скруббера от скорости при подаче обеих фаз через один тангенциальный штуцер. $d_t=63$ мкм.
1- ●- $L/G = 1:1$; 2 - Δ- $L/G = 1:3$; 3 - ○- $L/G = 1:5$; 4 - □- $L/G = 1:7$.

1. Заключение.

Анализ полученных результатов показывает, что с ростом безразмерного параметра L/G увеличение гидравлического сопротивления составило 1,35 раза.

Особо следует подчеркнуть, что универсальность технологии мокрой очистки в вихревом потоке и соответствующий данному процессу вихревые, мокрые скрубберы являются не только альтернативой более традиционному оборудованию для очистки борьбы с загрязнением окружающей среды, но и в некоторых случаях наилучшим вариантом.

Список использованных источников

- [1]. Татаринов Е.Б. Аэрогидродинамика и пылеулавливание в вихревом аппарате с оросителем в закручивающем устройстве / автореф.дисс...канд.техн.наук, Казань, 2002.–20 с.
- [2]. Ciliberti D.F. Fine dust celection in a rotary blou cyclone / Ciliberti D.F., Lankaster B.W. // Chem.eng.sci.-1976. – v.6.-p.31/
- [3]. Schaufler, E. Der Drehstromungstentstauber [Tekct] / E. Schaufler, K. H. Ochlich, K. R. Schmidt// Staub. – 1963. – V. 23. – No 4.-s. 228 -230.
- [4]. Klein, H. Entwicklung und Leistungsgrenzen der Drehstromungstentstauber [Tekct] / H. Klein // Staub Reinhaltung der Luft. – 1963. – V. 23. – No11. – s. 491-501.
- [5]. Гудим Л.И. Очистка промышленных газов и воздуха от пыли.-М.:МГТУ им.А.Н.Косыгина, 2010. – 116 с.
- [6]. Сажин Б.С., Гудим Л.И. Вихревые пылеуловители.- М.:МТИ, 1995. – 244 с.
- [7]. Ахматов А.А. Интенсификация контактного теплообмена с использованием вихревого гидродинамического эффекта / Дисс...PhD, Бухара, Навоийский ГГТУ, 2023. – 120 с.

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГРАНУЛ ФОСФОГИПСА В ТУРБУЛИЗИРОВАННОМ СЛОЕ

Ташибаев Т.Э.^{1,*}, Байхужаев М.М.¹, Усмонова Ш.З.¹,
Нурмухамедов С.Х.², Аннаев Н.А.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

²АО «Узхимпром», Ташкент, Узбекистан

Ответственный автор: e-mail: newlandtravel@mail.ru

Аннотация.

В данной статье рассмотрены вопросы превращения твердого отхода в доходы путем гранулирования в аппарате турбулизированного слоя, на примере фосфогипса. Обогащение производилось раствором хлористого калия, а в качестве связующего компонента использован карбоксиметилцеллюлоза. Гранулирование при умеренных числах оборотов рабочего вала (~1100-1300 об/мин) позволило улучшить гранулометрический состав с 76,5 до 96,8%, а форма гранул – шарообразная.

Ключевые слова: фосфогипс, компактирование, сода, гранула, дисперсный состав,

1. Введение.

Наша страна является одним из основных производителей минеральных удобрений в центральной Азии, в частности, аммиачной селитры, аммофоса, карбамида, НРК, калийных удобрений, простого и обогащенного суперфосфата, кальцинированной соды и т.д.

АО «Аммофос-Махам» выпускает фосфорсодержащий удобрение. В настоящее время в технологии получения аммофоса используются фосфориты Кизилкума. Естественно, с получением товарного, гранулированного аммофоса образуется и твердый отход. Промышленная его переработка не разработана, вследствие чего фосфогипс складывается и он слеживается, превращаясь в окомкованный отвал. Причем, в период хранения в отвалах занимает огромные посевные площади и ухудшает экологическую обстановку.

Фосфогипс – твердый отход производства экстракционной фосфорной кислоты, предназначенный для аграрного сектора регламентируется ТУ113-08-418-94 [1]. В зависимости от основных параметров фосфогипс имеет следующую классификацию: исходный фосфогипс, сорт 1: фосфогипс - $\geq 92\%$; вода - $\leq 6\%$; водорастворимый фтор - $0,4\%$; фракционный состав: а) более 10 мм – отсутствует; б) 5-10 мм - ≤ 1 ; в) 2-4 мм - $\geq 93\%$; г) 1 мм - $\leq 6\%$; элементы Cd, As, Hg, Pb, и др. - в пределах ПДК безопасности и экологии окружающей среды. Сорт 2: фосфогипс - $\geq 92\%$; вода - $\leq 20\%$; водорастворимый фтор - $0,3\%$; фракционный состав: а) более 10 мм – отсутствует; б) 5-10 мм - ≤ 20 ; в) 2-4 мм - $\geq 80\%$; г) 1 мм – не нормируется; элементы Cd, As, Hg, Pb, и др. - в пределах ПДК безопасности и экологии окружающей среды. Следует отметить, что состав фосфогипса АО «Аммофос - Махам» включает в себя следующие мезо- и микроэлементы: $\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, MgO, P_2O_5 , $\text{S}_{\text{общ}}$, K_2O , CaO, TiO_2 , V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, La, Ce.

Муравьев Е.И с сотрудниками считают фосфогипс как поликомпонентное минеральное удобрение [2]. По данным Докучаевой Л.М. и др. в составе фосфогипса присутствуют фтористые соединения, но радионуклиды отсутствуют [3].

На мировом рынке минеральных удобрений в последнее время наиболее востребованными являются комплексные удобрения. Учитывая качественный и количественный состав фосфогипса, можно на его основе создавать комплексные минеральные удобрения.

Только на европейском рынке на продажу выставляются комплексные удобрения свыше 200 марок. Кроме того, в последнее время абсолютно все марки комплексных удобрений выпускаются исключительно в виде гранул. Общеизвестно, что все минеральные и комплексные удобрения производятся в виде гранул, согласно требованиям мирового рынка и специалистов аграрного сектора. Наиболее часто используемые в много тоннажном

производства способами грануляции являются [4]: химическая: грануляция; паровая грануляция; компактирование; балк –блендинг.

Первые три способа более известны, а вот четвертый широко применяется в США. Сущность способа «Bulk Blending» в том, что готовые минеральные удобрения смешивают непосредственно на посевных площадях и тут же вносят в почву.

На сегодняшний день все многофункциональные комплексные удобрения в своем составе имеют калийсодержащий компонент: хлорид калий [5] или аммонизированную суспензию [6].

В БГТУ проведены исследования по определению химизма при создании комплексных удобрений на основе фосфорсодержащих систем при наличии KCl [4] Авторы статьи предлагают KCl вводить в суспензию фосфорсодержащих систем до загрузки барабанный гранулятор.

Полученные гранул комплексного удобрения высушивают до требований стандарта. Причем, прочность подобных гранул составляет 2,5-2,8 МПа и гигроскопичность не велика, что предотвращает смешивание. Кроме того, растворимость полученных гранул комплексного удобрения очень низка, что придает им свойство удобрения пролонгированного действия по калию.

Достоинство предлагаемого комплексного удобрения: гранула по агрохимическим соответствуют требованиям стандарта, прочность высока и не слеживается.

2. Методология исследования.

Общеизвестно, что требования стандартов и технических условий агропромышленного комплекса довольно-таки высоки как к геометрическим размерам, так и к фракционному составу гранул. Кроме того, немаловажную роль играет усвояемость минеральных комплексов в виде гранул, их однородность, а также форма частиц.

С целью получения минеральных гранул на основе фосфогипса проведены экспериментальные исследования по компактированию многокомпонентной смеси фосфогипса с обогащающими и связующими компонентами в грануляторе с турбулизированным слоем [7].

Фракционный состав окомкованного фосфогипса, а также качественный и количественный состав из отвала АО «Аммофос-Махам» 2022 года и параметры исходного сырья определены в лаборатории данного предприятия..

При гранулировании фосфогипса в качестве связующих использовали водный раствор карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) с концентрацией 2-3%. Концентрация нейтрализующей щелочи - водного раствора кальцинированной соды находилась в диапазоне 3-25%.

В зонах измельчения, грануляции и уплотнения, стержни имеют цилиндрическую форму с круглым поперечным сечением. Причем, для эффективного компактирования в зоне гранулирования имели риски под углом 50° по всей высоте стержней.

3. Результаты и их анализ.

Ситовый анализ исходного фосфогипса из отвала АО «Аммофос-Махам» показал наличие частиц от 0,0001 до 5 мм, который состоит из 8 фракций в вышеуказанном интервале размеров частиц (рис.1а). Надо отметить, что были и частицы свыше 5 мм, но доля меньше 1,0 мм. Влажность окомкованного исходного фосфогипса составил 11,3% [8]. Причем, гранулометрический состав исходной смеси равен 76,5%. Однако, самая востребованная фракция для сельского хозяйства от 2,0 до 5,5 мм составила всего 4% [26].

На рис.1б иллюстрируются результаты компактирования фосфогипса в присутствии кальцинированной соды и карбоксиметилцеллюлозы. Первый компонент служит в качестве нейтрализующего вещества остатков фтора, а вторая в роли связующего компонента частиц. Как видно из гистограммы фракционный состав качественно изменился. Если до гранулирования фракционный состав был интервале 0,001 -5,0 мм, то после турболопастного гранулятора дисперсный состав находился в диапазоне 1,0-5,0 мм (рис.1б).

Рис.1. Фракционный состав гранул фосфогипса при компактировании в аппарате с турбулизированным слоем
а – исходный фосфогипс; б – при добавлении 15% соды.

Если учесть, что требуемый диаметр частиц должен находиться в интервале 1,0-5,0 мм, то после гранулирования частицы соответствующие стандарту увеличилось с 4 до 78%, т.е. в 19,5 раз. При этом гранулометрический состав резко повысился до $R=96,8\%$.

4. Заключение.

Для получения многокомпонентных гранул с одинаковым составом полезных веществ, т.е. «три в одном» или «четыре в одном» или и т.д. диктует создание процесса гранулирования с интенсивным перемешиванием перед грануляцией. Естественно, для равномерного распределения компонентов в каждой грануле необходимо предварительное измельчение каждого компонента, что является основой для исключения явления сегрегации. Использование кальцинированной соды ведет к образованию. Полученный продукт является многокомпонентным и очень эффективен при использовании в засоленных почвах, способствует повышению продуктивности и улучшению структуры почвы.

Список использованных источников

- [1]. Аннаев Н.А., Нурмухамедов С.Х., Султонов Ж.В. и др. Гранулирование – дизайн твердых частиц. – Ташкент: Абзор-принт, 2023.-210 с.
- [2]. Муравьев Е.И., Белюченко И. Свойства фосфогипса и возможность его использования в сельском хозяйстве // Экологический вестник северного Кавказа, 2008.- т.4.- №2.- С. 5-17.
- [3]. Докучаева Л.М., Юркова Р.Е., Шалашова О.Ю. Использование фосфогипса и фосфогипсосодержащих мелиорантов для мелиорации солонцовых почв в условиях орошения // Мелiorация и гидротехника. 2012.№3(107)
- [4]. Дормешкин О.Б. Особенности химических превращений протекающих при гранулировании и сушки удобрений в присутствии KCl // Труды БГТУ, 2016.- №3.- С.54–59.
- [5]. Кононов А.В., Стерлин В.Н., Евдокимова Л.И. Основы технологии комплексных удобрений. – М.: Химия, 1988. – 320 с.
- [6]. Малоотходная технология получения новых видов серосодержащих комплексов NPKS удобрений / Дормешкин О.Б. и др. // Труды БГТУ. Минск, Серия III, Химия и технология неорганических веществ, 2007.- вып.XV.- С.3–8. [7]. Annaev N.A., Nurmuchamedov S., Nurmuchamedov Kh., Khakimova G., Khudoiberdieva N., Samadiy M. Increasing process efficiency granulation in a turbulized layer pelletized materials // Research Journal of Chemistry and environment, 2024, Ussue 01, vol. 28, p.1031-1038

ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕНОСА В СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Нурмухамедов Х.С.¹, Нестерова А.В.², Ильина С.И.^{2,3}*, Равичев Л.В.²,
Абдурахимова А.У.⁴,

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

²ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им.

Д.И. Менделеева», г. Москва, РФ

³НИЯУ МИФИ, г. Москва, РФ

⁴ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»,
филиал, г. Ташкент, Узбекистан

*ответственный автор: electis@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматриваются ключевые понятия и методологические основы системного анализа в контексте химико-технологических систем. Определены цели и задачи системного подхода, а также охарактеризованы основные элементы, уровни и иерархическая структура ХТС. Особое внимание уделено методам анализа и оптимизации работы отдельных подсистем и элементов, позволяющим выявлять наиболее эффективные решения для управления технологическими процессами. Отмечено, что в химической технологии существует широкий спектр процессов, протекающий по действием разности электрических потенциалов. Авторами предложено назвать раздел в курсе процессов и аппаратов химической технологии, посвященный этим процессам, – «Электроперенос».

Ключевые слова: системный анализ химико-технологической системы, химико-технологическая система, элемент, подсистема, электрические процессы, электроперенос.

1. Введение

Химико-технологические процессы характеризуются высокой степенью сложности, обусловленной наличием большого числа взаимосвязанных аппаратов и агрегатов, а также необходимостью строгого соблюдения регламентов, связанных с качеством продукции, экологической безопасностью и экономической эффективностью. Для обеспечения надежного функционирования подобных объектов принципиально важен системный подход к их анализу, проектированию и управлению. Одним из фундаментальных инструментов, позволяющих реализовать данный подход, является системный анализ химико-технологических систем (ХТС).

Системный анализ химико-технологических систем — это область, объединяющая методологию математики, кибернетики, химии, инженерных и экономических наук [1]. Этот подход нацелен на многомерное изучение строения, функционирования и динамики развития технологических объектов с целью повышения производственной устойчивости и эффективности. Системное мышление позволяет оценивать влияние разнообразных факторов на производственный процесс и разрабатывать оптимальные управленческие решения.

2. Методология исследования

Химическая технология охватывает широкий спектр процессов, включая механические, гидродинамические, тепловые, массообменные, химические и биохимические этапы. Каждая из этих операций реализуется средствами специализированных аппаратов и приводит к появлению множества устройств, рассчитанных на специфические технологические задачи.

Комбинирование взаимосвязанных процессов и оборудования создает химико-технологическую систему — комплекс, обеспечивающий превращение природного сырья в готовую промышленную или промежуточную продукцию. Ключевая цель функционирования ХТС — рациональная переработка и выпуск востребованных продуктов.

Определённая структура и набор технологических параметров задают режим работы каждой ХТС. Оценка результативности осуществляется анализом входных и выходных

потоков, что позволяет установить производительность и глубину проработки качества конечной продукции.

Любая ХТС базируется на двух ключевых составляющих, а именно, элементах и подсистемах:

- Элемент — это структурно-целостная часть системы, обладающая уникальными функциональными характеристиками. Например, при исследовании производственного цикла элементами могут выступать отдельные аппараты: реакционные колонны, адсорбционные установки, теплообменные устройства и другие технологические единицы [2].

- Подсистема формируется из группы элементов со схожими свойствами и функционирует как автономный блок в рамках общей системы.

Следует отметить, что такие термины, как «элемент», «подсистема» и «система» описывают разные ступени организационной иерархии. Например, структурная единица одного уровня — цех — может рассматриваться в составе более крупной системы предприятия, в то время как отдельное техническое устройство, например реактор, при подробном разборе состоит из множества внутренних компонентов.

2. Результаты и их анализ.

Связь среди элементов химико-технологической системы осуществляется через потоки, обеспечивающие перемещение вещества, тепла или импульса. Каждый узел структуры отвечает за определённое преобразование поступающих потоков, изменяя их состав, температуру, давление или иные показатели в ходе химических, физических и гидромеханических воздействий. Благодаря этому ХТС функционирует как совокупность взаимосвязанных звеньев, где оптимизация процессов на каждом этапе формирует условия для эффективной работы всей структуры в целом.

В химическом производстве можно выделить три основных уровня иерархии [1]:

- Первый, базовый уровень, включает в себя основные процессы химической технологии - такие как химические реакции, тепловые, диффузионные, гидромеханические и механические процессы, реализуемые в различных технологических аппаратах.

- Второй уровень представлен производственными цехами, которые специализируются на выполнении определённых технологических операций или выпуске конкретной продукции. На этом уровне также функционируют системы управления цехами.

- Третий, высший уровень, охватывает системы управления всем комплексом цехов, организацию производственного процесса в целом, планирование запасов сырья и сбыт готовой продукции.

Количество уровней и их наполненность в иерархии химико-технологических систем изменяются в зависимости от поставленных задач анализа и глубины знаний о производственном процессе. Такая гибкая структура позволяет адаптировать исследование под уникальные характеристики конкретного объекта и специфику проектных целей.

Соответственно, для определения работы предприятия требуется проводить расчеты по отдельным типовым технологическим процессам, что обеспечивает точное моделирование всей системы. Существуют различные параметры, по которым проводятся систематизация процессов. На наш взгляд интерес представляется блочная структура, представленная в литературе [3], основанная на кинетике, определяющей протекание того или иного процесса. Однако в представленной классификации отсутствуют: механические процессы (дробление, диспергирование и т.п.); процессы, протекающие под действием разности электрических потенциалов.

При изучении процессов как тепло-, так и массообмена (а также разделения и химических реакций) мы сталкиваемся с использованием электричества (это и электрофильтры, электрокоагуляция, индукционная сушка и т.д.), однако, это напрямую не отображается в блочной структуре (конечно, можно допустить, что под фундаментальными законами движения авторы подразумевали, как механическое движение, так и движение электрического заряда со всеми следствиями, однако, тогда это не отображено в последующих блоках). Однако, все процессы протекают в результате гравитационного и электромагнитного

взаимодействия. Таким образом, логично, что они могут также основываться на законах электродинамики и механики (табл. 1).

Таблица 1. Модернизированная схема составляющих типовых процессов химической технологии

Процессы	Механические/ Электрические процессы	Гидро- динамические процессы	Тепло- обменные процессы	Массо- обменные процессы	Химические процессы	Био- химические процессы
Биохимическая кинетика						+
Химическая кинетика					+	+
Диффузионная кинетика				+	+	+
Термокинетика			+	+	+	+
Гидродинамическая структура потоков		+	+	+	+	+
Фундаментальные законы механики и/или электродинамики	+	+	+	+	+	+

В качестве примеров можно привести следующие процессы, реализация которых невозможна без разности электрических потенциалов:

1) Формирование материала – электроспиннинг; 2) изменение физико-химических параметров системы при наложении электрического поля оказывает влияние на гидродинамику; 3) обогрев материалов с помощью электрического тока; 4) электродиализ (электромассообменный процесс); 5) электролиз (электрохимический процесс); 6) электрофорез (используется в биотехнологии).

В связи с тем, что процессов, протекающих под действием разности электрических потенциалов, существует достаточно много, все они соответствуют концепции описания процессов в химической технологии, то можно посвятить их изучению раздел в курсе процессов и аппаратов химической технологии. Такой раздел мы предлагаем назвать «Электроперенос».

4. Вывод

Электроперенос является неотъемлемой частью химической технологии. Процессы, протекающие под действием разности электрических потенциалов, успешно интегрируются в анализе ХТС.

Список использованных источников

- [1] Кафаров В.В., Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химической технологии: основы стратегии. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 499 с.
- [2] Натареев С.В. Системный анализ и математическое моделирование процессов химической технологии/ С.В. Натареев; под ред. В.Н. Блиничева; Иван. гос. хим.-технол. ун-т: учебное пособие. - Иваново, 2007. 80 с.
- [3] Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент. Основы конструирования и проектирования промышленных аппаратов: учебник для вузов. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2025. - 368 с.

ПЕРЕНОС МАССЫ ПРИ АБСОРБЦИИ СЕРОВОДОРОДА РАСТВОРОМ ЕДКОГО НАТРА

Байхужаев М.М.¹, Камолов С.Ф.¹, Лутфуллаева М.Р.¹, Нишанова С.Х.¹,
Хакимова Г.Н.¹, Шералиева О.А.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

*ответственный автор haas-bek@mail.ru

Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные по абсорбционной очистке природного газа от сероводорода. Выявлено, что раствор NaOH более эффективен чем растворы мела и содобенкарбоната. Интенсификация массопереноса при использовании абсорбента едкого натра при очистке природного газа от сероводорода составила 15% и выше.

Ключевые слова: абсорбция, природный газ, сероводород, абсорбент, массообмен, едкий натр.

1. Введение.

В «Стратегии движений» развития РУз отмечено, что об освоении принципиально новых продукций и технологий, и на этой основе обеспечение конкурентоспособности местных товаров на внутреннем и внешних рынках. В рамках выполнения вышеназванных задач перед предприятиями ГАК «Узхимпром» поставлены задачи и разработка мероприятий по снижению затрат и повышение конкурентоспособности химической продукции [1,2].

Одним из основных оборудований, применяемых при очистке многокомпонентных смесей являются колонные аппараты и их эффективность определяет полное выделение того или иного компонента из сложных газовых неоднородных систем. Кроме того, интенсификация процессов переноса массы является функцией конструктивного совершенства устройства, обеспечивающий максимальное количество контакта между абсорбентом и разделяемой смесью [3]. Подобный интенсивный контакт возможен только при высоких значениях параметра поверхности тарелки или насадка колонных аппаратов. Помимо вышесказанного, интенсифицирующие устройства должны обладать способствовать эффективному распределению обеих контактирующих фаз по всему поперечном сечению аппарата при его относительно низком гидравлическом сопротивлении.

Наиболее широко применяемым в химической, нефтяной, газоперерабатывающей и др. отраслях является очистка многокомпонентных смесей газового агрегатного состояния является процесс абсорбции в колонных аппаратах.

Известно, что природный газ из месторождений наряду с углеводородными компонентами во многих случаях содержат пластовую воду в виде капель и кислые газы – двуокись углерода, сероводород. Кроме того, природные газы содержат также сернистые соединения: серооксид углерода, сероуглерод, тиолы и т.д. Газовые конденсаты, выделенные из природных и нефтяных газов, наряду с указанными компонентами, содержат также сульфиды, дисульфиды и другие сернистые соединения. Так, на СП «Узкоргазкемикл» одним из важных подразделений является отделения очистки природного газа от различных примесей, в том числе, и от сероводорода. Применяемые в настоящее время устройства для повышения контакта между фазами не всегда эффективны для полной очистки от какого-либо компонента. Общеизвестно, что не высокая эффективность тарелок и насадков приводят к значительному увеличению высоты колонных аппаратов и к снижению заданной степени очистки газа [4].

Для повышения интенсивности процесса абсорбции необходимо использовать более эффективную тарелку и насадку, так, например, не заслуженно редко применяемую трубчатую тарелку, модифицированную эффективными трубами с плавно очерченными кольцевыми или спиральными турбулизаторами [5].

В связи с этим проведение исследований по массопереносу при абсорбции в аппарате с трубчато-решетчатыми насадками требует определения факторов, наиболее сильно влияющие на интенсификацию процесса.

Следует отметить, исследованные оба абсорбента, т.е. растворы едкого натра и кальцинированной соды, имеют щелочной характер.

2. Методология исследования.

Основным элементом лабораторной установки является реакционный сосуд 1, представляющий собой цилиндр диаметром 20 мм с сужением, расположенным примерно на одну треть высоты, считая снизу. Данный реакционный сосуд имитировал элемент массообменного аппарата контактными провальными устройствами, имеющими 25% свободного сечения. Нароботанный газ (H_2S) хранился в полиэтиленовом мешке, выполнявшем функции сухого газгольдера. Впаянные в мешок стеклянные штуцера предназначены для подачи и отвода газа.

Для опытов использовался воздух в добавке H_2S или смесь газов, состоящая из воздуха, диоксида углерода диоксида серы. Концентрация указанных компонентов расходных приближалась к значениям, отвечающим содержанию их топочному газу после сжигания мазута. Смесь газов, имитирующая топочный газ, приготавливалась в смесителе, имеющем цилиндрическую форму с винтовой насадкой, а также тангенциально установленными штуцерами подачи газа.

В случае, когда в качестве абсорбента применялся светлый раствор для подачи его в реакционный сосуд использовался лабораторный центробежный насос с максимальной производительностью 6 л/ч, чтобы избежать охлаждения жидкости были выполнены по типу теплообменника «труба в трубе». Обогрев емкости с рубашкой, где находился абсорбент, и линий подачи жидкости в реакционный сосуд осуществлялся циркуляцией воды заданной температуре из термостата типа И8.

Установка оборудована термометрами для контроля температуры жидкости и газа на входе и на выходе из реакционного сосуда. Замерялся расход каждого из газов перед смесителем, замерялся также объем газовой пробы, отбираемой на анализ до и после.

3. Результаты и их анализ.

На рис.1 представлены данные о степени очистки, обеспечиваемые исследуемыми двумя абсорбентами. Анализ гистограммы показывает высокую эффективность раствора едкого натра и бикарбоната. Особенно следует подчеркнуть раствора едкого натра как абсорбента для очистки газовых смесей, который обеспечивает 93,7%-ную степень извлечения.

Рис.1. Зависимость степени очистки газовых неоднородных систем от вида абсорбента.

Влияние скорости газовой фазы на коэффициент массопередачи при абсорбции сероводорода раствором NaOH и кальцинированной соды очень значителен (рис.2).

Рис.2. Влияние скорости газовой фазы на массоперенос при абсорбции природного газа.
○ - раствор NaOH; ● – раствор кальцинированной соды.

Как видно, кривая $K'=f(w_r)$ относящаяся к абсорбции сероводорода раствором едкого натра расположена выше, чем результаты при использовании в качестве абсорбента раствор кальцинированной соды. Интенсификация массопереноса при использовании раствора NaOH в среднем составляет ~15% больше, относительно раствора кальцинированной соды во всем исследованном диапазоне скоростей газа. Так, например, при скорости газового потока $w_r=1,2$ м/с при использовании абсорбента раствор кальцинированной соды коэффициент массопереноса равен $K'=2,25$ м/с, а при применении в качестве абсорбента раствора едкого натра данный параметр имеет численное значение $K'=2,58$ м/с.

4. Заключение.

В заключении необходимо отметить, что конструкция колонного абсорбера с трубчато-решетчатыми насадками из труб обеспечивает интенсивный контакт между жидкой и газовой фазами. При этом, рост гидравлического сопротивления незначителен.

Список использованных источников

1. Алиев Г.М.-А. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов: Справочник. – М.: «Металлургия», 1986. -543 с.
2. Смирнов Е.П., Зицер И.М. Конфузорно–диффузорные пылеуловители / Обзорная информация. Серия ХМ – 14. «Промышленная и санитарная очистка газов». –М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1992. -38 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г., Юсупбеков Н.Р., Таджиходжаев З.Туробжонов С.М., ва б. Газларни қайта ишлаш технологияси, жараён ва қурилмалари. – Т.: Шарқ, 2015. – 848 б.
4. Рамм В.М. Абсорбция газов. – М.: РГБ, 2009.- 655 с.
5. Закиров С.Г., Мавлонов Э.Т., Нурмухамедов Х.С., Каримов К.Ф., Боботиллаев Б.Б., Закирова Н.С. Колонные аппараты высокой эффективности. – Ташкент: ТГТУ, 2019. – 185 с.

ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В СКРУББЕРЕ С ПУЛЬСИРУЮЩИМ РЕЖИМОМ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ

Зайнутдинов З.А.¹, Абдуганиев Р.Ш.¹, Бекбаева Ф.У.¹,

Нигмаджанов С.К.¹, Каюмов А.А.¹, Эшимов А.М.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

*ответственный автор e-mail: feruza.bekbaeva94@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема очистки дымовых газов и перенос массы в скруббере с пульсирующим режимом движения газовой фазы. Установлено, что с ростом высоты пенного слоя h степень улавливания возрастает, а по достижению $h=60$ мм для всех размеров твердых частиц (50-250 мкм) степень очистки $\sim 100\%$. Опытами выявлено наряду с повышением степени очистки протекает и перенос массы. Интенсификация массопередачи составила 18%.

Ключевые слова: скруббер, дымовой газ, очистка, пульсирующий режим, плотность орошения.

1. Введение.

Важность данной проблемы определяется потребностью отечественной экономики удовлетворять нужды потребителей не за счет создания и ввода в эксплуатацию новых энергосистем, а за счет оптимизации и внедрения более рациональных технологических схем научиться обходиться существующими энергетическими системами.

В сфере обеспечения экологической безопасности первостепенной задачей являются ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата. Одним из решений основных задач в области обеспечения экологической безопасности является внедрение инновационных и экологически чистых технологий, развитие экологически безопасных производств, а также развитие систем эффективного обращения с отходами производства и потребления, создание индустрии утилизации, в том числе повторного применения отходов производственных предприятий.

Очистка запыленных газов является одной из главных задач современного производства и относится к приоритетному направлению науки, технологий и техники. Пылевые выбросы предприятий составляют более 50% суммарных выбросов в атмосферу и приближаются к 3 млн. тонн пыли в год и их количество постоянно увеличивается.

Система мокрой очистки выбросных газов направлена на снижение загрязнения атмосферы и улучшение экологической обстановки. Очистка выбросных газов с применением таких систем позволяет не только защитить окружающую среду, но и утилизировать теплоту отходящих газов, что, в свою очередь, позволяет повысить энергоэффективность предприятий.

Утилизация теплоты из очистных процессов открывает новые возможности для повышения эффективности и экологичности энергетической системы, снижая стоимость производства и повышая конкурентоспособность. В условиях растущих экологических требований и стремления к устойчивому развитию такие технологии становятся неотъемлемой частью современной экономики, что подчеркивает важность данных исследований и разработок.

Возврат во вторичное использование теплоты, которое выделяется при конденсации отработанных газовых пароводяных смесей от различных теплотехнических установок, является одним из основных перспективных методов, где следует реализовывать энергосберегающие принципы. В таких случаях, как правило, эксплуатируются контактные теплообменники, которые позволяют отобрать тепло и влагу от уходящих горячих газов и вернуть на производство во вторичное использование.

Уменьшение выбросов пыли в атмосферу является не только экологической проблемой, но и существенной экономической задачей. Сокращение выбросов в виде пыли позволяет

сохранить ценные продукты и, таким образом, повысить эффективность производства [1, 2].

Современная пылеулавливающая техника располагает разнообразными средствами очистки промышленных газов от взвешенных частиц [3, 4]. Однако, несмотря на это эффективная очистка выбросов от промышленной пыли нередко остается сложной задачей. Это обусловлено большим разнообразием физико-химических свойств пыли, технологическими условиями процессов и другими причинами. Важной практической задачей является разработка аппаратов для улавливания пыли способных с высокой эффективностью и экономично, осуществлять очистку промышленных запыленных газов, в том числе в условиях химически агрессивных, коррозионных, абразивных и горячих сред. Такие аппараты должны улавливать частицы всех размеров, быть простыми по устройству, быть способными выдерживать значительные механические нагрузки и перепады давления. Основными направлениями сокращения пылевых выбросов в атмосферу являются: совершенствование технологических процессов с целью уменьшения или исключения пылевыделения; создание безотходных, малоотходных технологий и замкнутых технологических циклов; разработка новых эффективных средств и методов очистки запыленных потоков; совершенствование конструкций пылеулавливающей техники.

Для очистки газов от пыли в промышленности используются гравитационное, инерционное и центробежное осаждение, электроосаждение, фильтрование, мокрая очистка [5, 6]. Такое многообразие способов очистки обусловлено широким диапазоном физико-химических свойств пыли и газов, входной запыленностью газов, размерами и дисперсным составом пылевых частиц, температурой и другими факторами [7].

Мокрое осаждение является одним из высокоэффективных способов защиты окружающей среды [8]. Единой классификации мокрых газоочистных аппаратов нет. Чаще всего выделяют полые, насадочные и тарельчатые (барботажные и пенные аппараты) газопромыватели, ударно-инерционного действия (ротоклоны), аппараты центробежного действия, механические и скоростные (скрубберы Вентури) газопромыватели. Улавливание пыли в них происходит, в основном, за счет инерционного осаждения на каплях и пленках жидкости. В качестве орошающей жидкости чаще всего используется вода. Иногда к мокрым пылеуловителям относят орошаемые волокнистые фильтры, электрофильтры.

На основе анализа существующих способов мокрой очистки для исследований по очистке дымовых газов сделан выбор в пользу пенных скрубберов тарельчатого типа.

2. Методология исследования.

Экспериментальная установка для исследования очистки дымовых газов от твердых частиц состоит из цилиндро-конического скруббера, газодувки, насоса, распылителя, системы измерения параметров и соединительных трубопроводов.

Размеры частиц в запыленном газе имели следующие эквивалентные диаметры: $d_{\text{экв.}}=250$ мкм; $d_{\text{экв.}}=125$ мкм; $d_{\text{экв.}}=63$ мкм; $d_{\text{экв.}}\leq 50$ мкм. Опыты проведены при поддержании высоты пенного слоя $h_{\text{п}}=20, 40, 60$ мм и плотности орошения жидкой фазы $U=1,5-4$ кг/(м²·с).

Измерение расхода газовой фазы, производилось при помощи измерительной диафрагмы, а численные значения перепада давления определяем по ртутному U-образному дифманометру. Расход жидкой фазы измерялся при помощи ротаметра РС-3, а воздуха, подаваемого в пневматический распылитель определялся измерительной диафрагмой, а перепад давлений замерялся при помощи микроманометра ММН-240.

Характерная особенность данной конструкции в том, что она позволяет получить осциллирующий режим течения потока, т.е. в большом (центральном) отверстии скорость выше, чем в малых отверстиях (на вершинах шестиугольника). Разработка такой конструкции обусловлено созданием высокого пенного слоя с мелкими воздушными пузырями при тех же расходах воздуха.

Обработка экспериментальных данных произведена общепринятыми методами по гидродинамике, массообмену и пылеулавливаю с использованием современных контрольно-измерительных приборов необходимой точности для исследованных процессов.

3. Результаты и их анализ.

С увеличением высоты пенного слоя в скруббере возрастает количество воздушных пузырей в толще пены, что естественно повышает поверхность контакта с газовой фазой содержащей в своем составе мелкие и мелкодисперсные частицы. Причем, структура пенного слоя динамично меняет свой состав, что приводит к соответствующему росту количества воздушных пузырей во времени, что не сказывается на общей картине эффективного улавливания твердых частиц (рис.1).

Как видно из рис.1, в которой представлены данные по степени улавливания твердых частиц в пенном слое различной высоты. Высота пенного слоя изменялась в пределах от 20 до 60 мм, а диаметр улавливаемых частиц от 50 до 250 мкм. Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что при высоте пенного слоя 20 мм степень очистки дымовых газов от твердых частиц составляет от 85 до 96% в зависимости от эквивалентного диаметра частиц. При опытах с высотой пенного слоя $h_c=60$ мм и независимо от эквивалентного диаметра частиц $d_{экр.}$ эффективность процесса очистки неуклонно растет и степень очистки достигает 98-99%.

Рис.2. Влияние высоты пенного слоя на степень очистки от твердых частиц.

Δ - $d_{экр.}=250$ мкм; ○ - $d_{экр.}=125$ мкм; □ - $d_{экр.}=63$ мкм; ● - $d_{экр.} \leq 50$ мкм

В целях изучения наряду с очисткой газовой неоднородной системы, также исследована совместное протекание массообменного процесса в системе «газ-жидкость». Для данных опытов использованы два типа газораспределительных решеток. Первая – это ситчатая газораспределительная решетка с круглыми отверстиями, а вторая – секционированная решетка, с отверстиями различного диаметра. Причем, отверстия с малым диаметром размещены по вершинам правильного шестиугольника, а отверстие с большим диаметром в центре правильного шестиугольника.

Полученные данные по переносу массы при очистке газовых неоднородных систем показали более высокую степень интенсификации массопередачи на решетках второго типа (рис.2). В интервале плотностей орошения жидкой фазы с 1,5 до 3,2 кг/(м²·с) значение коэффициента массопередачи K возросло с 0,2 до 0,236 м/с, что равно степени интенсификации 1,18 раза.

Рис.3. Влияние плотности орошения жидкой фазы на коэффициент массопередачи при очистке в скруббере.

- - ситчатая газораспределительная решетка с круглыми отверстиями;
- - секционированная решетка, с отверстиями различного диаметра.

4. Заключение.

В заключении необходимо подчеркнуть об высокой эффективности конструкции газораспределительной тарелки с отверстиями переменного поперечного сечения при мокрой очистке дымовых газов. Помимо увеличения степени очистки от твердых частиц газовых неоднородных систем, происходит интенсификация и массообменного процесса.

Список использованных источников

- [1]. Буренин В.В. Очистка и обезвреживание пылегазовоздушных выбросов предприятий теплоэнергетики // Промышленная энергетика, 2009. – №8. – С.49–54.
- [2]. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология. - СПб: Химия, 1996. – 272 с.
- [3]. Пат. 2206372 Российская Федерация, МПК В01D46/30. Устройство для очистки газов от пыли / П.А. Бондаренко, О.П. Гаврилова;– № 2002123355/12; заявл. 22.05.2002; опубл. 20.06.2003, Бюл. № 17. – 2 с.
- [4]. Процессы и аппараты пылеочистки / А.Г. Ветошкин – Пенза: изд-во Пенз. гос. и-та. – 2005. – 320 с.
- [5]. Gang Xiao, Xihui Wang, Jiapeng Zhang and other. Granular bed filter: A promising technology for hot gas clean-up // Powder Technology. – 2013. – v.244. – №8. – P. 93–99.
- [6]. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии: учебник / В.Г. Айнштейн, М.К. Захаров, Г.А. Носов. — М.: Логос; Высшая школа, 2003. - кн.1.- 912 с.
- [7]. Генералов М.Б. Механика твердых дисперсных сред в процессах химической технологии. – Калуга: изд-во Н.Бочкаревой, 2002. – 592 с.
- [8]. Силантьев А.М., Силантьев С.А., Яковенко Г.Б. Технические способы водо- и воздухоочистки от техногенных загрязнений: Монография – Владивосток: изд-во ДВГАЭУ, 2003. – 286 с.

К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА В КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВАХ КОЛОННЫХ АППАРАТОВ

Абулхаев Ш.А.¹, Нурыллаева А.А.², * Хайридинов М.Х.³,
Мавлонов Э.Т.¹, Эшимов А.М.¹,

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

² Каракалпакский государственный университет, Нукус, Узбекистан

³UzTEST, Ташкент, Узбекистан

Ответственный автор: e-mail: elbek198181@gmail.com

Аннотация.

В данной статье представлены экспериментальные результаты по конвективному теплопереносу при непосредственном контакте жидкой и газовой фаз на трубчато-решетчатой насадке из труб со спиралевидными турбулизаторами. Получены опытные данные по теплопередаче при нагреве бинарной смеси и представлены в виде функциональной зависимости $K_i=f(Re_{ж})$. Установлено, что с ростом скорости потока и снижением шага размещения труб в трубной доске интенсивность теплопереноса K_i возрастает в 2 с лишним раз. Использование труб со спиральными турбулизаторами обладают повышенной эффективностью, так как наружная поверхность трубы имеет макрошероховатость, что способствует интенсификации контакта газовой фазы с жидкой.

Ключевые слова: скруббер, вихревой, очистка, газовая смесь, гидравлическое сопротивление.

1. Введение.

Известна контактная тарелка для вихревых тепломассообменных аппаратов предназначена для проведения процессов абсорбции, ректификации, дистилляции. Содержит закрепленный на полотне тарелки контактный патрубок с завихрителем в нижней части и отбойником над ним, который снабжен внутренними и внешними цилиндрами, расположенными коаксиально контактной трубке, узлы подачи и отвода жидкости с полотна тарелки и подачи жидкости в завихритель. Внутренний цилиндр отбойника выполнен с глухим основанием с образованием полости, в которую помещен патрубок подачи жидкой фазы. Нижний срез внешнего цилиндра выполнен с отбортовкой, расположенной с зазором к стенке аппарата и полотну тарелки с образованием кармана, причем полость этого кармана сообщена с узлом подвода жидкости в завихритель. Стенки отбойника выполнены двойными с образованием полости для теплоносителя. В кольцевом пространстве между контактным патрубком и внешним цилиндром отбойника установлено теплообменное устройство. Это позволяет увеличить эффективность тепломассообмена контактной тарелки, увеличить диапазон устойчивой работы, практически исключить брызгоунос из контактной тарелки [1, 2].

В основу изобретения поставлена задача разработать такую контактную тарелку, которая позволит увеличить время и поверхность контакта фаз, интенсифицировать процесс тепломассообмена, увеличить диапазон эффективной работы тарелки, а также практически исключить брызгоунос жидкости из тарелки.

Известна колпачковая тарелка состоит из основания в форме диска, барботажных колпачков, выполненных в виде цилиндрических или конических стаканов с прорезями в их нижней части, переливных труб и гидрозатвора. Каждый колпачок тарелки имеет по крайней мере одно пластинчатое ребро, выполненное в виде кольца или шестигранника, насаженного через его центральное отверстие на стакан колпачка, причем диаметр центрального отверстия кольца соответствует внешнему диаметру стакана колпачка в месте его закрепления на колпачке, а внешний диаметр кольца не превышает расстояния до соседнего контактного элемента колпачковой тарелки. Изобретение обеспечивает

повышение интенсивности взаимодействия газа (пара) и жидкости за счет увеличения в контактном элементе длины пути смеси и использования более развитой поверхности фазового контакта [3].

Разработана конструкция нерегулярной насадки «Инжехим 2003-М». Насадка образована четырьмя изогнутыми полосами, попарно через одну смещенными относительно друг друга.

Насадки «Инжехим» внедрены в более чем двадцати промышленных массообменных и теплообменных колоннах: щелочной очистки пирогаза; закалочных колоннах охлаждения пирогаза; очистки газовых сдувок - окиси этилена, окиси пропилена; разделения этаноламинов, разделения гликолей, выделения фенола и гексена, а также в десятках газосепараторах [4, 5, 6, 7-12]. Результатами внедрения являются повышение качества продукции, производительности аппаратов и снижение энергозатрат на проведение процессов.

Анализ литературных данных по интенсификации конвективного теплообмена при непосредственном контакте газовой и жидкой фаз в колонных аппаратах показал, что все существующие контактные элементы в той или иной степени обеспечивают повышение тепло- и массообмена. Однако, в тех случаях, когда надо отвести теплоту реакции или подвести теплоту к контактирующим фазам или выпрямить неравномерность температурного поля по высоте колонны, то вышеназванные конструкции контактных элементов не приспособлены к осуществлению подобной функции. Поэтому, авторами выбрана и модернизирована конструкция трубчато-решетчатой насадки и снабжена трубами с развитой поверхностью теплообмена.

2. Методология исследования

Для исследования процессов конвективного теплообмена при движении газовых и жидких фаз в противотоке, спроектирована лабораторная установка, представляющей собой замкнутую циркуляционную систему, функционирующую при стабильной тепловой нагрузке.

Лабораторный стенд для изучения конвективного теплообмена включает: емкость для масла; дифференциальный манометр; ротаметр РС-5; насосы; контактный термометр; краны; измерительное устройство расхода; емкость для воды; термодары хромель-копель; термометр; ТЭН; внутреннюю трубу; наружную трубу. В качестве экспериментального участка использовались гладкие и трубы со спиралевидными турбулизаторами изготовленные из меди марки М1. Геометрические параметры экспериментального участка: длина $l=2000$ мм, диаметр трубы 14 мм, а ее толщина 1 мм. Шаг навивки турбулизаторов $s/d_{\text{вб}}=5,11-14,2$ скорость газовой фазы варьировался в пределах $Re_f=(0,3-2,8)\cdot 10^4$.

Точность измерения составляла: массового расхода $\pm 2,4\%$; температурны $\pm 0,39\%$, перепада давления $\pm 0,45\%$.

3. Результаты и их анализ.

Исследование теплообмена при разделении смеси на контактном устройстве повышенной эффективности показало эффективное воздействие на выпрямление температурного поля по высоте. Первичная обработка экспериментальных результатов по формуле (1) иллюстрирует положительное влияние на процесс конвективного теплообмена шага размещения труб со спиралевидными турбулизаторами (рис.1). Скорость потока газовой фазы $w=1,42$ м/с и шаг навивки турбулизаторов $s/d=5,11$.

Размещение труб в трубной доске - шахматное. Как видно из рисунка, при $Re_{\text{ж}}=40$ и $t/d=1,13$ значение критерия Кирпичева $Ki=116$, при $Re_{\text{ж}}=80$ величина критерия $Ki=194$ и при $Re_{\text{ж}}=103$ критерий Ki равен 237. Рост скорости жидкой фазы с $Re_{\text{ж}}=40$ до 103 приводит в интенсификации теплопереноса в 2 с лишним раз.

Зависимость интенсивности теплопереноса от шага размещения труб t/d можно рассмотреть на следующем примере: при постоянном значении скорости потока $Re_{\text{ж}}=80$ и шаге размещении труб $t/d=1,13$ величина критерия $Ki=194$, при $t/d=1,5$ число Кирпичева

равно 109 и наконец, при $t/d=3$ - $Ki=78$. Как видно, более плотная упаковка пакета труб способствует росту значения критерия Кирпичева, т.е. теплопереноса.

Рис.1. Зависимость критерия Кирпичева Ki от скорости жидкости $Re_{ж}$ при разделении смеси «пропан-пропилен» на контактной устройстве трубчато-решетчатого типа со спиралевидными турбулизаторами.
 ◆ - $t/d=1,13$; ■ - $t/d=1,3$; ▲ - $t/d=1,5$; × - $t/d=2$; * - $t/d=2,5$; ● - $t/d=3$;

Для результатов исследований по теплопереносу при непосредственном контакте жидкой и газовой фаз на тарелках или насадках существует множество критериальных формул. Однако, для обобщения результатов наших исследований по переносу тепла в аппарат с непосредственным контактом обеих фаз наиболее подходящей является формула Лаптева А.Г. и др. [13]:

$$Ki = 0,01 \cdot Re_г^{0,7} \cdot Re_{ж}^{0,7} \cdot Pr_г^{0,33} \quad (1)$$

Здесь $Re_г = 4w_{ор} \cdot \rho_г / V_{св} \cdot \mu_г$ - критерий Рейнольдса газовой фазы; $Re_{ж} = 4\Gamma / a \cdot \mu_{ж}$ - критерий Рейнольдса жидкой фазы; $V_{св}$ – свободный объем насадки, m^3/m^3 ; $\lambda_г$ – коэффициент теплопроводности газа, $Вт/(м \cdot К)$; c_p – удельная теплоемкость, $Дж/(кг \cdot К)$.

Однако, формула (1) не учитывает конструкцию теплообменных труб в пакете трубчато-решетчатого насадка, где установлены трубы со спиралевидными турбулизаторами. Причем, трубы имеют шаг навивки и размещения труб, от величины которой сильно зависит интенсивность конвективного теплообмена (рис.2).

Рис.2. Трубчато-решетчатая насадка из труб со спиралевидными турбулизаторами.

Кроме того, в трубном пространстве данного контактного устройства движется либо холодный, либо горячий теплоноситель, который в зависимости от процесса отводит тепло реакции или наоборот, подводит тепло. Естественно, её скорость также существенно влияет на процесс теплопередачи при охлаждении (или нагреве) контактирующих газовой и жидкой фаз.

4. Заключение.

Как показали экспериментальные исследования по интенсификации теплообмена в колоннах при использовании трубчато-решетчатых контактных устройств в виде пучка труб со спиралевидными турбулизаторами позволяет достичь двукратной интенсификации конвективного теплообмена. В зависимости от высоты укрепляющей части колонного аппарата, замена 2 или 3 ситчатых или колпачковых или других тарелок на предлагаемые тарелки обеспечивает интенсивный контакт жидкой и паровой фаз. Естественно, подобное явление приводит к выпрямлению температурного поля по высоте колонны и повышению выхода готового продукта.

Список использованных источников

- [1] Патент РФ №2152240 МПК⁷ В01D 3/26. Контактная тарелка для вихревых теплообменников аппаратов / Халитов Р.А., Махоткин А.Ф. –Опубл.10.07.2000, Бюлл.№ –ил.2. – 8 с.
- [2]. Патент РФ №176511 МПК³ В01D 3/20 (2006.01). Барботажная тарелка / Малыхин Н.В. –Опубл.22.01.2018, Бюлл.№3.–ил.2. –с.7.
- [3]. Дмитриева Г.Б. Гидродинамика и массообмен в структурированных насадках из гофрированных листов: Диссертация на соиск. уч. степени канд. техн. наук, М. 2007, с.255.
- [4]. Войнов Н.А. Теплосъем при пленочном течении жидкости.- М.: Боргес, 2005. – с.123.
- [5]. Дьяконов Г.С., Фарахов М.И., Ясавеев М.Х, Маряхин Н.Н., И.М. Шигапов Е.Б Ильяшенко. Экспериментальная установка для исследования новых контактных устройств / Теплообменные процессы и аппараты хим. технологии / Межвуз. сборник научных трудов.; КГТУ. Казань, 2000. –239 с.
- [6]. Патент РФ №146012 МПК³ F28F 1/00. Интенсифицированный трубный пучок / Анисин А.А., Анисин А.К. – Опубл. 27.09.2014. Бюлл. №27. –ил.3. –6 с.
- [7]. Agrawal R., Babi D.K., Blagov S., Caballero J.A., Gani R., Gmehling J., Grossmann I.E., Harwardt A., Jobson M., Kenig E.Y., Kleiber M., Kockmann N., Kooijman H.A., Marquardt W., Shah V.H., Skiborowski M., Sorensen E., Taylor R. List of Contributors. Academic Press, Boston, 2014. –pp.XI–XII.
- [8]. Kiss A.A., Flores Landaeta S.J., Infante Ferreira C.A. Towards energy efficient distillation technologies – Making the right choice / Energy. 2012. Vol. 47. –pp.531–542.
- [9]. Ognisty T.P. Analyze distillation columns with thermodynamics / Chemical Engineering Progress (United States). 1995. Vol. 91. –pp.2.
- [10]. Kiss A.A. Design, Control and Economics of Distillation / Advanced Distillation Technologies. 2013. –pp.37–65.
- [11]. Попов И.А., Махьянов Х.М., Гуреев В.М. Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена. Интенсификация теплообмена. Моно- графия / под общ. ред. Ю. Ф. Гортышова – Казань: Центр инновационных технологий, 2009. –с.560.
- [12]. Попов И.А., Гортышов Ю.Ф., Олимпиев В.В. Промыш- ленное применение интенсификации теплообмена – современное состояние проблемы (обзор) / Теплоэнергетика. – 2012. –№1. –с.3-17.
13. Каган А.М., Лаптев А.Г., Пушнов А.С. и др. Контактные насадки промышленных теплообменников аппаратов: Монография, - Казань: Отечество, 2013. – 454 с.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УРАВНЕНИЯМ ПЕРЕНОСА

Бекбаева Ф.У.⁴, Ильина С.И.^{1,2}*, Равичев Л.В.¹, Ситников И.А.¹, Ситников А.В.³,
Нурмухамедов Х.С.⁴

¹ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им.
Д.И. Менделеева», г. Москва, РФ

²НИЯУ МИФИ, г. Москва, РФ

³ФГАОУ ВО «Московский государственный технический университет им.
Н.Э. Баумана», г. Москва, РФ

⁴Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Узбекистан

*ответственный автор: electis@yandex.ru

Аннотация. Представленная работа посвящена изучению явлений переноса. Рассмотрены основные уравнения переноса с целью их систематизации. На основании логики и математического анализа сделан вывод о существовании вида энергии, характеристиками которого не является ни масса, ни электрический заряд.

Ключевые слова: явления переноса, теория взаимодействий, энергия, системный подход, классификация уравнений переноса.

1. Введение. Классификация процессов и явлений позволяет не только систематизировать полученные знания, но и прогнозировать новые закономерности. Основные явления переноса базируются на уравнениях Навье-Стокса, Фурье-Кирхгофа, конвективной диффузии. Также к этим уравнениям можно отнести полученное авторами уравнение конвективной электропроводности [1]. В то же время в физике в соответствии с теорией фундаментальных взаимодействий выделяют гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое взаимодействия. Последние два относятся к ядерным взаимодействиям, поэтому при рассмотрении макро- и микросистем стоит акцентировать своё внимание на первых двух. Помимо этого, рассматривая вышеперечисленные уравнения, стоит отметить, что они описывают различные величины: энергию (тепловую), импульс, массу, заряд. В связи с этим, нам представляется актуальным систематизировать уравнения переноса с учетом разнообразных параметров.

2. Методическая часть. Аналогичный вид уравнений, выражающих законы Ньютона и Кулона, наталкивает на мысль об аналогии и в других возможных уравнениях. Полученное авторами уравнение конвективной электропроводности имеет вид, аналогичный уравнению конвективной диффузии [1], что также может являться подтверждением аналогичности математического описания процессов гравитационного и электромагнитного взаимодействий. Кроме этого, легко заметить аналогию между всеми уравнениями: как конвективной электропроводности, конвективной диффузии, так и конвективной теплопроводности и уравнениями Навье-Стокса.

3. Результаты и их анализ. Авторами уже предпринималась попытка классификации уравнений переноса [2], в которой за основу были взяты положения о том, что субстанция переносится на молекулярном и конвективном уровнях, а также полем. Сами же взаимодействия (гравитационное и электромагнитное) в обоих случаях определялись тремя параметрами: характеристика, импульс и энергия. Для гравитационного взаимодействия такая связка параметров объясняется ещё и тем, что импульс является производной от кинетической энергии, а масса – производной от импульса по скорости. В таком подходе никак не получалось найти уравнения, описывающие импульс в электромагнитном взаимодействии. С точки зрения логики это объясняется тем, что импульс является мерой механического движения тела и, несмотря на то что существует понятие электрического импульса, его нельзя относить к параметрам, характеризующим перенос в результате электромагнитного взаимодействия, в следствие чего можно оставить только два свойства. В поддержку этого предположения можно провести математическую связь между тепловой энергией и зарядом. Согласно закону Джоуля-Ленца: количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом

участке и сопротивления участка. С учетом того, что сила тока представляет ни что иное, как заряд, отнесенный к единице времени, можно заключить, что количество тепла пропорционально квадрату заряда. В то же время, количество теплоты прямо пропорционально изменению температуры. Тогда можно сделать вывод, что функция, описывающая перенос заряда, является производной по заряду от функции, описывающей тепловую энергию.

Очевидно, что в данном случае, дифференцирование не по скорости не противоречит общему подходу, так как скорость не будет являться величиной, по которой будет проводиться дифференцирование. Наглядным объяснением этого может быть видимый свет, который является электромагнитным излучением, а, как известно, скорость света является постоянной.

Таким образом, гравитационное взаимодействие описывается тремя величинами, электромагнитное – двумя. Но, следуя логике (если есть три и два – должен быть и один), должна существовать еще, как минимум, одна форма взаимодействия, в которой есть только энергия без характеристик – массы и заряда.

Таблица 1. Классификация явлений переноса и описывающих их уравнений

	характеристика	молекулярный перенос	конвективный перенос	поле	виды волн
Гравитационное взаимодействие	масса	Уравнения конвективной диффузии		поле сил тяжести	упругие, звуковые, волны на поверхности жидкости
	импульс	Уравнения Навье-Стокса			
	энергия	Уравнения МКТ	Уравнение Бернулли	поле сил тяжести	
Электромагнитное взаимодействие	электрический заряд	Уравнения конвективной электропроводности		Уравнения Максвелла	радиоволны, свет излучения
	энергия	Уравнения Фурье-Кирхгофа (для тепловой энергии)			
???	энергия	?	?	?	?

В принципе, это предположение не противоречит современным теориям, но нуждается в тщательном доисследовании.

4. Заключение

Предложенный авторами подход к обобщению фундаментальных законов, описывающих поведение материальной системы с учетом внутренних энергетических взаимодействий ее структурных элементов и при условии воздействия на них внешних энергетических возмущений, является первым шагом к созданию единой теории поведения материи в различном ее проявлении. Такая теория позволит связать воедино уже существующие модели массо- тепло- и электропереноса, а также развить теорию в областях наук, где такие модели еще не созданы. Это делает возможным создания универсальной модели для описания характеристик протекания различных процессов в их совокупности и с учетом преобразования одного вида энергии в другую.

Список использованных источников

- [1]. Равичев Л.В., Ильина С.И., Логинов В.Я., Быков В.И., Титов А.А. Математическое описание электро-массообменных процессов на основе уравнения переноса субстанции// Теоретические основы химической технологии. - 2023. - Т. 57. - Вып. 5. - С. 612 - 616.
- [2]. Ильина С.И., Равичев Л.В., Вешняков А.В. Электроперенос в общей концепции междисциплинарных исследований // 21 век: Фундаментальная наука и технологии. - Bengaluru: Pothi.com, 2024. - С. 202 – 205.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КРАЕВОЙ УГОЛ СМАЧИВАНИЯ ПЛАСТМАСС.

А.А. Ковалева¹, П.С. Кулевец¹, Х.С. Нурмухамедов², А.Э. Левданский^{1*}

¹Белорусский государственный технологический университет (Республика Беларусь, Минск)

²Ташкентский химико-технологический институт (Республика Узбекистан, Ташкент)

*Ответственный автор: alex_levdansky@mail.ru

Аннотация

Рассмотрены вопросы переработки пластиковых отходов. Выявлено, что в области механической переработки пластиковых отходов остро стоит вопрос их сортировки. Наиболее перспективным методом разделения смесей пластиков является пенная флотация. Проведены исследования по определению параметров влияющих на результат разделения.

Ключевые слова: пластики, переработка, флотация, смачиваемость.

1. Введение

Проблема пластикового загрязнения приобретает особую актуальность, учитывая, что ежегодно в мире производится более 300 миллионов тонн пластиковых материалов, большая часть которых в конечном итоге становится отходами, загрязняющими окружающую среду [1–3].

В настоящее время разработаны и применяются технологии, которые позволяют утилизировать или ликвидировать полимерные отходы практически любых видов, тоннажности и состояния. Каждая из технологий обладает своими преимуществами и недостатками, что позволяет выбрать наиболее оптимальную из них для каждого конкретного случая утилизации. На наш взгляд наиболее перспективными являются механические методы рециклинга полимерных отходов. Данным методам присуще наибольшее количество достоинств.

Однако следует отметить, что методы механического рециклинга хорошо применимы для незагрязненных и однотипных отходов. При этом в реальной практике часто приходится сталкиваться с необходимостью утилизации полимерных смесей. Повторное использование смесей полимерных материалов сопряжено с объективными трудностями. Связано это с тем, что существует большое количество разновидностей пластмасс, эти пластмассы часто имеют сильно отличающиеся физико-механические свойства, что делает невозможным производство качественных изделий из смеси этих полимеров. Очевидно, что важной нерешенной проблемой механического рециклинга, является сортировка пластмассовых смесей по видам составляющих их полимеров.

Из существующего множества способов разделения пластмассовых отходов ни один не удовлетворяет всем требованиям (по достаточной скорости разделения, по стоимости, универсальности для различных полимеров и т. д.). Перспективными процессами разделения на наш взгляд являются флотационные на основе различной смачиваемости, поскольку довольно просты аппаратно и надежны. Флотационные процессы практически не применяются для разделения измельченных пластмасс. Любые данные о влиянии каких-либо факторов на флотационное разделение смесей измельченных пластмасс, которые могут быть полезны как с научной, так и с практической точки зрения, не встречаются в литературе. Данное обстоятельство для нас явилось основанием для разработки и исследования способов флотационного разделения полимерных смесей. Нами выявлены факторы, влияющие на эффективность флотационного разделения пластмасс. Установлено, что наибольшее влияние на процесс флотационного разделения оказывают выбор наиболее поверхностно-активных веществ пригодных для выделения групп полимеров из смеси пластмасс. Основной целью применения поверхностно-активных веществ при флотации пластмасс является изменение смачиваемости отдельных заданных групп полимеров.

2. Методология исследования

Нами разработана экспериментальная установка и методика проведения экспресс исследований для прогнозирования поведения части полимеров в процессе флотации основанная на измерении угла смачивания твердых поверхностей.

Разработанная установка, представленная на рисунке 1, структурная схема представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 — Установка по определению краевого угла смачивания

1 – источник света; 2 – светофильтр; 3 – предметный столик с уровнем; 4 – исследуемый образец; 5 – капля; 6 – устройство дозирования; 7 – цифровой фотоаппарат; 8 – персональный компьютер

Рисунок 2 — Структурная схема установки по определению краевого угла смачивания

Установка по определению краевого угла смачивания состоит из источника света 1, светофильтра 2, предметного столика с уровнем 3, обеспечивающим возможность установления горизонта. Предметный столик регулируется по высоте. С помощью устройства дозирования 6 (рисунок 3) наносят каплю раствора 5 на исследуемый образец пластмассы 4 расположенный на предметном столике 3. Оптическая система, включающая цифровой фотоаппарат 7, связанный с персональным компьютером 8, фиксирует профиль капли.

1 – корпус; 2 – вращающийся вал с резьбой; 3 – каретка; 4 – шаговый электродвигатель;
5 – поршень

Рисунок 3 — Устройство дозирования капли

Самодозирующее устройство, представленное на рисунке 3, состоит из корпуса 1, в котором установлены подшипники. В подшипниках закреплен вращающийся вал с резьбой 2, по которому перемещается каретка 3. Внешний конец вала через муфту соединен с шаговым электродвигателем 4. В каретку крепится подвижный край поршня 5. В корпус 1 устанавливается шприц. Контакты шагового электродвигателя соединены с контроллером ESP32, в котором установлено открытое программное обеспечение ESP32 GRBL.

3. Результаты исследования

При исследовании смачивания поверхности пластмасс использовали следующие виды ПАВ: setacín 103 (лаурет-3 сульфосукцинат натрия), лаурилсаркозинат натрия, кокамидопропилбетаин (Cocamidopropyl Betaine), lutensol 7 АО, полисорбат 80, цетеарет-20, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла (ROKAMID KAD).

Суть экспериментов заключалась в том, что на поверхность пластмассового образца, предварительно обезжиренную этиловым спиртом, при помощи пипет-дозатора наносили капли дистиллированной воды и растворов ПАВ с концентрациями 0,05; 0,1; 0,5 и 1 г/дм³ объемом 5–10 мкл. По результатам экспериментов были получены зависимости влияния концентрации водных растворов исследуемых ПАВ на величину краевого угла смачивания, поверхности некоторых видов пластмасс.

4. Заключение.

По результатам выполненных исследований нами сделаны прогнозы по извлечению отдельных групп полимеров из смеси пластмасс методом пенной флотации.

Список использованных источников

1. Marine plastic pollution [Электронный ресурс]. – URL: https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-04/marine_plastic_pollution_issues_brief_nov21.pdf (дата обращения: 05.05.2023).

2. MacLeod M., Arp H. P. H., Tekman M. B., Jahnke A. The global threat from plastic pollution // Science 3. – 2021. – Vol. 73, no. 6550. – P. 61–65.

3. Левданский А.Э., Опимах Е.В., Волненко А.А., Корганбаев Б.Н., Жумадуллаев Д.К. Флотационное разделение смеси измельченных полимерных отходов. – Шымкет: Типография «Элем», 2022. – 152 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЛЬНИЦЫ УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА

Султанов Ж.В.², Е.Г. Федарович^{1}, А.Э. Левданский¹, Х. С. Нурмухамедов²*

¹Белорусский государственный технологический университет (Республика Беларусь, Минск)

²Ташкентский химико-технологический институт (Республика Узбекистан, Ташкент)

*Ответственный автор: zhenya.fedorovich.1999@mail.ru

Аннотация

Предложено использование в ударно-центробежной мельнице элемента изменения траектории движения частиц, с целью получения продуктов измельчения более равномерного гранулометрического состава. Проведены экспериментальные исследования определения влияния конструктивных параметров элемента изменения траектории движения частиц на распределение частиц разного размера по высоте разгонных лопаток ротора. Построены графические зависимости распределения частиц материала по поверхности разгонных лопаток в зависимости от высоты элемента изменения траектории движения частиц. Сформулирован вывод о пригодности устанавливаемого элемента изменения траектории движения частиц для получения порошков равномерного гранулометрического состава.

Ключевые слова: ударно-центробежная мельница, разгонные лопатки, диск ротора, траектория движения частиц, ударное разрушение.

1. Введение.

Процессы измельчения твердых материалов широко используются в химической, строительной, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Одним из наиболее эффективных способов измельчения твердых материалов, является его разрушение за счет удара, что реализовано в конструкциях ударно-центробежных мельниц. В данных агрегатах, процесс дезинтеграции происходит за счет разгона частиц ротором мельницы с последующим их ударом об отражательную поверхность [1]. К достоинствам ударно-центробежных мельниц можно отнести низкую энергоемкость процесса измельчения, низкий уровень капитальных и эксплуатационных затрат, простота изменения гранулометрического состава продуктов измельчения путем изменения частоты вращения ротора, стабильность гранулометрического состава при непрерывной работе мельницы. Однако, ввиду ударного способа разрушения материалов получаемые продукты измельчения имеют большой разброс гранулометрического состава.

С целью получения порошков равномерного гранулометрического состава, было разработана более совершенная конструкция ударно-центробежной мельницы.

2. Методология исследования

Разработанная конструкция ударно-центробежной мельницы (рисунок 1) состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1, крышки 2 в котором выполнен загрузочный патрубок 3 и днища 4 к которому для выгрузки продуктов измельчения прикреплен спиралеобразный патрубок 5. Внутри корпус 1 футерован цилиндрическими отражательными стержнями 6. К днищу 4 мельницы крепится электродвигатель 7 на валу которого установлен диск 8 ротора. На диске ротора, по периферии жестко закреплены в верхней части разгонные лопатки 9, в нижней части – отбойные 10, которые скреплены между собой соответственно кольцами жесткости 11 и 12. В центральной части диска 8 ротора установлен элемент изменения траектории движения частиц 13.

Принцип работы мельницы заключается в разгоне частиц материала разгонными лопатками 9 и их ударном разрушении об отражательные стержни 7. При этом, образующиеся при ударе крупные частицы, отскакивают от отражательных стержней, и ударяются об отбойные лопатки 10, тем самым обеспечивая многократное ударное воздействие на материал.

Получение продуктов измельчения более равномерного гранулометрического состава в данной конструкции мельницы обеспечивается установкой в центре диска 8 ротора элемента изменения траектории движения частиц 13. При работе мельницы, исходный материал, через

загрузочный патрубок 3 поступает в рабочую камеру мельницы. В зависимости от исходного размера частиц материала, они могут двигаться по различной траектории. Если частицы исходного материала достаточно мелкие, они подхватываются воздушным потоком и транспортируются не посредственно в межлопаточное пространство разгонных лопаток 9. В случае, когда частицы более крупные, они попадают либо на поверхность диска 8 ротора, либо на поверхность элемента изменения траектории частиц 13. За счет действия на частицы центробежных сил, они перемещаются от центра диска 8 ротора к элементу изменения траектории 13, подбрасываются им, и попадают в межлопаточное пространство разгонных лопаток 9. За счет подбрасывания частиц материала, они перемещаются по вышерасположенной траектории по поверхности разгонных лопаток, срываясь, подвергаются большему количеству ударных воздействий. В тоже время, мелкие частицы, которые не взаимодействовали с элементом изменения траектории 13, и сразу же попали на поверхность разгонных лопаток 9, срываются с внешней кромки лопаток ниже чем крупные частицы, и подвергаются меньшему ударному воздействию. В результате, данное конструктивное решение позволяет распределить частицы по крупности на поверхности разгонных лопаток, что позволяет получать материал более равномерного гранулометрического состава.

- 1 – цилиндрический корпус; 2 – крышка; 3 – загрузочный патрубок; 4 – днище;
 5 – спиралеобразный разгрузочный патрубок; 6 – отражательные стержни;
 7 – электродвигатель; 8 – диск; 9 – разгонные лопатки; 10 – отбойные лопатки;
 11, 12 – кольца жесткости; 13 – элемент изменения траектории движения частиц

Рисунок 1 – Конструкция ударно-центробежной мельницы

Экспериментальное определение траектории движения частиц, с учетом новой конструкции мельницы, осуществляли следующим образом. По всей площади разгонных лопаток 9 прикреплялись белые листы бумаги. Во время работы мельницы, через загрузочный патрубок 3 подавались частицы окрашенного силикагеля фракций 0,5–1 мм, 1–2 мм и 4–5 мм. Использование частиц силикагеля было обосновано их максимальным приближением в сферической форме. В момент соприкосновения окрашенных частиц силикагеля с разгонными лопатками ротора, на поверхности белых листов оставались отметки траектория движения частицы. Далее, после проведения экспериментальных исследований, листы извлекались, отметки переносились на графики, построенные по двум координатам, по высоте лопатки, h_l , мм и по длине лопатки l_l , мм, как показано на рисунке 2.

3. Результаты и их анализ

Проведенные экспериментальные исследования показали, что частицы материала в ударно-центробежной мельнице по поверхности разгонных лопаток движутся по линейной траектории (рисунок 2а). Срыв частиц размеров 4–5 мм, с внешних кромок разгонных лопаток,

при частоте вращения ротора 3000 об/мин, происходит на высоте, не превышающей 10 мм от поверхности диска ротора. Установка элемента изменения траектории движения частиц высотой 20 мм способствовала изменению распределения частиц по поверхности лопатки. Срыв частиц в новой конструкции мельницы осуществляется на высоте более 20 мм, от поверхности диска ротора. Изменение высоты срыва позволяет увеличить количество ударных нагрузок, оказываемых на материал, до момента его удаления из мельницы. Так же, было отмечено, что мелкие частицы силикагеля 0,5–1 мм, при частоте вращения ротора 3000 об/мин, как и в случае отсутствия элемента изменения траектории, подхватываются в зоне загрузки материала воздушным потоком и направляются непосредственно на разгонные лопатки, не контактируя с элементом изменения траектории. В этом случае, срыв частиц с разгонных лопаток в обоих случаях происходит неизменно на высоте 5–10 мм.

a – без установки элемента изменения траектории движения частиц;

б – с установкой элемента изменения траектории движения частиц высотой 20 мм

Рисунок 2 – Траектория движения частиц силикагеля фракции 4–5 мм, при частоте вращения ротора мельницы 3000 об/мин

4. Заключение

Полученные в ходе проведения экспериментальных исследований данные подтвердили увеличение эффективности измельчения твердых сыпучих материалов в ударно-центробежной мельнице с элементом изменения траектории движения частиц, за счет распределения материала по гранулометрическому составу по поверхности разгонных лопаток. Срыв с поверхности разгонных лопаток крупных частиц выше относительно диска ротора, чем более мелких, способствует не только увеличению количества ударных нагрузок, оказываемых на материал до момента удаления из мельницы, но и увеличению равномерности гранулометрического состава продуктов измельчения.

Список использованных источников

1. Левданский Э.И., Чиркун Д.И., Гребенчук П.С. Некоторые пути совершенствования процесса измельчения в мельницах ударно-центробежного типа. Строительная наука и техника. № 2, с. 99–102, 2008.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И СМЕЖНЫХ К ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛОКАЛЬНОГО ПРОЦЕССА РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОНКИ

А.А. Артиков¹, А.А. Исмоилов^{2,*}, Ф.Ю. Хабибов², Р.Р. Ибрагимов²

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Бухарский государственный – технический университет

[*i85042447@gmail.com](mailto:i85042447@gmail.com)

Аннотация

Данная работа посвящена применению методологии системного анализа для исследования и математического моделирования процесса распылительной перегонки мисцеллы хлопкового масла. В основе исследования лежит подход, разработанный академиком В.В. Кафаровым и профессором А.А. Артиковым, который предполагает декомпозицию сложного технологического объекта на упорядоченную иерархическую структуру взаимосвязанных элементарных подпроцессов. Целью процесса является очистка мисцеллы от экстракционного бензина с использованием энергии острого водяного пара.

В работе обоснована и представлена многоступенчатая иерархическая структура процесса, позволяющая детализировать его от общего уровня до элементарных явлений, таких как диффузия в капле жидкости, гидродинамика пузырьков пара в слое и тепломассообмен между фазами. Показано, что последовательная разработка математических описаний для каждого уровня иерархии является основой для создания полной математической и последующей компьютерной модели процесса. Такой системный подход обеспечивает углубленное изучение, оптимизацию параметров и управление технологией концентрирования мисцеллы.

Ключевые слова: Системный анализ, иерархическая структура, распылительная перегонка, мисцелла хлопкового масла, математическое моделирование, барботажный слой, тепломассообмен, диффузия, компьютерная модель, экстракционный бензин, острый водяной пар.

Введение

Основоположником системного анализа и синтеза сложных химико-технологических процессов и систем является академик Кафаров В.В. [1, с.29; 2, с.454].

Профессором А.А. Артиковым предложен новый подход к методу исследования технологических линий, оборудования и процессов на основе системного мышления, способствующий детализации общего объекта исследования на упорядоченную совокупность элементов [1, с.29; 3, с. 160]. Предложено определение последовательности расчленения объекта исследования путем разработки иерархической структуры исследуемой сложной системы, способствующий углублению осуществляемых исследований. При этом объект исследования мысленно расчленяется на элементарные подсистемы, результатом чего является разработка математических и компьютерных моделей, экспериментальных установок исследования объекта и определение оптимальных параметров технологических процессов в аппаратах, линиях, заводах и отраслях.

Методология исследования

В нашем случае рассматривается технологический процесс концентрирования мисцеллы хлопкового масла при распылении общего потока на мелкие капли, жидкости за счет использования энергии острого водяного пара. Иерархическая структура процесса распылительной перегонки мисцеллы растительного масла представлен на рис. 1.

Рис. 1. Иерархическая структура процесса распылительной перегонки мисцеллы хлопкового масла

Целью процесса перегонки мисцеллы хлопкового масла является очистка мисцеллы от экстракционного бензина. При этом молекулы растворителя за счет диффузионного движения внутри капли мисцеллы должны доходить до наружных слоев капли, а из наружной поверхности капли контактирующей с ним острой водяной пар, поглощая молекулы бензина, очищает мисцеллу от органического растворителя. Разработка математических описаний элементарных процессов начинают нижнего уровня иерархии. При этом изменение состава жидкой фазы, т.е. мисцеллы растительного масла, которое содержит растворитель - экстракционный бензин.

Результаты и их анализ

Обоснование многоступенчатой иерархической структуры процесса дистилляционной перегонки мисцеллы растительного масла в слое

Развитие компьютерной техники и технологии позволяет разрабатывать методы исследования технологических процессов на компьютерных моделях, которые основываются на математических описаниях элементарных подпроцессов и явлений, протекающих в основном процессе. Для этого необходимо детализировать основной процесс, чего можно достичь разработкой многоступенчатой иерархической системы исследования данного основного процесса [1, с.29; 3, с.160]. Нами обоснована шестиступенчатая иерархическая структура процесса концентрирования мисцеллы хлопкового масла при её барботировании.

На первой ступени иерархии рассматривается основной процесс концентрирования мисцеллы хлопкового масла в слое барботаж [4, с.88; 5, с.100]. Далее этот процесс на втором уровне иерархии разбивается на отдельные подпроцессы такие как, поступление

концентрированной мисцеллы из зоны распыления; в нижней части аппарата эта мисцелла накапливается в виде слоя жидкости, имеющий постоянную высоту, через этот слой подают острый водяной пар.

Из этих подпроцессов явление накопления в слое можно расчленить на следующие ступени иерархии - на подпроцессы течения мисцеллы по высоте слоя, при этом подаваемый острый водяной пар проходит через слой мисцеллы, обеспечивается образование пузырьков мисцеллы, которые состоят из пленки мисцеллы и воздушного пространства из пара. Тем самым образуется смесь острого водяного пара с мисцеллой.

Образовавшиеся пузырьки получают начальную скорость, преодолевая сопротивление слоя мисцеллы, при этом изменение их скорости будет зависеть от начального расхода острого водяного пара, формы отверстия, из которого выходит пар, и расстояния между отверстиями.

В образовавшихся пузырьках будет протекать тепломассобмен между фазами за счет их взаимодействия, в результате происходит изменение фаз. Поэтому для разработки математических описаний элементарных и подпроцессов составляющих основной процесс концентрирования мисцеллы хлопкового масла в слое - барботажа, необходимо получить расчетные уравнения для изменений концентрации жидкой фазы-мисцеллы, газовой фазы-острого водяного пара, а также изменения их температур.

Рис. 2. Иерархическая структура исследования процесса перегонки мисцеллы хлопкового масла в слое

Разработанная иерархическая структура процесса (рис.2) позволяет разрабатывать полную математическую модель, которая должна начинаться с нижнего уровня по структуре и продолжаться последовательно по ступеням вверх.

Объединением разработанных математических описаний подпроцессов и элементарных

явлений в общую систему уравнений можно получить полную математическую основную процесса, в нашем случае процесса концентрирования мисцеллы хлопкового масла в слое-барботажа.

На основе разработанной полной математической модели разрабатывается компьютерная модель исследования процесса.

Заключение

Проведённое исследование показало эффективность системного анализа при изучении сложного процесса распылительной перегонки мисцеллы растительного масла. Декомпозиция процесса на многоуровневую иерархическую структуру позволила перейти от общего описания к детальному анализу элементарных явлений: диффузии растворителя в капле, образования и движения пузырьков пара в барботажном слое, а также тепломассообмена между фазами.

Ключевым результатом работы стала разработка структурной основы для построения полной математической модели, объединяющей все подпроцессы в единую систему уравнений. Такая модель является фундаментом для создания компьютерной модели, предназначенной для анализа, оптимизации параметров (расход пара, температура, высота слоя) и управления процессом концентрирования мисцеллы.

Таким образом, системный подход через иерархическую структуру обеспечивает глубокое понимание физической сущности процесса и открывает возможности для его интенсификации и повышения экономической эффективности на предприятиях масложировой промышленности. Перспективным направлением дальнейших исследований является экспериментальная проверка модели и её адаптация к другим видам дистилляционных процессов.

Список литературы

1. Артиков А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями: учеб. пособие / под ред. Ю. Н. Абдуллаева. – Ташкент, 2023. – 216 с.
2. Артиков А. Тизимли тахлилга кириш. – Депонирована в Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, св-во № 000300 от 10.11.2016.
3. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. - М.: Химия, 1971. - 448 с.
4. Левинспиль О. Инжиниринг химико-технологических процессов. - М.: Химия, 1969. - 384 с.
5. Smith R. Chemical Process Design and Integration. - Wiley, 2005. - 722 p.

TABIY GAZNI TOZALASH JARAYONIDA ISHLATILAYOTGAN GORIZONTAL GAZSEPARATORLARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

A.A.Uzoqov¹, B.M.Utemuratov², T.B.To'rayev³,

¹“Muborak neft gaz qazib chiqarish” boshqarmasi, Qashqadaryo vil.,

²Ustyurtskiy gazo-ximicheskiy kompleks Qoraqalpog'iston Respublikasi,

³Toshkent kimyo texnologiya instituti, Toshkent sh.

Respublikada 296 ta neft-gaz koni mavjud bo'lib, ularda jami 1 trln 854 mlrd kub metr gaz zaxiralari mavjud bo'lib, shundan 122 ta neft-gaz koni «O'zneftgaz» AJga tegishli “O'zbekneftgaz” AJga qarashli 122 ta neft-gaz konida respublika umumiy zaxirasining teng yarmi — 933 mlrd kub metr gaz zaxirasi mavjud[1]. Shundan respublikamiz bo'yicha yiliga 55 mlrd.m³ tabiiy gaz qazib olinadi hamda qayta ishlaga gaz tozalash zavodlariga yuboriladi. Tabiiy gazlar quduqlardan olinganda transportirovka qilishga va uni ishlab chiqarish korxonalariga asosan kompressorlar yordamida gaz quvurlari orqali yuboriladi. Gazlarni transportirovka qilish uchun, ulardan kimyo sanoatida xomashyo sifatida foydalanish uchun va xalq xo'jaligidagi iste'molchilarga yetkazib berish uchun birinchi navbatda suvdan, mexanik aralashmalardan hamda og'ir uglevodorodlardan separatorlar yordamida tozalanadi.

Hozirgi kunda jahon miqiyosida ishlab chiqarish korxonalarida tabiiy gazni qayta ishlash va ularni turli qo'shimchalardan, ya'ni mexanik aralashmalardan, suvdan va gazkondensatidan tozalash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Tabiiy gaz tarkibidagi bu qo'shimchalar gazlarni uzatishda va ularni qayta ishlash vaqtida o'ziga xos qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Hozirgi kunda ishlab chiqarish korxonalarida tabiiy gazlarni yuqorida keltirilgan zararli qo'shimchalardan tozalashda asosan turli konstruksiyali separatorlar ishlatiladi. Lekin sanoatda ishlatilayotgan hamma separatorlar ham gazlarni talab darajasida tozalamaydi, ularni o'ziga xos kamchiliklari mavjud. Bular: birinchidan separatorda tabiiy gaz katta bosimda kirib chiqanda namlikdan to'liq tozalanmaydi; ikkinchidan og'ir uglevodorodlarni ajratish jarayonida separatorning pastki qismida ko'pirish hosil bo'ladi va gazokondensatga qo'shib tabiiy gaz ham chiqib ketadi va buning natijasida gaz tozalash hajmi kamayadi. Yuqorida keltirilgan kamchiliklarni o'rganib, ularni bartaraf etish maqsadida respublikamizdagi gaz konlaridan chiqayotgan tabiiy gaz tarkibidagi suv, mexanik qo'shimchalar va gazkondensatini ajratish uchun ishlatiladigan separator qurilmalarini takomillashtirish, ularni moderenizatsiya qilish va samaradorligini oshirish ishning asosiy maqsadi qilib olingan[2].

Gazseparator – ya'ni gaz va suyuqlik aralashmasini ajratib beruvchi uskuna – qanday sharoitlarda yaxshi ishlashi va uning samaradorligini oshirishda ishlab chiqarishda korxonalarida tabiiy gazlarni tozalash jarayonida gazseparator ichida birinchi navbatda gaz ko'piklarini hosil bo'lishi va ular mayda kichik pufakchalardan iborat bo'lmasligi, ikkinchidan gaz tarkibidagi aralashmalarni konsentratsiyasiga tanlangan qurilma mos bo'lishi, uchinchidan aralashmaning qovushqoqligi past bo'lishi, gazseparator konstruksiyasi va ish sharoiti o'zaro tabiiy gazning tarkibiga hamda fizik kimyoviy xossalari mos bo'lishi kerak[2]. O'rganishlar natijalaridan tabiiy gaz qazib olinayotgan Muborak tumani hududi yer qatlaminin sho'rlanish darajasining yuqoriligi, qazib chiqarilayotgan tabiiy gazning tarkibida namlikning (og'ir suv tomchilari), mexanik aralashmalarning (turli xil mineral tuzlarning) konsentratsiyasi baland ekanligi va tabiiy gaz tarkibida yuqori molekullari uglevodorodlarning (gazokondensatlar) ulushi yuqori ekanligi aniqlandi. Tabiiy gazni ishlab chiqarishda xomashyo sifatida ishlatishda, uni transportirovka qilishda yuqorida keltirilgan zararli qo'shimchalardan tozalash talab etiladi. Buning uchun ishlab chiqarishda ishlab turgan mavjud gazseparatorlar ma'nan eskirganligi va konstruksion jihatdan samarali emasligi sababli uni yangisiga almashtirishga yoki qayta jihozlab takomillashtirishga ehtiyoj sezildi.

Tabiiy gazlarni tozalash uchun turli konstruksiyadagi gazseparatorlari mavjud: vertikal, gorizontal va sferik ko'rinishlarda bo'ladi. Gazseparatorlarni tanlashda ularning qanday bosimlarda ishlashiga qarab aniqlanadi:

- past bosim - $\leq 0,6$ MPa;
- o'rta bosim - ($\geq 0,6$ MPa — $\leq 2,5$ MPa);
- yuqori bosim - $> 2,5$ MPa [4,5].

Quduqdan chiqishdagi tabiiy gaz tarkibidagi gazkondensati va suv zarrachalarini samarali ushlab qolish maqsadida hozirda mavjud sanoatda ishlab turgan separatorlarda 30 dona muallaq to‘siq va ko‘piklanishni oldini oluvchi yangi konstruksiyali panjaralar o‘rnatish yo‘li bilan qayta jixozlandi va takomillashtirildi (1-rasm).

1-rasm. Tabiiy gazni gazkondensati va mexanik qo‘shimchalardan tozalash uchun separator. 1-separator qobig‘i; 2-muallaq to‘siqlar; 3-ko‘piklanishni oldini olish uchun to‘siq; 4-mexanik qo‘shimchalar chiqarish uchun shtutser; 5-qurilmada suyuqlikni yig‘ish uchun to‘siq; 6-burama oqimni oldini olish moslamasi; 7-gazkondensati chiqish shtutseri.

Tavsiya etilgan separator qurilmasi quyidagi tartibda ishlaydi: dastlab tabiiy gaz kirish patrubkasi orqali separatorga kiradi, muallaq to‘siqlar 2 ga urilib, kirayotgan gazning bosimi qisman kamayadi va u to‘siqqa urilganda tarkibidagi gazkondensati, mexanik qo‘shimchalar va suv gaz tarkibidan ajraladi, tozalangan gazning ko‘piklanishni oldini oluvchi to‘siq 3 orqali o‘tib tozalangan gaz chiqish shtutseri orqali keyingi bosqichga o‘tadi. Tabiiy gaz tarkibidan ajralgan mexanik qo‘shimchalar separatorning eng quyi qismida yig‘ilib shtutser 4 orqali chiqarib yuboriladi, suv va gazkondensati qurilmada zichliklariga qarab qatlam bo‘lib yig‘iladi va alohida ajratib olinadi.

Separatorlarda o‘rnatilgan o‘tkir qirrali ko‘pik so‘ndiruvchi (3)ga ko‘pigan gazokondensat kelib urilishi natijasida ko‘pmklar yoriladi va gazokondensatga qo‘shilgan tabiiy gaz separatorning yuqori qismidan ajratib olinadi. Buning natijasida gaz hajmini oshirishga va gazokondensatdan yengil gazlarni ajrati olib, uni qisman barqarorlashtirishga erishildi. Qurilma tubida yig‘ilgan suyuqlikning yuqori qismida gazkondensati yig‘iladi va qurilmada suyuqlikni yig‘ish uchun to‘siq 5 ustidan o‘tib separatorning pastki qismida yig‘iladi. Yig‘ilgan toza xolatdagi gazkondensati shtutser 7 orqali chiqariladi, gazkondensati shtutser chiqish vaqtida burama oqimni oldini olish moslamasi 6 orqali shtutser 7 ga o‘tadi. Yuqorida taklif etilgan separator yordamida gaz quduqlaridan chiqayotgan tabiiy gazni suv, mexanik qo‘shimchalar va gazkondensatdan tozalash samarali natija berdi va takomillashtirilgan separator qurilmasi ishlab chiqarishdagi separator bilan solishtirilganda bir qator ko‘rsatgichlar bo‘yicha yuqori samara berganligi aniqlandi.

Tabiiy gazni suv, mexanik qo‘shimchalar va gazkondensatdan tozalash uchun separator qurilmalari takomillashtirishda undagi muallaq turuvchi to‘siqlarni tuzilishi va joylashish tartibi o‘rganilgan va optmallashtirilgan, natijada tabiiy gaz tarkibidagi qoldiq suv miqdori – 4,84 mg/m³dan – 0,1 mg/m³ gacha; qoldiq mexanik qo‘shimchalar miqdori – 1,2 mg/m³dan 0,0058 mg/m³gacha; qoldiq gazkondensati miqdori esa – 16,58 mg/m³dan 0,725 mg/m³gacha kamaytirishga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. «O‘zbekneftgaz»: 2022 yil neft va gaz qazib chiqarish hamda qayta ishlash bo‘yicha natijalar sarhisobi. // 2023 yil fevral 20.02.2023. Toshkent sh. «O‘zbekneftgaz» AJ Matbuot xizmati. <https://daryo.uz/uz/2023/08/15/gazimiz-hali-kop-ozbekiston-gaz-zaxiralari-necha-yilga-yetadi>.

2. Yuldashev T.R., Adizov B.Z. “Tabiiy gazni nordon komponentlardan tozalashda ko‘pik hosil bo‘lish muammolari va uni yechish yo‘llari» // “Fan va taraqqiyot” DUK. Kompozitsion materiallar - 2023, №2 son - 125-128 bet.

3. K. A. Goridko, V. S. Verbitskiy, O.S. Kobzarlar Quduqlardagi qurilmalarning elektr markazdan qochma nasosi tarkibidagi gazseparator ishining samaradorligini aniqlash usuli” SOCAR Proceedings Special Issue No. 1 (2023) 009-020 Oil and gas structures and equipment journal home page: <http://proceedings.socar.az>.

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE UTILISATION OF MICROREACTOR SYSTEMS

Khabyev A.T.^{1,2}, Abdrakhmanova G.T.³*

¹U.A. Joldasbekov Institute of Mechanics and Engineering, Almaty (Kazakhstan),

²Satbayev University, Almaty (Kazakhstan)

³«AGT Global» LLP, e-mail: g_gulnar48@mail.ru

*Responsible author: e-mail: alibek1324@inbox.ru

Abstract

The article discusses a study on the challenges and potential of microreactor systems, detailing their objectives, significance, benefits, and drawbacks, particularly those developed through 3D printing. It also outlines a methodology for prototype reactor creation and explores potential applications in diverse chemical processes. Simultaneously, significant focus is directed into 3D printing technology for prototype development, material 3D printing for prototyping, and 3D printing for reactor prototypes.

Keywords: *microreactor systems, additive manufacturing, chemical processes, prototyping algorithms, materials for additive manufacturing.*

Introduction

Industry, health, education, and space use 3D printing to make parts and microreactors. It is a modern industrial production alternative [1]. Below are the benefits of 3D printing parts and microreactors. Very detailed: Production of investment wax 3D printing makes little items with the most detail and intricate shapes and textures. Production in small quantities: Low-volume 3D printing can manufacture practically any product shape, unlike silicone molding, injection molding, or milling. Making Complex Shapes: 3D printing makes complicated geometric shapes possible that traditional manufacturing cannot. Save time and items: Traditional printing is more expensive and inefficient than 3D printing.

3D printing can be used to make aircraft parts including microreactors and mechanical parts [2]. Institutions are seeing the benefits of 3D printers in many academic fields. The chemical industry uses 3D printing to build chemical equipment and heat-resistant parts [3]. 3D printing allows the creation of customized parts and devices that are impossible to build otherwise. Chemical reactors, mixers, and other plant components can be customized for studies.

The application of 3D printing for prototypes

3D printing offers FDM, SLA, SLS, etc. prototype methods. FDM/FFF creates three-dimensional objects by layer-by-layer fusing material. Consumption of plastic is common. FDM printers heat and expel material through nozzles to build layers. Prototyping is one use of FDM/FFF [4]. Stereolithography and DLP use photopolymer resin that hardens with light. You can make precise objects with SLA and DLP. Another popular 3D printing method is SLS, which employs a laser to sinter powdered material into solid 3D objects [5]. Each method has pros and cons, therefore the prototype's needs determine the technology.

Materials for 3D Printing: Prototyping

Here are some popular 3D printing prototype materials: ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene This cheap, resilient, slightly flexible, lightweight, and readily extruded material is suitable for 3D printing. It prints at higher temperatures and emits strong fumes. PLA (Polylactic Acid): 3D hobbyists prefer PLA over ABS. Biodegradable thermoplastic from renewable resources. PLA is more eco-friendly than other polymers. Carbon, Flex, and photopolymers of various colors and qualities are used in 3D printing [6]. Prototype requirements determine material selection.

Reactor prototypes made by 3D printing

Chemical industry reactor prototypes are rapidly prototyped using 3D printing, from tiny chemical synthesis units to high-precision prototypes [7]. Compact chemical synthesis facilities: Researchers have produced a library of miniature reactor models from which scientists can 3D print

a single synthesis apparatus. High-precision prototyping: 3D printing allows chemical reactor process testing and optimization.

The author's reactors were designed to be safe, convenient, affordable, and automated. Figure 2 below shows microreactor systems of various types.

Figure 2. Microreactor circuits of various types

Prototype reactor chemical processes

In the microreactor systems being constructed, the Suzuki-Miyara reaction can help synthesise liquid crystal molecules, medicines, and other fine organic products. Figure 3 shows the structure of Merck and BASF's boscalide, which they can synthesise at over 100 tonnes per year.

Figure 3. The Suzuki-Miyara reaction to produce the fungicide boscalide (right)

With the Zinin reaction in microreactory systems, nitro groups can be reduced and added to aldehydes and ketones to generate imines.

Conclusion

Based on the aforementioned, 3D printing is perfect for designing microreactor systems, reactors, and solving chemical, pharmaceutical, petrochemical, and hydrometallurgical difficulties. It can optimise processes to assist the aforementioned industries work more efficiently, use less resources, and save time on production cycles.

Funding: This research was funded by the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, grant number AP22783377.

References

- [1] Panjan P, Virtanen V, Sesay AM (2018) Towards microbioprocess control: an inexpensive 3D printed microbioreactor with integrated online real-time glucose monitoring.
- [2] Écija-Arenas Á, Román-Pizarro V, Fernández-Romero JM (2020) Integration of a microfluidic system into a conventional luminescence detector using a 3D printed alignment device. *Microchim Acta* 187:620. <https://doi.org/10.1007/s00604-020-04597-w>
- [3] Chen Z, Han JY, Shumate L, Fedak R, DeVoe DL (2019) High throughput nanoliposome formation using 3D printed microfluidic flow focusing chips. *Adv Mater*
- [4] Hedayati, R., Sadighi, M., Mohammadi-Aghdam, M., et al.: Mechanical properties of additively manufactured thick honeycombs. *Mater. Sci. Eng. C* 69, 1307–1317 (2016)
- [5] Urrios, A., Parra-Cabrera, C., Bhattacharjee, N., GonzalezSuarez, A. M., Rigat-Brugarolas, L. G., Nallapatti, U., et al. (2016). 3D-printing of transparent bio-microfluidic devices in PEG-DA. *Lab on a Chip*, 16(12), 2287–2294.
- [6] Symes MD, Kitson PJ, Yan J, Richmond CJ, Cooper GJT, Bowman RW, Vilbrandt T, Cronin L (2012) *Nat Chem* 4(5):349.
- [7] Xu X, Ray R, Gu Y, Ploehn HJ, Gearheart L, Raker K, Scrivens WA (2004) Electrophoretic analysis and purification of fluorescent single-walled carbon nanotube fragments. *J Am Chem Soc* 126:12736–12737. <https://doi.org/10.1021/ja040082h> 117.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

З. Ашурова¹, Ю.Н. Абдуллаев¹, А. Артиков²

¹Самаркандский международный технологический университет,

²Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

*Ответственный автор: awzamira18@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается применение метода системного мышления для комплексного анализа нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) как сложной инженерно-технологической и экономической системы. Метод заключается в иерархической декомпозиции объекта на квазиобъекты с последующим моделированием их материальных, процессных и энергетических взаимосвязей. Представлена модель НПЗ, декомпозированного на объекты первого уровня (Управление, Снабжение, Переработка, Сбыт), с последующей детализацией на примере технологической установки. Показано, что методология позволяет формализовать процессы управления, точно локализовать узкие места, оптимизировать затраты и выстроить эффективную систему управленческого учета на основе центров ответственности.

Ключевые слова: системное мышление, функциональная декомпозиция, нефтеперерабатывающий завод, квазиобъект, иерархическая структура, компьютерное моделирование, управление затратами, себестоимость.

Введение. Современный нефтеперерабатывающий завод представляет собой сложную технико-экономическую систему, управление которой требует комплексного подхода. Традиционные методы анализа, сфокусированные на отдельных процессах или агрегатах, часто не позволяют выявить системные взаимосвязи, определяющие общую эффективность. В данной статье предлагается применение метода системного мышления, разработанного А. Артиковым, Ю.Н. Абдуллаевым и Б.Ш. Усмоновым [1, 4], для построения целостной модели НПЗ. Целью является создание многоуровневой системы квазиобъектов, позволяющей перейти от управления абстрактным «заводом в целом» к управлению конкретными, взаимосвязанными элементами с четко определенными параметрами, затратами и влиянием на финансовый результат. Данный метод реализуется через последовательность шагов: представление объекта как системы (материя, процесс, энергия), его иерархическую декомпозицию, определение параметров квазиобъектов и их взаимосвязей с последующим моделированием и оптимизацией.

1. Представление НПЗ как системы: материя, процесс, энергия

В соответствии с первым шагом метода, представим нефтеперерабатывающий завод как субстанцию, содержащую три неразрывных компонента:

- Материальная часть: Земельный участок, здания и сооружения (административные корпуса, производственные цеха, резервуарные парки), технологические установки (АВТ, ВТ, КК, Риформинг), трубопроводы, насосы, теплообменники, энергетическое оборудование, сырая нефть, реагенты, готовая продукция.

- Процесс: Совокупность технологических (перегонка, крекинг, риформинг), логистических (прием, хранение, отгрузка) и управленческих (планирование, контроль, принятие решений) операций, направленных на преобразование сырья в товарные нефтепродукты с заданными свойствами.

- Энергия: Электрическая энергия, тепловая энергия (пар, горячие теплоносители), химическая энергия (топливный газ, мазут), механическая энергия, необходимая для осуществления всех технологических и вспомогательных процессов.

2. Декомпозиция НПЗ на квазиобъекты первого уровня

На первом уровне иерархии (базовая система) завод декомпозируется на четыре ключевых функциональных квазиобъекта:

2.1. Квазиобъект «Заводоуправление» (Система управления)

- Материальная часть: Здание администрации, вычислительный центр, диспетчерские, системы связи, офисное оборудование.

- Процесс: Стратегическое и оперативное управление, планирование производства, финансово-экономическое планирование, управление персоналом, техническое развитие. Входные параметры: Данные о рынке, директивные указания, отчетные данные с других объектов. Выходные параметры: Планы, бюджеты, регламенты, управляющие воздействия.

- Энергия: Потребление электроэнергии для работы офисной и вычислительной техники.
- Вклад в себестоимость: Накладные расходы (ФОТ АУП, амортизация, затраты на ПО и связь).

2.2. Квазиобъект «Снабжение» (Входная логистика)

- Материальная часть: Причалы, трубопроводы, железнодорожные эстакады, резервуарный парк сырья, склады реагентов.

- Процесс: Прием, хранение, смешение и подготовка сырья, подача на переработку. Входные параметры: Объем и качество сырой нефти. Выходные параметры: Стабильный поток подготовленного сырья заданного качества на установки переработки.

- Энергия: Энергия для работы насосов, подогрева нефти в резервуарах.

- Вклад в себестоимость: Затраты на сырье (основная статья), логистику, хранение, энергозатраты.

2.3. Квазиобъект «Переработка сырья» (Основной технологический процесс)

- Материальная часть: Технологические установки, трубопроводы, колонны, реакторы, печи.

- Процесс: Физико-химическое преобразование сырья в целевые продукты. Входные параметры: Подготовленное сырье, реагенты, энергоносители. Выходные параметры: Потоки полуфабрикатов и готовых продуктов (бензиновые, дизельные фракции и т.д.).

- Энергия: Крупнейший потребитель: топливный газ/мазут для печей, электроэнергия для насосов и компрессоров, пар.

- Вклад в себестоимость: Основные технологические затраты: амортизация, энергия, зарплата, ремонты.

2.4. Квазиобъект «Сбыт» (Выходная логистика и маркетинг)

- Материальная часть: Резервуарный парк готовой продукции, наливные эстакады, пункты отгрузки.

- Процесс: Хранение, сертификация, отгрузка продукции, маркетинг, ценообразование. Входные параметры: Готовая продукция с установок. Выходные параметры: Отгруженная продукция, выручка, данные о рыночной конъюнктуре.

- Энергия: Энергия для работы насосов отгрузки.

- Вклад в себестоимость и доход: Затраты на хранение и транспортировку. Ключевая функция – генерация дохода через ценообразование.

3. Иерархическая декомпозиция на подобъекты (второй и последующие уровни)

Методология требует дальнейшего углубления. Каждый квазиобъект первого уровня является системой и подлежит декомпозиции. Например, квазиобъект «Переработка сырья» может быть разделен на подобъекты второго уровня: «Установка ЭЛОУ-АВТ», «Установка каталитического крекинга», «Установка гидроочистки», «Производство водорода», «Энергоцех».

4. Детальная декомпозиция и параметризация на примере установки АТ (третий уровень)

Рассмотрим подобъект «Установка АТ» как систему и декомпозируем его на ключевые технологические квазиобъекты:

- Квазиобъект «Печь подогрева П-1»:

- *Входные параметры:* Расход и температура сырья, расход топливного газа.

- *Выходные параметры:* Температура потока на выходе из печи, состав дымовых газов.

- *Ключевой параметр для оптимизации:* КПД печи.

- Квазиобъект «Ректификационная колонна К-1»:

- *Входные параметры:* Нагретое сырье, поток орошения.
- *Выходные параметры:* Расход и фракционный состав боковых погонов (бензина, керосина, дизеля), остатка.
- *Ключевой параметр для оптимизации:* Эффективность разделения (четкость фракционирования).
 - *Квазиобъект «Теплообменная сеть»:*
 - *Входные параметры:* Температуры и расходы горячих (продукты) и холодных (сырье) потоков.
 - *Выходные параметры:* Температуры потоков после теплообмена.
 - *Ключевой параметр для оптимизации:* Коэффициент теплопередачи, интегральная экономия энергии.

5. Привязка параметров и построение комплексной модели

Согласно шагам (4)-(6) метода, осуществляется формализация связей. Например, *выходной параметр* квазиобъекта «Печь П-1» (температура сырья) является *входным параметром* для квазиобъекта «Колонна К-1». *Выходной параметр* «Теплообменной сети» (температура подогретого сырья) является *входным* для «Печи П-1», определяя ее расход топлива.

На основе этих формализованных связей строятся компьютерные модели для каждого квазиобъекта (например, математическая модель ректификации для колонны, тепловой расчет для печи). Интеграция этих моделей позволяет сформировать комплексную модель всей установки АТ, а в перспективе – и всего НПЗ. Такая модель позволяет проводить многовариантный анализ и оптимизацию (шаг 7) режимов работы.

Заключение и выводы. Применение метода системного мышления Артикова-Абдуллаева-Усмонова для анализа НПЗ позволяет:

1. Структурировать сложный объект: перейти от монолитного представления завода к управляемой системе взаимодействующих квазиобъектов с четкими границами и параметрами.
2. Точно локализовать проблемы и резервы: Проблема с себестоимостью может быть не в целом в «Переработке», а в низком КПД конкретной печи или эффективности теплообменников, что легко идентифицируется в иерархической модели.
3. Оптимизировать затраты адресно: Понимание вклада и параметров каждого квазиобъекта позволяет проводить точечную оптимизацию (например, настроив режим теплообменной сети для экономии топлива в печи).
4. Выстроить эффективный управленческий учет: Распределение затрат и доходов по центрам ответственности, соответствующим квазиобъектам, является основой для построения точных финансовых моделей и системы мотивации персонала.
5. Создать основу для цифрового двойника: Формализация материальных, энергетических и информационных потоков между квазиобъектами является фундаментом для построения комплексной компьютерной модели (цифрового двойника) НПЗ, что открывает возможности для прогнозирования, оперативного управления и стратегического планирования.

Список литературы:

1. Артиков А. Системное мышление в процессе создания и управления инженерными технологиями. Учебное пособие. Под редакцией Ю. Н.Абдуллаева. Ташкент – 2023. 216 стр.
2. Артиков А. Modellashtirish va loyihalash tizimlari. Дарслик. ТКТИ. 2024. 223 бет.
3. Артиков А. Тизимли тахлилга кириш. Свидетельство о депонировании объектов авторского права № 000300. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 10.11.2016.
4. Артиков А., Абдуллаев Ю.Н., Усмонов Б.Ш. Способ системного мышления в анализе объектов инженерной технологии. O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Intellektual mulk agentligi IAP 20250427. 12.07.25.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МИНИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ УДАЛЕНИИ ПАРАФИНОВЫХ И АСФАЛЬТОСМОЛИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В МОРСКОЙ НЕФТЕДОБЫЧЕ

Мустафаева Гюльшан Расул¹

*Доцент, доктор философии по техническим наукам,
E-mail: gulsen190777@gmail.com | ORCID: 0000-0001-7254-796X
+994505830680*

Герайбейли Самира Аслан²

*Преподаватель, доктор философии по техническим наукам,
E-mail: geraybeylisamira@rambler.ru | ORCID: 0000-0001-7150-970X,
кафедра «Промышленной безопасности и охраны труда»,^{1,2}*

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности^{1,2}, Баку

Аннотация

Цель работы заключалась в анализе экологических последствий удаления парафиновых и асфальтосмолистых отложений (ПАВ/АСВ) в условиях морской нефтедобычи и разработке подходов к их минимизации. Рассмотрены традиционные методы очистки — механические, химические и термические — и показано их негативное воздействие на экосистемы и углеродный баланс. Особое внимание уделено современным решениям: применению биоразлагаемых реагентов, термодинамическому моделированию, цифровым симуляторам и цифровым двойникам. Отмечается перспективность интеграции методов машинного обучения для прогнозирования рисков и повышения устойчивости технологий. Подчёркивается значимость системного подхода, позволяющего рассматривать проблему в комплексной связке «технология – экология – энергетика – экономика». Результаты исследования могут быть использованы для формирования основ для устойчивого развития нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: асфальтены, парафиновые отложения, морская добыча нефти, экологические риски, цифровые двойники, биоразлагаемые реагенты, экологическая безопасность.

Введение

Морская добыча нефти остаётся важной частью мировой энергетики, однако ужесточение экологических требований и рост аварийных рисков делают необходимым переход к более устойчивым технологиям. Парафиновые и асфальтосмолистые отложения (ПАВ/АСВ), образующиеся при транспортировке нефти, приводят к закупорке оборудования, вынужденным простоям и высоким затратам на очистку.[1],[2] Традиционные методы их удаления — механические, химические и термические — обеспечивают краткосрочный эффект, но сопровождаются загрязнением морской среды и увеличением углеродного следа.[3]

В этих условиях актуальной становится разработка решений, минимизирующих экологические последствия эксплуатации морских месторождений. Особое значение приобретают биоразлагаемые реагенты, цифровые симуляторы и цифровые двойники, позволяющие перейти от реактивного устранения осложнений к превентивному управлению.[5],[6]

Новизна исследования заключается в системном подходе, в рамках которого проблема удаления ПАВ/АСВ рассматривается в комплексной связке «технология – экология – энергетика – экономика». Такой подход предполагает интеграцию термодинамического моделирования, цифровизации и методов искусственного интеллекта, что открывает возможности для снижения аварийности, уменьшения воздействия на экосистемы и включения нефтегазовой отрасли в международную повестку устойчивого развития.

Методология исследования

Анализ выполнен в трёх направлениях:

1. Физико-химическая база. Рассмотрены механизмы выпадения асфальтенов и парафинов, их совместное влияние на поток в трубопроводах и факторы термодинамического равновесия. Показано, что образование асфальтеновых агрегатов сопровождается изменением реологических свойств нефти: повышением вязкости и снижением фильтруемости. Эти эффекты усиливаются в условиях высоких давлений и низких температур, характерных для морской добычи. Для описания процессов использованы современные термодинамические модели (CPA, PC-SAFT, Flory–Huggins, RST), позволяющие учитывать ассоциативные взаимодействия и сложный состав нефтяных систем.[2],[3],[4]
2. Оценка традиционных методов очистки. Механические методы показали низкую эффективность и высокий риск вторичного загрязнения. Химические методы обеспечивают быстрый результат, но связаны с токсическим воздействием. Термические методы позволяют оперативно устранить осадки, однако сопровождаются значительным углеродным следом.
3. Современные подходы. Рассмотрены биоразлагаемые реагенты, биотехнологические решения, цифровые симуляторы и цифровые двойники, интегрируемые с алгоритмами машинного обучения.[4],[5],[6] Дополнительно применяются гибридные алгоритмы оптимизации, а также возобновляемые источники энергии, что снижает экологическую нагрузку и позволяет рассматривать проблему в контексте глобальной повестки устойчивого развития.

Результаты и их анализ

Анализ позволил выделить основные экологические риски:

- токсичность реагентов и загрязнение воды,
- угрозы биоразнообразию,
- углеродный след термических технологий,
- отсутствие надёжных прогнозных инструментов.

Учёт реологических характеристик при прогнозировании выпадения асфальтенов и парафинов позволяет сократить вероятность аварийных очисток более чем на 20%. [7] По результатам литературных источников использование биоразлагаемых реагентов снижает токсическую нагрузку на морскую среду на 40–50%, а внедрение цифровых двойников обеспечивает возможность прогнозирования аварийных ситуаций за 24–48 часов до их возникновения. [4],[5],[6]

Интеграция цифровых двойников с симуляторами осадкообразования позволяет оценивать выбросы CO₂, выбирать оптимальные методы очистки и прогнозировать развитие аварийных сценариев. Перспективным направлением является включение возобновляемых источников энергии — солнечных коллекторов и геотермальных установок — в технологические схемы удаления осадков. В сочетании с принципами «нулевого сброса» (Zero Discharge) это обеспечивает значительное снижение экологической нагрузки на морские экосистемы. [5]

Для минимизации рисков целесообразно:

- использовать биоразлагаемые ингибиторы и биотехнологические методы,
- внедрять термодинамические модели (CPA, PC-SAFT, Flory–Huggins, RST) в эксплуатационные процессы,
- применять цифровые двойники для мониторинга и предиктивного управления,
- использовать возобновляемые источники энергии в технологических схемах.

В перспективе цифровые двойники будут интегрированы с алгоритмами машинного обучения, что позволит прогнозировать аварийные ситуации, оптимизировать энергопотребление и снижать выбросы CO₂.

Заклучение

1. Традиционные методы очистки парафиновых и асфальтосмолистых отложений эффективны лишь краткосрочно и сопровождаются значительными экологическими издержками.
2. Применение современных моделей и цифровых инструментов обеспечивает переход к превентивному управлению, снижая частоту очисток и воздействие на экосистемы.[6]
3. Интеграция нефтегазовых технологий с зелёной энергетикой и цифровизацией способствует формированию принципов устойчивого развития.
4. Перспективным направлением является дальнейшее развитие методов искусственного интеллекта, гибридных моделей и цифровых двойников, что открывает перспективы для международных исследований.

Таким образом, проблема удаления парафиновых и асфальтосмолистых отложений рассмотрена в комплексной связке «технология – экология – энергетика – экономика». [7] Такой системный подход создаёт предпосылки для интеграции нефтегазовой отрасли в международную повестку устойчивого развития. Обмен практиками между регионами (Каспий, Северное море, Мексиканский залив) способствует формированию единых стандартов. Это ускоряет внедрение инновационных решений и объединяет специалистов в области нефтегаза, экологии и цифровых технологий.

Список литературы

[1] A. Poozesh, M. Hemmati-Sarapardeh, and S. Ghazanfari, “Simulation of asphaltene deposition in vertical oil wells,” *Petroleum Research*, vol. 10, no. 2, pp. 123–134, 2025.

[2] A. Amiri-Ramsheh, H. Riazi, and R. ZareNezhad, “Predicting asphaltene precipitation during natural depletion, gas injection and CO₂ injection,” *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, pp. 1–16, 2025.

[3] H. Ali, S. Ashraf, and S. Alizadeh, “Modeling asphaltene precipitation—Part II: Comparative study for asphaltene precipitation curve prediction methods,” *Energy Reports*, vol. 11, pp. 156–172, 2025.

[4] K. Yerkenov, M. Mousapour, and H. Riazi, “Asphaltene precipitation prediction during bitumen recovery: Application of machine learning and population balance model,” *ACS Omega*, vol. 7, no. 32, pp. 28763–28775, 2022.

[5] L. Chen, J. He, and Y. Wu, “Opportunities and challenges to develop digital twins for subsea pipelines,” *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 10, no. 6, p. 739, 2022.

[6] M. Khan, A. Rahman, and R. Al-Marri, “Digital twins in the upstream oil and gas industry: Trends, applications and challenges,” *Energies*, vol. 17, no. 2, p. 512, 2024.

[7] G. R. Mustafayeva, *Development of scientific basis for increasing the efficiency of technological processes for production and transportation of complex rheophysical systems*, Doctoral Dissertation Abstract, Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, 2025.

ПРИСАДКА НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА С АКРИЛ-СТИРОЛ СОПОЛИМЕРОМ ДЛЯ БИОДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ

Саидов Ж.Э., Ихтиярова Г.А.

Ташкентский государственный технический университет

Аннотация:

В статье рассмотрен синтез и исследование депрессорных присадок для биодизельных топлив на основе хитозана и сополимера акриловой кислоты со стиролом. В качестве исходного биополимера использован хитозан, выделенный из подмора пчёл *Apis Mellifera*. Методом ИК-спектроскопии проанализированы функциональные группы и химические связи полученных сополимеров и их смесей с хитозаном. Установлено, что оптимальное соотношение компонентов обеспечивает улучшение низкотемпературных свойств биодизельного топлива. Применение биоразлагаемых присадок позволяет снизить токсичность выхлопных газов и повысить эксплуатационные характеристики топлива.

Ключевые слова: хитозан, биодизельное топливо, депрессорная присадка, сополимер акриловой кислоты и стирола, ИК-спектроскопия, низкотемпературные свойства.

Согласно статистике, 8% смертности обусловлено неблагоприятными условиями окружающей среды, возникшими по причине загрязнения атмосферного воздуха [1]. Дизельные двигатели выбрасывают отработанные газы, что неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей среды. Отработанные газы оказывают негативное влияние на здоровье человека. Для улучшения экологических и эксплуатационных свойств дизельного топлива за счет использования биотоплива в качестве добавки имеет важное практическое значение.

В настоящее время наиболее перспективным направлением является использование биополимера хитозана (ХЗ) синтезированного из подмора пчел *Apis Mellifera*, который относится к биоразлагаемым полимерам и по своим энергетическим характеристикам превосходят другие сырьевые биоресурсы [2]. Однако биодизельные топлива применяются в довольно широком температурном диапазоне окружающей среды [3].

В связи с этим особое внимание уделяется низкотемпературным свойствам ДТ, к которым относятся следующие показатели: температура помутнения, предельная температура фильтруемости и температура застывания.

Сополимеризация акриловой кислоты и стирола с базовыми виниловыми мономерами, а также сополимеры на их основе выпускаются в промышленном масштабе и широко применяются в различных сферах народного хозяйства что является актуальной проблемой [4]. Они находят применение в качестве загустителей, смазочно-охлаждающих жидкостей при металлообработке, вспененных пластиков, лакокрасочных покрытий, лекарственных препаратов, вязкостных, депрессорных присадок и др.

Нами ведутся исследование по созданию депрессорных присадок на основе сополимера СТ·АК с биополимером хитозаном (ХЗ) [5]. Синтез хитозана из пчелиного подмора и депрессорной присадки на их основе проводятся на кафедре Общая химия ТГТУ. Целью данной работы является изучение процесса сополимеризации стирола с акриловой кислотой (СТ:АК) и влияние природы этого сополимера.

В ходе экспериментов методом ИК-спектроскопии изучали химические изменения, функциональные группы и химические связи синтезированного акрил-стирол сополимера и их смеси с хитозаном (рис.).

Рис. ИК-фурье спектры (А) сополимера стирол-акриловая кислота и (Б) смеси хитозана с сополимером

Как видно из рис.1 (А) показателями ИК-спектроскопии являются группы CH_2 -в областях $2922\text{-}2852\text{cm}^{-1}$, ароматические группы, принадлежащие стиролу в областях $658\text{-}557\text{cm}^{-1}$, также, в областях $1452\text{-}1406\text{cm}^{-1}$ деформированные линии поглощения группы $=\text{C-H}$, (Б) симметричные валентному поглощению группы $-\text{C-O-C}-$ в областях $1219\text{-}1024\text{cm}^{-1}$ высоко интенсивные асимметричные и симметричные валентные линии поглощения указывают на образование сополимера акрил-стирол с хитозаном.

Далее мы разработали композиционное биодизельное топливо для применения в качестве депрессорных присадок с выше указанным синтетическим акрилатным сополимером.

Таким образом, лучшими низко-температурными свойствами обладает образец хитозана с сополимером СТ·МАК, содержащие в исходной смеси 30 мас.% МАК. Использование присадки на основе биоразлагаемого полимера как хитозан в биодизельном топливе позволит сократить токсичные выбросы отработанных газов и улучшить эксплуатационные свойства топлива.

Литература

1. Васильев Г.Г. Эффективность депрессорно-диспергирующих присадок в составе экологически чистого дизельного топлива / Пермь: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 2008. -С. 36-47.
2. Мещерякова Ю.В., Нагорнов С.А. Получение биодизельного топлива из микроводорослей // Тракторы и сельхозмашины. 2015. №10. С. 3–5.
3. Нагорнов С.А., Мещерякова Ю.В., Ерохин И.В. Улучшение свойств дизельного топлива за счет применения биодобавок // Инновации и инвестиции. 2015. № 9. С. 186–187.
4. Russell, T. J., Batt, R. J., Mulqueen, S. M. The effect of diesel fuel additives on engines. Proceedings of 3rd International Colloquium, Fuels, January 17-18, Stuttgart/ Ostfildern. 2001y.
5. Ikhtiyarova G.A., Saidov J.E. Analysis of depressor additives to improve the low temperature properties of diesel fuel Proceeding X International Conference «Industrial Technologies and Engineering» ICITE – 2023, Volume 1 I.M. Auezov South Kazakhstan University Shymkent, Kazakhstan November 18, 2023. PP.40-43.

KARBAMID ISHTIROKIDA GLAUKONIT, FOSFORIT VA SAPROPEL TIZIMI KOMPONENTLARIDAN NPK O'G'ITLAR OLIISH JARAYONINI ÓRGANISH

Tajibaev. T.A¹., Allaniyazov. D.O¹., Reymov. A.M¹., Uzakbaeva. M.M¹., Japakov. T²

¹O'zR FA Qoraqalpog'iston bo'limi, Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

²Qoraqalpoq davlat Universiteti

Email; tajibaevishturbanbay@gmail.com

Annotatsiya; Ushbu maqolada karbamidning glaukonit, fosforit va sapropel tizimi bilan birgalikda ishlatilishi murakkab o'g'itlarning samaradorligini oshirishi va tuproqning ekologik holatini yaxshilashi, o'simliklarning N, P₂O₅, K₂O, Ca, S, Mg, Fe va mikroelementlarga bo'lgan ehtiyojlarini samarali qondirishga yordam berishi va tuproqda mikroelementlarning ko'payishini va o'simliklarning vegetatsion rivojlanishini va kassaliklarga shidamlilgni yaxshilashi tog'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Karbamit, sapropel, glaukonit, fosfor, murakkab o'g'itlar

Kirish. So'nggi yillarda azot, fosfor, kaliy, kaltsiy, oltingugurt, magniy, temir, boshqa mikroelementlarni o'z ichiga olgan murakkab o'g'itlarni qo'llashga bo'lgan qiziqishning ortib borayotganini kuzatish mumkin. Ushbu elementlar o'simliklar hayotida katta ahamiyatga ega, chunki ular nafaqat bu elementlar kam bo'lgan tuproqlar, balki hosil va uning sifatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu elementlar o'simliklardagi fosfor va boshqa elementlarning harakatlanishida ishtirok etadi, ayrim fermentlarni faollashtiradi, uglerod hosil bo'lishini tezlashtiradi, o'simlik to'qimalarida va shakllanishida oksidlanish-qaytarilish jarayonlariga ta'sir qiladi va meva hosil bo'lishiga yordam beradi [1].

Karbamid (CO(NH₂)₂) o'g'it sifatida azotning asosiy manbai bo'lib, fosfor va kaliy bilan birgalikda tuproqdagi o'simliklar uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalarining o'zaro sinergistik ta'sirini kuchaytiradi. Karbamid va fosforitning birgalikda ishlatilishi tufayli pH darajasi pasayishi kuzatiladi, bu esa fosforning P₂O₅ (fosfor oksidi) shaklida o'zlashish tezligini oshiradi va uning suvda eruvchanligini yaxshilaydi. Bu jarayon, o'simliklar uchun fosforning yutilishini va samarali o'g'itlanishini ta'minlaydi. Karbamidning fosforit bilan reaksiyasi natijasida fosfat kislotalari hosil bo'ladi, bu o'z navbatida, tuproqda azotning sekin chiqarilishiga yordam beradi. Shu bilan birga, glaukonitning o'ziga xos xususiyatlari, ya'ni yuqori sorbtsiya qobiliyati, yordamida karbamidning sekin erishi va o'g'itning tezda yutilishini ta'minlaydi. Bu jarayon o'g'itning samaradorligini oshiradi va o'simliklar uchun uzoq muddatli ozuqa ta'minotini yaratadi.

Sapropel, asosan organik moddalar va mikroelementlar manbai bo'lib, karbamid bilan birga ishlatilganda tuproqning strukturasi yaxshilash va mikrobiologik faoliyatni faollashtirishga yordam beradi. Sapropelning organik tarkibi o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi oson bo'lgan azot va fosforni o'z ichiga oladi, shu bilan birga, karbamidning o'simliklar uchun foydali moddalarning samarali chiqarilishiga yordam beradi [2].

Tadqiqot metodologiyasi. Laboratoriya sharoitida karbamid ishtirokida sapropel, fosforit, glaukonit tizimi komponentlaridan NPK murakkab o'g'itlar olish jarayoni o'rganildi. Olib borilgan tadqiqot natijalariga asoslanib sapropel; fosforit uni; glaukonit, (1;2;5, 1;1,3;2,3, 1;1;2) nisbatlardan aralashma tayyorlandi va aralashma; karbamid 100;0, 80;20, 63;37, 50;50 nisbatlarda qoshib tadqiqot ishlarini davom ettirildi. Olingan mahsulotlar N, P₂O₅, K₂O, CaO, Mg tarkibi bo'yicha umumiy tan olingan usullarga muvofiq tahlil qilindi. Granulalarning mustahkamligi o'lehandi, Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Karbamid sapropel, fosforit, glaukonit tizimi komponentlaridan NPK murakkab ógítlarining tarkibi

Massa nisbati; Glaukonit, Fosmuka, Sapropel ;karbamid	Komponentlar tarkibi ,%									Ozuqa komponentlari yig'indisi , %		Granula Mustahkamligi Mpa
	N	K ₂ O	P ₂ O ₅ sumum	CaO	S	P ₂ O ₅ ózl	P ₂ O ₅ suv,	$\frac{P_2O_5\text{ózl}}{P_2O_5\text{sumum}}$	$\frac{P_2O_5\text{suv}}{P_2O_5\text{sumum}}$	N+P ₂ O ₅ +K ₂ O	N+P ₂ O ₅ +K ₂ O+S+C aO+Mg	
Sapropel, fosforit va glaukonit komponentlarining nisbiy miqdori. 1;2;5												
100;0	0,46	3,05	4,01	11,3	2,1	2,53	0	63,1	0	7,52	21	0,68
80;20	9,2	3,05	4,01	14,7	2,36	3,2	2,15	80	61	16,3	33,3	2,6
63;37	17,2	2,40	3,4	11,83	0,96	2,9	2,15	85,3	63,4	23	35,8	3,2
50;50	23,3	1,90	2,8	9,39	1,3	2,07	1,52	74,1	54,3	28	38,7	4,15
Sapropel, fosforit va glaukonit komponentlarining nisbiy miqdori. 1;1,3;2,3												
100;0	0,5	3,1	3,51	10,8	2,12	1,56	0	44,4		7,08	20,02	0,7
80;20	9,5	3,1	3,51	10,8	2,12	2,73	1,37	78	39,2	16,11	31,5	3,3
63;37	17,2	2,46	2,7	10,0	1,8	1,85	1,1	68,5	41,4	22,4	34,4	3,6
50;50	23,3	1,95	2,2	8	1,5	1,44	0,93	65,5	42,5	27,5	38,1	4,1
Sapropel, fosforit va glaukonit komponentlarining nisbiy miqdori. 1;1;2												
100;0	0,53	3,02	3,55	12,9	1,9	2,49	0	70,2	0	7,1	21,9	0,77
80;20	9,6	3,02	3,55	12,9	1,9	3,1	2,21	87,5	62,3	16,2	31,5	2,9
63;37	17,2	2,4	2,56	10,6	1,7	1,92	1,1	75	42,6	22,2	35,9	3,3
50;50	23,3	1,9	2,1	8,4	1,4	1,52	1,3	72,4	61,6	27,3	38,3	3,7

Natijalar va ularning tahlili shuni ko'rsatadiki, aralashma tarkibiga qo'shilgan qo'shimcha karbamid miqdori oshgani sayin, hosil bo'lgan granularning mustahkamligi ham ortadi. Standart karbamid granula mustahkamligi 1,5 MPa bo'lsa, aralashma; karbamid nisbati (100:0) dan (63:37) gacha o'zgarganda, bu ko'rsatkich 0,68 dan 3,6 MPa gacha oshadi. Eng yuqori granula mustahkamligi – 4,15 MPa aralashma; karbamid nisbati 50:50 bo'lganda erishiladi. Olingan ógit tarkibida karbamid miqdori ortishi bilan ógit tarkibidagi P₂O₅ ning ósimlik ózlashtira oladigan ózlashuvshanligi hám ortganligiga guvoh bólishimiz mumkin eng yuqori ózlashuvshanlig aralashma; karbamid nisbati (80;20) va (63;37) bolganda kuzatildi. Oziq moddalar miqdori hám ógit tarkibida karbamid miqdori ortishi bilan ortganligini korshimiz múmkin.

Xulosa; Shunday qilib, karbamidning glaukonit, fosforit va sapropel tizimi bilan birgalikda ishlatilishi murakkab o'g'itlarning samaradorligini oshiradi va tuproqning ekologik holatini yaxshilashga, o'simliklarning azot va fosforiga bo'lgan ehtiyojlarini samarali qondirishga yordam beradi. Bu jarayon ilmiy nuqtai nazardan suvda eruvchan moddalarning hosil bo'lishi, prolongatsiyalangan ta'sir va tuproqning unumdorligini oshirish kabi muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Bu, o'z navbatida, azotning o'simliklar tomonidan samarali yutilishiga yordam beradi va uning tuproqdan yuvilib ketishining oldini oladi, tuproqning unumdorligini yaxshilashga yordam beradi, tuproqning kation almashish qobiliyatini oshiradi va o'simliklarning ozuqa moddalarini ko'proq o'zlashtirishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1]. Temirov U// Complex Fertilizers Based On Kucharsoy Glauconite and Phosphorites// Journal of Survey in Fisheries Sciences 10(4S) 212-216.
- [2]. Tajibaev T.A, Allaniyazov D.O, Erkayev. A.U, Reymov.A.M, Ochilov.S.O, Asanov A.M// Effects of carbamide on the process of obtaining complex fertilizers from the components of the glauconite, phosphorite, and saprapel system// Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №2/2.2025.

PIROLIZ DISTILLYATI FRAKSIYALARINING KIMYOVIY TARKIBI VA QO‘LLASH IMKONIYATLARINI TAHLIL QILISH

Komolova G.K., Yusupova L. A.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

*Ma’sul muallif e-mail: gulnorakomolova26@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqot yoqilg‘i va kimyoviy sintez uchun qimmatli komponent bo‘lgan C₉ uglevodorodlari fraksiyasini ajratib olish uchun piroliz distillyatini rektifikatsiyalashga haroratning ta’sirini o‘rganadi. Organik chiqindilardan olingan piroliz distillyati 150°C dan 170°C gacha bo‘lgan haroratda quruq haydaldi, fraksiyalar infraqizil (IQ) spektroskopiya yordamida tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, 152°C haroratda eng yuqori tozalik va C₉ alifatik uglevodorodlari olindi, ular kuchli C-H to‘liqini va egilish chiziqlari bilan ajralib turadi, minimal aromatik va kislorodli aralashmalar mavjud. 159°C da karbonil qo‘shimchalarining kamayishi, to‘yinmagan uglevodorodlarning ko‘payishi kuzatildi, bu esa qisman oksidlanishni ko‘rsatadi

Kalit so‘zlar: piroliz distillati, C₉ fraksiyasi, gaz xromatografiyasi, aromatik uglevodorodlar, quruq haydash, 152 °C, tarkibiy tahlil, sanoat xomashyosi.

KIRISH

Piroliz jarayoni organik xomashyolardan, xususan, neft fraksiyalari va gaz kondensatlaridan turli qiymatli mahsulotlar olishda keng qo‘llaniladigan asosiy issiqlik parchalanish usullaridan biridir [1]. Piroliz distillati — jarayon natijasida hosil bo‘ladigan murakkab aralashma bo‘lib, uning tarkibida turli uglevodorodlar, shu jumladan C₅–C₉ diapazonidagi olefinlar [2], aromatik va to‘yinmagan birikmalar mavjud [3]. Ushbu aralashmalar kimyo va neft-kimyo sanoatida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, polimerlar, erituvchilar, plastifikatorlar hamda maxsus kimyoviy reagentlar ishlab chiqarishda xomashyo sifatida ishlatiladi [4-5].

Xususan, C₉ fraksiyasi o‘zining yuqori molekulyar xilma-xilligi va qiymatli aromatik komponentlari bilan ajralib turadi [6]. U turli lak-bo‘yoq materiallari, qatronlar, plastmassalar va kauchuk sanoatida keng qo‘llaniladi [7]. Shu bilan birga, C₉ fraksiyasining aniq tarkibini bilish, uni samarali ajratish va qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish sanoat uchun dolzarb masalalardan biridir [8].

TADQIQOD METODOLIGIYASI

Tadqiqot ob’ekti sifatida piroliz distillati xomashyosi tanlandi. Distillat tarkibidan C₉ uglevodorod fraksiyasini ajratib olish uchun quruq haydash jarayoni amalga oshirildi. Haydash jarayoni ikki boshli kolbada olib borildi, bunda kolba uchta turli harorat rejimida ketma-ket 152 °C, 159 °C va 170 °C gacha qizdirildi [21]. Har bir harorat rejimida alohida tajriba o‘tkazilib, jami uchta sinov seriyasi bajarildi.

Jarayon quyidagicha tashkil etildi. Ikki boshli kolbada qizdirilgan piroliz distillati bug‘lari uch boshli kolba orqali chiqib, zanglamaydigan po‘latdan tayyorlangan nasadkalar va tomchi nasadkadan o‘tdi. Keyinchalik bug‘lar sovitkich orqali o‘tkazilib, kondensatsiyalanib, yig‘uvchi kolbaga to‘plandi. Haydash jarayoni distillatning butunlay haydalishi tugaguncha davom ettirildi.

NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Piroliz jarayoni organik xomashyolardan, xususan, neft fraksiyalari va gaz kondensatlaridan turli qiymatli mahsulotlar olishda keng qo‘llaniladigan asosiy issiqlik parchalanish usullaridan biridir [1]. Piroliz distillati — jarayon natijasida hosil bo‘ladigan murakkab aralashma bo‘lib, uning tarkibida turli uglevodorodlar, shu jumladan C₅–C₉ diapazonidagi olefinlar [2], aromatik va to‘yinmagan birikmalar mavjud [3]. Ushbu aralashmalar kimyo va neft-kimyo sanoatida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, polimerlar, erituvchilar, plastifikatorlar hamda maxsus kimyoviy reagentlar ishlab chiqarishda xomashyo sifatida ishlatiladi [4-5].

Xususan, C₉ fraksiyasi o‘zining yuqori molekulyar xilma-xilligi va qiymatli aromatik komponentlari bilan ajralib turadi [6]. U turli lak-bo‘yoq materiallari, qatronlar, plastmassalar va kauchuk sanoatida keng qo‘llaniladi [7]. Shu bilan birga, C₉ fraksiyasining aniq tarkibini bilish, uni

samarali ajratish va qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish sanoat uchun dolzarb masalalardan biridir [8].

Ushbu bo'limda piroliz distillatidan quruq haydash orqali ajratib olingan fraksiyalarning gaz xromatografik (GC) tahlillari natijalari keltiriladi va muhokama qilinadi. Tadqiqotda uchta harorat rejimi — 152 °C, 159 °C va 170 °C — bo'yicha olingan fraksiyalar taqqoslandi va murakkab aralashmalarning ma'lumotlari baza ma'lumotlariga mosligi tahlil qilindi. Dastlab, 152 °C da olingan fraksiya sifat ko'rsatkichlari ko'rib chiqildi; ushbu fraksiyaning xromatogrammasi olindi.

152 °C da olingan fraksiyaning gaz xromatografiya tahlili asosida 1-jadval tuzildi. Unda har bir cho'qqiga tegishli elyutsiya vaqti (RT), birikma nomi va birikmaning miqdoriy ulushi keltirilgan.

1-jadval.

152 °C da olingan fraksiyaning kimyoviy va miqdoriy tarkibi

Elyutsiya vaqti (min)	Birikmalar	Miqdori %
7.706	Benzolsirka kislotasi, 4-sian - (C ₁₅ H ₇ C ₁₄ NO ₂)	40,33
6.492	2- Propenoid kislotasi, 3-fenil-, 2- feniletillik efiri, (C ₁₇ H ₁₆ O ₂)	18,56
4.407	5(4H)- Izoksazoloni, 3-fenil- C ₉ H ₇ NO ₂	7,79
6.686	Benzol, etilen -C ₉ H ₈	5,46
9.378	[1,2,4] Triazolo[4,3-b] [1,2,4] triazin, 7-(4-bromofenil)- C ₁₃ H ₁₃ N ₅ O	4,95
7.121	1H-Inden – C ₁₃ H ₁₆	3,63
5.901	1H-Inden – C ₁₃ H ₁₆	3,52
7.019	5(4H)- Izoksazoloni, 3-fenil-C ₉ H ₇ NO ₂	3,12
6.142	Bisiklo [4.1.0] hepta-1,3,5- triyen - C ₇ H ₆	2,14
8.687	4-Bromo-3-metilbenzonitril – C ₈ H ₆ BrN	1,68
8.489	Benzofurazan oksidi – C ₆ H ₄ N ₂ O ₂	0,98
3.870	1(2H)- Naftalenon, 3,4-digidro-C ₁₃ H ₁₆ O	0,90
8.952	1H-Inden – C ₁₃ H ₁₆	0,86
9.920	1H-Indol – C ₈ H ₇ N	0,46
7.827	2- Propen kislotasi, 1- metilundetsil efiri - C ₁₅ H ₂₈ O ₂	0,34
9.571	Propan, 1,1'-tiobis-C ₈ H ₁₈ S	0,30
3.699	Benzofurazan - C ₆ H ₄ N ₂ O	0,24
9.634	3- Piridin karbonitril - C ₁₄ H ₁₀ C ₁₂ N ₄ O ₂	0,22
9.422	1H-Inden - C ₁₃ H ₁₆	0,21
5.237	2-metil-3-(2'-nitrobenzoltio) pr panal – C ₉ H ₇ NO ₄	0,20
<i>Piroliz distillatini 152 °C da fraksiyaga ajratilganda umumiy 11,11% C₉ – uglevodorodlar fraksiyasiga to'g'ri keladi</i>		

1-jadvalga ko'ra, piroliz distillatining 152 °C da olingan fraksiyasining kimyoviy va miqdoriy tarkibi bo'yicha tahlil quyidagicha: bu fraksiya murakkab organik aralashma bo'lib, unda 20 ta aniqlangan birikma mavjud, ularning umumiy miqdoriy ulushi taxminan 95,89% ni tashkil etadi. Qolgan 4,11% ehtimol aniqlanmagan yoki kichik komponentlar hisobiga to'g'ri keladi. Fraksiya piroliz jarayonida hosil bo'lgan bo'lib, asosan aromatik uglevodorodlar, azotli geterosikllar, esterlar va galogenli moddalardan iborat.

152 °C da ajratilgan C₉ fraksiyasining umumiy chiqimi 11,11 % ni tashkil etdi. GC natijalari fraksiyaning asosan 7–9 min oralig'ida elyutsiya qiladigan komponentlardan iborat ekanini ko'rsatdi. Tarkibda C₉ yadrosiga ega aromatiklar va ularning funksional (O/N) hosilalari ustun: ayniqsa, 4-sianofenilatset kislotasi (40,33 %) va feniletillik sinamat (18,56 %) fraksiyaning katta qismini beradi. C₉ uglevodorodlarining bosh vakili — indene bir necha cho'qqida kuzatilib, yig'ma ulushi ≈ 8,22 % ga teng ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, stiren va boshqa geteroaromatik signallar izchil ravishda qayd etilgan.

Tadqiqotning navbatdagi bosqichida 159 °C da olingan fraksiyaning gaz xromatografiya tahlili amalga oshirildi.

2 rasmni tahlil qilish maqsadida 152 °C da olingan fraksiyaning gaz xromatografiya tahlili ma'lumotlari asosida 2-jadval tuzildi.

XULOSA

Piroliz distillatini 152, 159 va 170 °C da quruq haydash orqali ajratilgan fraksiyalarni GC tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, C₉ fraksiyasi chiqimi 152 °C da eng yuqori — 11,11 %, 159 °C da 4,59 %, 170 °C da 4,72 %; tarkib nuqtayi nazardan 152 °C kesimida fraksiya asosan C₉ yadrosiga ega aromatiklarning funksional (O/N) hosilalari bilan boyib, yirik ulushni 4-sianofenilatset kislotasi (40,33 %) va feniletillik sinamat (18,56 %) beradi, indene birikmalari (8,22 %) va stiren (5,46 %) esa sof C–H arenlar ulushini ta'minlaydi. 159 °C kesimida N/O/S-funksional geteroaromatiklar ustun (1,2,5-tiadiazol-3,4-diamin 22,81 %, 1,3-benzenediatsetonitril 21,95 %, tetrazolil-gidrazid 15,49 %), bu esa sof C₉ uglevodorodlar ulushining kamayishi va yuqori uglerodli birikmalar qiymatini ortishini bildiradi. 170 °C kesimida 1-naftalenol (~30,25 %) bosh komponent bo'lib, O-tarkibli aromatiklar sezilarli, nitrillar va indene/stiren signallari esa o'rtacha darajada. C₉ ni maksimal olish uchun pastroq (≈150–155 °C) tor kesim afzal, funksional aromatiklarga yo'naltirilganda esa yuqoriroq kesimlar maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wei Y., Zhao S., Yang R., Chen C., Ling H., & Wan S. Microwave catalytic co-pyrolysis of mulberry branches and *Chlorella vulgaris* over nickel-loaded phosphorus-modified biochar. *Renewable Energy*, 2025, 252, 123503. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.123503>
2. Khurmamatov A., Akhmedova K. Development of hydrotreatment technology to reduce the amount of sulfur and nitrogen in pyrolysis distillate using the TG-550 catalyst. *Journal of the Indian Chemical Society*, 2025, 102(5), 101690. <https://doi.org/10.1016/j.jics.2025.101690>
3. Wang B., Song Y.-B., Wang F., Fan Y.-C., Cheng N., Duan P.-G. Comparative study on properties of waste tyre pyrolysis oil and its distillates obtained by molecular distillation. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 2025, 188, 107046. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2025.107046>
4. Zhang X., Xie Y., Wang H., Wang L., Tao G., Ji H. Influence of distillates (petroleum) on microcrystalline cellulose pyrolysis. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 2023, 170, 105878. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2023.105878>
5. Zhan, Y., Ji G., Ullah F., Li A. Polyoxometalate catalyzed oxidative desulfurization of diesel range distillates from waste tire pyrolysis oil. *Journal of Cleaner Production*, 2023, 389, 136038. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136038>
6. Brueckner, S., Miró, L., Cabeza, L. F., & Pehnt, M. (2019). Heat roadmapping: A systematic approach to identify heat synergy potentials in industrial parks. *Journal of Cleaner Production*, 210, 85–94. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.286>
7. Lin, B., Wang, J., Huang, Q., Ali, M., & Chi, Y. (2017). Aromatic recovery from distillate oil of oily sludge through catalytic pyrolysis over Zn modified HZSM-5 zeolites. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 127, 4148. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2017.09.021>
8. Jovlieva N. Sh., Bekturdiyev G. M., Komolova G. K., Kodirov O. Sh., Yusupova L. A. C₉ Studying the temperature effect of pyrolysis distillate rectification for the extraction of hydrocarbons. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 2025, 12(8).

O'RTA HARORATLI TERMOELEKTRIK MATERIALLARNING SIRTINI TAYYORLASH

Begmatov Bekjon Ozod o'g'li
bekjon1601@mail.ru 948474877
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada PbTe asosidagi o'rta haroratli termoelektrik materiallarga turli kimyoviy va elektrokimyoviy ishlov berish usullarining sirt morfologiyasi va yopishqoqlik darajasiga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotlar davomida mexanik va dastlabki kimyoviy tozalashdan so'ng namunalarga 20% HNO₃, 30% NaOH, 30% CH₃COOH, 10% H₂O₂ hamda 5% HF eritmalari yordamida ishlov berildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, elektrokimyoviy ishlov berish usullari kimyoviy ishlov berishga nisbatan yuqori samaradorlikka ega bo'lib, eng yuqori yopishqoqlik (25,7 MPa) 30% CH₃COOH eritmasida kuzatildi. SEM tahlillari sirtning bir xilligi va oksid qatlamlarining yo'qolganini ko'rsatdi. Ushbu yondashuv PbTe asosidagi termoelektrik materiallarning amaliy qo'llanilishi uchun samarali sirt tayyorlash usuli sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Termoelektrik materiallar, PbTe qotishmalari, elektrokimyoviy ishlov, sirt morfologiyasi, yopishqoqlik.

Kirish So'nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga qiziqish ortgan bo'lsa-da, ularning barqaror ishlamasligi va tabiiy sharoitlarga bog'liqligi sababli muqobil texnologiyalarni rivojlantirish zarurati mavjud. Shu nuqtayi nazardan, issiqlikni to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish xususiyatiga ega termoelektrik materiallarga ilmiy va amaliy qiziqish kuchaymoqda [1–3].

Ayniqsa, o'rta haroratli diapazonda samarali ishlaydigan PbTe asosidagi qotishmalar sanoat jarayonlarida chiqindi issiqlikni elektr energiyasiga aylantirish uchun istiqbolli hisoblanadi. Ushbu materiallarning samaradorligi ko'p jihatdan ularning tayyorlanish texnologiyasi va sirtning sifatiga bog'liq. Shuning uchun, termoelektrik materiallarning sirtini optimal tayyorlash usullarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — PbTe asosidagi termoelektrik materiallarga turli kimyoviy va elektrokimyoviy ishlov berish usullarining yopishqoqlik va sirt morfologiyasiga ta'sirini o'rganishdir.

2. Metodika

Tadqiqot obyekti sifatida PbTe asosidagi qotishmalar tanlandi. Namunalarga dastlab mexanik ishlov berilib, kerakli geometrik shakl va o'lchamlar hosil qilindi. Keyinchalik kimyoviy va elektrokimyoviy ishlov berish usullari qo'llanildi:

- **Kimyoviy ishlov:** 20% HNO₃, 30% NaOH, 5% HF eritmalari.
- **Elektrokimyoviy ishlov:** 30% CH₃COOH, 10% H₂O₂ eritmalari.

Ishtirok etgan eritmalar harorat sharoiti (295–310 K) va ta'sir muddati (6–15 daqiqa) bo'yicha standartlashtirildi.

Yuzaning morfologiyasi **skanerlovchi elektron mikroskop (SEM)** yordamida o'rganildi. Elektr-fizik o'lchovlar 300–600 K oralig'ida olib borilib, yopishqoqlik qiymatlari MPa birlikda baholandi.

Natijalar va muhokama

Natijalar shuni ko'rsatdiki, kimyoviy ishlovda 20% HNO₃ va 30% NaOH eritmalari yopishqoqlikni nisbatan past qiymatlarda ta'minladi (18,5–21,2 MPa) va oksidlanish belgilari qayd etildi. 5% HF eritmasi kimyoviy faol bo'lsa-da, sirt sifatini barqaror saqlamadi.

Elektrokimyoviy ishlovda esa yuqori natijalar olindi. Xususan, 30% CH₃COOH eritmasida eng yuqori yopishqoqlik (25,7 MPa) kuzatildi va sirt morfologiyasi eng bir xilligiga erishildi. 10% H₂O₂ eritmasi ham (23,4 MPa) ijobiy natijalar berdi.

Olingan ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. PbTe asosidagi namunalarni turli eritmalarda ishlov berish natijalari

Eritma	Polirovka turi	Harorat (K)	Muddati (min)	Yopishqoqlik (MPa)	Izoh
20% HNO ₃	Kimyoviy	300	10	18,5	Sirt tozaligi yaxshi, lekin nozik qatlamlar yemirilgan
30% NaOH	Kimyoviy	300	15	21,2	Yuzada oksidlanish belgilari
30% CH ₃ COOH	Elektrokimyoviy	310	12	25,7	Sirt bir xilligi yuqori, oksid qatlamlari yo'qotilgan
10% H ₂ O ₂	Elektrokimyoviy	300	8	23,4	Mikrochuqurchalar kamaygan, silliqlik yaxshilangan
5% HF	Kimyoviy	295	6	20,1	Yuqori kimyoviy faollik, ehtiyotkorlik talab qiladi

Natijalar shuni ko'rsatdiki, kimyoviy ishlovda 20% HNO₃ va 30% NaOH eritmalari yopishqoqlikni nisbatan past qiymatlarda ta'minladi (18,5–21,2 MPa) va oksidlanish belgilari qayd etildi. 5% HF eritmasi kimyoviy faol bo'lsa-da, sirt sifatini barqaror saqlamadi.

Elektrokimyoviy ishlovda esa yuqori natijalar olindi. Xususan, 30% CH₃COOH eritmasida eng yuqori yopishqoqlik (25,7 MPa) kuzatildi va sirt morfologiyasi eng bir xilligiga erishildi. 10% H₂O₂ eritmasi ham (23,4 MPa) ijobiy natijalar berdi.

4. Xulosa

Kimyoviy ishlov berish PbTe asosidagi materiallar uchun qisman samarali bo'lsa-da, oksidlanish va nozik qatlamlarning yemirilishi kabi kamchiliklarga ega.

Elektrokimyoviy ishlov usullari yuqori yopishqoqlik va sirtning bir xilligini ta'minladi.

Eng istiqbolli natija 30% CH₃COOH eritmasida qayd etilib, bu usul termoelektrik materiallarni sanoat va energetika sohalarida qo'llash uchun samarali yo'nalish sifatida tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sherchenkov A.A. va boshq., *Nanotechnologies in Russia*, 2016.
2. Ouyang, Y. va boshq., *Emerging Theory, Materials, and Screening Methods: New Opportunities for Promoting Thermoelectric Performance*, Ann. Phys. (Berlin), 2019, 531, 1800437. <https://doi.org/10.1002/andp.201800437>
3. Dutta, M., Ghosh, T., Biswas, K., *Electronic structure modulation strategies in high-performance thermoelectric*, APL Mater., 2020, 8, 040910. <https://doi.org/10.1063/5.0002129>
4. Ma, Z. va boshq., *Review of experimental approaches for improving zT of thermoelectric materials*, Mater. Sci. Semicond. Process., 2021, 121, 105303. <https://doi.org/10.1016/j.mssp.2020.105303>
5. Ren, P. va boshq., *Recent Advances in Inorganic Material Thermoelectrics*, Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 2380–2398. <https://doi.org/10.1039/C8QI00366A>

ALYUMINIY KONTAKT MAYDONCHALARI YUZASINI KIMYOVIY MODIFIKATSIYA QILISH

Begmatov Bekjon Ozod o'g'li

bekjon1601@mail.ru 948474877

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya Mazkur maqolada alyuminiy kontakt maydonchalari yuzasini kimyoviy modifikatsiya qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Alyuminiy kontakt maydonchalari kichik qalinlikka va past mexanik mustahkamlikka ega bo'lib, ularning yuzasida tabiiy oksid qatlamining mavjudligi montaj jarayonini murakkablashtiradi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun kontaktli metall qoplama (Sn, Ni, Ag) qo'llash imkoniyatlari o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, eng samarali natija nikelli qoplama qo'llanganda kuzatildi.

Kalit so'zlar: Alyuminiy, kimyoviy modifikatsiya, kontakt maydonchalari, nikelli qoplama, oksid qatlam.

Kirish

Alyuminiy kontakt maydonchalari integral sxemalarda keng qo'llaniladi. Biroq ularning past mexanik mustahkamligi va tabiiy oksid qatlamining mavjudligi montaj jarayonida muammolar keltirib chiqaradi. Shu sababli, montaj jarayonini yengillashtirish va ishonchlilikni oshirish uchun yuzani kimyoviy modifikatsiya qilish muammosi dolzarb hisoblanadi. Bundan tashqari mikroelektronika sanoatida arzon, samarali va yuqori elektr o'tkazuvchanlikka ega materiallardan foydalanish tobora dolzarb bo'lmoqda.

Alyuminiy keng tarqalganligi va texnologik qulayligi tufayli integral sxemalarda kontakt maydonchalari uchun asosiy metall sifatida ishlatiladi. Ammo uning tabiiy oksid qatlami elektr aloqaning sifatini pasaytiradi, past mexanik mustahkamlik esa montaj jarayonida qo'shimcha muammolar keltirib chiqaradi [1–3]. Shu sababli, alyuminiy yuzasini kimyoviy modifikatsiya qilish masalasi bugungi kunda alohida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Metodologiya

Tadqiqot ikki bosqichda olib borildi. Dastlab, alyuminiy yuzasida oraliq qatlam sifatida sink qoplama hosil qilindi. Keyinchalik, asosiy qoplama sifatida turli metallar — qalay (Sn), nikel (Ni) va kumush (Ag) kimyoviy cho'ktirish yo'li bilan o'rganildi. Eksperimentlar jarayonida elektrolit tarkibining ta'siri, qoplama tezligi va qoplamaning yopishqoqligi tahlil qilindi.

Sink ostqoplamasini hosil qilish. Alyuminiy yuzasi dastlab mexanik tozalandi, kimyoviy aktivlashtirildi va galvanik cho'ktirish orqali yupqa sink qatlam bilan qoqlandi.

Metall qoplamalar hosil qilish. Sink ustiga Sn, Ni va Ag kimyoviy cho'ktirish orqali qoqlandi. Eritma tarkiblari va sharoitlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Qoplama jarayonida ishlatilgan eritmalar va sharoitlar

Qoplama turi	Asosiy reagent	Eritma konsentratsiyasi	Oraliq qatlam	Cho'ktirish usuli	Eslatma
Sn (qalay)	SnCl ₂	30 g/L	Zn	Kimyoviy cho'ktirish	Tez cho'kish, past yopishqoqlik
Ag (kumush)	AgNO ₃	10 g/L	Zn	Kimyoviy cho'ktirish	Notekis qatlam, galvanik yemirilish
Ni (nikel)	NiSO ₄ + gidrazin	40 g/L	Zn	Kimyoviy cho'ktirish	Eng yaxshi yopishqoqlik va barqarorlik

Eksperimentlarda qoplama tezligi (µm/min), qatlam qalinligi (µm), yopishqoqlik ko'rsatkichi (MPa) va oksidlanishga chidamlilik (soat) tahlil qilindi.

Natijalar

Tadqiqot natijalariga ko'ra, qalay va kumush qoplamalar tez cho'kishi sababli bir jinsli qatlam hosil qilmadi, natijada ularning yopishqoqligi past bo'ldi. Aksincha, nikelli qoplama sink ustida yaxshi tarqaldi va yuqori mexanik barqarorlik ko'rsatdi.

2-jadval. Qoplamalarning asosiy ko'rsatkichlari

Qoplama turi	Qoplama tezligi ($\mu\text{m}/\text{min}$)	Qalinlik (μm)	Yopishqoqlik (MPa)	Oksidlanishga chidamlilik (soat)
Sn	1.8	2–3	3.5	50
Ag	2.2	2–4	4.0	60
Ni	1.2	3–5	7.8	150

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Ni qoplama sink ostqoplama bilan birgalikda eng yuqori yopishqoqlik va oksidlanishga chidamlilikni ta'minladi. Bu esa integral sxemalarda uzoq muddatli ishonchlikni kafolatlaydi.

Xulosa

1. Alyuminiy kontakt maydonchalari yuzasida tabiiy oksid qatlami montaj jarayonini qiyinlashtiradi, uni bartaraf etish uchun maxsus eritmalar va oraliq qoplamalar talab qilinadi.
2. Qalay va kumush qoplamalar tez cho'kish natijasida bir jinsli qatlam hosil qilmadi va past yopishqoqlik ko'rsatdi.
3. Sink ostqoplama alyuminiy asosini galvanik yemirilishdan himoya qildi va nikelli qatlamning yaxshi yopishishini ta'minladi.
4. Nikelli qoplama eng yaxshi mexanik va kimyoviy xossalarga ega bo'lib, 7.8 MPa yopishqoqlik va 150 soat oksidlanishga chidamlilik ko'rsatdi.
5. Natijalar alyuminiy asosli integral sxemalar uchun Zux + nikel kombinatsiyasi eng istiqbolli kimyoviy modifikatsiya usuli ekanini tasdiqladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sherchenkov A.A, Shtern Y.I, Shtern M.Y, Rogachev M.S. Prospects of creating efficient thermoelectric materials based on the achievements of nanotechnology. *Nanotechnologies in Russia*, 2016.
2. Liu W, Bai S. Thermoelectric interface materials: A perspective to the challenge of thermoelectric power generation module. *J. Materiomics*, 2019.
3. Ma Z, Wei J, Song P, Zhang M, Yang L. Review of experimental approaches for improving zT of thermoelectric materials. *Materials Science in Semiconductor Processing*, 2021.
4. O. Kubaschewski, C.B. Alcock. *Metallurgical Thermochemistry*. Pergamon Press, 1979.
5. N. Kanani. *Electroplating: Basic Principles, Processes and Practice*. Elsevier, 2005.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ОТХОДОВ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Азимова Ш.А.

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

*Ответственный автор: prof_azimova@mail.ru

Аннотация

В работе представлены результаты физико-химического исследования отходного «жёлтого масла», образующегося при щелочной очистке пирогаза от кислых компонентов (H_2S и CO_2) на Шуртанском газохимическом комплексе. Методом термической обработки и отстаивания образец был разделён на три фазы — щелочную воду, маслянистую и твёрдую взвесь. Идентификация химического состава проводилась методом ИК-Фурье-спектроскопии. Выявлены алифатические, ароматические, кислородсодержащие и сероорганические соединения, определены функциональные группы и предложены пути вторичной переработки. Установлена возможность использования углеводородной фазы в качестве сырья для получения маловязких смазок и компонентов топливных добавок, что делает процесс переработки экологически и экономически целесообразным.

Ключевые слова: жёлтое масло; пирогаз; щелочная очистка; ИК-Фурье-спектроскопия; переработка; вторичное сырьё; экологическая эффективность.

1. Введение

Газохимическая промышленность Республики Узбекистан играет ключевую роль в переработке углеводородного сырья. На Шуртанском газохимическом комплексе (ШГХК) реализуется производство этилена мощностью около 140 тыс. тонн в год. Однако в процессе щелочной очистки пирогаза образуется побочный продукт — так называемое «жёлтое масло», количество которого достигает 100–120 тонн ежегодно [1].

Отсутствие эффективных методов его переработки представляет экологическую проблему, связанную с загрязнением почв, поверхностных и подземных вод. При этом жёлтое масло по своему составу содержит углеводородные и кислородсодержащие соединения, пригодные для вторичного использования [2].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки ресурсосберегающих технологий переработки отходов, соответствующих принципам «зелёной химии» и циркулярной экономики. Целью данной работы является изучение физико-химического состава жёлтого масла, выделение его компонентов и обоснование возможности их вторичного использования в нефтехимических процессах.

2. Методология исследования

Исследования проводились на образце жёлтого масла, полученного при щелочной очистке пирогаза на ШГХК. На первом этапе проведена термическая обработка образца при 135–145 °С с последующим охлаждением и отстаиванием в течение 210–220 минут. В результате выделены три фазы:

нижняя — щелочная вода (рН = 13–14),

средняя — твёрдая буро-коричневая взвесь,

верхняя — маслянистая углеводородная фаза.

Разделение проводилось гравиметрическим методом и фильтрацией через лабораторную бумагу, после чего определено массовое соотношение: 55–60 % щелочной воды и 40–45 % масляной фракции.

Для анализа компонентного состава масляной фазы применена ИК-Фурье-спектроскопия в диапазоне 4000–500 cm^{-1} (рис.). Идентификация пиков позволила определить присутствие алифатических, ароматических, карбонильных, эфирных и сероорганических соединений.

Рисунок. ИК-спектры отходного желтого масла.

3. Результаты и их анализ

По данным ИК-Фурье-спектроскопии установлено наличие следующих функциональных групп:

$\nu(\text{C-H})$ – 2773 cm^{-1} — альдегидные группы;

$\nu(\text{C=O})$ – 1847 cm^{-1} — продукты окисления углеводородов;

$\nu(\text{C=C})$, $\nu(\text{C=N})$ – 1639 cm^{-1} — непредельные и амидные структуры;

$\nu(\text{C-O})$, $\nu(\text{C-O-C})$ – 1060–1247 cm^{-1} — эфиры и спирты;

$\nu(\text{C-S})$ – 654–985 cm^{-1} — сульфиды и тиольные соединения.

Анализ показал, что маслянистая фаза представляет собой сложную смесь алифатических и полярных органических соединений. Вероятные механизмы образования отхода включают: Полимеризацию свободных радикалов при пиролизе углеводородов в присутствии кислорода и щёлочи.

Альдольную конденсацию карбонильных соединений (альдегидов, кетонов) в щелочной среде.

Выделенные компоненты обладают промышленной ценностью. Алифатические углеводороды могут быть использованы при производстве маловязких смазок и топливных добавок, а кислородсодержащие соединения — для синтеза поверхностно-активных веществ. Сероорганические фракции после окислительной очистки могут служить сырьём для ингибиторов коррозии.

4. Заключение

Проведённые исследования подтвердили, что отходное жёлтое масло представляет собой ценный углеводородсодержащий материал, который при правильной переработке может быть использован в нефтехимической промышленности. Метод термического отстаивания и ИК-спектрального анализа позволил выделить и охарактеризовать три основные фазы отхода.

Полученные результаты демонстрируют возможность внедрения процесса вторичной переработки жёлтого масла в существующую инфраструктуру газохимических предприятий, что соответствует задачам устойчивого развития и минимизации экологического воздействия.

Список использованных источников

[1] Azimova Sh.A., Azimov D.M. Mechanism of formation and structure of waste yellow oil of the Shurtan Gas Chemical Complex. Ж.: “O‘zbekiston neft va gaz” ilmiy-texnika jurnali, Ташкент - 2023 №3, с.24-28.

[2] Тиллоев Л. И., Усмонов Х. Р., Хамидов Д. Г. Техническая классификация отходов в газовых химических комплексах. Universum: Технические науки, № 5-2 (74), 2020.

2-АМИНО-1,3,4,-ТИАДИАЗОЛ ВА КАЛИЙ ХЛОРАТ ЭРИТМАЛАРИДАН ҲОСИЛ БЎЛГАН МОДДАНИНГ ФИЗИК-КИМӨВИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ХОССАЛАРИ

¹Умиров Фарҳод Эргашевич, ¹Болтаев Шаҳбоз Акбарович.

¹Навобий давлат кончилиқ ва технологиялар унивеситети

Umirov3@yandex.ru, shahbozb103@gmail.com

Аннотация. Ушбу тезисда беш аъзоли гетроциклик бирикма 2-амино-1,3,4-тиадазолнинг спиртли эритмаси билан калий хлоратнинг сувли эритмалари реакциясида ҳосил бўлган модданинг СЕМ ва ИК анализи келтирилган.

Калит сўзлар: 2-амино-1,3,4-тиадазол, калий хлорат, СЭМ, эритма муҳити, рН, ИК.

Кириш.

Республикада қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг стратегик йўналишларида ҳам пахта ҳосилдорлигини ошириш ҳисобига умумий ялпи маҳсулот етиштириш ҳажмини камайтирмаслик кўзда тутилган. Демак, мавжуд майдонлардан белгиланган ҳажмдаги ҳосилни олиш учун пахта ҳосилдорлигини камида 15-16% га ошириш лозим. Пахта ҳосилдорлигини ошириш учун бу соҳада туб ўзгартиришлар киритилиши, соҳада янги инновацион ғояларни, илғор технологияларни жорий этиш мақсадга мувофиқдир. [1]. Шунинг учун ушбу хлоратли дефолиантларни органик бирикмалар билан бирга ишлатиш ва натижада комплекс дефолиантлар олишга ва юқоридаги камчиликларни бартараф этишга эришиш мумкун. Адабиётлардан маълум органик моддалар айниқса гетроциклик бирикмаларда дефолиантлик хусусияти мавжуд[2].

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақолада 2-амино -1,3,4 – тиадазол ва калий хлорати тузининг эритмаси асосида янги дефолиант синтези қилиш бўйича олиб борилган илмий ишлар келтирилган. Шунинг учун ушбу гетроциклик бирикмалардан 2-амино-1,3,4-тиадазол ва хлоратли дефолиантларни бирга қўшиб янги турдаги дефолиантларни синтез қилиш орқали самарадорлиги юқори бўлган, атроф муҳитга зарарсиз, арзон ва жаҳон талабларига мос келадиган дефолиантлар синтези бўйича изланишлар олиб бориш ғоят муҳимдир[3].

ТДнинг спиртда эришининг энг қулай миқдори 30 % ли эритмага тўғри келаяпти, бунда барча кўрсаткичлар 25⁰С олинган. Олинган натижалардан кўриниб турибдики, ТДнинг спиртда эриши 25 °С хароратда, рНда ва эрувчанлик концентрацияси ортиши билан ТДнинг эриши максимал 25% да юқори бўлишини курсатди. Кейин босқичда ТД ва КХ ўзаро таъсирини ўрганилди. Ҳосил булган 30% ли эритмага ХКнинг тузини ҳисобланган усул билан кўшиш жараёни амалга оширилди бунда харорат 30 °С да 2-соат давомида механик аралаштиргич билан жиҳозланган юмалоқ тубли 3 оғизли колбада реакция олиб борилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили

Олинган кристалл модданинг таркибини аниқлаш ва ундаги қандай боғлар мавжудлигини аниқлаш мақсадида СЕМ ва ИК анализ қилинди.

1-расм. 2-амино -1,3,4 – тиадазол ва калий хлоратдан ҳосил бўлган тузнинг СЕМ таҳлили
Жадвал №1

2-амино -1,3,4 – тиадазол ва калий хлоратдан ҳосил бўлган тузнинг элемент таркиби

№	Элемент	Кимёвий формуласи	Масса улуши %
---	---------	-------------------	---------------

1.	Кислород	O	23,24
2.	Олтингугурт	S	15,1
3.	Хлор	Cl	18,64
4.	Калий	Na	19,68
5.	Углерод	C	16,1
6.	азот	N	6,7
7.	Водород	H	0,54

2-амино -1,3,4 – тиadiaзол ва калий хлоратдан ҳосил бўлган тузнинг Инфрақизил спектроскопик таҳлили калий бромиди билан 400 см^{-1} дан 4000 см^{-1} гача бўлган ораликда ўрганилган.

2-расм. 2-амино -1,3,4 – тиadiaзол ва калий хлоратдан ҳосил бўлган тузнинг ИК таҳлили

480 см^{-1} атрофидаги ҳудуд: O–Cl–O боғланишининг эгилиш тебранишлари. Хлорат ионининг мавжудлигини тасдиқлайди. $620\text{--}630\text{ см}^{-1}$ атрофидаги ҳудуд: Бу чўкки хлорат ионидаги Cl–O боғланишининг симметрик чўзилган тебранишларига тўғри келади. $930\text{--}950\text{ см}^{-1}$ атрофидаги ҳудуд: $931, 937$ ва 948 см^{-1} диапазонлари ClO_3^- (хлорат) ион гуруҳидаги Cl–O боғланишининг ассиметрик чўзувчи тебранишлари билан боғлиқ. Бу тебранишлар ион структурасидаги Cl–O боғланишининг чўзилиши билан боғлиқ. $1300\text{--}1500\text{ см}^{-1}$ минтақаси: $1350\text{--}1450\text{ см}^{-1}$ диапазонидagi чизиқлар ClO_3^- гуруҳининг деформатсия тебранишларини билдиради.

Хулоса. Ушбу жараёнда 2-амино-1,3,4- тиadiaзолнинг спиртда эритилиши $60\text{--}70\text{ }^\circ\text{C}$ ҳароратда олиб борилди. Бу жараёнда 10% ли калий хлорат эритмасига 2-амино-1,3,4- тиadiaзол эритилишидан кимёвий реакция содир бўлганлигини маълум бўлди. Эритманинг муҳити кислоталидан ишқорий муҳитга ўтганини кўриш мумкин бўлади. Яъни бизга маълумки калий хлорат дефолианлик хусусияти мавжуд бўлиб, унга таъсирлаштирилган 2-амино-1,3,4- тиadiaзолнинг спиртдаги эритмасидан янги турдаги дефолиант синтез қилиш амалга оширилмоқда. Ушбу 2-амино -1,3,4- тиadiaзолнинг калий хлоратли тузини янги турдаги комплекс таъсир этувчи дефолиант сифатида агрокимёвий синовга берилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Умиров Ф.Э. Получение дефолианта на основе хлоратов и органических соединений. изд. «Дурдона». Бухара 2019г.
2. Хусенов К.Ш. Комплексные соединения некоторых 3d-металлов с производными 1, 3, 4-тиadiaзолов и салицилальдиминов. Дисс. канд. хим. наук. – Ташкент. - 1998. – 153 с.
3. Умиров Ф.Э., Номозова Г.Р., Вахобов Ж. Исследование получения хлоратов натрия, магния и кальция на основе гипохлорита натрия. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences Vol.1(1) 2020 P.12-17

UTILIZATION OF REFINERY EXTRACT RESIDUE AS A SUSTAINABLE MODIFIER FOR BND 60/90 BITUMEN

¹Saidmurodov Rashid, ¹Saydaxmedov Shamshidinkhuja, ²Mukhtorov Nuriddin.

¹Institute of General and Inorganic Chemistry of Science Academy of Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

²Uzbekneftegaz JSC, Tashkent, Uzbekistan.

Corresponded author: saidmurodovrashid0@gmail.com

ABSTRACT

This study evaluates the potential of extract residue from the Fergana Oil Refinery as a modifying additive for BND 60/90 bitumen to improve its physicochemical properties. The extract residue was mixed with bitumen at various concentrations, and the chemical structure was analyzed using FTIR spectroscopy. The FTIR spectrum showed characteristic peaks at 2922 cm⁻¹ and 2850 cm⁻¹ (aliphatic C–H stretching) and at 810 cm⁻¹ and 749 cm⁻¹ (aromatic C–H bending), indicating the presence of both aliphatic and aromatic hydrocarbons. The absence of carbonyl absorption near 1700 cm⁻¹ confirmed low oxidation and good stability. These structural features suggest that the extract residue can enhance adhesion, stability, and aging resistance of bitumen, offering a sustainable and cost-effective solution for road construction materials.

Keywords: Bitumen modification, extract residue, Fergana Oil Refinery, FTIR analysis, physicochemical properties, sustainable materials.

I. INTRODUCTION

In the petroleum refining industry, heavy fractions such as extract residues are generated as by-products, which are now considered valuable secondary resources from both ecological and technological perspectives [1]. At the Fergana Oil Refinery, the production of fuels, lubricants, asphalts, and bitumen results in the formation of extract residues rich in high-molecular-weight aromatic and resinous compounds. These residues mainly contain asphaltenes, naphtheno-aromatic hydrocarbons, resins, and sulfur-containing compounds, which exhibit favorable characteristics such as high adhesion, enhanced plasticity, and resistance to oxidative degradation [2].

In recent years, the modification of BND 60/90 petroleum bitumen used in road construction has attracted increasing attention, especially through the utilization of industrial waste-based modifiers. Conventional polymeric modifiers such as SBS, EVA, and LDPE are often imported, expensive, and environmentally restrictive [3]. Therefore, the use of local refinery wastes to improve bitumen performance offers both economic and ecological advantages, contributing to sustainable material utilization [4].

The extract residue possesses a high aromatic content, which partially dissolves asphaltene aggregates in the bitumen matrix, thereby stabilizing the colloidal system and improving the thermal, oxidative, and low-temperature stability of the binder [5]. In addition, the inclusion of extract residue enhances adhesive properties, flexibility, and crack resistance, leading to longer service life of asphalt pavements [6].

II. MATERIALS AND METHODS

A. Materials

The base material used in this study was BND 60/90 bitumen supplied by the Fergana Oil Refinery, Uzbekistan, which complies with the requirements of GOST 22245–90. The extract residue, obtained as a by-product during the production of lubricating oils at the same refinery, was used as a modifying additive. The residue consists primarily of heavy aromatic hydrocarbons, resins, and sulfur- and oxygen-containing organic compounds.

B. Sample Preparation

Prior to modification, the extract residue was preheated to 100 °C to reduce its viscosity. The base bitumen was heated to 150–160 °C in a thermostatically controlled reactor equipped with a mechanical stirrer and thermometer. After temperature stabilization, the extract residue was gradually added to the molten bitumen in proportions of 2 wt.%, 5 wt.%, and 10 wt.%. Each mixture was stirred at 200 rpm for 60 minutes to ensure homogeneous dispersion of the additive throughout the bitumen

matrix. The resulting compositions were designated as EB-2, EB-5, and EB-10, respectively. After mixing, the modified bitumen samples were poured into metal molds and allowed to cool at room temperature for 24 hours. The solidified specimens were then stored in airtight containers to prevent oxidation and contamination prior to analysis. All samples were prepared and handled under identical conditions to ensure reproducibility.

D. FTIR Spectroscopic Analysis

Chemical structure characterization of the base and modified bitumen samples was performed using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy. The spectra were recorded on a *Thermo Nicolet iS10* instrument over the wavenumber range of 4000–400 cm^{-1} with a resolution of 4 cm^{-1} . Thin films of bitumen (approximately 0.1 mm thick) were prepared by pressing small amounts of each sample between KBr plates. Each spectrum was obtained by averaging 32 scans to minimize background noise.

III. RESULTS AND DISCUSSION

The structural characterization of the extract residue obtained from the Fergana Oil Refinery was performed using Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy to identify the main functional groups responsible for its modifying activity in the bitumen matrix. The FTIR technique provides valuable information on the molecular structure and chemical bonds present in complex hydrocarbon mixtures, allowing the detection of characteristic vibrations corresponding to aliphatic, aromatic, and heteroatom-containing compounds.

The FTIR spectrum of the extract residue is presented in Fig. 1, which illustrates the main absorption bands observed within the wavenumber range of 4000–400 cm^{-1} .

Figure 1. FTIR spectrum of the extract residue obtained from the Fergana Oil Refinery

The FTIR spectrum (Fig. 1) demonstrates several distinct absorption peaks that characterize the chemical composition of the extract residue. The strong absorption bands observed at 2922 cm^{-1} and 2850 cm^{-1} correspond to the asymmetric and symmetric C–H stretching vibrations of aliphatic $-\text{CH}_2$ and $-\text{CH}_3$ groups, confirming the presence of saturated hydrocarbon chains in the extract structure.

The absorption at 1457 cm^{-1} is attributed to the bending deformation of aliphatic C–H bonds, while the band at 1376 cm^{-1} is associated with the symmetric deformation of methyl groups ($-\text{CH}_3$). These peaks collectively indicate a predominance of paraffinic and naphthenic components typical for heavy aromatic residues.

The weaker bands at 810 cm^{-1} and 749 cm^{-1} correspond to out-of-plane C–H bending vibrations of aromatic ring structures, confirming the presence of condensed aromatic hydrocarbons such as polycyclic aromatic compounds and resins. The overall spectral profile suggests that the extract residue consists mainly of a mixture of aliphatic hydrocarbons, aromatic rings, and resinous compounds, which are chemically active toward asphaltene–maltene systems in bitumen.

IV. CONCLUSION

The experimental study demonstrated that the extract residue obtained from the Fergana Oil Refinery possesses a complex composition dominated by aliphatic and aromatic hydrocarbon structures. The FTIR analysis revealed characteristic absorption bands at 2922 cm^{-1} and 2850 cm^{-1} , corresponding to aliphatic C–H stretching vibrations, and at 810 cm^{-1} and 749 cm^{-1} , associated with aromatic C–H out-of-plane bending. These spectral features confirm the presence of both saturated and aromatic hydrocarbon fragments, as well as minor resinous components that contribute to chemical reactivity and compatibility with bitumen. The absence of significant carbonyl (C=O) absorption near 1700 cm^{-1} indicates that the extract residue is thermally and chemically stable, making it suitable for incorporation into bituminous systems without promoting premature oxidation. Thus, the reuse of refinery extract residues represents an environmentally and economically viable approach to producing sustainable bitumen materials, reducing industrial waste while enhancing the performance characteristics of road binders under local climatic conditions.

REFERENCES

- [1] Mussa A., Kalkreuth W., Mizusaki A.M.P., González M.B., Silva T.F., «Petrographic characterization of organic matter and solid bitumen from the Pimenteiras Formation (Devonian), Parnaíba Basin (Brazil), potential for hydrocarbon generation», *Ore and Energy Resource Geology*, Vol 19, № 12, p. 48-53, 2025.
- [2] Paktin H., Kumar M., Kar S.S., «Viscoelastic and aging performance of waste engine oil rejuvenated recycled bitumen with and without nanoclay», *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, Vol 34, № 10, p. 289–302, 2025.
- [3] Zhu B., Xing C., Li H., Zhang X., Gao Y., Tang S., Feng C., «Analysis of the re-aging behavior and mechanism of reactive rejuvenated styrene-butadiene-styrene (SBS) - modified bitumen», *Construction and Building Materials*, Vol 492, № 1, p. 1991–2007, 2025.
- [4] Guo M., Yin X., Liang M., Yu D., Tan Y., Du X., «Using rheology to study environmental coupling effects and aging behaviors of bitumen under multi-environment coupling aging», *Construction and Building Materials*, Vol 492, № 6, p. 612–6321, 2025.
- [5] Awad A.M., El-Said E.M.S., Abdelgaleel M., Abdelrehim O., Hegazi A.A., «Enhancement of the solar still performance using bitumen, iron, copper and aluminum filings: Energy, exergy and economic analysis», *Renewable Energy*, Vol 256, № 11, p. 222–234, 2026.
- [6] Xu X., Cong P., Wang Z., Zhang T., Zhou X., Yang Q., Zhao Y., Zhang T., «Application of microencapsulated waste cooking oil in bitumen: Responsiveness and bitumen performance changes», *Fuel*, Vol 402, № 2, p. 89–99, 2025.

IPAK FIBROINING MIKRO VA NANOZARALARINI MOLEKULYAR SPEKTROSKOPIK USULDA TADQIQ QILISH

Asatov U. T^{1*}

Tulametov M. A^{2*}

Buribayev Sh. N^{3*}

¹Toshkent kimyo-texnologiyalar

*sh.buribaev@tkti.uz

Annotatsiya

So'nggi yillarda biopolimerlarning nanoo'lchamdagi fizik parametrlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, funksional faollikka ega bo'lgan mikro- va nanozarralar hamda ular asosida yaratilgan kompozitsion materiallarning shakllanish jarayonlarini o'rganish dolzarb masalalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, turli maqsadlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan biosamarali, sirt-faol polimer materiallarni olish, ularning tuzilishini va xossalari aniqlash, shuningdek, amaliy qo'llanish imkoniyatlarini o'rganish polimerlar fizikasi sohasida muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Infraqizil, deformatsiya, Bombox mori ipak qurti, spektroskopiya

Tadqiqot metodologiyasi

Tut ipak qurti Bombyx mori ipak fibroinining mikro va nanozarralarini o'rganish hamda ular asosida kompozitlar yaratish alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi. Ushbu ishda fibroinning mikro va nanozarralari gidroliz jarayoni orqali olindi va ularning tuzilish xususiyatlari molekulyar spektroskopiya usuli yordamida tadqiq qilindi.

Natija va ularning tahlili

Asosiy zanjiri konfiguratsion muntazam tuzilishga ega bo'lgan polimer kristallanishi mumkin. Bunday deyarli to'liq muntazam polimerning makromolekulalari fazoviy tartiblangan sohalarga ega bo'lgan orientatsiyalangan sohalarni o'z ichiga oladi. Konformatsion tartibli polimerlar muntazam tuzilishdagi qattiq sohadan iborat. Kristalli hududlar polimerning asosiy qismi bo'ylab tasodifiy taqsimlanadi. Tartibli konformatsiyaga ega makromolekulalar tomonidan hosil bo'lgan muntazam panjarada molekulalararo tebranish o'zaro ta'sirlari tufayli muvofiqlashtirilgan harakatlar sodir bo'ladi. Bu konformatsion qonuniyat molekulalar ichidagi o'zaro ta'sir bilan chegaralanadi.

Infraqizil (IQ) spektroskopik tahlillar Bruker (Germaniya) firmasining Inventio-S rusumli IQ-Furye spektrometrida 400 dan 4000 cm^{-1} gacha bo'lgan to'lqin sonlari diapazonida o'tkazildi. Qurilma aniqligi 4 cm^{-1} , sezuvchanlik signallar nisbati 30000:1, skanerlash tezligi esa soniyasiga 16 spektrni tashkil etdi. Tut ipak qurti fibroinidan ishqoriy gidroliz yo'li bilan olingan namunalar IQ spektrlarida fibroin molekulalarining konformatsion o'zgarishlarini ko'rsatdi. IQ spektrda 1697 cm^{-1} da yelkaga o'xshash so'rilish chizig'i va 1621 cm^{-1} da kuchli so'rilish chizig'i kuzatildi. Bu chiziqlar amid I tebranishlariga mos keladi. Ular asosan C=O valent tebranishlari hamda kichik miqdorda NH egilish tebranishlari, CN valent tebranishlari va C–CN deformatsiya tebranishlari bilan bog'liqdir.

1514 cm^{-1} da kuzatilgan amid II chizig'i NH deformatsion va CN valent tebranishlariga mos keladi. Bu so'rilishlar tirozin yon zanjirlarining egilish harakati bilan bog'langan. Avvalgi tadqiqotlarda kristall holatdagi fibroin namunalarida 1600–1500 cm^{-1} diapazonidagi chiziqlarning ancha o'zgarishi aniqlangan. Shuning uchun 1515 cm^{-1} atrofidagi o'zgarishlar fibroinning β -strukturasi kristallanish belgisi sifatida qabul qilinadi — xuddi 1620 cm^{-1} dagi amid I chizig'idagi o'zgarish singari.

Xulosa

Natijalar shuni ko'rsatadiki, 1515 cm^{-1} dagi pik intensivligi bosqichma-bosqich ortib boradi. Shu bilan birga, 1620 cm^{-1} atrofidagi amid I sohasida ham intensivlikning oshishi qayd etildi, bu esa gidroliz jarayoni asosan amorf sohalarda kechayotganini tasdiqlaydi. 1230 cm^{-1} atrofidagi chiziqlar esa makromolekulalarning konformatsion holati bilan bog'liq bo'lib, to'liq sonlarining kattalashishi kuzatildi.

Shunday qilib, olingan ipak fibroininin mikro va nanozarralarida deformatsion tebranish spektrlari o'zgarishlari aniqlanib, bu o'zgarishlar ularning ustmolekulyar tuzilmalari bilan bog'liqligi aniqlandi.

Adabiyotlar

- [1]. Xu Z., Shi L., Yang M., Zhu L. Preparation and biomedical applications of silk fibroin nanoparticles composites with enhanced properties, *Journal Materials Science & Engineering*, 2018.
- [2]. Takeuchi I. va boshq. Transdermal delivery of 40-nm silk fibroin nanoparticles, *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 2019, 175, 564–568.
- [3]. Khakkulov J., Kholmuminov A., Sultonov O. Electrochemical reduction of silk fibroin macroion and nanoparticles as a composite nanocoating, *Journal of Critical Reviews*, 2020, 7, 5483–5486.
- [4]. Taketani I. va boshq. The secondary structure control of silk fibroin thin films by post treatment, *Applied Surface Science*, 2005, 244, 623–626.
- [5]. Jeong L., Lee K.Y. va boshq. Time-resolved structural investigation of regenerated silk fibroin nanofibers treated with solvent vapor, *Int. J. Biol. Macromol.*, 2006, 38, 140–144.
- [6]. Manfred J. Recognition of errors in three-dimensional structures of proteins, *Proteins: Structure, Function and Genetics*, 1993, 17, 355–362.
- [7]. Sonoyama M., Nakano T. Infrared rheo-optics of Bombyx mori fibroin film by dynamic step-scan FT-IR spectroscopy, *Applied Spectroscopy*, 2000, 54, 968–973.

TEKSTIL SANOATI MOYLARINI TOZALASH VA SIFATINI OSHIRISH JARAYONLARINI LABORATORIYA MIKROKATALITIK JARAYONLARIDA O'RGANISH

Z. Davletov¹, J. Ergashev¹, D. Umarova¹, G. Yusupova²

1- TKTI, 2- TDTU Olmaaliq filiali

zdavletov297@gmail.com

Annotatsiya. Tekstil moylarini sifatiga tasir etuvchi omillardan biri -bu uning tarkibida oltingugurtli azotli va kislorodli birikmarni mavjudligidir.

Sanoat moylarida oltingugurt bo'lishi moy uchun xavfli emas, lekin ba'zi hollarda ushbu moddaning mavjudligi uskunalar uchun zararlidir. Uskunalar ishlashini buzishi va atrof-muhitni ifloslantirishi mumkin.

Kalit sozlar: tekstil moylari; sanoat moylari; katalitik jarayonlar; gidrotozalash; katalizator; reactor;

Sanoatda Oltingugurtli moylarining xavflari:

Uskunalar shikastlanishi: Ba'zi mashina detallari va uskunalar tarkibida oltingugurt bo'lgan moylar bilan aloqa qilish natijasida korroziyaga uchraydi va shikastlanadi.

Atmosfera va atrof-muhitni ifloslantirish: Sanoat moylari yonganda yoki qayta ishlanganda oltingugurt oksidi hosil bo'lib, u atmosferaga chiqarilib, havo ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Bu, ayniqsa, kislotali yomg'irlar hosil bo'lishida rol o'ynaydi.

Mahsulot sifatiga ta'siri: Ba'zi hollarda, sanoat moylari tarkibidagi oltingugurt, ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ushbu sifat ko'rsatkichlarini tushiruvchi elementlardan tozalash uchun 10 dan ortiq texnologiyalar mavjud bo'lib, eng samaralisi gidrotozalash jarayoni texnologiyalari hisoblanadi.

Gidrotozalash jarayonlarini mikro-katalitik usullarda o'rganishning bir necha usullari mavjud.

1. Mavhum qaynash mikro-katalitik qurilmasi laboratoriya sxemasi

Sharoiti : bosim-atm, harorat 200-250° C, sarf – 0.5 l soat. Vodorod -1%

Ko'rinib turibdiki qurilma eng sodda ko'rinishda Katalizator sifatida Alyumokobaltmolibden (AKM) yoki Alyumonikelmolibden (ANM) dan foydalanish mumkin. Aslida gidrotozalash uchun 20 dan ortiq turda katalizatorlar mavjud. Mavhum qaynash jarayoni uchun 2-3 mm sfera shakildagi katalizatorlardan foydalanish ko'proq samara beradi. Laboratoriya qurilmasi sodda ko'ringani bilan, reaktorda issiqlik saqlash qiyin. Sarfni kamaytirish yo'li bilan samaradorlikni 90% gacha olib chiqish imkoni mavjud. Oltingugurtsizlantirish jarayonini

dastlabki o'rganish, katalizator faolligini birlamchi baholash uchun ushbu qurilma idial xisoblanadi.

Bu oddiy jarayon lekin agar katalizator faolligini, moyni tozalanishi darajasini yuqoriligini ko'rishni xoxlasak unda murakkab jarayonni zavod sharoitiga moslab tanlaymiz.

№	Parametr	Qiymati (odatda)	Izoh
1	Harorat (T)	300–400 °C	Reaksiya katalizator yuzasida sodir bo'lishi uchun yetarli issiqlik
2	Bosim (P)	3–6 MPa (30–60 atm)	Vodorodning ta'sirini kuchaytiradi va reaksiyani chuqurlashtiradi
3	Vodorod sarfi	200–500 L H ₂ /kg xom ashyo	Namuna tarkibiga qarab belgilanadi

4	Reaktor turi	Statsionar (katalizator qatlamli)	Laboratoriya kolonnasi shaklida, issiqlik bilan ta'minlangan
5	Oqim tezligi (LHSV)	0.5–2.0 soat ⁻¹	Xom ashyo reaktordan o'tish tezligi
6	Katalizator	Ni–Mo/Al ₂ O ₃ yoki Co–Mo/Al ₂ O ₃	Faol faza: nikel yoki kobalt + molibden
7	Vodorod manbai	Gaz baloni (99.9 % H ₂)	Manometr va regulyator bilan
8	Isitgich	Elektr pech yoki termostat	Reaktor atrofida joylashtirilgan
9	Sovutish tizimi	Suvli kondensator	Chiqayotgan bug' va gazlarni suyuqlikka aylantirish uchun
10	Nazorat asboblari	Termometr, manometr, rotametr	Harorat, bosim va oqimni kuzatish uchun

Katalizatorlar va tozalash sifatini talab darajasida o'rganish uchun quydagicha mikrokatalitik qurilma yig'iladi.

Keltirilgan laboratoriya texnologik sxemasiga yuqoridagi ko'rsatkichlarni o'rnatish va boshqarish oson.

1. Vodorod balonidan gaz uzatiladi, tizim bosimi sozlanadi.
2. Moy namunasi nasos yordamida reaktorga yuboriladi.
3. Reaktor ichidagi katalizator yuzasida **vodorod bilan kimyoviy tozalash** sodir bo'ladi.
4. Chiqqan aralashma sovutgichda kondensatlanadi.
5. Separator gazni ajratadi, suyuqlik mahsulot saqlash xajmiga tushadi.

Metrologiya: Reaktor yoniga "Termometr (°C)", Balon yoniga "Manometr (P)", Nasos yoniga "Rotametr (oqim o'lchagich)"

Afzalligi :Reaktor harorat va bosim ostida ishlaydi, real sanoat jarayoniga o'xshash sharoit yaratiladi.Katalizatorni oson almashtirish mumkin. Statsionar rejimda ishlashi sababli **reaksiya barqaror** va **natija aniq** bo'ladi.

Xulosa: moylarni gidrototalash katalitik usullarida tozalash jarayonlari laboratoriya sharoitida optimallashtirildi. Yaratilgan laboratoriya texnologik sxemasiga real sharoitlarga mos shartlarni joylashtirish imkoni yaratildi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОСЕРЕБРА В СТЕКЛО-ИОНОМЕРНЫХ ЦЕМЕНТАХ

Арипова М.Х¹, Тошбоев Ж.Н².

¹Ташкентский химико-технологический институт, DSc, проф.

²Ташкентский химико-технологический институт, докторант
aripova1957@yandex.com, dsjaha36@gmail.com

Аннотация

Целями настоящего исследования являются поиск и анализ научных работ по использованию наночастиц серебра в стеклоиономерных цементах, а также обобщение имеющихся данных о свойствах полученного модифицированного материала. Первоначальный поиск выявил 364 статей, после отсеивания дубликатов и анализа аннотаций было отобрано 27 научных работ соответствующих критериям. Были отобраны и проанализированы тексты публикаций, исследовавших изготовление и свойства стеклоиономерного цемента модифицированного наночастицами серебра.

Ключевые слова: наносеребро; стеклоиономерный цемент; зубной цемент; антибактериальный материал; стоматологический связующий материал

Введение

Зубной кариес является одним из самых распространенных заболеваний зубов. Методы лечения кариеса могут включать как традиционные, так и биологические подходы, направленные на восстановление внешнего вида и функции поражённых зубов, а также на регулирование уровня бактерий в полости рта. Выбор материала для лечения кариеса зависит от размера и локализации поражения, а также от необходимости совместить долговечность и эстетику. В минимально инвазивной стоматологии для лечения начальных поражений также применяются профилактические материалы, такие как стеклоиономерный цемент (СИЦ) [1]. Они выделяют фтор и химически связываются с тканью зуба, что делает их идеальными для некритичных с точки зрения нагрузки участков и в качестве подкладки под другие реставрации [2].

Методология исследования:

Данный систематический обзор был проведен в соответствии с рекомендациями ПРИЗМА (PRISMA — Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Был проведен поиск и анализ литературы по базам данных Web of Science, PubMed, ScienceDirect и GoogleScholar по ключевым словам стеклоиономерный цемент (СИЦ), наносеребро, наночастицы, зубные цементы.

Результаты:

Стеклоиономерный цемент — это многофункциональный стоматологический материал с уникальной химической структурой, относящийся к цементам, основанным на кислотно-основной реакции. Они были разработаны в 1970-х годах как альтернатива амальгаме и с тех пор стал одним из ключевых материалов в восстановительной и профилактической стоматологии. Образуется путем смешивания порошка биоактивного стекла с карбоновой кислотой. При смешивании кислота взаимодействует со стеклянными частицами, высвобождая ионы кальция и алюминия, которые образуют перекрёстные связи с цепочками полиакриловой кислоты. В результате образуется твёрдая, полупрозрачная матрица, прочно сцепляющаяся с тканями зуба [3].

Наночастицы серебра широко известны своими выраженными антимикробными свойствами и считаются более эффективными, чем другие наноматериалы на основе благородных металлов. Их эффективность объясняется такими особенностями, как большое отношение площади поверхности к объёму, высокая токсичность, способность взаимодействовать с соединениями серы и фосфора присутствующими в клетках, а также характерные кристаллографические свойства что делает их полезными средствами для борьбы с различными микробными инфекциями [4]. В таблице 1 представлены обобщенные составы СИЦ модифицированные наносеребром.

Компонент	Описание
Стеклоиономерный цемент (СИЦ)	<ul style="list-style-type: none"> • Обычный СИЦ: кальций-фторалюмосиликатное стекло и жидкость (полиакриловая кислота). • СИЦ, модифицированный смолой: Гибридный материал, содержащий светоотверждаемые смолы в дополнение к классическим компонентам СИЦ.
Наносеребро	<ul style="list-style-type: none"> • Наночастицы серебра (AgNPs) • Нанопроволока серебра (AgNW)
Концентрация наносеребра	<ul style="list-style-type: none"> • Низкая: 0,0012% до 0,5% по весу. • Средняя: 1% до 5% по весу. • Высокая: 10% до 50% по весу.
Метод введения	<p>Наносеребро обычно смешивали с СИЦ, добавляя его либо в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Порошковую фазу перед смешиванием с жидкостью. • Жидкую фазу перед смешиванием с порошком.
Используемые коммерческие марки СИЦ	<ul style="list-style-type: none"> • Fuji IX • Ketac Molar / Ketac Silver • Riva Selfcure / Riva Silver • Vitrebond • GC Miracle Mix

Таблица 1. Состав модифицированного наносеребром стеклоиономерного цемента.

Заключение: Обзор подтвердил, что во всех включённых исследованиях проводилось внедрение наночастиц серебра в состав стеклоиономерного цемента (GIC), при этом концентрации варьировались в широком диапазоне — от 0,05% до 50%. Основным устойчивым результатом стало то, что добавление наночастиц серебра повышало антимикробную эффективность, что подтверждено всеми 27 исследованиями, изучавшими этот показатель. Однако данные о механических свойствах, таких как прочность на сжатие, изгиб и растяжение оказались неоднозначными. Так же было установлено, что внедрение наночастиц серебра не оказывает отрицательного влияния на прочность сцепления стеклоиономерного цемента с дентином. Изучение других свойств, таких как выделение фтора, стабильность цвета и цитотоксичность, дало неопределённые результаты.

Список использованных источников

1. Graham J Mount, An Atlas of Glass-Ionomer Cements A Clinician's Guide, 3rd edition, Martin Dunitz, 2002
2. James B. Summitt, Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach, 3rd Edition, Quintessence Pub Co, 2006
3. McCabe J., F. Angus Walls Applied Dental Materials [9th ed], Blackwell Pub, 2008
4. Abass Sofi M. Sunitha S. Mohmmad Ashaq Sofi b, S.K. Khadheer Pasha c, Dongjin Choi D, An overview of antimicrobial and anticancer potential of silver nanoparticles, Journal of King Saud University – Science 34, pp. 101791-101801, 2022.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ ПЕНТАН-ГЕКСАНОВОЙ ФРАКЦИИ

Ш. Жураев¹, Н.Т.Кодиров¹, Н.Х.Мураталиева¹, Т.Б.Тураев², С.Дж.Холикова³

¹. Базовый докторанты Ташкентского химико-технологического института,

². Профессор кафедры Химической технологии переработки нефти и газа, Ташкентского химико-технологического института. г.Ташкент

³. Доктор технических наук, в.и.о. профессора Ташкентский государственный технический университет им.И.Каримова, г.Ташкент

0065shj@gmail.com

Процесс изомеризации парафиновых углеводородов предназначен для повышения октанового числа пентан-гексановых фракций бензинов, выкипающих до 70°C, и получения индивидуальных парафиновых углеводородов - изобутана и изопентана - из н-бутана и н-пентана с целью увеличения ресурсов сырья при синтезе изопренового каучука, для процесса алкилирования и получения изобутилена при синтезе метил-трет-бутилового эфира. Изопентаны и изогексаны используются как компоненты автомобильного бензина.

В настоящее время для снижения суммарного содержания в товарном бензине ароматических углеводородов в качестве октаноповышающих добавок, наряду с базовым компонентом смешения – риформатом, используются изомеризат, алкилат, эфиры (МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ). Процессы алкилирования и этерификации характеризуются ограниченными сырьевыми ресурсами и требуют высоких капитальных и эксплуатационных затрат на реализацию. Изомеризация на данный момент считается наиболее эффективным способом производства экологически чистых высокооктановых компонентов бензинов.

Сырьем для процесса изомеризации может быть:

- фракция C₅₊ с ГФУ,
- фракция C₅₊ (ШФЛУ) из природного и попутных нефтяных газов,
- головка н.к. – 62°C рафината каталитического риформинга,
- головка н.к. – 62°C после вторичной перегонки прямогонного бензина.

Все эти фракции являются концентратами н-алканов C₅ и C₆, чем выше содержание суммы н-C₅ и н-C₆, тем лучше будет протекать процесс изомеризации.

Требования к сырью по вредным примесям:

- содержание серы не более $1 \cdot 10^{-4}$ % масс.,
- содержание азота не более $0,5 \cdot 10^{-4}$ % масс.,
- содержание влаги не более $0,5 \cdot 10^{-4}$ % масс.

Затем были предложены бифункциональные металланесенные катализаторы – платина или палладий на оксиде алюминия, а с 70-х XX века – на цеолитах.

В настоящее время используются 3 марки катализаторов:

- ИП-62, содержащий 0,5 % платины на оксиде алюминия и активированный фтором, процесс изомеризации проводят при 380-450 °С,
- НИП-66, содержащий 0,6 % платины на оксиде алюминия и активированный хлором, процесс изомеризации проводят при 150-180 °С (низкотемпературный),
- ИЦК-2, содержащий 0,8 % палладия на цеолите САУ и активированный хлором, процесс изомеризации проводят при 250-320 °С.

В мировом производстве автомобильных бензинов наблюдается постоянная тенденция к ужесточению не только их эксплуатационных, но и экологических характеристик. При этом международные и отечественные нормативы на автобензин существенно ограничивают содержание бензола, ароматических углеводородов, этиленовых углеводородов и серы. Гидроизомеризация фракции н.к.-75°C наименее затратный и наиболее экономически выгодный процесс производства высокооктановых компонентов бензинов, содержащих минимальное количество бензола и суммы ароматических углеводородов, становится обязательным атрибутом каждого нефтеперерабатывающего завода.

В настоящее время разработано три типа промышленных процессов изомеризации [1,2]:

- высокотемпературная изомеризация (360-440°C) на алюмоплатиновых фторированных катализаторах;
- среднетемпературная изомеризация (250-300°C) на цеолитных катализаторах;
- низкотемпературная изомеризация на катализаторах, состоящих из оксида алюминия, промотированном хлором (120-180°C).

Цеолитные катализаторы наименее активны и используются при более высоких температурах по сравнению с катализаторами других типов, и как следствие - низкие октановые числа изомеризата. Это обусловлено недостаточно высокой глубиной изомеризации пентанов и особенно гексанов в температурной области 250-280°C, в которой работают цеолитные катализаторы. Поэтому октановое число изомеризата не превышает 76-77 пунктов по исследовательскому методу, а схемы с рециклом низкооктановых изомеров становятся экономически невыгодными [3]. Катализаторы на основе хлорированной окиси алюминия наиболее активны и обеспечивают самый высокий выход и октановое число изомеризата. Следует отметить, что в ходе изомеризации катализаторы теряют хлор, в результате активность снижается. Поэтому предусматривается введение в сырье хлорсодержащих соединений для поддержания высокой активности катализатора, и как следствие необходима щелочная промывка от органического хлорида. Существенным недостатком является то, что данный тип катализатора очень чувствителен к каталитическим ядам (к кислородсодержащим соединениям, включая воду, к азоту) и требует обязательной предварительной гидроочистки и осушки сырья. На установке изомеризации пентан-гексановой фракции, производительностью 302,1 тыс. тонн в год в процессе изомеризации используется катализатор I-82 фирмы UOP. Его эксплуатация позволяет получить изомеризат с выходом до 94% с октановым числом по исследовательскому методу 88-90 пунктов. Основным аппаратом, определяющим эффективность процесса изомеризации пентан-гексановой фракции, является реактор, который по своему технологическому оформлению должен обеспечивать заданную производительность, иметь необходимый реакционный объем, создавать требуемую поверхность контакта фаз. Для замедления роста перепада давления в реакторе используются различные средства: распределительные устройства, фильтрующие корзины, ловушки различных конструкций, фарфоровые шары различного диаметра и др. С целью совершенствования процесса изомеризации пентан-гексановой фракции на действующей установке, на основании проведенного патентно-информационного поиска предлагается замена катализатора I-82 на российский катализатор ИПК-2С, который разработан ООО «НПФ «ОЛКАТ», состоит из сульфатированного оксида циркония с пониженным содержанием платины [4]. Использование катализатора ИПК-2С позволит получить изомеризат с выходом до 99% с октановым числом по исследовательскому методу 90-92 пункта.

Таким образом, анализ процесса изомеризации пентан-гексановых фракций, а также изучение современных мировых тенденций позволили выбрать путь совершенствования рассматриваемого производства. Он заключается в замене катализатора I-82 на катализатор ИПК-2С, что по расчетным данным приводит к увеличению производительности установки на 12% и сроке службы нового катализатора восемь лет.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бруно Домерг, Лоран Ватрипон. Дальнейшее развитие технологии изомеризации парафинов // Нефтепереработка и нефтехимия. 2001. № 4. С. 15-27.
2. Алимов А.А. Химическая переработка газоконденсатов. // сборник трудов. Конференции. «Актуальные проблемы химической переработки минеральных сырьевых ресурсов Узбекистана» Т.:, 2003, с. 25.
3. Турукалов М. Полная изомеризация // Нефтегазовая вертикаль. 2008. № 16. С. 22-28.
4. Яковенко О. В. Совершенствование процесса изомеризации пентан-гексановой фракции / О. В. Яковенко, С. М. Леденев // В мире научных открытий. 2010. № 12. С. 242-244.

BLEACHING SLACK WAX WITH BENTONITE

Basic doctoral student *A.E Norkobilov*, Doctor of Technical Sciences, Professor *R.I. Adilov*.

Candidate of Technical Sciences, Professor *B.B. Aykhodjayev*, *Sh.Sh. Qo'shimboyev*

Tashkent Institute of Chemical Technology

Responsible author: adhamnorqobilov111@gmail.com (+998912121823)

Abstract: This study examines the properties and potential industrial uses of slack wax — a by-product of petroleum refining — and evaluates whether bentonite can be used to treat and lighten its color from brown toward white. Experiments show that bleaching with bentonite does not significantly reduce the oil fraction of the wax, but it does improve color (whiteness) and has measurable effects on some physico-chemical properties. The results indicate that bentonite treatment can expand the industrial applications of slack wax by improving its appearance and certain technical characteristics.

Keywords: slack wax; bentonite; paraffin; bleaching; industrial applications

Introduction:

Slack wax is a by-product from petroleum refining that contains both oil and paraffinic fractions. It is typically brown and therefore limited in direct industrial use. Slack wax is often a feedstock for producing paraffin and microcrystalline wax; however, its relatively high oil content and color require additional processing before broader application.[1]

Methodology:

Bleaching of slack wax was performed by adsorption onto a bleaching clay (bentonite). Experiments used three-neck flasks equipped with a reflux condenser, thermometer, and a capillary for inert gas. A magnetic stirrer provided agitation. Initially, 300 g of slack wax was placed in the flask and heated to 100 °C until fully melted; stirring at 600 rpm was started. Bentonite (brand BPG) was added gradually at doses between 5% and 20% of the total mass. The mixture was stirred in an inert atmosphere at 100 °C for 30 minutes. After adsorption, the mixture was transferred hot to a pre-heated filtration setup and filtered under pressure. The filtered product was first cooled on a flat surface, then milled and prepared for further analyses. [2,3]

Results and Analysis:

Results show a consistent increase in whiteness with increasing bentonite concentration. Whiteness values measured according to ASTM E-313 improved significantly as bentonite dose increased. These data demonstrate that bentonite-treated slack wax has better color properties, which broadens its usability in industry.

(A figure in the thesis presents the dynamic change in whiteness versus bentonite concentration.)

Conclusion:Slack wax is a valuable by-product of petroleum refining, usually brown and containing a considerable oil fraction, which limits its direct applications. This study demonstrates that treatment with bentonite sorbent significantly whitens the wax and improves some of its aesthetic and technical characteristics. Whiteness values measured by ASTM E-313 increased with higher bentonite concentration, confirming the effectiveness of bentonite as a sorbent for cleaning slack wax. Consequently, bleached wax may be suitable for a wider range of higher-value industrial products. Future work is planned to more deeply investigate bentonite's effects on oil content, physical-mechanical properties, and rheology of the wax.

List of used literature

- [1] Mahreni, A. Effendi, "Pembuatan Wax Dari Slack Wax Menggunakan Pelarut Metil Isobutil Keton," Prosiding Seminar Nasional, 2002.
- [2] Norqobilov A.E., prof. Adilov R.I., POLIETILEN MUMLARINING SIFATINI YAXSHILASH: BENTONIT ADSORBENTI BILAN RANGINI OQARTIRISH MEЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТ, vol-1 Pages 383 -385, 2025.
- [3] A.E Norqobilov, t.f.d., prof. R.I. Adilov, t.f.n., prof. B.B. Ayxodjayev "CLEANING OF LOW MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE WITH BENTONITE ADSORBENT" SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GREEN ECONOMY, Pages 279 -280, 2025

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НЕФТЯНОГО ШЛАМА И МАЗУТА

д.т.н., проф. Хурмаматов А.М.¹, д.ф.т.н., доц. Юсупова Н.К.²,
Бердимбетов С.Б.³, Сарсенбаев Н.Т.⁴

Олмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета¹,
Институт общей и неорганической химии АН РУз², Ташкентский химико-технологический институт³, Каракалпакский государственный университет⁴

*Ответственный автор: berdimbetovsalamat@mail.ru

Аннотация. В данной работе представлены результаты комплексных лабораторных исследований физико-химических свойств битумов, полученных на основе нефтяного шлама и мазута, с использованием различных видов модификаторов (термоэластопласт СБС, резиновая крошка и ТАР-продукт). Изучены параметры: температура размягчения, глубина проникания иглы, температура хрупкости, растяжимость и температура вспышки. Испытания проводились с применением поверенных измерительных приборов в лаборатории ООО «Regional testing center». Полученные битумы (БНШК-1, БНШК-2, БНШМ-70/30, БНШДМ-60/90) по основным показателям соответствуют действующим маркам битума (БНК-45/190, БНК-90/130, БН-70/30, БНД-60/90), что доказывает их практическую применимость в строительстве и дорожных работах.

Ключевые слова: битум, модификатор, термоэластопласт, ТАР-продукт, физико-химические свойства, глубина проникания, температура размягчения, температура хрупкости

Процессы определения основных свойств полученных битумов проводили в лаборатории ООО «Regional testing center» [1].

При испытании использовались следующие приборы и средства измерений: пенетрометр ЛП №403 (сертификат метрологической поверки 1016589-2024 до 08.04.2025), аппарат ЛТР (прибор кольцо и шар) (сертификат метрологической поверки №ВА 01-02-19151 до 24.04.2025), психрометр аспирационный (сертификат метрологической поверки №974074-2024 до 19.04.2025), термометр №112 (сертификат метрологической поверки №20070892 до 08.04.2025), дуктилометр LYY-7 (сертификат метрологической поверки №ВА 01-02-19151 до 24.04.2025) [2,3].

Таблица 1

Результаты изменения физико-химических свойств битума БНШК-1 под влиянием три вида комплексных модификаторов

Основные показатели	ПТР-1	ПТР-2	ПТР-3	ГОСТ
Температура размягчения по КиШ, °С	53	51	49	ГОСТ 11506-73
Глубина проникание иглы, 0,1 мм при 25°С	61	63	58	ГОСТ 11501-78
Глубина проникание иглы, 0,1 мм при 0°С	22	20	18	ГОСТ 11501-78
Растяжимость, см, при 25 °С	72	69	62	ГОСТ 11505-75
Температура хрупкости, °С	-15	-15	-8	ГОСТ 11507-78
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220	230	210	33141-2014

Из табл. 1 видно, что меняются основные показатели битума БНШК-1 в зависимости от количества комплексного модификатора.

Кровельный битум БНШК-1 и БНШК-2 используются в основном для гидроизоляционных и кровельных работ. Строительный битум марки БНШМ-70/30 используется для гидроизоляции различных типов строительных сооружений межпанельных стыков и фундамента, кровли, поверхностей из бетона, металлических и деревянных

конструкций. Дорожный битум *БНШДМ-60/90* используется для производства теплых, холодных и горячих асфальтобетонных смесей, а также для пропитки и поверхностной обработки. Кроме того, битумы этой марки часто используют для разжижения и последующего приготовления жидкого битума.

Таблица 2

Основные свойства полученных строительных и модификационных битумов

Характеристика	БНШК-1	БНК-45/190	БНШК-2	БНК-90/130	БНШМ-70/30	БН-70/30	БНШДМ-60/90	БНД-60/90
Глубина проникания иглы 0,1 мм, при 25°C	200	140-220	130	90-130	22	21-40	63	61-90
Температура размягчения, °C	49	45-50	55	50-60	80	70-80	51	Не менее 47
Температура хрупкости, °C	-6	Не ниже -7	-18	от-15 до-20	-18	Не ниже -18	-18	Не выше -17
Индекс пенетрации	2	от -2 до 2	1	От -1 до 1	1	От -1 до 1	От -1,5 до -1	-1

Из табл. 2 видно, что глубина проникания иглы при 0,1мм, при 25 °C битума *БНШК-1* составляет 200 единиц. Температура размягчения 49 °C, а температура хрупкости -6 °C. Имеет среднюю устойчивость к старению. Индекс пенетрации – 2. Этот полученный битум *БНШК-1* соответствует по основным показателями действующего битума марки *БНК-45/190*. Полученный нами строительный битум из нефтяного шлама и мазута *БНШК-2* имеет глубину проникания иглы 0,1 мм, при 25°C показателя 130. Имеет температуру размягчения 55 °C. Температура хрупкости составляет - 18 °C, а индекс пенетрации составляет 1. Эти показатели доказывают соответствию полученного битума *БНШК-2* с действующим битумом *БНК 90/130*.

Глубина проникания иглы при 0,1мм, при 25 °C, модификационного битума *БНШМ-70/30* имеет показатель 22, а температура размягчения составляет 80 °C, температура хрупкости -18°C. Полученный битум имеющий этих показателей соответствует по основным характеристикам действующего битума марки *БН-70/30*. Модифицированный битум *БНШДМ-60/90* имеет глубину проникания иглы 0,1 мм, при 25°C 63 мм, имеет температуру размягчения 51 °C, температура хрупкости составляет -18 °C. Модифицированный битум с этими свойствами соответствует по свойствам действующего битума марки *БНД-60/90*.

Список литературы:

1. Khurmamatov A.M., Yusupova N.K., Alimov N.P., Berdimbetov S.B., Khametov Z.M. / "Method for Increasing the Volume of Hydrocarbon Raw Materials through Waste Processing" ISSN 0012-5008, Doklady Chemistry, 2024, Vol. 515, Part 1, pp. 1–7. © Pleiades Publishing, Ltd., 2024. <https://doi.org/10.1134/S0012500824600627>
2. Khurmamatov A.M., Yusupova N.K., Berdimbetov S.B., Alimov N.P. / "The influence of the solvent quantity on the separation of light hydrocarbon fractions" UNIVERSUM: Технические науки. Выпуск: 6(123) Июнь Москва 2024. Часть 7. С 43-48. <https://doi.org/10.32743/UniTech.2024.123.6.17790>
3. Khurmamatov A.M., Yusupova N.K. The results of determining the fractional composition and physico-chemical properties of oil sludge. Journal "Chemical Industry", 2019, Vol.96, No.1, pp. 38-42.

RENTGEN FAZAVIY ANALIZ ORQALI TiO_2 VA MoO_3 ASOSIDAGI KOMPOZIT FOTOKATALIZATORLARNING STRUKTURAVIY O'ZGARISHLARINI O'RGANISH

Tursunova Dilshoda Raxmitdinovna (tursunovadilshoda54@gmail.com)

Kadirova Zuxra Chingizovna (zuxra_kadirova@yahoo.com)

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston
O'zbek-Yapon yoshlar innovatsiya markazi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

Mazkur tadqiqotda sanoat chiqindilari asosida olingan titan dioksidi (TiO_2) va molibden olti oksidi (MoO_3) materiallari hamda ularning $600\text{ }^\circ\text{C}$ da qizdirilgan shakllari rentgen fazaviy analiz (XRD) usuli yordamida o'rganildi. Olingan difraktogrammalar asosida TiO_2 ning anatase va rutil fazalari, MoO_3 ning ortorombik (α - MoO_3) fazasi aniqlangan. Kompozit (T/M-600) namunasi hosil bo'lganda anatase-rutil aralashmasi bilan birga yangi interfeys fazalar paydo bo'lishi qayd etildi. Bunday o'zgarishlar materiallarning fotokatalitik faoliyatini oshiradi.

Kalit so'zlar: TiO_2 , MoO_3 , kompozit, XRD, anatase, rutil, α - MoO_3 , interfeys, fotokataliz.

Kirish

So'nggi yillarda yarim o'tkazgichli fotokatalizatorlarga asoslangan ifloslantiruvchi moddalarning parchalanishi ekologik muammolarni hal etishning samarali yo'nalishiga aylandi. Titan dioksidi (TiO_2) yuqori kimyoviy barqarorlik va toksik bo'lmaganligi sababli keng o'rganilgan, biroq faqat ultrabinafsha (UV) nurlanish sohasida faol bo'ladi. Molibden olti oksidi (MoO_3) esa taqiqlangan soha kengligi torroq bo'lib, ko'rinadigan yorug'likni yutish qobiliyatiga ega, ammo mustaqil holda past fotofaollikka ega. Shu sababli TiO_2 - MoO_3 kompozitlarida fazalararo elektron almashinuvi (interfeys effekti) orqali zaryad tashuvchilarning rekombinatsiyasini kamaytirish mumkin. Ushbu ishda TiO_2 va MoO_3 asosidagi chiqindilardan tayyorlangan materiallarning $600\text{ }^\circ\text{C}$ da termik ishlov berilgandan keyingi kristall o'zgarishlari XRD tahlili asosida tadqiq qilindi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Xom materiallar: sanoat chiqindilari asosida olingan TiO_2 (T) va MoO_3 (M). Termik ishlov: namunalar $600\text{ }^\circ\text{C}$ da 2 soat davomida havoda qizdirildi (T-600, M-600). Kompozit sintezi: T-600 va M namunalarini 1:1 massaviy nisbatda aralastirib, $600\text{ }^\circ\text{C}$ da qayta kaltsinatsiya qilindi (T-600/M). Tahlil usuli: XRD usuli bilan fazaviy tahlil o'tkazildi. Olingan difraktogrammalar X'Pert HighScore dasturida tahlil qilindi.

Natijalar va tahlil.

1-rasmda sanoat chiqindilarining (M, T) rentgen difraktogrammalari keltirilgan. Unda amorf fazalarga xos keng piklar kuzatiladi, bu esa rentgen-fazaviy tahlil (RFA) ma'lumotlarini miqdoriy talqin qilishni murakkablashtiradi.

T namunasi difraktogrammasi shuni ko'rsatadiki, titan dioksid asosan anatase ($\approx 65\%$) va rutil ($\approx 35\%$) fazalarida mavjud. Ammo $600\text{ }^\circ\text{C}$ gacha qizdirilganda rutil fazasi deyarli butunlay yo'qoladi, bu esa anatase fazaning termik barqarorligini ko'rsatadi.

M namunasi difraktogrammasidan ma'lum bo'lishicha, molibden asosan metall molibdatlar va molibden interkallangan gidrotalkitga o'xshash birikmalar shaklida mavjud (masalan, $3[Mg_6Al_2(OH)_{16}][Mo_7O_{24}]\cdot 48H_2O$).

Boshqa elementlar past konsentratsiyada bo'lsa-da, temir nisbatan yuqori miqdorda mavjud va u, ehtimol, $Fe_2(MoO_4)_3$ birikmasi shaklida bo'ladi.

Temirning yuqori konsentratsiyasi ($FeOOH$ va Fe_2O_3) mavjudligi aralash valentlikdagi komplekslarning hosil bo'lishiga olib keladi, Bu komplekslar aralash valentli (Fe^{3+}/Mo^{6+} va Fe^{3+}/Mo^{5+}) tuzilishga ega ekanini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, difraktogrammada ba'zi tabiiy minerallarning piklari ham kuzatilgan: kvarts (SiO_2), talk ($Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$) va gidrotalkit ($Mg_6Al_2(CO_3)(OH)_{16}\cdot 4H_2O$).

1-rasm. Boshlang'ich chiqindilar namunalarining (M, T), 600 °C da termik ishlov berilgan namunalarining (M-600, T-600) va ular asosida tayyorlangan kompozit fotokatalizatorning (T-600/M-600) rentgen-fazaviy tahlil (RFA) ma'lumotlari.

600 °C da termik ishlov berilgandan so'ng, rentgenogrammada Fe_3O_4 , SiO_2 , $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3$ va MgMoO_4 kabi kristall fazalar aniqlangan [4].

Tahliliy xulosa: T-600 namunasi yuqori kristallik va aralash fazali tuzilishga ega. M-600 α - MoO_3 fazasining mukammal kristall strukturasi bilan ajralib turadi. T-600/M kompozitda fazalararo o'zaro ta'sir (interfeys effekti) mavjud bo'lib, bu fotokatalitik samaradorlikni oshiruvchi asosiy omil hisoblanadi.

Xulosa

600 °C da termik ishlov berish TiO_2 ning anatase \rightarrow rutil fazaviy o'tishini, MoO_3 ning α -fazaga barqarorlashishini ta'minlaydi.

Kompozit (T-600/M) namunada Ti–O–Mo interfeysi hosil bo'lgan, bu esa kristall struktura mustahkamligini oshirib, elektron-teshik ajralishini yaxshilaydi.

XRD tahlili TiO_2 – MoO_3 kompozitining bir necha fazali tuzilishga ega ekanini va fotokatalitik faoliyat uchun optimal kristall shakl hosil bo'lganini tasdiqlaydi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, chiqindilardan tayyorlangan TiO_2 – MoO_3 kompozitlarida faza muvozanati va interfeys effekti fotodegradatsiya jarayonini tezlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar:

1. Thennarasu, G., Rajendran, S., Kalairaj, A., Rathore, H. S., Panda, R. C., Senthilvelan, T. A comprehensive review on the application of semiconductor nanometal oxides photocatalyst for the treatment of wastewater. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 2024, 1-22. doi:10.1007/s10098-024-02960-6

2. Raub, A. A. M., Bahru, R., Mohamed, M. A., Latif, R., Haniff, M. A. S. M., Simarani, K., Yunas, J. Photocatalytic activity enhancement of nanostructured metal-oxides photocatalyst: a review. *Nanotechnology*. 2024, doi.org/10.1088/1361-6528/ad33e8

3. Rosa, D., Abbasova, N., Di Palma, L. Titanium Dioxide Nanoparticles Doped with Iron for Water Treatment via Photocatalysis: A Review. *Nanomaterials*, 2024,14(3), 293. doi.org/10.3390/nano14030293

4. Hojamberdiev M., Czech B., Wasilewska, A., Boguszevska-Czubara, A., Yubuta, K., Wagata, H., Daminova S.S., Kadirova Z.C., Vargas, R. Detoxifying SARS-CoV-2 antiviral drugs from model and real wastewaters by industrial waste-derived multiphase photocatalysts. *Journal of hazardous materials*, 2022, 429, 128300. doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128300

USTYURT GAZ KIMYO MAJMUASIDA TABIIY GAZNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA GIDRAT HOSIL BO‘LISHNING TA’SIRI

*Tajetdinov Muxammad Salamat uli, t.f.d., prof. Adizov Bobirjon Zamirovich, t.f.d. Yuldashev
Narbek Xudaynazarovich*

Toshkent kimyo texnologiya instituti

muxantajetdinov9904@gmail.com +998976509904

Annotatsiya: Ushbu tezida Ustyurt gaz kimyo majmuasida tabiiy gazni qayta ishlashning asosiy jarayon bosqichlarida (gazni ajratish kolonnalarida, coldboxda va strainer filtrlarida) gazgidrat hosil bo‘lishining ta’siri o‘rganiladi va gidratli tiqin hosil bo‘lishining termodinamik shartlarini, shuningdek, texnologik jarayonlarda ularning paydo bo‘lishining asosiy oqibatlarini ko‘rib chiqiladi. Gidratli tiqinlarning oldini olish va yo‘q qilishning mavjud usullari, jumladan, gazni suvsizlantirish, termal usullar va ingibitorlar tahlil qilinadi. Jarayonni nazorat qilish asosida gidrat bilan bog‘liq xavflarni yumshatishning kompleks yondashuvi taklif etiladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi gazgidrat hosil bo‘lishining tabiiy gazni qayta ishlash jarayonlariga ta’sirini tahlil qilish, shuningdek, gidrat shakllanishining oldini olish va unga qarshi kurashishning mavjud usullarini tizimlashtirishdir.

Kalit so‘zlar: tabiiy gaz, gazgidratlar, gazni qayta ishlash, suvsizlantirish, ingibitorlar, faza barqarorligi, termodinamika, texnik va iqtisodiy xavfsizlik.

Kirish. Gaz sanoatining rivojlanishi, tabiiy gazni tashish va qayta ishlash hajmining oshishi texnologik jarayonlarning ishonchligini oshirishni talab qiladi. Gaz sanoati obyektlarini ekspluatatsiya qilishda duch keladigan dolzarb muammolardan biri past haroratlarda va yuqori bosimlarda hosil bo‘lgan gaz va suvning kristalli birikmalari - gaz gidratlarining shakllanishi bo‘lib qolmoqda. Gidrat tiqinlarining shakllanishi jarayonni sezilarli darajada murakkablashtirishi yoki butunlay to‘xtatishi mumkin, bu tozalash, siqish, quritish va boshqa gazni qayta ishlash bosqichlarining samaradorligiga ta’sir qiladi. Ustyurt gaz kimyo majmuasidagi gazni qayta ishlash jarayonlari ham bu muammolardan holi emas.

Gaz gidratlari - bu gaz molekullari (ko‘pincha metan, etan, propan, CO₂ va H₂S) suv molekullari tomonidan hosil bo‘lgan kristall panjara ichiga o‘ralgan klatrat birikmalari. Gidrat hosil bo‘lishi quyidagi sharoitlarda mumkin:

- 25°C dan past haroratlar;
- 3-5 MPa dan yuqori bosim (gaz tarkibiga ko‘ra);
- Erkin yoki erigan suvning mavjudligi;
- Gazni o‘chirish yoki kengaytirish vaqtida termodinamik o‘tishlar.

Gidrat hosil bo‘lishiga eng yuqori sezuvchanlik o‘ta sovutilgan komponentlarda kuzatiladi: issiqlik almashtirgichlar, gaz quvurlari va separatorlar.

Gidratlarning gazni qayta ishlashga ta’siri.

Gidratning shakllanishi bir qator salbiy oqibatlarga olib keladi:

- Gidravlik qarshilik va uskunaning bloklanishi;

Gidratli tiqinlar quvur liniyasining o‘tkazuvchanligini pasaytiradi, bosimning keskin pasayishiga olib keladi va oqimni butunlay to‘xtatish xavfini tug‘diradi;

- Uskuna komponentlarining shikastlanishi;

Gidrat tiqinlarining to‘satdan yorilishi gidravlik zarbalar va bosimning ko‘tarilishi bilan birga bo‘lishi mumkin, bu esa quvurlarga, flyanslarga va klapanlarga zarar yetkazishi mumkin;

- Jarayon samaradorligining pasayishi.

Gidratlarning mavjudligi gazni ajratish, siqish va suvsizlanish jarayonlarini buzadi, mahsuldorlikni pasaytiradi va operatsion xarajatlarni oshiradi.

- Iqtisodiy yo‘qotishlar.

Favqulodda o‘chirish va ta‘mirlash bevosita moliyaviy yo‘qotishlarga, ishlab chiqarish samaradorligini pasayishiga va uskunalarning ishlamay qolishiga olib keladi.

Gidrat hosil bo‘lishining oldini olish usullari

Sanoatda gidrat hosil bo‘lishini oldini olish va bostirish uchun bir qator usullar qo‘llaniladi, jumladan:

1. Gazning suvsizlanishi.

Gidrat hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qiladigan shudring nuqtasida namlikni ajratib olish. Amaldagi usullar orasida absorbsiya (DEA, TEG asosidagi), adsorbsiya (molekulyar elaklar) va membrana texnologiyalari mavjud. Ustyurt gaz kimyo majmuasida MDEA asosidagi absorbsiya usuli qollaniladi.

2. Termik tasir.

Gazni gidrat hosil bo‘lish nuqtasidan yuqori haroratgacha qizdirish, ayniqsa muhim joylarda (drossellanish, issiqlik almashtirgichlar).

3. Gidrat hosil bo‘lish ingibitorlari.

Termodinamik (metanol, monoetilen glikol) yoki kinetik ingibitorlarning kiritilishi gidrat hosil bo‘lish chegaralarini o‘zgartirishi mumkin. Ushbu usul dengizda va uzoqda joylashgan konlarda keng qo‘llaniladi.

4. Jarayonni boshqarish.

Fazali diagrammalar bilan aniqlangan gidrat barqarorligi hududidan tashqarida bosim va harorat parametrlarini saqlash.

Natijalar va ularning tahlili. Adabiyotlarni va ishlab chiqarish ma‘lumotlarini tahlil qilish asosida samarali gidrat nazorati faqat integratsiyalashgan yondashuv bilan, jumladan, gazni dastlabki quritish va ish sharoitlarini to‘g‘ri sozlash bilan amalga oshirilishi ko‘rsatilgan. Ingibitorlardan foydalanish uzoq masofalarga tashishda samarali bo‘ladi, lekin uni regeneratsiya va bartarafash uchun qo‘shimcha xarajatlar ketishini hisobga olish kerak. Gazni tez sovutish va namlikning erkin fazaga chiqishi ehtimoli yuqori bo‘lgan drossellash bosqichlariga alohida e‘tibor berilishi kerak. Bu yerda termal boshqaruv va ingibitorni oldindan kiritishning kombinatsiyasi tavsiya etiladi.

Xulosa. Gaz gidratlari tabiiy gazni xavfsiz va samarali qayta ishlashga jiddiy tahdid soladi. Ularning shakllanishi favqulodda vaziyatlarga, uskunaning shikastlanishiga va katta moliyaviy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin. Gidrat hosil bo‘lishining oldini olish termodinamik tahlil va oqim parametrlarini boshqarishga asoslangan texnologik, kimyoviy va operatsion echimlarning kompleks to‘plamini amalga oshirishni talab qiladi. Quritish, issiqlik nazorati va taqiqlash usullarining oqilona kombinatsiyasi jarayonning ishonchligini ta‘minlaydi va gaz sanoati ob‘ektlarida operatsion xavflarni kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sloan E.D., Koh C.A. Clathrate Hydrates of Natural Gases. CRC Press, 2008.
2. Brovko V.I., Sokolov A.A. Gazni tashish tizimlarida gaz gidratlari. Moskva: Nedra, 2015.
3. Sivkov B.N. Gidrat shakllanishining oldini olish texnologiyalari. Neft va gaz ishi, 2021, № 3, 55-61 b.
4. Chernov I.I., Dubrovin V.I. Gaz quvurlarida gidratning harakati. Gaz sanoati, 2020, № 12, 42-48 b.
5. Sloan E.D. Fundamental principles and applications of natural gas hydrates. Nature, 2003, 426, 353-359 b.

MARGANES (II) XLORID VA PIPERIDINOBETAIN ASOSIDA METALL KOMPLEKS BIRIKMA SINTEZI

Mamatkulova Sadoqat Olimovna, Maksumova Oytura Sitdikovna.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

sadoqatmamatkulova@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada piperidinobetain asosida marganes (II) xlorid bilan metall kompleks birikmasi sintezi ikki bosqichda amalga oshirilgan. Birinchi bosqichda piperidin va monoxloratsetat reaksiyasi orqali piperidinobetain olingan, ikkinchi bosqichda esa u marganes (II) tuzi bilan reaksiyaga kiritilib, koordinatsion kompleks hosil qilingan. Sintez jarayonlari optimal shart-sharoitlari aniqlangan. Olingan birikmalar infraqizil (IR) spektroskopiya usuli bilan tahlil qilindi.

Kalit soʻzlar: piperidin, monoxloratsetatnatriy, piperidinobetain, marganes (II) xlorid, IK-spektr.

Metall kompleks birikmalar zamonaviy kimyo sanoatining fundamental yoʻnalishlaridan biriga aylandi. Bunday komplekslarning sintezi, ularning fizik-kimyoviy xossalari va amaliy qoʻllanilishi boʻyicha olib borilayotgan tadqiqotlar sanoat, farmatsevtika, ekologiya va materialshunoslik kabi sohalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, geterosiklik azotli ligandlar ishtirokida metall komplekslar sintez qilish soʻnggi yillarda ilmiy jamoatchilik tomonidan katta eʼtiborga olinmoqda [1]. Azotli geterosikl birikmalari orasida piperidin va uning hosilalari alohida oʻrin tutadi. Piperidin halqasidagi azot atomi elektron donorligiga ega boʻlib, metall ionlari bilan mustahkam koordinatsion aloqalar hosil qilish qobiliyatiga ega. Bu esa piperidin hosilalarining katalizatorlar, korroziyaga qarshi vositalar, selektiv adsorbentlar, datchik materiallar sifatida qoʻllanilishiga imkon beradi [2,3]. Piperidinobetain (betain turkumiga mansub) kabi ligandlar molekulasi bifunksional xarakterga ega boʻlib, ular molekuladagi kislorod va azot donor atomlari orqali metall ionlari bilan kelishilgan kompleks birikmalar hosil qiladi. Bunday ligandlarning koʻp funksiyali strukturasi ularni turli geometrik konfiguratsiyalarda metall ionlari bilan bogʻlanishiga imkon yaratadi [4].

Marganes ionlari, ayniqsa +2 oksidlanish darajasidagi Mn^{2+} ionlari, koordinatsion kimyoning dolzarb obyektlaridan biri hisoblanadi. Mn^{2+} ioni $3d^5$ elektron konfiguratsiyaga ega boʻlib, paramagnetik xossalari va boy redoks faolligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun marganes komplekslari oksidlovchi-katalitik jarayonlar, biologik faollik modellarida, magnit materiallar sintezida keng tadqiq etilmoqda [5,6]. Soʻnggi ilmiy tadqiqotlar marganes ionlari asosida piperidin hosilalari bilan tuzilgan komplekslar korroziyaga qarshi vositalar, elektrofaol materiallar, polimer stabilizatorlari va selektiv sorbentlar sifatida yuqori samaradorlik koʻrsatishini tasdiqlamoqda [7]. Bunday komplekslarning yuqori issiqlikka chidamliligi, elektrofaolligi va barqarorligi ularni sanoat kimyosida ahamiyatli materiallarga aylantiradi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotda piperidinobetain va marganes(II) xlorid asosida metall kompleks birikmasini sintez qilish, uning tuzilishini oʻrganish va IK spektral tahlil qilish asosiy maqsad qilib olindi.

Tadqiqot metodologiyasi

Sintez va tahlil usullari. Sintez qilingan kompleks kristall holatda olinib, kukun holiga keltirildi va FTIR tahliliga tayyorlandi. Spektral tahlil Shimadzu IR Spirit-T FTIR spektrometri yordamida ATR usulida ($4000-400\text{ cm}^{-1}$) olib borildi. Olingan maʼlumotlar LabSolutions IR hamda Spectragryph dasturlarida qayta ishlanib, funksional guruhlarining tebranish chastotalari aniqlangan va oʻzaro solishtirilgan [8,9]. Piperidinobetain sintezi: piperidin va natriy monoxloratsetat 1:1 mol nisbatda $30-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ da 6-7 soat davomida magnitli aralashtirgichda aralashtirildi. Hosil boʻlgan mahsulot etil spirtida qayta kristallantirilib filtrlandi va vakuumda $40-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ da quritildi. Marganes(II) xlorid bilan kompleks sintezi: reagentlar 2:1 nisbatda eritilib, xona haroratida aralashtirildi. Hosil boʻlgan kristallar filtrlash yoʻli bilan ajratilib, $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ da vakuumli eksikatorida quritildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Monoxloratsetat natriy bilan piperidinning 30-40°C haroratda o'rganildi. Jarayon quyidagi reaksiya tenglamasi bilan ifodalanadi.

Piperidinobetainning marganes (II) xlorid bilan o'zaro ta'sirlashuv reaksiyasi o'rganildi. Reaksiyaning umumiy sxemasini quyidagicha tasvirlash mumkin:

IK-spektral usuli yordamida sintez qilingan metall kompleks birikmalarining tuzilishi o'rganildi (1-rasm).

1-rasm. a-piperidinobetainning IK-spektori, b-marganes (II) xloridning IK-spektori, c-marganes (II) xlorid va piperidinobetain asosida sintez qilingan metall kompleksning IK-spektori, d-uchala spektrning taqqoslangan ko'rinishi.

Spektr grafigida (1-rasm) har uch namunaga tegishli asosiy funksional guruhlarning IR tebranishlari ko'rsatilgan. Ushbu grafik ma'lumotlari quyidagi jadvalda (2-jadval) raqamli shaklda ifodalangan bo'lib, har bir funksional guruh uchun aniq tebranish chastotalari va ular o'rtasidagi siljish ($\Delta\nu$) miqdori ko'rsatilgan. Jadval grafikda kuzatilgan farqlarni ilmiy asosda tahlil qilish imkonini beradi.

2-jadval IR spektrda kuzatilgan asosiy funksional guruhlarining tebranish chastotalari va ularning siljishi

Guruh turi	Piperidinobetain (a)	MnCl ₂ (b)	Kompleks (c)	$\Delta\nu$ (Siljish)
N–H	3368.6 cm ⁻¹	–	3392.6 cm ⁻¹	+24 cm ⁻¹
C=O	1633.2 cm ⁻¹	–	1601.1 cm ⁻¹	-32.1 cm ⁻¹
COO ⁻	2306.5 cm ⁻¹	–	2360.6 cm ⁻¹	+54.1 cm ⁻¹
C–N	1240.5 cm ⁻¹	–	1374.6 cm ⁻¹	+134.1 cm ⁻¹
Mn–Cl	–	517.3 cm ⁻¹	–	—
Mn–O/N	–	–	567–516 cm ⁻¹	—

O'rganilgan IR spektrlar va tegishli jadval tahlillari natijasida piperidinobetain va marganes (II) xlorid o'rtasida koordinatsion kompleks hosil bo'lgani ko'rsatadi. Spektroskopik ma'lumotlar asosida N–H, C=O, COO⁻ va C–N guruhlarining tebranish chastotalarida sezilarli siljishlar kuzatildi. Bundan tashqari, kompleks spektrida paydo bo'lgan Mn–O/N bog'iga tegishli yangi tebranish chiziqlari hosil bo'lgani kuzatildi. Grafik va jadval o'zaro bir-birini to'ldirib, IR spektral o'zgarishlar orqali molekuladagi strukturaviy o'zgarishlarni ifodalashga xizmat qildi.

Xulosa:

Shunday qilib metall kompleks birikmalar sintezi ikki bosqichda amalga oshirildi: 1-bosqichda monoxloratsetat va piperidin asosida xona haroratida piperidinobetain olindi; 2-bosqichda olingan piperidinobetain bilan MnCl₂ metall kompleks birikmasi sintez qilindi. Jarayonlar turli shart sharoitlarda olib borildi va optimal shart sharoitlar aniqlandi. Dastlabki moddalar va metall komplekslarining IK-spektrlari tahlillariga ko'ra IR spektrlarda funksional guruhlarining (N–H, C=O, COO⁻, C–N) tebranish chastotalaridagi siljishlar, shuningdek kompleks namunada paydo bo'lgan yangi Mn–O/N tebranish chiziqlari koordinatsion bog'larning shakllanganini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdelshaheed, M. M., et al. (2021). Piperidine nucleus in the field of drug discovery. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences*, 7(1), 188. <https://fjps.springeropen.com/articles/10.1186/s43094-021-00335-y>
2. Suresh, B., et al. (2023). Piperidine derivatives in chemical and biological industries: Progress and prospects. *Int. J. Mol. Sci.*, 24(3), 2937. <https://www.mdpi.com/1422-0067/24/3/2937>
3. Prajapati, A., et al. (2024). Synthesis, Applications and Future Perspectives of Piperidine Derivatives in Industry. *IJNRD*, 9(2), 551–558. <https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2402051.pdf>
4. Hasan, M., et al. (2024). Synthesis and properties of piperidine-based Mn(II) complexes. *Journal of Coordination Chemistry*, 77(5), 567–579. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00958972.2024.2039381>
5. Ahmad, I., et al. (2024). Magnetic behavior of Mn(II) complexes with bioactive ligands. *Frontiers in Chemical Biology*, 4, 1337372. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchbi.2024.1337372/full>
6. Teixeira, M. P., et al. (2024). Coordination chemistry and redox reactivity of manganese complexes. *Research, Society and Development*, 13(2), e4518613901. <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/45186>
7. Tshepe, T. S., et al. (2022). Redox-active manganese complexes in green chemistry. *Coordination Chemistry Reviews*, 477, 214889. <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/45186>
8. Тарасевич Б.Н. ИК-спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы. Москва 2012. –52 с.
9. Shimadzu Corporation IR Spirit FTIR Spectrophotometer. [Online]. 2025

TABIY GAZLARNI TOZALASHDA SEPARATOR QURILMASNI TAKOMILLASHTIRISH

Abdurahmonov O.R¹, Abdullayev F.R², Jo'rayev Q.A³

¹Buxoro davlat texnika universiteti t.f.d, professori

²Qarshi davlat texnika universiteti (PhD) dotsenti

fayoz.abdullayev1993@mail.ru

³Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Anatasiya. *Yerdan gazib olinadigan xomashyo gazlarni tozalashda separator qurilmalar muhim ahamiyatga ega. Neft-gaz sanoatida separatorlarining tozalash darajasi an'anaviy birlamchi ajratish samaradorligi yetarlicha yuqori emas. Shuning uchun separator qurilmalarning tozalash darajasini oshirish uchun vertikal separator qurilmasining ichki tuzilishiga konstruktiv taklif qilingan. Tabiiy gazning separatorlarga kirish joyida ikki qisimga ajratuvchi to'siqni qo'shish orqali, birinchi qisim yuqoriga harakat qilib to'siqlar orqali aylana bo'ylab yuqoriga pastga harakat natijasida gazdagi og'ir qattiq zarrachalar tozalandi. Ikkinchi qisimga tangensail harakat berish orqali siklon strukturasi shakllantirilgan.*

Kalit so'zlar: neft, separator, zarracha, bosim, issiqlik, gorizonta, siklon, sentrafuga

Kirish. Dunyo mamlakatlarida ishlab chiqarishining rivojlanishi energiyaga bo'lgan talabning oshishiga olib keladi. Kimyo va neft gaz sanoati ham keng rivojlanmoqda. Ushbu sohaga tegishli sanoat korxonalarida zamonaviy asbob uskuna va qurilmalar bilan jihozlangan bo'lib, ularda eng ilg'or texnologiyalar asosida mahalliy xom ashyolarni qayta ishlab, tayyor mahsulotlar (benzin, aviakerosin, aviabenzin, dizel yonilg'isi, neft moylari, suyultirilgan gaz, polietilen granulari, oltingugurt va boshqalar) olinmoqda. Xom neft va tabiiy gaz hanzugacha energiyaning eng muhim manbai bo'lib, shuning uchun neft va gaz sohalarida ishlab chiqarishni ko'paytirish va ishlab chiqarishning yangi usullarini izlab topishni talab qiladi. Neft omborlaridan olinadigan uglevodorodlar, suv va ifloslantiruvchi moddalarning murakkab aralashmasi mavjudligi muammolarni keltirib chiqaradi [1]. Mamlakatimizda tadqiqotchi olimlari va mutaxassislari oldida hali o'z yechimini ko'tayotgan ulkan muammolar mavjud. Neft xomashyosini birlamchi tozalash ustida ilmiy yangi usullarni izlab topish, xom ashyo va neft mahsulotlarini issiqlik ta'siridagi qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish, neftni qayta ishlash darajasini oshirish, gaz kondensati tarkibidan bir necha xil erituvchilarni olishni tashkil etish, texnikaning turli sohalarida uchun mahalliy xomashyolar asosida moylash materiallari olishni kengaytirish, neft mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida. Ularni ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida ishlatiladigan tabiiy gazni chuqur va kompleks tozalash, chiqindisiz va kam energiya talab qiladigan texnologik jarayonlarni kashf etish, tabiiy gazdan suyuq yonilg'i olish texnologiyasini yaratish [2]. Yuqori samarali texnologik qurilmalarni ishlab chiqish, asbob uskuna va jihozlarni korroziya va yemirilishdan saqlashning samarali usullarni topish, ishlab chiqarishning suyuq va gazsimon chiqindilarini yaxshi tozalaydigan zamonaviy uskunalarni taklif etish kabilarni kiritish mumkin. Tabiiy gaz asosiy xomashyo energiya lardan biri bo'lib yer qaridan qazib olinadi [3]. Bu xom ashyo gaz kerakli va keraksiz turli moddalarga boy hisoblanib uni qayta ishlashdan oldin tozalash kerak bo'ladi.

Tadqiqot usuli. Hozirda mavjud kompressor stansiyasida konlardan qazib olingan gazni dastlabki tozalash ishalarni samarali olib borish va uni yana qayta ishlovchiga yetkazib berish asosiy maqsadi hisoblanadi. Konlardan qazib olingan tabiiy gazlar turli suyuq va qattiq moddalarga boy, tabiiy gazni tozlash uchun texnologik xaritaga yoki qurilmalar samardorligini oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun kompressor stansiyasiga texnologik sxemasiga yangi samarador separator qurilma kiritish o'zgartirish orqali gazlarni samarali tozlashga erishilgan [4]. Yangi separator qurilmasi ish samardorli yuqori bo'lib uni qo'ishimcha gaz tozalash liniyasi o'rnatilgan. Kompressor stansiyasida separator qurilmasi orqali 99 % gacha tozlangan gaz chuqur qayta ishlash zavodlarga yuboriladi.

1-rasm. Separator va uning ichki tuzilishi:1-separator; 2-separator ichki elementi.

Yangi separator qurilmasiga bir bosqichli tozalashdan o'tgan gaz oqimi keladi. Bu oqim ikki qismga ajralib harakat qila boshlaydi. Yuqori qismda spiralsimon listlar orasidan harakat qilib og'ir zarrachalar listlarga o'rilib pastga tushadi. Pastki qismda ham gaz oqimi huddi sklon singari listlar qatlami orasida uymaviy harakat qiladi. uyurmaviy pastga harakat davomida pastki qism torayib gaz bosimi ortib markazdan yuqoriga harakat paydo bo'ladi. Mayda zarrachalar og'irlik kuchi ta'sirida pastga cho'kadi. Shunindek yuqori qismdagi sperial listlarning markazida ham oqimni yuqoriga olib ketadi ikkala qismining markazlari bir nutaga tushadi [5]. Bu taklif qilingan separator qurilmasi o'rnatilgan liniya uchun juda samardorligi aniqlangan 2 mkmdan katta zarrachalar uchun muljallangan bo'lib tozlash samardorligi 98% ni tashkil etadi. Yasalgan materiali uglerodli po'latdan bo'lib, gaz muhit bilan ta'sirlashmaydi.

Natija va muhokamalar. Qazib olingan gazlarni oddiy cho'ktirish qurilmalarida tozlash ancha qiyin. Qazib olingan gaz midori va cho'ktirish qurilmalari bir-biriga mos kelmaydi. Bundan tashqari gazlarni tozlash darajasi ancha kichik. Shuning uchun gazlarni tozlashda separatorlardan ancha keng foydalaniladi. Separatorlarda silindrik va konussimon qismlardan iborat bo'ladi. Qurilmada tozalangan gaz chiqadigan va chang tushadigan patrubkalar bor. Gaz qurilmaning pastki qismiga tangensial yo'nalishda tezlikda kiradi. So'ngra pastga spiralsimon aylanma harakat bilan yo'naladi. Natijada markazdan qochma kuch hosil bo'ladi. Bu kuch ta'sirida gaz oqimidagi qattiq zarrachalar o'qdan qurilmaning ichki devori tomon harakat qiladi, so'ngra devorga o'rilib o'z kinetik energiyasini yo'qotadi va og'irlik kuchi ta'sirida pastga tushadi. Separatorning pastki konussimon qismida gaz oqimi inersiya bo'yicha aylanma spiralsimon harakatini davom ettiradi va yuqoriga yo'nalgan oqim paydo bo'ladi. Tozalangan gaz markaziy quvur orqali yuqori qismdagi tozlangan gazga qo'shiladi va qurilmadan chiqib ketadi. Separator yuqori qismi silindirsimon bo'lib metal listlardan spiral qilib o'ralgan. Har bir o'ramda gaz harkati aylan harkat qiladi va listlarga o'rilgan zarrachalar og'irlik kuchi ta'sirida pastga to'shadi. Separatoridagi changli gazlarning tozalanish darajasi qattiq zarrachalarning kattaligi, gaz oqimining tezligi va qurilmaning geometrik o'lchamlariga bog'liq bo'ladi.

Tabiiy gaz aralashmalaridagi qattiq zarrachalarning diametri kattalashgani sari gazlarning tozalanish darajasi 90-95 % gacha ortishi mumkin. Separatorlardagi gaz aralashmalarining tozalanish darajasi ajratish koeffitsiyentiga bog'liq:

$$Ka = \frac{W^2}{rg}$$

bu yerda, W - gaz oqimining tezligi, m/s; r - separatorning radiusi; g - erkin tushish tezlanishi ($g=9,81 \text{ m/s}^2$). Bu tenglikdan ko'rinib turibdiki, tozalanish darajasini oshirish uchun gaz- oqimi aylanma harakatining radiusi, ya'ni separatorning radiusini kamaytirish yoki gaz oqimining harakat tezligini oshirish kerak. Yangi yartilgan separator qurilmasining gaz tozalash datjasi yuqori bo'lishi uchun turli konstruktiv o'zgartirishlar kiritildi. Bu kiritilgan o'zgartirishlar qurilma samardorligini oshirib, kompressor stansiyasi unimdorligi ham oshdi. Qurilma samardorligini aniqlashda olingan natijalarni

nazariy formulalar quyib hisoblashlar amalga oshirilgan. 3-rasm gaz tozalash darajasining gaz oqim tezligiga bog'liqligi berilgan.

2-rasm. Gaz tozalash darajasining gaz oqim tezligiga bog'liqligi

2-rasmda gaz tozalash darajasi gaz tezligi oshishi bilan oshishi keltirilgan. Gaz oqim tezligi 2.4 m/s gacha o'zgaradi. Agar undan yuqori tezlik qurilmada gidravlik qarshilik oshishiga olib keladi. Gaz tezligining kichik qiymatlarida gaz tozlash darajasi yuqori bo'lmaydi. 1.5 m/s da 50% gaz tezligi oshirib 2.4 m/s da 97% gacha gaz tozalash darajasiga erishish mumkin. Separatorlarda gazni tozalash darajasini oshirish asosiy vazifa hisoblanadi. Separatorlarning sanoatda ko'p ishlatilishidan qat'iy nazar, ularda yuz beradigan turli jinsli sistemalarni ajratish jarayoni to'la tadqiqot qilinmagan, chunki uskunadagi gidrodinamik holat ancha murakkab. Shu sababdan separatorlarni tanlash asosan empirik yo'l bilan olingan natijalarga asoslanadi.

Xulosalar. Kompresor stansiyasida qo'shimcha o'rnatilgan yangi gazni tozalash separator qurilmasi texnologik jihatdan foydalaligi isbotlangan. Separator qurilmasi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga va texnologik xaritaga mos keladi. Separator qurilmasi konstruktiv tuzilishi turli mayda zarrachalarni tutib olishga moslashgan. Separatorning ichki tuzilishi gazning murakkab harakati natijasida yuqori va pastki qismlari bir-birga mutanosib ishlaydi. Gaz oqimining murakkab harakati turil zarrachalarning ajratib olishga yordam beradi. Tajribada olingan natijalar asosida qurilma gidravlik qarshiligi biroz ko'p bulsada biroq gaz tozalash darajasi 97% ga yetadi. Bu natija gaz tozalash texnologiyasi foydali bo'lib, shu soha uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1]. Дмитриев А В., Зинуров В.Э., Дмитриева О.С., Нгуен В.Л., «Эффективность прямоугольного сепаратора в зависимости от оформления элементов внутри аппарата» Вестник КГЭУ, 2018, том 10, № 1 (37) Энергетика.

[2]. Rajabboyev A.I., Abdulloev H.R. "Gazlarni mexanik usullarda tozalash tahlili" "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz December 2023 / Volume 4 Issue 12

[3]. Guzel Rafikovna Ganieva, Putu Aunda Niradgnani "Modernization of Two-Phase Oil and Gas Separator" Copyright <http://revistas.uni.edu.ni/index.php/Nexo> (uni). todos los derechos reservados

[4]. М.Ч. Шамханов «Очистка газа от сероводорода и серосодержащих соединений» ISSN 2223-4047 Вестник магистратуры. 2021. № 5-5 (116)

[5]. А.В. Трулев, С.Ф. Тимушев, В.О. Ломакин, А.В. Клипов «Особенности повышения надежности эффективности газосепараторов погружных установок электроцентробежных насосов для добычи пластовой жидкости» Известия высших учебных заведений. Машиностроение 5(758) 2023.

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Кадыров А.А.¹

¹академик МАН ВШ, д.т.н., проф., директор Центра Стратегических Инноваций и Информатизации, info@innvation.uz

Аннотация

Работа посвящена системному анализу проблем промышленной безопасности предприятий с опасными производственными объектами и созданию автоматизированных систем управления промышленной безопасностью.

Ключевые слова: опасные производственные объекты, промышленная безопасность, автоматизированная система.

Для химической, нефтегазовой, энергетической и других отраслей, включающих предприятия с опасными производственными объектами (ОПО), особо актуальной становится организация системы управления промышленной безопасностью (СУПБ).

Отметим только несколько техногенных аварий в химической отрасли:

- 1976 г., Химзавод в г.Севезо (Италия). Авария: разлив диотоксина. Пострадали более 1000 человек. Площадь более 18 км² заражена. Массовая гибель животных.
- 1978 г., Химзавод в г.Сучжоу (Китай). Авария: разлив цианистого натрия. Погибли 3000 человек.
- 1984 г., Химзавод в г.Бхопале (Индия). Авария: взрыв, облако 40 т. метилизоцианата. Погибли 13 000 чел., пострадало более 40 000 чел. Была заражена площадь длиной 5 км. и шириной 2 км.
- 2019 г., взрыв на химзаводе в Сяншуге (Китай). Погибло 732 чел., 617 получили ранения.
- 2021 г., взрыв на шахте «Листвяжная» (Россия). Погиб 51 чел., ранено 89 чел.
- 2022 г., 15 октября, взрыв на шахте в Турции, погиб 41 человек.
- 2020, 2021, по октябрь 2022 г. в Узбекистане произошли 32 аварии без человеческих жертв. В том числе:
 - 2022 г., 15 июля: взрыв на химзаводе АО «Аммофос-Максам» в г.Алмалык.
 - 2022 г., 4 октября: взрыв на заводе АО «Максам-Чирчик».
 - 2022 г., 22 октября: взрыв на военном складе в Сырдарьинской области.

Общими проблемами и факторами риска для указанных и других отраслей с опасными производственными объектами остаются:

- высокая степень износа основных производственных фондов;
- низкий уровень производственной и технологической дисциплины;
- нехватка квалифицированных специалистов;
- низкий уровень подготовки специалистов и персонала: статистические данные подтверждают, что доля аварий и инцидентов по причине так называемого «человеческого фактора» остается весьма высокой и составляет порядка 80%;
- недостаточный уровень знаний требований промышленной безопасности.

Чрезвычайно обширный спектр задач, значительная информация, необходимость принятия решений в крайне ограниченных интервалах времени, необходимость обеспечения постоянного мониторинга состояния опасных производственных объектов, обеспечение своевременного технического обслуживания и ремонтов установленных на ОПО технических средств, приборов и средств измерения обуславливают необходимость всемерной информатизации задач СУПБ и создания автоматизированных систем управления промышленной безопасностью – АСУ ПБ. Систем, которые предназначены для автоматизации задач промышленной безопасности на предприятиях, отмеченных выше и других отраслей, содержащих опасные производственные объекты (рис.1).

Рисунок 1 - Макросхема взаимодействия СУПБ и АСУ ПБ

В докладе анализируются ключевые аспекты создания автоматизированных систем управления промышленной безопасностью, а также приводится описание систем АСУ ПБ, реализованных Межотраслевым Центром стратегических инноваций и информатизации для промышленных предприятий Узбекистана.

Список использованных источников

- [1] Кадыров А.А., Автоматизация управления промышленной безопасностью производственных объектов, Издательство «Навруз», 2019 г., 118 с.

BENZOL-1,2,3-TRIIL TRIS(2-XLORASETAT) NING KALIY YODID BILAN REAKSIYA JARAYONINI O'RGANISH

Jo'rayev Ruzimurod Sattorovich¹ *, Rashidov Abror Rosul O'g'li²

¹Qarshi davlar texnika universiteti,

Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida katta o'qituvchisi

²Qarshi davlar texnika universiteti, Kimyoviy texnologiya yunalishi talabasi

*Mas'ul muallif: jurayevorganikqdu-1992@mail.ru

Annatsiya: Mazkur ishda benzol-1,2,3-triil tris(2-xlorasetat)ning kaliy yodid bilan nukleofil almashinish reaksiyasi o'rganildi. Reaksiya DMFA erituvchisida, 153 °C da 6 soat davomida olib borilib, 70 % chiqim bilan benzol-1,2,3-triil tris(2-yodosirka) hosil bo'ldi. Jarayon S_N2 mexanizmi orqali sodir bo'lishi aniqlangan. Hosil bo'lgan mahsulotning tuzilishi UB va IQ spektral tahlillar yordamida tasdiqlandi: UB spektrida 330 nm da yangi yutilish maksimumi kuzatildi, IQ spektrida esa C=O guruhiga xos 1728 sm⁻¹ va C-I bog'iga xos 680 sm⁻¹ da cho'qqilar qayd etildi. Olingan natijalar xloratsetilfenollarning galogen almashinish reaksiyalari orqali yangi hosilalar olish imkonini ko'rsatadi va ularning kelgusidagi sintetik va amaliy qo'llanmalarini belgilashda muhim ahamiyatga ega

Kalit so'zlar: benzol-1,2,3-triil tris(2-xlorasetat), kaliy yodid, nukleofil almashinish, Finkelshteyn reaksiyasi, S_N2 mexanizmi, UB va IQ spektr tahlillari, galogen almashinish reaksiyalari.

1. Kirish. Galogenli organik birikmalar zamonaviy organik sintezda muhim o'rin tutadi. Ular ko'plab dori vositalari, agroximikalar, polimerlar va turli maxsus maqsadli materiallar ishlab chiqarishda oraliq mahsulot sifatida qo'llaniladi. Ushbu birikmalar yuqori reaktivligi tufayli turli nukleofil almashinish va qo'shilish reaksiyalarida ishtirok etib, yangi qimmatli hosilalarni olish imkonini beradi. Shu bilan birga, ularning ba'zilar tibbiyot, biologiya va sanoatda keng qo'llanilib, amaliy ahamiyat kasb etadi [1-4].

Galogen almashinish reaksiyasi, ba'zan Finkelshteyn reaksiyasi deb ham ataladi, aslida muvozanatli jarayondir. Biroq ko'pincha muvozanatni kerakli tomonga siljitish orqali reaksiyani samarali o'tkazish mumkin [5]. Bu usul asosan yodidlar va ftoridlar olishda qo'llaniladi. Masalan, xlorid yoki bromidlardan yodid olish mumkin, chunki natriy yodid atsetonda yaxshi eriydi, natriy bromid yoki natriy xlorid esa erimaydi [6]. Shuning uchun, agar alkil xlorid yoki bromid atsetondagi natriy yodid eritmasi bilan reaksiyaga kirishsa, natriy xlorid yoki natriy bromid cho'kma sifatida ajralib chiqadi va bu jarayon muvozanatni mahsulotlar tomoniga siljitadi [7,8].

2. Tajriba qismi. Reaksiya qaytar sovutgich bilan jihozlangan 100 ml tubi yumaloq sintez kolbasida amalga oshirildi. Kolbaga 4,98 g (0,03 mol) kaliy yodid va 3,555 g (0,01 mol) benzol-1,2,3-triil tris(2-xlorasetat) (3:1) solindi. Ularning ustiga 10 ml DMFA quyuldi. Aralashma isitildi va jarayon erituvchining qaynash haroratida (153°C) boradi deb qabul qilinadi. Reaksiyaning borish davomiyligi 6 soat. Reaksiya davomida avval qo'ng'ir rang, so'ngra qora rangga kirishi kuzatildi. Reaksiya tugagach reaksiyon aralashma xona haroratida sovutildi. Aralashma sovutilganda qattiq holatga o'tishi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun, reaksiyon aralashma qaynoq holatda 3 marta fitrlandi. So'ngra, tiniq reaksiyon aralashma tarkibidagi erituvchi vakumda haydab tozalandi. Natijada qora-qo'ng'ir rangli suyuqlik hosil bo'ldi. Reaksiya unumi 70 % ga teng. R_f=0,55 (xloroform:etilasetat 10:0,3)

3. Muhokama. Uch atomli fenollar uchun aromatik halqa bilan bog'langan OH guruhining 228 nm (p→p*) va 265 nm (n→p*) mintaqasida UV yutilish spektrlarini ko'rsatdi. Ammo bu yutilish hududlari uch atomli fenollar xloratsetillangandan so'ng kuzatilmaydi. Hisoblangan mahsulotning rivojlanishi aromatik halqaning yutilish maydoni 250 nm ga ko'chirilishi va karbonil guruhining (C = O) sintezi natijasida 295 dan 310 nm gacha bo'lgan yangi yutilish hududi yaratilganligi bilan qo'llab-quvvatlandi.

Nukleofil almashinish reaksiyasi natijasida, fenatsilxloridlarning xlor atomi yod atomiga almashitirilganda UB spektrida keskin o'zgarish kuzatiladi. 200-250 nm sohada intensivligi yuqori bo'lgan yutilish chizig'i aromatik halqaga tegishli bo'lib, intensivligi yuqoriligi xlor atomi yod

atomiga almashinganidan dalolat beradi (4-rasm). 330 nm da paydo bo'lgan yutilish chizig'i esa molekula tarkibida yod atomi borligidan dalolat beradi.

1-rasm. Benzol-1,2,3-triil tris(2-yodosirka) ning UB spektri

Xloratsetilfenollarni kaliy yodid bilan reaksiyasi mahsulotlarining IQ-spektr ma'lumotlari: Hosil bo'lgan moddada 1728,37 cm^{-1} da intensivligi keng C=O efir guruhlari mavjudligini tasdiqlaydi. Aromatik C=C cho'zilishi 1508,01 cm^{-1} va 1604,23 cm^{-1} atrofida aniq ko'rinadi. 2924,41 cm^{-1} : Bu cho'qqi aromatik halqadagi C-H cho'zish tebranishlariga mosdir. C-J cho'zuvchi tebranish kuchsiz bo'lsa-da, 680,94 cm^{-1} atrofida aniqlandi.

4. Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, benzol-1,2,3-triil tris(2-xlorasetat)ning kaliy yodid bilan o'zaro ta'siri natijasida yuksak darajada selektiv nukleofil almashinish reaksiyasi amalga oshadi. Reaksiya DMFA erituvchisida, qizdirish sharoitida muvaffaqiyatli kechib, 70 % chiqim bilan yangi mahsulot – benzol-1,2,3-triil tris(2-yodosirka) hosil bo'ldi. Jarayon S_N2 mexanizmi orqali borishi va halogen almashinishning muvozanatni o'ng tomonga siljituvchi omillari kuzatildi.

Natijalar xloratsetilfenollarning galogen almashinish reaksiyalari orqali yangi hosilalar olish mumkinligini va bunday yondashuv keyingi bosqichlarda turli aminlar bilan to'rtlamchi ammoniy tuzlari yoki boshqa biofaol moddalarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatdi. Ushbu ish O-xloratsetillash mahsulotlarining kimyoviy imkoniyatlarini kengaytiradi va ularning kelgusidagi sintetik hamda amaliy qo'llanmalari uchun muhim ilmiy asos yaratadi

Adabiyotlar.

1. Miller J.A., Nunn M.J. *Synthesis of alkyl iodides* // J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1. 1976. P. 416–420. pubs.rsc.org
2. Suzuki H., Aihara M., Yamamoto H., Takamoto Y., Ogawa T. *Copper(I) iodide-assisted halogen exchange at vinylic positions. Conversion of vinyl, vinylene, and vinylidene bromides to the corresponding iodo analogs* // Synthesis. 1988. P. 236–238.
3. Takagi K., Hayama N., Inokawa S. ... // Chem. Lett. 1978. P. 1435–?
4. Larock R.C. *Comprehensive Organic Transformations*. 2-nd ed. New York: Wiley-VCH, 1999. P. 667–671.
5. Mann J. *Introduction of fluorine into organic compounds (review)* // J. Chem. Soc. Rev. 1987. V. 16. P. 381
6. Hudlický M. *Chemistry of Organic Fluorine Compounds*. Pt. 2. Chichester: Ellis Horwood, 1976. P. 24–169.
7. Sheppard W.A., Sharts C.M. *Organic Fluorine Chemistry*. New York: W.A. Benjamin, 1969. P. 52–184, 409–430.
8. Sharts C.M., Sheppard W.A. *Halogen exchange to prepare alkyl fluorides* // Org. React. 1974. V. 21. P. 125

QUVURSIMON ISSIQLIK ALMASHINUVCHI QURILMALARDA UGLEVODOROD BUG`LARINING KONDENSATSIYA JARAYONINI JADALLASHTIRISH BO`YICHA AMALIY TADQIQOT NATIJALARI

Sharipov K.K., Xadjibaev A.Sh., Abdurahimova M

Toshkent kimyo –texnologiya instituti

Annotatsiya: Maqolada quvursimon issiqlik almashinuvchi apparatlarda uglevodorod bug`larining kondensatsiya jarayonini jadallashtirish bo`yicha amaliy tadqiqot natijalari keltirilgan. Yangi konstruksiyali uskunaning ishlash tamoyili, issiqlik berish koeffitsienti va energiya tejamkorlik ko`rsatkichlari tahlil qilingan. Tajriba natijalari asosida uglevodorod bug`larining kondensatsiya jarayonida issiqlik berish samaradorligini 15–20% gacha oshirish mumkinligi aniqlangan.

Kalit so`zlar: kondensatsiya, issiqlik almashinuv, energiya samaradorligi, quvursimon apparat, tajriba, konstruksiya, uglevodorodlar.

Zamonaviy neftni qayta ishlash sanoatida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Uglevodorod bug`larining kondensatsiya jarayoni nafaqat energiya sarfini, balki ishlab chiqarish samaradorligini ham belgilaydi. Shu bois kondensatsiya jarayonini jadallashtirish bo`yicha amaliy tadqiqotlar olib borish dolzarb ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo institutining issiqlik Kimyoviy texnologiya jarayonlari va qurilmalari laboratoriyasida maxsus ishlab chiqilgan tajriba qurilmasi yordamida o`tkazildi. Uskuna vertikal quvursimon shaklda bo`lib, ichki diametri 25 mm va uzunligi 1,2 metr. Quvurning ichki devori mikroto`lqinli metall qoplama bilan ishlangan bo`lib, bu issiqlik almashinuvni kuchaytiradi.

Tajribalar natijasiga ko`ra, harorat 80°C dan 95°C gacha oshirilganda issiqlik berish koeffitsienti 1700 dan 2000 $\text{Wt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ gacha o`sdi. Namlikning 5% gacha oshishi esa issiqlik berish samaradorligini 10% gacha pasaytiradi.

Quvurning ichki yuzasiga berilgan metallashtirilgan qoplama oqimni turbulent holatga keltiradi va kondensat qatlamining teng taqsimlanishini ta`minlaydi. Bu issiqlik berish koeffitsientini 15–20% gacha oshiradi.

Issiqlik oqimi quyidagi qonuniyatga bo`ysunadi:

$$q = a(t_p - t_{st})$$

bu yerda t_p — par harorati, t_{st} — devor harorati.

Hisob natijalari asosida ishlab chiqilgan qurilmada issiqlik almashinuv koeffitsienti quyidagi ampirik munosabat bilan tavsiflanlangan

$$K = 0,021Re^{0,8}Pr^{0,43}$$

Nusselt va Reynolds kriteriyalari asosida olingan amaliy ma`lumotlar nazariy hisoblar bilan 4,7% farq qildi.

Qurilmaning afzalliklari:

- issiqlik berish koeffitsienti yuqori;
- energiya tejamkorligi 12–18% gacha oshgan;
- ekspluatatsiyada soddalik va barqarorlik ta`minlangan.

Xulosa qilib aytganda tadqiqot natijalari uglevodorod bug`larining kondensatsiya jarayonida metallashtirilgan qoplama qo`llash orqali issiqlik berish samaradorligini oshirish mumkinligini ko`rsatdi. Yangi qurilmalar ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etilsa, energiya sarfini sezilarli kamaytiradi va u uzoq muddatli ishonchlilikni ta`minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шарипов К.К., Худайбердиев А.А. Углеводород bug`ларининг конденсация жараёнларида иссиқлик бериш қонуниятлари. – Бухоро: БМТИ, 2021.
2. Сидоров В.В. Теплообмен при конденсации паров. – Москва: Энергия, 1987.
3. Худайбердиев А.А. Иссиқлик алмашинув қурилмаларини такомиллаштириш йўналишлари. – Тошкент: Фан, 2018.
4. Шарипов К.К. Интенсификация процесса конденсации углеводородных паров в трубчатых аппаратах. Диссертация, Бухоро, 2022.

ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБОГАЩЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МОФ-1 АГМК, С ЦЕЛЬЮ ДОИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Э.Р. Саппарова-1¹; М.К. Куралова-1¹; А.Б. Абдуразаков-1¹

¹АГМК, ООММР, ЦРиВИТ

e.sapparova@agmk.uz

Аннотация

Учитывая развитие промышленности Республики Узбекистан, растущий спрос на металл, а также одну из актуальных проблем в области складирования хвостов с 2021 по 2025 год в ООММР ЦРиВИТ АГМК проведены эксперименты по обогащению текущих техногенных отходов МОФ-1 АГМК (хвосты флотации), с целью доизвлечения ценных компонентов в виде скраба от мелющих шаров применяемых в процессе измельчения и доизмельчения. Методом обогащения выбрано магнитная сепарация.

Ключевые слова: АГМК, МОФ-1, ООММР ЦРиВИТ, техногенные отходы, магнитное обогащение, скраб, мелющие шары.

Введение

В условиях обогащения МОФ-1 АГМК отсутствует технология по переработки техногенных отходов и доизвлечения скраба от мелющих шаров.

Процесс подготовки руды для флотационного обогащения включает 3-х стадийный процесс измельчения на шаровых мельницах МШЦ и МШР. В качестве мелющего тела на МОФ-1 применяются шары различного диаметра. Общий расход шаров составляет 1415 грамм на тонну.

С учетом суточной производительной мощности МОФ-1 107355 t в сутки, то суточный расход шаров составит 172,0 t. Этот показатель составляет 62779 t в год, что приводит к возможному обогащению черного металла в виде железа (общего), теряемого с хвостами контрольной флотации (техногенные отходы).

Методология исследования

Для проведения испытаний была отобрана проба текущих хвостов флотации МОФ-1. На исходном продукте был определен гранулометрический состав с распределением ценных компонентов по классам крупности. Проведены лабораторные исследования с целью определения извлечения железа в его различных формах в магнитный концентрат.

Определен вещественный состав продуктов обогащения магнитной сепарации.

Результаты и их анализы

Исходя из результатов анализов: оптико-эмиссионного; атомно-абсорбционного; ИК-спектроскопического; гравиметрического; титрометрического и фотометрического, содержание железа общего в хвостах отвальных составляет 6,45 %, из них железо в виде различных сульфидов 2,45 %, а также железо в окисленной форме 4 %.

Согласно фазовому анализу полученного концентрата, содержание Fe₂O₃ 81 %. из которого содержание FeO составляет 21 %. Содержание валового железа 56 %.

Определен гранулометрический состав исходного материала, согласно которому содержание класса -0.071 мм составляет 60 % в хвостах отвальных.

Заключение

Разработана технология, позволяющая извлечь железо в виде скраба образующегося при разрушении мелющих шаров.

На основании проведенных исследований данная технология позволит получить дополнительный выпуск металла из техногенных отходов. Вовлечение отходов в хозяйственный оборот, соответствие направлениям по снижению выбросов.

Возможность тиражирования технологии на другие горнодобывающие предприятия.

Диверсификация сырьевых источников.

Остапенко П.Е., «Обогащение железных руд», Москва «Недра» 1977.

THERMAL RECTIFICATION BEHAVIOR OF PYROLYSIS-DERIVED DISTILLATES: ASSESSING TEMPERATURE-DEPENDENT RECOVERY OF C₈–C₉ HYDROCARBONS

Imanova Nargiza, Bekturdiev G'ulomjon, Kungratbayeva Tursinoy

Jovliyevanargiza02@gmail.com, bekturdiev2015@gmail.com,

Tashkentinstitute of chemical technology,

Abstract: This study investigates the effect of temperature on the rectification of pyrolysis distillate with a focus on isolating C₈–C₉ hydrocarbons, a fraction of high industrial significance for fuels and petrochemical synthesis. Fractional distillation was conducted within the temperature range of 150–170°C, and the collected fractions were analyzed using infrared (IR) spectroscopy and gas chromatography (GC). The results demonstrate that temperature strongly influences yield, purity, and composition. At 152°C, the highest yield (15.8%) and purity (85.1%) of C₈–C₉ hydrocarbons were obtained, with minimal aromatic (6.7%) and oxygenated impurities (8.2%). IR spectroscopy confirmed the dominance of aliphatic C–H bonds at this temperature, whereas higher temperatures promoted aromatization and the degradation of aliphatic structures. Both GC and IR data indicate that temperatures above 159°C reduce separation efficiency and increase undesirable transformations, such as cracking and polymerization. The findings highlight 152°C as the optimal rectification temperature, providing a basis for improving operational strategies in the recovery of high-quality C₈–C₉ hydrocarbons from pyrolysis-derived feedstocks. This contributes to the development of sustainable and cost-effective refining processes that support the transition to greener industrial practices.

Keywords: Pyrolysis distillate, Rectification, C₈–C₉ hydrocarbons, Temperature effect, Gas chromatography, Infrared spectroscopy, Fractional distillation, Hydrocarbon recovery.

INTRODUCTION

Pyrolysis, a thermochemical decomposition process conducted in the absence of oxygen, is increasingly recognized as a promising technique for converting organic materials, such as biomass, agricultural residues, and plastic waste, into valuable energy carriers and chemical feedstocks [1]. The resulting pyrolysis distillate, often referred to as bio-oil or pyrolysis oil, is a complex mixture comprising a wide range of hydrocarbons, oxygenated compounds, and other organic substances [2]. Among these components, the C₈–C₉ hydrocarbon fraction—encompassing alkanes, alkenes, and aromatics such as octane, nonane, and their derivatives—holds significant industrial potential due to its applicability in fuel production, as a precursor for petrochemical synthesis, and as a high-value feedstock for further refining processes [3]. However, the isolation of this specific hydrocarbon range from the pyrolysis distillate poses substantial challenges, primarily due to the intricate interplay of its constituents and the influence of process parameters, with temperature emerging as a pivotal factor in determining the efficiency of the separation.

The rectification process, typically involving fractional distillation, is employed to separate the pyrolysis distillate into distinct fractions based on differences in boiling points, with the C₈–C₉ hydrocarbons having a boiling range of approximately 125–175°C. Temperature not only affects the initial pyrolysis reaction, where it governs the yield and composition of the distillate, but also plays a crucial role during rectification by influencing the volatility, phase behavior, and chemical stability of the hydrocarbons. Optimal temperature control is essential to maximize the recovery of the C₈–C₉ fraction while minimizing the formation of undesirable byproducts such as tars, heavy residues, or thermally degraded compounds. Excessive temperatures can lead to cracking or polymerization, reducing the yield of the target hydrocarbons, whereas insufficient temperatures may result in incomplete separation, leaving impurities that compromise the fraction's quality [3].

This study systematically investigates the effect of temperature on the rectification of pyrolysis distillate, focusing on the isolation of the C₈–C₉ hydrocarbon fraction across a range of 150°C to 170°C. To achieve a comprehensive understanding of the compositional changes and purity levels, the research utilizes two complementary analytical techniques: Infrared (IR) spectroscopy, which provides insights into the functional groups and molecular structure of the fractions, and gas chromatography (GC), which enables precise quantification of the hydrocarbon components.

MATERIALS AND METHODS

The pyrolysis distillate used in this study was obtained from the thermal decomposition of a mixed organic feedstock, primarily consisting of lignocellulosic biomass (e.g., wood chips and agricultural residues) and plastic waste (e.g., polyethylene and polypropylene). The distillate was pre-treated through filtration and water removal to ensure a homogeneous liquid sample, free from solid particulates and excess moisture. Analytical-grade standards of C8–C9 hydrocarbons, including octane, nonane, and their isomers, were sourced from a certified supplier for calibration purposes. All solvents and reagents employed in the analytical procedures, such as hexane for sample dilution, were of high purity ($\geq 99\%$) to prevent interference with the results.

The rectification of the pyrolysis distillate was performed using a laboratory-scale fractional distillation apparatus equipped with a packed column featuring 20 theoretical plates to enhance separation efficiency. The system included a heating mantle with precise temperature control, a reflux condenser to manage vapor flow, and a collection system with temperature-monitored receivers. The distillate was heated at a controlled rate, and the temperature was varied systematically across five levels: 150°C, 152°C, 159°C, 165°C, and 170°C, targeting the boiling range of C8–C9 hydrocarbons (125–175°C). Temperature was monitored using a calibrated thermocouple with an accuracy of $\pm 0.5^\circ\text{C}$. Fractions were collected at 5°C intervals within the specified range, with each fraction gathered in triplicate to ensure reproducibility. The yield of each fraction was calculated as a percentage of the initial distillate mass, and the collected samples were stored under inert conditions to prevent degradation prior to analysis.

RESULTS AND DISCUSSION

The rectification of pyrolysis distillate at temperatures ranging from 150°C to 170°C was performed to isolate the C8–C9 hydrocarbon fraction, with subsequent analysis using IR spectroscopy and GC to evaluate the influence of temperature on yield, purity, and composition. The results highlight clear trends in how temperature affects the chemical profile and efficiency of the separation process, providing valuable insights for optimization.

IR spectroscopy revealed temperature-dependent variations in functional group intensities, indicating shifts in hydrocarbon types and impurities. For instance, at lower temperatures like 152°C, aliphatic C-H bands were dominant, while higher temperatures promoted aromatic and unsaturated features. GC analysis complemented these findings by quantifying the hydrocarbon composition, showing a peak in C8–C9 purity at intermediate temperatures.

To quantify these effects, Table 1 presents the yield and compositional data from GC analysis across selected temperatures.

Table 1.

GC Analysis of C8–C9 Hydrocarbon Fractions at Different Temperatures

Temperature (°C)	Yield (%)	C8–C9 Purity (%)	Aromatic Content (%)	Oxygenated Impurities (%)
150	12.5	78.2	8.4	13.4
152	15.8	85.1	6.7	8.2
159	14.2	80.4	9.5	10.1
170	11.9	72.3	15.6	12.1

The data in Table 1 demonstrate that the highest yield (15.8%) and purity (85.1%) of C8–C9 hydrocarbons were achieved at 152°C, with the lowest levels of aromatic content (6.7%) and oxygenated impurities (8.2%). This suggests that 152°C facilitates optimal volatilization of the target fraction without inducing significant secondary reactions. At 150°C, the yield was slightly lower (12.5%), likely due to incomplete separation of lighter components, resulting in higher oxygenated impurities (13.4%). As temperature increased to 159°C, the purity decreased to 80.4%, with a rise in aromatic content (9.5%), indicating the onset of thermal cracking. At 170°C, the yield dropped to 11.9%, and purity to 72.3%, accompanied by a substantial increase in aromatics (15.6%),

which can be attributed to aromatization and degradation processes that compromise the aliphatic nature of the C8–C9 fraction.

Complementing the GC results, Table 2 summarizes key IR absorption band intensities (in arbitrary units) for characteristic functional groups, illustrating the molecular changes with temperature.

Table 2.

IR Absorption Band Intensities at Different Temperatures

Temperature (°C)	-H Aliphatic (2923 cm ⁻¹)	C Unsatuated (1650 cm ⁻¹)	-H Aromatic (3000 cm ⁻¹)	=O Carbonyl (1700 cm ⁻¹)
150	85	45	30	55
152	95	50	25	40
159	80	60	40	35
170	70	55	60	30

As shown in Table 2, the intensity of the aliphatic C-H band peaks at 152°C (95 units), confirming the enrichment of saturated hydrocarbons in the C8–C9 range. The unsaturated C=C band increases from 50 units at 152°C to 60 at 159°C, suggesting enhanced formation of double bonds at moderate temperatures, possibly from dehydration reactions. Aromatic C-H intensity rises sharply from 25 units at 152°C to 60 at 170°C, aligning with the GC data on aromatization. The carbonyl C=O band decreases progressively with temperature, from 55 units at 150°C to 30 at 170°C, indicating volatilization or decomposition of oxygenated impurities at higher temperatures.

Overall, the analysis of Tables 1 and 2 underscores that 152°C represents the optimal rectification temperature, balancing high yield and purity of C8–C9 hydrocarbons while minimizing impurities and degradation. These findings emphasize the need for precise temperature control to avoid undesirable transformations, and they align with thermodynamic principles governing vapor-liquid equilibria in complex mixtures. Future studies could explore catalyst integration to further enhance selectivity at this temperature.

CONCLUSION

The experimental results demonstrate that temperature is a critical parameter in the rectification of pyrolysis distillate for the isolation of C8–C9 hydrocarbons. Among the investigated conditions, 152°C provided the highest yield (15.8%) and purity (85.1%) while minimizing aromatic content (6.7%) and oxygenated impurities (8.2%). Analytical evidence from both GC and IR confirmed that this temperature favors the volatilization of aliphatic hydrocarbons while suppressing degradation processes that occur at higher temperatures. In contrast, elevated temperatures such as 159°C and 170°C resulted in increased aromatization, oxygen removal, and thermal cracking, which reduced the efficiency and quality of the target fraction. These findings highlight the importance of precise thermal control in distillation processes and establish 152°C as the optimal operational parameter for recovering C8–C9 hydrocarbons. The outcomes of this research provide a foundation for further optimization of pyrolysis distillate refining, and suggest future studies may incorporate catalytic rectification to enhance selectivity and energy efficiency.

REFERENCES

- Jovlieva N.Sh., Bekturdiyev G.M., Komolova G.K., Kodirov O.Sh., Yusupova L.A C9 Studying the temperature effect of pyrolysis distillate rectification for the extraction of hydrocarbons// International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 12, Issue 8, August 2025. P. 23778-23784.
- Bekturdiyev G.M., Pulatov G.M., Mamatqulov N.N., Yusupova G.X. Lightweight drilling fluids using new sulphanole // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 7, Issue 4, April 2020. P. 13245-13248.
- Nargiza Jovliyeva, Lola Yusupova, Gulom Bekturdiyev. Vinyl esters based on acetylene and their synthesis // «Новости образования: исследование в XXI веке». 2023. № 14 (100), часть 1. P. 63-67,

ЦЕЛЛЮЛОЗА ТАРКИБЛИ ГУГУРТ САНОАТИ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ЎРАМ ҚОҒОЗ ОЛИШ

А.Ҳ. Мардонов, М.К. Абдумавлянова, Б.Ш. Примов

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент, Ўзбекистон. +998901167817

Аннотация

Тадқиқот мақсади - маҳаллий хом ашёлар асосида целлюлозани янги манбаларини излаб топиш, улардан целлюлоза ажратиш олишнинг мақбул шароитларини аниқлаш, ажратиш олинган целлюлозани қўлланилиш соҳаларини ўрганиш, олинган целлюлоза ва МС-6 маркали макулатура асосида ўрам қоғоз олиш, олинган ўрам қоғозининг физик-механик хоссаларини ўрганиш.

Калит сўзлар: целлюлоза сақловчи маҳаллий хом ашёлар, целлюлоза, лигнин, ишқор концентрацияси, босим, вақт, ҳарорат, МС-6 маркали макулатура, ўрам қоғоз.

Кириш юртимизда хозирги кунда қоғоз ва қоғоз маҳсулотларига бўлган талаб йилдан-йилга ортиб бормоқда, охириги йилларда кимё саноати корхоналарини модернизация қилиш, рақобатбардош маҳсулот турларини ва ҳажмини кенгайтириш, маҳаллий хом-ашёлар асосида целлюлоза ва целлюлоза-қоғоз маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологиялари бўйича муайян илмий-амалий натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Саноатни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш, маҳаллий хом-ашё манбаларини чуқур қайта ишлаш, тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни жадаллаштириш, янги турдаги маҳсулотлар ва технологияларни ўзлаштириш” вазифалари белгилаб берилган[1].

Шунинг учун маҳаллий хом ашёлар асосида целлюлозани янги манбаларини излаб топиш, улардан целлюлоза ажратиш олишнинг мақбул шароитларини аниқлаш, ажратиш олинган целлюлозани қўлланилиш соҳаларини ўрганиш муҳим ва долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Гугурт саноатида ишлатиладиган хом ашё ва кимёвий моддаларни маҳаллийлаштириш натижасида таркибида целлюлоза сақловчи чиқиндилар ҳосил бўлади, бу чиқиндилардан самарали фойдаланиш орқали кимё, фармацевтика, озиқ-овқат, қурилиш, қоғоз саноати учун муҳим хом ашё ҳисобланган целлюлоза ва лигнин ажратиш олиш мумкин.

Тадқиқот методологияси биз гугурт саноатида ҳосил бўладиган целлюлоза таркибли чиқиндини кимёвий таркибини анъанавий стандарт усул бўйича ўрганилиб олинган натижалар кўп йиллик ва бир йиллик ўсимликлар кимёвий таркиби билан солиштирилди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган[1].

1-жадвал.

Ўсимлик хом-ашёларининг кимёвий таркиби

Хом-ашёлар	Целлюлоза	Лигнин	Пентозан	Куллик
Целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиси	52,7	25,2	24,8	0,84
Каноп	51,4	15,6	22,3	2,78
Сомон	48,4	16,6	21,8	3,2
Ғўзапоя	50,4	22,63	21,2	3,54
Оқ қайин	41,0	21,0	10,7	0,5
Қарағай	47,0	27,5	10,4	0,2

Жадвалдан кўриниб турибдики, целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиси таркибидаги целлюлоза ва пентозанлар сомон, оқ қайин ва қарағайлардагига қараганда кўпроқ[2].

Демак целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиси таркибидан целлюлоза ва бошқа маҳсулотларни ажратиш олиб, уларни қўлланилиш соҳаларини аниқлаш муҳим экан.

Натижа ва уларнинг таҳлили целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндисидан целлюлоза олиш учун натронли усулдан фойдаландик. Бунда целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиси таркибидаги целлюлозани ажратиш олиш учун очиқ ҳавода қуритилган хом ашёни лаборатория шароитида 20 ± 5 мм ўлчамда майдалаб намлигини $8 \pm 2\%$ гача қуритилди[3]. Целлюлоза таркибли гугурт саноати толали чиқиндиларидан целлюлоза

олишни мақбул усулларини аниқлаш учун жараёнга ишқор концентрацияси ва вақт таъсири ўрганилди. Пишириш учун майдаланган хом ашёдан электрон тарозида 0,01 аниқликда 400 гр дан тортиб олиниб лаборатория автоклавида ишқорнинг 30г/л; 40г/л; 50г/л; 60г/л; ва 70г/л конц. эритмаларида ҳарорат, босим ва вақтни ўзгартирган ҳолда пиширилди.

2-жадвал

Целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндисидан целлюлоза олиш ва унинг сифат кўрсаткичларига ишқор концентрациясини таъсири

NaOH, г/л	Целлюлоза унуми, %	ПД	α -целлюлоза, %	Кул миқдори, %
Гугурт саноати толали чиқиндилари				
30	33.1	750	80.7	0.90
40	38.0	780	82.4	0.77
50	45.3	810	85.5	0.89
60	52.7	850	89.0	0.95
70	47.6	800	87.6	0.92

2-жадвалдан кўришиб турибдики, каноп пояси ва гугурт саноати толали чиқиндиларидан целлюлоза олишда ишқор концентрацияси 30 г/л дан 60 г/л гача оширилганда целлюлозанинг унуми ошиб боради, ишқор концентрацияси 70 г/л да эса аксинча целлюлозанинг унуми камаяди. Целлюлозани пишириш учун ишқор концентрацияси 60 г/л мақбул концентрация сифатида танлаб олинди.

Тадқиқотларимиз давомида гугурт саноати чиқиндиларидан олинган целлюлозалар ва МС-6 маркали макулатурадан фойдаланиб, лабораторияда турли таркибли ўрам қоғоз намуналари тайёрланди ҳамда ўрам қоғозларнинг физик-механик хоссалари ўрганилди.

3-жадвал

Ўрам қоғозининг физик-механик хоссаларига целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиларидан олинган целлюлозанинг таъсири

Композиция Ц*/М**, %	Масса 1м ² , гр	Қалинлиги, мм	Эзилишга нисбатан қаршилик, кПа	Халқани босишдаги куч, Н	Намлиги, %
100/0	176	0,26	450	385	6,7
75/25	177	0,25	434	376	6,9
50/50	175	0,27	426	360	7
25/75	175	0,26	415	348	7,2

Ц* - целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиларидан олинган целлюлоза;

М** - МС-6 маркали макулатура.

Бизга маълумки, ўрам қоғозга қўйиладиган талабларнинг энг биринчиси мустаҳкамлигидир. Шуни инобатга олган ҳолда олинган ўрам қоғоз намуналарнинг букилишга қаршилиги ҳамда узилиш узунлиги ўрганилди.

4-жадвал

Целлюлоза ва МС-6 турдаги макулатура асосида олинган композицион ўрам қоғоз намуналарининг сифат кўрсаткичлари

№	Макулатура %	Целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиси целлюлозаси %	Сифат кўрсаткичлари			
			Узилиш узунлиги мм	Букилишга бўлган чидамлиги Н	Куллик миқдори %	Сув шимувчанлиги %
1	100	-	2800	10	4.46	3.45
2	75	25	2900	12	4.60	3.66
3	50	50	3200	17	4.23	3.46
4	25	75	3500	23	4.20	4.92
5	-	100	3600	27	4.12	4.10

Жадвалдан кўришиб турибдики, гугурт саноати толали чиқиндиси целлюлозаси ҳамда МС-6 турли макулатура (75:25; 50:50; 25:75 нисбатда) олинган композицион ўрам қоғоз намуналарини узилиш узунлиги, букилишга бўлган чидамлиги, куллик миқдори ҳамда сув шимувчанлик кўрсаткичлари ўрганилиб, энг юқори натижа берганлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса таҳлил натижаларидан шуни хулоса қилиш мумкинки, целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиларидан олинган целлюлозадан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади, чунки целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндилари целлюлозаси кўшиб олинган ўрам қоғознинг сифат кўрсаткичлари макулатурадан олинган ўрам қоғознинг сифат кўрсаткичларига қараганда анча яхши.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мардонов А.Х., Абдумавлянова М.К., Эгамбердиев Э.А. Маҳаллий канопадан қоғозсимон композицион материаллар олиш. Композицион материаллар. №4, Тошкент 2021. стр. 78-81
2. Норматов Г. А., Примкулов М.Т. Изучение процесса получения целлюлозы из стеблей различных однолетних бахчевых культур. Электронный научный журнал. Выпуск 11(56) ноябрь 2018 г. г. Москва, РФ. ООО «МЦНО».
3. К.Жамолитдинов, В.Умарова, Д.Хамдамова, М.Примкулов. Ер ёнғоқ ўсимлигининг вегетатив даврида кимёвий таркибини ва целлюлозасини структурасини ўзгариши. Т. Композицион материаллар 4/2018, 29-32 б.
4. Примкулов М.Т., Сайфутдинов Р.С.,Набиева И.А. Бир йиллик ўсимликлардан целлюлоза ва қоғоз олиш технологияси. Тошкент 2012.

DETERMINATION OF MACRO- AND MICROELEMENTS IN WASTEWATER FROM THE ALMALYK MINING AND METALLURGICAL COMPLEX (AMMC) USING THE AVIO 200 ICP-OES OPTICAL EMISSION SPECTROMETRIC METHOD

Yunusova Guzal Ravshanovna

Tashkent Institute of Chemical Technology,
Chemistry Department, PhD student

E-mail: rewarding777@gmail.com

Nabiev Abdurakhim Abdukhamidovich

Tashkent Institute of Chemical Technology,
Head of the Department of Chemistry,
PhD, Associate Professor.

E-mail: nabiyeabduraxim1979@g.mail.com

For the purpose of analyzing the sample, 200 mg of the sample was weighed on an analytical balance (FA220 4N) to mineralize it, i.e. to obtain a clear solution. A mineralization device (MILESTONE Ethos Easy, Italy) was used to convert the sample into a mineral state. For this, a sample (200 mg), 6 ml of nitric acid (HNO₃) purified by distillation, that is, acid distilled in an infrared light-based acid purification device (Distillacid BSB-939-IR), and 2 ml of hydrogen peroxide (H₂O₂) as an oxidant are placed in the test tube of the device. The entire mixture is mineralized at 1800C for 50 min.

After the mineralization process is completed, the mixture in the test tube is placed in a separate conical measuring flask and diluted with distilled water (BIOSAN, Latvia) to 50 ml.

The solution in the flask is placed in special test tubes in the auto-sampling department and placed for analysis. The prepared sample was analyzed on an Avio200 ICP – OES Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (Perkin Elmer, USA). The device has a high level of accuracy, allowing the measurement of elements in the solution to an accuracy of 10⁻⁹g.

	Al 396.1 (mg/10g)	Ba 233.5 (mg/10g)	V 292.5 (mg/10g)	Fe 238.2 (mg/10g)	Cd 228.8 (mg/10g)	Sr 407.7 (mg/10g)	In 230.6 (mg/10g)	K 766.49 0 (mg/10g)
Zn factory solid waste	22,628	8,437	0,083	99,930	6,386	4,978	0,759	12,899
Copper factory solid waste	5,166	0,191	0,114	38,444	2,836	2,505	8,079	10,034
Zinc factory wastewater	2,623	0,033	0,147	8,550	3,746	0	0,172	10,809
Copper factory wastewater	16,405	0,044	0,241	267,69 7	23,221	0	0,174	41,855

	Ca 317.93 (mg/10g)	Si 251.61 (mg/10g)	Li 670.78 (mg/10g)	Mg 285.21 (mg/10g)	Cu 327.39 (mg/10g)	Na 589.59 (mg/10g)	Ni 231.604 (mg/10g)

Zn factory solid waste	626,534	0,449	0,171	19,487	29,330	7,039	0,158
Copper factory solid waste	78,927	0,754	0,124	3,304	174,922	2,776	0,201
Zinc factory wastewater	846,375	5,929	0,396	22,084	5,062	17,401	0,335
Copper factory wastewater	119,856	17,902	0,451	24,526	308,505	30,813	0,683

	Pb 220.35 3 (mg/10 g)	Se 196.03 (mg/10 g)	Ag 328.06 8 (mg/10 g)	Ti 334.9 4 (mg/1 0g)	Zn 206.20 (mg/10 g)	P 213.6 1 (mg/1 0g)	Mo 202.03 (mg/10 g)	S 181.98 (mg/10 g)	Ga 417.2 0 (mg/1 0g)
Zn factory solid waste	289,15 0	19,405	4,978	229,7 0	153,73 6	5,221	0,212	25,850	1,007
Copper factory solid waste	623,38 1	1,761	2,505	35,04 0	39,631	7,983	0,066	27,114	0,623
Zinc factory wastewater	2,362	1,015	0	121,2 6	231,74	1,520	0,121	30,517	0,425
Copper factory wastewater	40,267	7,645	0	419,9 2	144,63	18,12 9	7,100	34,714	0,543

References

1. World Health Organization. Aluminum in drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. WHO, 2021.
2. Rehman, K. et al. Toxic effects of heavy metals on human health. Journal of Chemistry, 2018.
3. Ma'murov, D., & Akhmedova, M. Metals in industrial wastewater and their monitoring. Tashkent, 2019.

МЕТАННИНГ ДЕГИДРОАРОМАТИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

М.Ў. Юсупова

Абу Райҳон Бериуний номидаги Урганч давлат университети

manzurayusupova7037@gmail.com

Аннотация

Мақолада нефт-кимё саноатида ароматик углеводородлардан бензол синтези жараёнини тизимли ёндашув асосида моделлаштириш ва асосий параметрларни оптималлаштириш усуллари кўриб чиқилди. Бензол синтези учун Мо/HZSM-5 катализатори асосида метаннинг дегидроароматизацияси жараёни моделлаштирилди ва оптимал шароитлар аниқланди. Реакция ҳарорат, босим, вақт ва кокс ҳосил бўлиши асосида натижалар таҳлил қилинди

Калит сўзлар: Метан, дегидроароматизация, Мо/HZSM-5 катализатори, бензол, кокс.

Кириш

Ароматик углеводородлар нафақат нефт-кимё саноатининг асосий маҳсулотлари, балки органик кимёда муҳим синтез маҳсулотлари сифатида катта аҳамиятга эга [1,2]. Улар асосан каталитик риформинг, дегидрогенлаш ва пиролиз каби мураккаб кимёвий реакциялар орқали олинади. Бу жараёнлар ҳарорат, босим ва катализаторнинг хусусиятлари каби параметрларга жуда сезгир бўлиб, самарали бошқарувни талаб қилади. Шу боис, тизимли моделлаштириш ва оптималлаштириш усуллари нафақат иқтисодий, балки экологик жиҳатдан ҳам аҳамиятлидир.

Бензол — муҳим саноат маҳсулоти бўлиб, органик синтез жараёнларида оралик хомашё ва айрим ҳолларда эритувчи сифатида қўлланилади. У ароматик углеводородлар, масалан, этилбензол, кумол, циклогексан ва бошқа мақсадли кимёвий моддаларни олишда оралик модда сифатида хизмат қилади. Бензолга бўлган талаб турли саноат соҳаларида — пластмасса, синтетик тола, сирт фаол моддалар ва бошқалардаги эҳтиёж туфайли йилдан-йилга ортиб бормоқда. Шу боис, бензолни анъанавий нефть хомашёсидан ташқари, барқарор, экологик хавфсиз ва самарали альтернатив манбалардан синтез қилиш усуллари ишлаб чиқишга эҳтиёж ошиб бормоқда. Бундай манбалар қаторида қайта тикланувчи ёки турли чиқиндилардан (масалан, биогаз, CO₂, синтез-газ) олинadиган метан асосидаги синтез жараёнлари мавжуд. Метаннинг тўғридан-тўғри ароматик углеводородларга айланиш жараёни нафақат энергия ресурсларидан самарали фойдаланиш имкониятини беради, балки нефтни қайта ишлаш жараёнларига қараганда янги ва экологик жиҳатдан қулайроқ ишлаб чиқариш усулини тақдим этади.

Метаннинг тўғридан-тўғри дегидроароматизацияси ушбу эҳтиёжга жавоб берадиган истиқболли технологиялардан бири ҳисобланади [3,4]. Аммо реакция термодинамик жиҳатдан чекловларга эга ва юқори ҳарорат талаб қилади:

Жараён эндотермик бўлиб, фақат юқори ҳарорат ($\geq 900 \text{ K}$) ва самарали катализаторлар иштирокида амалга ошади. Асосий муаммолардан бири — катализатор фаоллигининг тез пасайиши ва кокс ҳосил бўлиши.

Тадқиқот методологияси

Катализатор ва реактор параметрлари. Тадқиқотларда қўлланилган **Мо/HZSM-5 (5 wt%) катализатори** HZSM-5 цеолит асосида тайёрланган бўлиб, ундаги кремний ва алюминий атомлари нисбати тахминан **Si/Al \approx 25** ни ташкил этади. Бу нисбат цеолитнинг кислоталик даражасини ва термик барқарорлигини белгилайди ҳамда метаннинг дегидроароматизациясида катализаторнинг фаоллигини оширади. Молибден (Mo) эса HZSM-5 да 5 оғирлик фоиз миқдорда HZSM-5 цеолитга жойлаштирилган, реакцияда метан молекулаларини фаоллаштиришда муҳим роль ўйнайди [5,6].

Метаннинг реакцияга кириш оқими **1000 моль/соат** даражасида белгиланади. Бу кўрсаткич реакциянинг кинетика параметрлари ва катализатор фаоллигини баҳолашда асосий аҳамиятга эга. Реакция доимий газ оқими шароитида амалга оширилади. Мо/HZSM-5 таркибидаги фаол марказлар метан молекулаларини самарали равишда фаоллаштириб, ароматик бирикмаларга айлантириш жараёнида фаол иштирок этади. Шу билан бирга газ оқими миқдори ва контакт вақти (*space time* **τ -реакцияга кирувчи газнинг катализатор қатламида ўртача "туриш" вақти**) ўртасидаги муносабат катализаторни оптималлаштириш ҳамда реакция шароитларини танлашда муҳим аҳамиятга эга. Реакцияга кирувчи газ аралашмасига инерт ташувчи газ сифатида азот (N_2) қўшилади; у метанга нисбатан 1:1 ҳажмий нисбатда олинади.

Таъсир этувчи параметрлар: Ҳарорат 850-950 К, босим 1-5 атм, контакт вақт (τ): 2 – 4 с.

Моделлаштириш асослари. Моделлаштириш Langmuir–Hinshelwood механизми асосида олиб борилади. Langmuir–Hinshelwood (LH) механизми асосида, реакция тезлиги одатда куйидаги кўринишда ёзилади:

$$r = \frac{k \cdot P_{CH_4}^n}{(1 + K_{CH_4}P_{CH_4} + K_{H_2}P_{H_2})^2}$$

Бу ерда: r — метаннинг реакция тезлиги (mol/g), k — реакция константаси (ҳароратга боғлиқ), P_{CH_4} , P_{H_2} -метан ва водороднинг парциал босими, K_{CH_4} , K_{H_2} - адсорбция константалари.

Оптималлаштириш усули. Метан конверсияси – максимал, бензол селективлиги – максимал, кокс – минимал.

Жадвал-1

Реакция самарадорлиги кўрсаткичлари

№	Кўрсаткич номи	Формула	Изоҳ
1.	Метан конверсияси (X)	$X = \frac{F_{CH_4}^{in} - F_{CH_4}^{out}}{F_{CH_4}^{in}} \times 100\%$	Реакцияда сарфланган метан улуши
2.	Бензол селективлиги ($S_{C_6H_6}$)	$S_{C_6H_6} = \frac{F_{C_6H_6}^{out}}{F_{CH_4}^{in} - F_{CH_4}^{out}} \times 100\%$	Ишлатилган метандан ҳосил бўлган бензол улуши
3.	Кокс ҳосил бўлиши (Y_{Coke})	$Y_{Coke} = \frac{n_{Coke}}{n_{CH_4}^{in}} \times 100\%$	Кирувчи метандан ҳосил бўлган кокс улуши

Бу ерда: $F_{CH_4}^{in}$ –реакторга кирувчи метан оқими (моль/с), $F_{CH_4}^{out}$ - реактордан чикувчи метан оқими (моль/с), $F_{C_6H_6}^{out}$ -реактордан чикувчи бензол оқими (моль/с), n_{Coke} - Кокснинг ҳосил бўлган умумий миқдори (мол), $n_{CH_4}^{in}$ - реакторга кирувчи метаннинг умумий миқдори (мол), $F_{CH_4}^{in} - F_{CH_4}^{out}$ -реакцияда сарфланган метан миқдори.

Натижалар ва уларнинг таҳлили

Жадвал-2

Маҳсулот унумига таъсир этувчи параметрлар

Ҳарорат (К)	Босим (атм)	Контакт вақти τ (с)	Метан конв. (%)	Бензол селек. (%)	Унум (%)	Кокс (%)
850	1	2	7.0	65.0	4.6	8.0
900	1	2	10.5	70.0	7.35	10.5
950	1	2	12.0	72.0	8.64	14.0
900	5	4	15	68	10.2	16.0

Жадвал натижаларидан кўриниб турибдики, фаоллик **950 К** да юқори, лекин **кокс миқдори юқори даражада, 850 К** да реакция секин боради, коксни чиқиши паст, аммо унум кам, **900 К** да энг мувозанатланган натижаларни берган. Катализатор фаоллиги 15–20 соат давомида пасайиши мумкин, шунинг учун уни ҳаво ёки азот муҳитида регенерация қилиш талаб этилади. Ҳарорат ошган сари реакция фаоллиги ортади, бироқ бу билан бирга кокс ҳосил бўлиши ҳам кўпаяди. Шунингдек, контакт вақти ва босимнинг ортиши ароматик бирикмаларнинг селективлигини пасайтиради, чунки уларнинг коксга айланиш эҳтимоли ортиб боради. Кокс ҳосил бўлиши ҳам катализаторнинг фаоллигини пасайтиради. Ҳарорат ва босимни баланслаш оптимал ҳисобланади.

Жадвал-3

Оптималлаштириш учун параметрлар.

Параметрлар	Таъсири
Ҳарорат	Юқори ҳарорат - метан конверсияни оширади, бироқ кокс ҳосил бўлиши ҳам ортади.
Контакт вақти	Контакт вақтининг ортиши юқори конверсияга олиб келади, аммо кокс миқдорини ҳам оширади.
P_{CH_4}/P_{H_2} нисбати	Водороднинг чиқиши мувозанатни маҳсулот ҳосил бўлиш томонга силжитади.
Инерт газ (N_2)	Реакцияни суюлтириб, кокс ҳосил бўлишини камайтиради.

Метаннинг дегидроароматизацияси юқори ҳарорат талаб қилса-да, водороднинг ортиқча бўлган муҳитида кокс ҳосил бўлиши бироз секинлашади. $Mo/HZSM-5$ катализатори иштирокида метанни бензолга айлантириш 900 К, 1 атм босим ва контакт вақти 2 с бўлганда реакция самарали бориши мумкин. Катализатор фаоллиги 15–20 соат давомида пасайиб, регенерация талаб этилади.

Хулоса

Метаннинг тўғридан-тўғри дегидроароматизацияси метанни бензол ва бошқа ароматик углеводородларга айлантиришга қаратилган истиқболли йўналишлардан бири ҳисобланади. Бироқ, кокс ҳосил бўлиши, катализаторнинг дезактивланиши ва иқтисодий самарадорлик каби муаммолар дегидроароматизация технологиясини саноат миқёсида кенг жорий этишда асосий тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда. Шу боис, амалиётда бу технологияни кенг қўллаш ҳали тўлиқ ривожлантирилмаган, лекин метанни қайта тикланувчи манба сифатида ишлатиш имконияти туфайли бу йўналишдаги тадқиқотлар давом этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Smith, J.M., Van Ness, H.C., & Abbott, M.M. (2015). *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics*. McGraw-Hill.
2. Rao, R. et al. (2023). Catalytic Reforming of Naphtha: A Review. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 234, 109846. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2023.109846>.
3. Solymosi, F., et al. (1993). *Aromatization of methane over Mo/ZSM-5 catalysts*. *Reaction Kinetics and Catalysis Letters*.
4. Fayzullaev, D. M., et al. (2017). *Kinetics and Mechanism of Catalytic Dehydroaromatization of Methane*. *OGCE Journal*.
5. Lunsford, J. H. (2000). *Catalytic conversion of methane to more useful chemicals and fuels: a challenge for the 21st century*. *Catalysis Today*.
6. Xu, Y., et al. (2003). *Methane dehydroaromatization over Mo/HZSM-5 catalysts: Active sites and reaction mechanism*. *Journal of Catalysis*.

UGLEVODOROD BUG‘LARINING KONDENSATSIYA JARAYONIDA ISSIQLIK ALMASHINISHNI JADALLASHTIRISHNI NAZARIY ASOSLARI

Sharipov K. K., Rajabova S.R., 22-27 gr.talabasi Rajabbayeva I.

Toshkent kimyo –texnologiya instituti

Annotatsiya: Maqolada quvursimon issiqlik almashinuvchi apparatlarda uglevodorod bug‘larining kondensatsiya jarayonida issiqlik almashinuv samaradorligini oshirishning nazariy asoslari bayon etilgan. Issiqlik berilish jarayonining fizik qonuniyatlari, bug‘ va suyuq faza o‘rtasidagi issiqlik almashinuv mexanizmlari, harorat taqsimoti va gidrodinamik omillarning ta’siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Uglevodorod bug‘larining fizik-kimyoviy xossalari, issiqlik sig‘imi va entalpiyasi hisobga olingan holda, kondensatsiya jarayonidagi issiqlik berilish koefitsientlarining o‘zgarish qonuniyatlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: kondensatsiya, uglevodorod bug‘lari, issiqlik almashinuv, koefitsient, energiya tejamkorlik, quvursimon apparat, Nusselt qonuni.

Neftni qayta ishlash jarayonlarida kondensatsiya jarayonlari katta energiya sarfini talab etadigan bosqichlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, rektifikatsiya kolonnalaridagi uglevodorod bug‘larining kondensatsiya jarayoni texnologik jarayon samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli kondensatsiya jarayonini jadallashtirish, issiqlik almashinuvni takomillashtirish va energiya tejoychi qurilmalar yaratish dolzarb masala hisoblanadi.

Kondensatsiya jarayonida issiqlik berilish jarayoni suyuq faza yuzasidagi harorat, bosim, namlik va oqim tezligi kabi bir qator omillarga bog‘liq. Uglevodorod bug‘lari suyuqlik bilan kontaktda bo‘lganida issiqlik oqimi

$$q = \alpha \Delta T$$

qonuniyati bo‘yicha uzatiladi, bu yerda α - issiqlik berish koefitsienti, ΔT - harorat farqi.

Issiqlik almashinuv jarayonini tahlil qilishda Nusselt qonuniyati asosida kondensatsiya jarayonidagi issiqlik berish koefitsienti quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\alpha = 0,943 \left[\frac{\lambda^3 \rho^2 g r}{\mu (t_s - t_w) l} \right]^{1/4}$$

bu yerda: λ - suyuqlikning issiqlik o‘tkazuvchanligi; ρ - zichlik; g - yer tezanishi; r - bug‘ning kondensatsiya vaqtida ajralib chiqqan issiqligi; μ - dinamik viskozitet; l - quvur uzunligi.

Uglevodorod bug‘lari suv bug‘lariga nisbatan yuqori issiqlik sig‘imiga ega bo‘lgani uchun ularning kondensatsiya jarayonida ajraladigan issiqlik miqdori ham ko‘proq bo‘ladi. Bu esa issiqlik almashinuvni jadallashtiradi.

Hisoblar natijasiga ko‘ra, haroratning 10–20°C ga oshishi issiqlik berish koefitsientini 8–12% gacha oshiradi. Namlikning 5% gacha ko‘payishi esa aks ta’sir ko‘rsatib, samaradorlikni 7–10% ga pasaytiradi.

Quvurlarning ichki yuzasiga mikrokanalli yoki relefli tekstura berish orqali turbulentslik darajasini oshirish issiqlik uzatishni sezilarli darajada kuchaytiradi. Vertikal quvurlarda kondensatsiya jarayoni gorizontalgaga nisbatan 1,3–1,4 marta samarali kechishi isbotlangan.

Xulosa qilib aytganda ushbu tadqiqotda uglevodorod bug‘larining kondensatsiya jarayonida issiqlik almashinuv qonuniyatlari nazariy jihatdan asoslandi. Harorat, bosim va namlikning ta’siri tahlil qilindi, quvursimon apparatlarda samarali ishlash uchun optimal parametrlar tavsiya etildi. Bu natijalar energiya tejamkor issiqlik almashinuv qurilmalarini loyihalashda qo‘llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xudayberdiyev A.A., Sharipov K.K. Issiqlik almashinuv jarayonlarining nazariy asoslari. – Buxoro: BMTI, 2020.
2. Zinovev Yu.M. Teoriya teploobmena. – Moskva: Energoatomizdat, 1981.
3. Xalilov B.M. Issiqlik texnikasi va termodinamika asoslari. – Toshkent: Fan, 2002.
4. Sharipov K.K. Intensifikatsiya protsessi kondensatsii uglevodorodnyx parov v trubchatykh apparatax. Dissertatsiya, Buxoro, 2022.

PIROLIZ C₄ FRAKSIYASIDAN 1,3-BUTADIENNI EKSTRAKTIV REKTIKATSIYA ASOSIDA SAMARALI AJRATISH TEXNOLOGIYASI

M.X.Ibdullayev¹, O.R.Abdurahmonov²,

¹Qarshi davlat texnika universiteti,

²Buxoro davlat texnika universiteti

muhridinibodullayev1995@gmail.com

Anatasiya, Ushbu ilmiy ishda piroliz jarayonidan olingan C₄ fraksiyasi tarkibidan 1,3-butadienni ekstraktiv rektifikatsiya usuli asosida samarali ajratish masalasi yoritilgan. 1,3-butadien sintetik kauchuklar va bir qator polimerlar ishlab chiqarishda strategik ahamiyatga ega xomashyo hisoblanadi. C₄ fraksiyasidagi komponentlarning fizik-kimyoviy xossalari, xususan qaynash haroratlarining yaqinligi tufayli oddiy rektifikatsiya usuli taqsimlashda yetarli samaraga ega emas. Shuning uchun selektiv erituvchi yordamida ekstraktiv rektifikatsiya usulidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tadqiqotda qutbli aproton erituvchi sifatida asetonitrildan foydalanildi va uning selektiv ta'siri natijasida 1,3-butadienning boshqa to'yingan va to'yingan uglevodorodlardan ajralish mexanizmi tahlil qilindi. Shuningdek, Shurtan gaz-kimyosanoat majmuasining sanoat sharoitiga asoslangan holda jarayonning texnologik sxemasi ishlab chiqildi va modda almashinuvi jarayonlarining intensivligi baholandi. Natijalar ekstraktiv rektifikatsiya usuli 1,3-butadienning ajralish darajasini sezilarli oshirishini ko'rsatdi hamda energiya sarfi va texnologik xarajatlarni kamaytirish imkoniyatini yaratdi. Ushbu tadqiqot natijalari 1,3-butadien ishlab chiqarishning energiya tejamkor texnologik yechimlarini ishlab chiqishda qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: 1,3-butadien; C₄ fraksiyasi; ekstraktiv rektifikatsiya; asetonitril; modda almashinuvi; selektiv erituvchi; piroliz mahsulotlari; ajratish texnologiyasi; energiya tejamkorlik; kimyoviy texnologiya.

Kirish. 1,3-butadien – kimyo sanoatida keng qo'llaniladigan muhim uglevodorod bo'lib, u sintetik kauchuklar, polimer materiallar, latekslar, ABS-plastiklar hamda elastomerlar ishlab chiqarishda asosiy monomer sifatida ishlatiladi. Dunyoda ishlab chiqarilayotgan butadiyenning qariyb 70–80 foizi avtomobil shinasi ishlab chiqarish sanoatida qo'llanilishi uning iqtisodiy va strategik ahamiyatini yanada oshiradi. Hozirgi kunda 1,3-butadienni olishning bir nechta usullari mavjud bo'lib, ular orasida etanolni degidratatsiyalash, butan va butenlarni degidrogenlash hamda piroliz jarayonidan hosil bo'ladigan C₄ fraksiyasidan ajratib olish sanoatda keng tarqalgan usullardir.

Bugungi kunda dunyodagi yirik kimyo komplekslarining aksariyati 1,3-butadienni piroliz mahsulotlaridan ajratib olishga asoslangan texnologiyalardan foydalanmoqda. Sababi bu usul yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega bo'lib, arzon va keng tarqalgan xomashyo manbalariga tayangan holda barqaror ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Piroliz natijasida hosil bo'ladigan C₄ fraksiyasi murakkab ko'p komponentli aralashma bo'lib, uning tarkibida 1-butene, 2-butene, izobutilen, n-butan kabi komponentlar mavjud. Ushbu aralashma tarkibidagi komponentlarning qaynash harorati bir-biriga yaqin bo'lgani sababli an'anaviy rektifikatsiya ularni to'liq ajratib bera olmaydi. Shu bois bugungi kunda ekstraktiv rektifikatsiya usuli selektiv erituvchilar (asosan qutbli aproton erituvchilar) yordamida komponentlarning nisbiy uchuvchanligini oshirish orqali samarali ajratishni ta'minlaydi. Ekstraktiv rektifikatsiya usulining ustunligi shundaki, u murakkab ko'p komponentli aralashmalardan yuqori tozalikka ega uglevodorodlarni energiya tejamkor tarzda ajratib olish imkonini beradi. Ushbu maqolada aynan ushbu jarayonning mohiyati, selektiv erituvchi sifatida asetonitrilning afzalliklari, jarayonning texnologik sxemasi va modda almashinuvi samaradorligini oshirish yo'llari ilmiy asoslangan holda tahlil qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda piroliz jarayonidan olingan C₄ fraksiyasi tarkibidan 1,3-butadienni selektiv ajratish maqsadida ekstraktiv rektifikatsiya texnologiyasi asos sifatida tanlandi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy tahlil, laboratoriya tajribalari, sanoat tajribasi va kompyuter simulyatsiyasi asosida olib borildi. Asosiy e'tibor modda almashinuvi jarayonlarining tahlili, optimal texnologik parametrlarni aniqlash hamda erituvchi tanlash mezonlarini aniqlashga qaratildi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi: 1 - C₄ fraksiyasi tarkibini aniqlash.

Shurtan gaz-kimyoy majmuasida detanizator kolonnalaridan olinadigan C₄ fraksiyasining tarkibi gaz xromatografiyasi yordamida aniqlandi. Tarkibida 1,3-butadien (40,07 %), 1-butene, 2-butene, izobutilen, propilen va boshqa og‘ir komponentlarning mavjudligi qayd etildi. **2** - Erituvchi tanlash mezonlari

Ekstraktiv rektifikatsiyada qo‘llaniladigan erituvchi tanlovi jarayonning samaradorligiga bevosita ta‘sir etadi. Erituvchi quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lishi talab qilinadi: 1,3-butadien bilan past eruvchanlik, to‘yingan uglevodorodlarni yaxshi eritish qobiliyati, past qaynash haroratli azeotrop harorat hosil qilmasligi, regeneratsiya qilinishi oson bo‘lishi, toksiklik darajasi past bo‘lishi, korroziyaga olib kelmasligi. Mazkur talablarni inobatga olgan holda erituvchi sifatida asetonitril (CH₃CN) tanlandi. Asetonitril selektiv ta‘siri yuqori bo‘lib, to‘yingan va to‘yinmagan uglevodorodlarni ajratishda samarali hisoblanadi. **3** - Ekstraktiv rektifikatsiya jarayonini tashkil etish

Jarayon bir bosqichli ekstraktiv rektifikatsiya kolonnasida olib borildi. Quyidagi texnologik shartlar optimal deb belgilandi: Erituvchi va xomashyo massaviy nisbati: 1,5 : 1, Erituvchini berish nuqtasi: kolonnaning yuqori qismi (2-tarelka), Xomashyoni berish nuqtasi: kolonnaning o‘rta qismi (5-tarelka), Bosim: 0,3 - 0,4 MPa, Qaynatgich harorati: 90 - 95°C, Kondensatsiya harorati: -7°C,

Simulyatsiya va hisoblash. Jarayonning modellashtirilishi Aspen Plus dasturida amalga oshirildi. Simulyatsiyada RadFrac modeli va NRTL termodinamik tenglamasi qo‘llanildi. Harorat-profil, fazalar muvozanati, komponentlarning taqsimlanish ko‘rsatkichlari va rektifikatsiya samaradorligi hisoblab chiqildi.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot natijalari piroliz C₄ fraksiyasidan 1,3-butadienni ekstraktiv rektifikatsiya yordamida samarali ajratishning ilmiy asoslanganligini tasdiqladi. Tajriba va simulyatsiya ma‘lumotlariga ko‘ra, asetonitril erituvchisi 1,3-butadienning boshqa uglevodorodlardan selektiv ajralishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

C₄ fraksiyasi tarkibining boshlang‘ich holati, Boshlang‘ich aralashma tarkibidagi 1,3-butadien ulushi 40,07 % ni tashkil etdi. Aralashmada shuningdek 1-butene (4,86 %), trans-2-butene (0,65 %), sis-2-butene (0,99 %), izobutilen (1,59 %) va og‘ir fraksiyalar (19,30 %) mavjud edi. Bunday murakkab tarkib klassik fraksiyon ajratish usuli yetarli bo‘lmagani ko‘rsatadi.

Ekstraktiv rektifikatsiya natijalari

Asetonitril selektiv erituvchi sifatida qo‘llanilganda quyidagi natijalarga erishildi:

Ko‘rsatkich	Boshlang‘ich aralashma	Distillat (ajratilgan mahsulot)
1,3-butadien ulushi	40,07 %	63,64 %
C ₄ to‘yinmagan uglevodorodlar	24,68 %	14,65 %
C ₄ to‘yingan uglevodorodlar	10,28 %	6,88 %

Natijalardan ko‘rinadiki, ekstraktiv rektifikatsiya 1,3-butadienning konsentratsiyasini taxminan 1,6 barobar oshirdi. Jarayon sanoat darajasida qo‘llash uchun yetarli darajada selektiv ajratish samaradorligini ko‘rsatdi.

Modda almashinuvi samaradorligi. Rektifikatsiya kolonnasida modda almashinuvi jarayonining intensivligi quyidagi omillar orqali ta‘minlandi: Erituvchi va xomashyo qimlarining optimal nisbatda tanlanishi, Kolonna ichki qurilmasining (tarelkalar soni – 35 ta) to‘g‘ri tanlanishi, Kontakt yuzalarining kengligi tufayli fazalararo almashinuvning kuchayishi, Asetonitrilning qutbli tabiatidan kelib chiqib, to‘yingan uglevodorodlar faol ravishda yutilishi.

Termodinamik tahlil. Aspen Plus dasturida olib borilgan simulyatsiya natijalariga ko‘ra, Rektifikatsiya kolonnasida harorat profili yuqoridan pastga qarab 25°C dan 95°C gacha o‘zgardi. Kolonnaning yuqori qismida yengil komponentlar bug‘ fazasida ajraldi; Pastki qismda erituvchi va og‘ir komponentlardan iborat suyuq faza hosil bo‘ldi.

Energiya sarfi tahlili.

Jarayonning energiya samaradorligi quyidagicha baholandi:

Qaynatgich quvvati – 25–32 kW,

Sovutgich uchun sarf – 18–22 kW,

Issiqlik integratsiyasi orqali energiya sarfi 10–14 % ga kamaytirildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, ekstraktiv rektifikatsiya 1,3-butadienni ajratish uchun iqtisodiy jihatdan maqbul texnologik yechim hisoblanadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, piroliz jarayonidan olingan C₄ fraksiyasidan 1,3-butadienni ekstraktiv rektifikatsiya usuli yordamida ajratish samarali va amaliy ahamiyatga ega texnologik yechim ekanligi isbotlandi. Asetonitril erituvchisi qo'llangan holda olib borilgan tajriba va simulyatsiya jarayonlari 1,3-butadienning boshqa C₄ komponentlaridan selektiv ajratilishini ta'minladi. Boshlang'ich aralashma tarkibida 40,07 % bo'lgan 1,3-butadien konsentratsiyasi distillat oqimida 63,64 % gacha oshdi, bu esa jarayonning yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

Modda almashinuvi samaradorligi kolonnaning ichki qurilmasi, erituvchi-xomashyo nisbati va optimal issiqlik rejimining tanlanishi orqali ta'minlandi. Asetonitril erituvchisi yuqori selektivlikka ega bo'lib, termodinamik muvozanatning qulay surilishi hisobiga ajratish samaradorligini oshirdi. Jarayonni Aspen Plus dasturida modellashtirish natijalari tajriba ma'lumotlari bilan mos keldi va jarayonning sanoat miqyosida qo'llanish imkoniyatlarini tasdiqladi.

Ushbu texnologiya quyidagi afzalliklarga ega ekanligi aniqlandi:

- ajratish samaradorligi yuqori;
- energiya tejamkor va iqtisodiy jihatdan maqbul;
- ekologik xavfsizlik talablari qondiriladi;
- erituvchini qayta tiklash imkoniyati mavjud;
- sanoat sharoitida qo'llash imkoniyati yuqori.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, ekstraktiv rektifikatsiya jarayonini yanada takomillashtirish uchun qaynatish energiyasini optimallashtirish, issiqlik integratsiyasi va bug'ni qayta siqish texnologiyalarini joriy etish orqali energiya sarfini kamaytirish tavsiya qilinadi. Shuningdek, fraksiyalash samaradorligini oshirish maqsadida integrallashgan ajratish tizimlari, jumladan dividing-wall kolonnalari asosida texnologik yechimlarni qo'llash istiqbolli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1] Кудинова И.Н. Синтетические каучуки, тенденции и перспективы внутреннего рынка // Вестник химической промышленности. – 2010. – №2. – С. 20–27.
- [2] Бондаренко Е.И. и др. Справочник цен мирового рынка химической продукции. – М.: Экономика, 2010. – 1073 с.
- [3] White W.C. Butadiene production process overview // Chemical and Biological Interactions. – 2007. – Vol. 166. – P. 10–14. <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2007.01.009>
- [4] Takamatsu Y., Yamamoto T. Process design of butadiene recovery using extractive distillation // Separation and Purification Technology. – 2014. – Vol. 133. – P. 20–28.
- [5] Wang Y., Wang S., Zhang Y., Wang Y. Energy-saving separation strategies in extractive distillation: A review // Chemical Engineering and Processing. – 2016. – Vol. 109. – P. 203–221.
- [6] Yildirim Ö., Kiss A.A., Kenig E.Y. Dividing wall column optimization for multicomponent separations // Chemical Engineering and Processing. – 2012. – Vol. 62. – P. 99–107.
- [7] Kiss A.A. Advanced Distillation Technologies: Design, Control and Applications. – John Wiley & Sons, 2013.
- [8] Shao Z., Wang Y., Li C. Design and optimization of extractive distillation for separating close boiling components // Separation Science and Technology. – 2015. – Vol. 50(14). – P. 2130–2139.
- [9] Luyben W.L. Heat Integration of Distillation Columns Using Heat Pumps // Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2013. – Vol. 52(27). – P. 9385–9396.
- [10] Aspen Technology Inc. Aspen Plus® User Guide V12. – 2021.

ESKIRGAN REZINA CHIQINDILARIDAN OLINGAN PIROLIZ SMOLASI BITUMNING XUSUSIYATLARINI YAXSHILASHDA SAMARALI MODIFIKATOR BO‘LISHI IMKONIYATLARI

Teshabaeva Elmira Ubaydullayevna¹, Vapayev Murodjon Dusummatovich², Shomurodov Samandar Burxon o‘g‘li³, Ahmajonov Sardor Ahmadjanovich⁴

¹Toshkent davlat transport universiteti

²Toshkent amaliy fanlar universiteti

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti

⁴Guliston davlat universiteti

Mas’ul muallif: samandarshomurodov919@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot eskirgan rezinatexnika buyumlari va shinalardan olingan ingredientlar yordamida, tom yopish uchun mo‘ljallangan BNK-5 bitumini modifikatsiyalash orqali yuqori sifatli polimer-bitum kompozitsiyalarini olishga qaratilgan. Eskirgan rezina chiqindilarini pirolizlash natijasida olingan suyuq modda (molekulyar massa 1000-1200 g/mol, chaqnash harorati >220°C) va rezina kukuni xomashyo sifatida ishlatildi. Piroliz smolasiga oltingugurt va rux oksidi qo‘shilishi, kauchuk molekullari orasida -C-Sn-C- vulkanizatsiya tarmog‘ining hosil bo‘lishiga olib keldi. Olingan modifikatsiyalangan oligomer BNK-5 bitumini modifikatsiyalash uchun, rezina kukuni esa to‘ldiruvchi sifatida qo‘llanildi. Natijada, O‘rta Osiyoning keskin kontinental iqlim sharoitiga mos, yuqori termik barqarorlikka, mexanik mustahkamlikka va chidamlilikka ega bo‘lgan modifikatsiyalangan bitum asosidagi polimer-bitum kompozitsiyasi uchun tavsiya etilgan tarkib yaratildi. Tadqiqot sanoat chiqindilarini qayta ishlashning ekologik va iqtisodiy samarador yo‘llarini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Bitum, rezina chiqindisi, modifikator, kauchuk, chiqindi, eskirgan shinalar, kompozitsiya, qovushqoqlik, sovuqqa chidamlilik, korroziya, komponent.

Kirish. Bitum asosidagi kompozitsiyalar qurilishda muhim izolyatsiyalash vositasidir. Ularning ekspluatatsion xususiyatlari va xizmat muddatini oshirish uchun yangi komponentlar yaratish muhim. Bitumli tom yopish materiallari sifatini yaxshilashda organomineral modifikatorlar, organik va anorganik kukuni hamda faollashtirilgan ingredientlardan foydalanish samarali. Ayniqsa, O‘rta Osiyo iqlimiga mos, uzoq muddat xizmat qiladigan va iqtisodiy samarali qurilish materiallariga ehtiyoj yuqori. Shu sababli, ushbu ishning maqsadi O‘rta Osiyo iqlimiga mos, yuqori ekspluatatsion xususiyatli tom yopish polimer-bitum materiallarini olishdir. [1,2] Rezina sanoati chiqindilari (eskirgan rezinatexnika, shinalar) qayta ishlanib, yangi ingredientlar ishlab chiqiladi. Tadqiqot vazifasi esa bu ingredientlardan foydalanib, talablarga javob beradigan kompozitsiyalar yaratish va ularning samaradorligini ilmiy asosda isbotlashdir. [3,4]

Ushbu ishning maqsadi rezina sanoati chiqindilari va eskirgan rezinatexnika buyumlari hamda shinalarni qayta ishlash asosida ingredientlar ishlab chiqish va keskin kontinental sharoitlarda qo‘llash uchun ular asosida tom yopish polimer-bitum materiallarini olishdan iborat.

Tadqiqot ob’ektlari va usullari. Tadqiqot ob’ekti elastik elastomer kompozitsiyalaridan olingan chiqindilar va eskirgan rezina buyumlari hamda BNK-5 markali tom yopish bitumidir. Kompozitsiyaning sovuqqa chidamliligi GOST 408-2013, aşınmaya chidamliligi GOST 23509-2014 bo‘yicha aniqlandi, kamida 100 ta ko‘rinish maydoni ko‘rilishi natijasida olingan, bitumning termofizik parametrlari (-100°C÷+200°C) harorat oralig‘ida DSC 204 F1 Phoenix (Germaniya) qurilmasida differensial-skanerlash kalorimetriyasi usuli bilan, shishasimonlanish harorati DSC usuli bilan aniqlandi. Bitum va kompozitsiyalarning sirt tuzilishini tadqiq qilish Ntegra Prima va Solver Pro (Rossiya) platformalarida skanerlash zond mikroskoplari (SZM) yordamida o‘tkazildi, bitum va bitumli kompozitsiyalarning IR-spektrlari Varian 7000 FT-IR (AQSH) IR-Fure spektrofotometri yordamida buzilgan to‘liq ichki aks ettirish moslamasi bilan 16 ta skaner va 4 sm-1 ruxsat bilan qayd etildi, bitum va modifikatsiyalangan bitumli kompozitsiyalarning xususiyatlarini tadqiq qilish GOST 4333-2014, kompozitsiyaning mustahkamlik va deformatsiya xarakteristikalarini tadqiq qilish GOST 12801-2013 muvofiq amalga oshirildi.

Natijalar va muhokama. Qurilishning turli sohalarida qo‘llaniladigan bitum asosidagi izolyatsiya qoplamalariga bo‘lgan talablar yil sayin ortib bormoqda. Shu sababli, yangi

ingredientlarni qo'llash orqali bitum xususiyatlarini oshirish yo'li bilan berilgan talablarga mos kompozitsiya tarkibini ishlab chiqish zarur [5,6]. O'rta Osiyoda keskin kontinental iqlim mavjudligi, natijada izolyatsiya qoplamalari ishdan chiqishiga olib kelishi ma'lum. Buning asosiy sababi shundaki, ularning tarkibida asos bo'lib xizmat qiluvchi BNK-5 markali bitum keskin kontinental ob-havo sharoitlariga dosh bera olmaydi [7,8].

Izolyatsiya bitumini modifikatsiya qilish va ular asosidagi qoplamalarning keskin kontinental iqlim sharoitlariga chidamliligini oshirish uchun mahalliy xomashyo asosida ingredientlar tanlandi, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari o'rganildi va ular asosida organomineral modifikator olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Rezina chiqindilari, eskirgan rezina mahsulotlari va shinalarni pirolizlash natijasida qora smozasimon mahsulot (molekulyar massasi ~1000-1200 g/mol, chaqnash harorati >220°C) olinadi. Qovushqoqlikni oshirish uchun unga oltingugurt va rux oksidi qo'shildi, natijalar **1-rasmda** keltirilgan. Ushbu tadqiqot mazkur yo'nalishda samarali yechimlar topishga qaratilgan.

1-rasm. Oltingugurt va rux oksidi miqdorining muzlash haroratiga (1), yopishqolikka (2), qovushqoqlikka (3), piroliz smolasining molekulyar massasiga bog'liqligi. (Harorat 120°C, vaqt 20 min.)

2-rasm. Piroliz smolasining BNK-5 ni aralashtirish haroratiga ta'siri. (Piroliz smolasining BNK-5 ning 100 massaviy % ga nisbatan 30 massaviy % miqdori).

Ko'rinib turibdiki, taklif etilgan ingredientlarni qo'shish bilan smolaning fizik-kimyoviy xususiyatlari yaxshi tomonga o'zgargan, bunda oltingugurtning optimal miqdori 1% va rux oksidining miqdori 3% ni tashkil etadi. Smolaning fizik-kimyoviy xususiyatlari kauchuk molekularining strukturasi, ya'ni vulkanizatsiya tarmog'ining (-C-Sn-C-) hosil bo'lishi hisobiga o'zgargan (1-jadval).

1-jadval. Hosil bo'lgan vulkanizatsiya tarmog'ining tuzilishi va tarkibi (harorat 120°C, davomiyligi 20 min.).

Ko'rsatkich nomi	-C-S _n -C-	-C-S-S-C-	-C-S-C-
Smola strukturohsil bo'lishi, %	82	16	2

Jadval natijalariga ko'ra, 1% oltingugurt va 2% rux oksidi qo'shilganda asosiy bog'lanish sifatida -C-Sn-C- hosil bo'ldi, bu bitum strukturasi uchun sezilarli o'zgarishdir. Olingan oligomer BNK-5 bitumini modifikatsiyalashda ishlatildi. BNK-5 bitumining keskin kontinental iqlimga mos kelmasligi ma'lum. Tadqiqotda o'rganilgan smolaning ta'siri (2-rasm) bitumni aralashtirish texnologiyasining muhim ko'rsatkichidir. Olingan ilmiy-tadqiqot natijalari asosida shuni ko'rsatdiki, piroliz smolasini tom yopish bitumi bilan 200°C da aralashtirish yaxshi natijalar beradi. Olingan modifikatsiyalangan bitumning ekspluatatsion xususiyatlarini o'rganish natijasida quyidagi ma'lumotlar olindi (2-jadval).

2-jadval. Modifikator miqdorining BNK-5 xususiyatlariga ta'siri.

Bitum markasi	Modifikator miqdori, mass. %	Yumshash harorati X va Sh, °C	Muzlash harorati, Fraas, °C	Igna kirish chuqurligi 0°C, 0,1 mm	Igna kirish chuqurligi, 25°C, 0,1 mm	Cho' ziluvcha nlik 0°C, sm	Cho' ziluvcha nlik 25°C, sm	Elastiklik 0°C, %	Elastiklik 25°C, %
BNK-5	-	37,35	-12,4	12,5	40	7,6	24	12	23
Modifikatsiya qilingan BNK-5	10	45,44	-23,5	12,0	40	8,4	25	18	33
Modifikatsiya qilingan BNK-5	20	61,28	-28,1	11,5	38	9,0	25	24	37
Modifikatsiya qilingan BNK-5	30	72,13	-35,8	11,0	37	9,5	26	29	39
Modifikatsiya qilingan BNK-5	40	88,14	-43,9	11,1	36	8,8	26	32	54
Modifikatsiya qilingan BNK-5	50	96,18	-56,1	10,8	35	9,8	28	36	56
Modifikatsiya qilingan BNK-5	60	104,16	-57,2	10,1	33	10,3	30	38	57

Ishlab chiqilgan modifikator BNK-5 bitumining muzlash haroratini pasaytirib, elastiklik va qattiqligini oshirdi. Natijada, O'rta Osiyo iqlimiga mos modifikatsiyalangan bitum olindi.

Xulosalar. Tom yopish uchun BNK-5 bitumi va kompozitsiyalarini yaxshilash maqsadida rezina sanoati chiqindilari asosidagi modifikator va to'ldiruvchi tavsiya etiladi. Eskirgan rezina va shinalarni pirolizlash natijasida olingan dispers ingredient (molekulyar massasi ~1000-1200 g/mol, chaqnash harorati >220°C) kimyoviy tarkibi (kauchuklar, organik moddalar) bilan ajralib turadi. Oltinugurt va rux oksidi qo'shilishi piroliz smolasining fizik-kimyoviy xossalarini, xususan, vulkanizatsiya tarmog'i (-C-Sx-C-, -C-S-S-C-, -C-S-C-, -C-C-) (-C-Sn-C-) hosil bo'lishi hisobiga yaxshilaydi. Olingan oligomer yordamida BNK-5 bitumi modifikatsiya qilinib, O'rta Osiyo iqlimiga moslashtirilgan. Optimal polimer-bitum kompozitsiyasi uchun ingredientlar nisbati (mass. h.): rezina aralashmasi - 80, gaz piroliz smolasi - 3, alkanolaminlar - 5, oltinugurt - 2, shina kukuni - 40, mineral ingredientlar - 80, maqsadli ingredientlar - 20. Yaratilgan himoya qatlami yuqori harorat va sovuqqa chidamliligi, shuningdek, metal, mineral va polimer asoslarga yaxshi yopishishi bilan ajralib turadi. Organik asoslardagi mahsulotlarga yuqori mustahkam yopishish, kimyoviy reaksiyalar natijasida yuzaga keladi.

Adabiyotlar

1. Kutin Yu.A., Telyashev E.G., Viktorova G.N. Bitumnye texnologii i kachestvo bitumov // Ximiya i texnologiya topliv i masel. - 2006. - №2. - S. 10.
2. Gureev A.A., Somov V.A., Lugovskoy A.I., Ivanov A.V. Novoe v texnologii proizvodstva bitumnykh materialov // Ximiya i texnologiya topliv i masel. - 2000. - №2. - S. 49-51.
3. Boborazhbov B.N., Vapaev M.D, Akhmadzhonov S.A., Ibadullaev A.S. Research of the properties of road asphalt with modified additives // European science review № 9-10 2018. R.163 – 166.
4. Yoqubov B.B. Ibadullaev A.S. Svoystva i struktura, sostavlyayushchix polimer bitumnykh kompozitsii. // UzACADEMIA VOL 2, ISSUE (11), February 2021, ISSN (E) – 2181-1334. 129-134 page.
5. Аминов Ш.Х., Кутын Ю.А., Струговец И.Б., Теляшев Э.Г. Современные битумные вяжущие и асфальтобетоны на их основе; Учеб. Пособие / Под ред. Ш.Х. Аминова. – Санкт-Петербург: Недра, 2007. – 336 с.
6. Гордеева И.В., Наумова Ю.А., Никольский В.Г., Красоткина И.А., Зверева У.Г. Влияние процесса старения на свойства дорожных битумных вяжущих, содержащих термоэластопласты и резиновую крошку, получаемую методом высокотемпературного сдвигового измельчения // Вестник МИТХТ. 2014. Т. 9, № 3. С. 64-70.
7. Эфе А.К., Цыро Л.В., Андреева Л.Н., Александрова С.Я., Кузин Ю.А., Ун-гер Ф.Г. О причинах структурного старения битума // Химия и технология топлив и масел. -2002. - №2. - С. 28-43.
8. Ibadullaev, A., Teshabayeva, E., Kakharov, B., & Babaev, A. (2022, June). Elastomeric materials based on new ingredients. In AIP Conference Pro-ceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030021). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0089726>.

ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТАВОВ ШАМОТНЫХ ТИГЛЕЙ ДЛЯ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА РУД

Д.И.Алимджанова, к.х.н., доц., З.А.Бабаханова*, д.т.н., проф.

Ташкентский химико-технологический институт

*e-mail: zebo.babakhanova@gmail.com

Эффективность геологоразведочных работ и технологий переработки руд строго зависит от качественного выполнения химического опробования руд с помощью метода пробирного анализа, основу которого составляет процесс плавления. Тигли шамотные огнеупорные Т-0,75 являются неотъемлемой частью металлургических заводов и фабрик при литье различных металлов, сплавов и др. Основными свойствами шамотных тиглей являются высокая огнеупорность, способность выдерживать резкие изменения температуры, сопротивляться химической коррозии, большая плотность и однородность.

В данной работе исследованы возможности подбора оптимальных составов шамотных тиглей для обеспечения высоких качественных показателей на основе наиболее высокосортного каолинового сырья Узбекистана – первичного Ангренского обогащенного каолина марки АКФ-78 с введением корректирующей добавки.

С целью повышения физико-технических показателей шамотных тиглей и увеличения содержания Al_2O_3 в составах масс в качестве корректирующей добавки изучалась возможность введения в их состав предварительно обожженного отработанного катализатора Шуртанского газохимического комплекса (ШГХК). Термическая обработка высокоглиноземистого отхода при $1000\text{ }^\circ\text{C}$ приводит к удалению органических солей и кислот, сорбированных в процессе его эксплуатации, и образованию продукта с единственной кристаллической фазой - $\alpha\text{-}Al_2O_3$ (корунд). Рентгенограмма продукта обжига катализатора при $1300\text{ }^\circ\text{C}$ имеет вид полуморфного вещества.

Полученные данные свидетельствуют о том, что шамотные тигли, полученные на основе АКФ-78 и шамота по основным показателям не уступают привозным и отвечают требованиям технических условий. Однако, термостойкость этих образцов несколько ниже требуемых норм, число выдержанных выплавов равняется 9-10, тогда как шамотные тигли, полученные из высокосортных каолинов, выдерживают более 11-13 выплавов без разъедания.

Введение в состав обжигаемой массы предварительно обожженного глиноземистого отхода ШГХК в количестве 8% способствует увеличению тугоплавкости массы и заметному повышению его физико-технических свойств. При этом, термостойкость образцов увеличивается до 8 теплосмен, количество выдержанных плавов достигает 11-13, соответственно.

Изучение фазового состава шамотных тиглей из исследуемых масс рентгенографическим методом анализа показало, что основными кристаллическими фазами в изучаемых системах являются муллит, α -кварц и α -кристобалит. Согласно ИК-спектроскопическому анализу при добавлении глиноземсодержащего отхода в шихту полосы поглощения, имеющиеся в районе $400\text{-}500\text{ см}^{-1}$ становятся более глубокими, появляются новые несколько полос поглощения в районе $750\text{-}900\text{ см}^{-1}$, свойственные муллиту. Кроме них, в районе $100\text{-}1200\text{ см}^{-1}$ на спектральной кривой фиксируется характерная для муллита полоса с достаточной диффузностью, что свидетельствует об образовании группы Si-O-Al, составляющую структуру муллита. На отдельных фрагментах снимков электронно-микроскопического анализа, видны отдельные кристаллы муллита и их скопления размером менее 1 мкм, в некоторых случаях кристаллы муллита имеют слабовидимую короткостолбчатую форму. Также присутствуют единичные зерна в виде иголок размером около 1 мкм.

Шамотные тигли с улучшенными свойствами с добавкой 8 % глиноземсодержащего отхода успешно испытаны в условиях пробирного анализа на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (АГМК).

EPOKSID EMULSIYA OLISH TEXNOLOGIYASI VA TEXNIK KO'RSATKICHLARI

¹Yulduz Usmonova Isroil qizi

yulduz.usmonova.9898@gmail.com

²Ravshan Irkinovich Adilov, texnika fanlari doktori, Professor

³Abdulhafiz Toshevich Tillayev, texnika fanlari nomzodi, dotsent

^{1,2,3}Toshkent kimyo-texnologiya Instituti

Annotatsiya

Ushbu ishda ED-20 markali epoksid qatron asosida suvli emulsiya olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Emulsiya tayyorlash jarayonida butilglolik, epoksid smola va polivinilspirt (PVS) qo'llanildi. Tajriba natijalariga ko'ra, hosil bo'lgan emulsiya kolloid barqarorligi yuqori, zarracha diametri kichik (0,4–0,5 mkm) ekanligi aniqlandi. Olingan epoksid emulsiyalar ekologik xavfsiz, suv asosli bo'yoq tizimlari ishlab chiqarishda istiqbolli komponent sifatida tavsiya etildi.

Kalit so'zlar: Epoksid smola(ED_20), butilenglikol (BG), polivinilspirt (PVS), suvli emulsiya, JSF-550.

Kirish.

So'nggi yillarda ekologik xavfsiz, suv asosli lok-bo'yoq materiallariga talab ortib bormoqda. Shu munosabat bilan organik erituvchilarsiz, suv muhitida barqaror bo'lgan epoksid emulsiyalar ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir. Mazkur ishda laboratoriya sharoitida epoksid emulsiyalari sintez qilish texnologiyasi batafsil keltirib o'tildi. Epoksid emulsiyalar yuqori kimyoviy chidamlilik, mexanik mustahkamlik hamda adgeziya xususiyatlari bilan ajralib turadi. An'anaviy epoksid qoplamlar asosan organik erituvchilarda tayyorlanadi, bu esa ekologik va texnik jihatdan bir qator kamchiliklarga sabab bo'ladi. Shu sababli ishning ilmiy yangiligi sifatida epoksid qatronlarni suvli dispers tizimga o'tkazish texnologiyasi ishlab chiqish va ularning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini o'rganish ushbu tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etdi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda ED-20 markali epoksid oligomeri asosiy komponent sifatida, PVS polivinilspirt hamda butilenglikol yordamchi koalesent sifatida ishlatildi. Emulsiya olishda ushbu (1) adabiyotda keltirilgan usuldan foydalanildi. Ushbu usulga ko'ra, emulsiyani tayyorlash jarayonida nazorat qilinadigan asosiy parametrlar quyidagilardan iborat:

1. Tizimni yuqori aylanish tezligida (1500 ayl/min dan ortiq) ishlov berish davomiyligi;
2. Jarayon bosqichlariga qarab o'zgaruvchi tizim harorati.

Jarayon quyidagi rasmda keltirilgan JSF-550 markali dispersiyalovchi mashinada olib borildi.

2.1-rasm. JSF-550 markali dispersiyalovchi mashina.

Quyidagi 1-jadvalda epoksid emulsiya sintezi uchun xom-ashyo miqdori keltirilgan.

1-jadval.

Komponent	Kompozitsiya tarkibi(gramm)
Epoksid smola	68,5
Butilenglikol (BG)	12,6
Polivinilspirt eritmasi, 2.5%	18,9
Jami:	100,0

Epoksid emulsiyasi sintez qilish jarayoni yuqoridagi JSF-550 markali dispersiyalovchi mashinada amalga oshiriladi. Toza dissolver (aralastirgich) ichiga xona haroratidagi epoksid smola yuklanadi va aralastirgich yoqiladi. 500–600 aylanish/minute tezlikda hisoblangan miqdordagi BG (butandiol-glikol yoki boshqa komponent) asta-sekin qo‘shiladi va kerakli vaqt davomida massa to‘liq eriguncha aralastiriladi (vizual baholanadi). Keyin, massa to‘liq emulsiyalanguncha (vizual baholanadi) 2,5%li PVS (polivinil spirti) eritmasi qo‘shiladi. Shundan so‘ng aralastirish aralashma bir xil, bir jinsli holatga kelguncha davom ettiriladi (o‘rtacha 30–60 daqiqa davomida) va aylanish tezligi sozlab turiladi. Reaksiya yakunida yakuniy massa bir xil gomogen konsistensiyaga ega, suyuq, donachalarsiz va begona aralashmalarsiz bo‘ladi.

Smolaning bir qismi vaqt o‘tishi davomida barqarorligini kuzatish uchun saqlab qo‘yiladi.

Natijalar va ularning tahlili.

Tajriba natijalariga ko‘ra, suv miqdori 30–35 % gacha bo‘lganda emulsiya gomogen, barqaror holatda saqlanadi. Dispergator miqdori ortishi bilan zarracha diametri 0,8 mkm dan 0,4 mkm gacha kamayganligi kuzatildi. 7 kun davomida 25 °C da saqlanganda emulsiya qatlamlanmadi, bu uning kolloid barqarorligidan dalolat beradi. Olingan emulsiya (2,3) GOST lar bilan solishtirildi va talablarga mos keldi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, epoksid emulsiyalar suv asosli, past toksiklikka ega, mexanik va issiqlikka chidamli qoplamalar olish imkonini beradi. Qotiruvchi bilan reaksiyaga kirishgach, qattiq faza hosil bo‘ladi va sirtga mukammal yopishish xususiyati ta‘minlanadi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ED-20 markali epoksid smola asosida suvli emulsiya olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Butilglikol fazalararo o‘tishni yengillashtiradi. Polivinilspirt esa epoksid emulsiyalar olishda asosiy stabilizator va himoya kolloidi bo‘lib, u dispers tizimning barqarorligini ta‘minlaydi, zarralar hajmini kichraytiradi va qoplama sifatini yaxshilaydi. Olingan emulsiya yuqori adgeziya, optimal qovushqoqlik va issiqlikka chidamlilikka ega bo‘lib, ekologik jihatdan xavfsiz suv asosli bo‘yoq tizimlari ishlab chiqishda samarali qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Pandya H., Mahanwar P. Fundamental insight into anionic aqueous polyurethane dispersions // *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research*. 2020. V. 3. № 3. P. 102–110.
2. ГОСТ 10587-84 — „Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия“.
3. ГОСТ Р 56211-2014 — „Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия“.

NEFT QUVURLARINING MEXANIK KUCHLANISHLARINI HISOBLASH VA ULARNING MUSTAXKAMLIGINI OSHIRISH

B.J.Saparov^{1,*}, M.Yu.Raximov¹, X.Yu.Soxibov²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Muhandislik asoslari va mexanika kafedrası

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv kafedrası

*Mas'ul muallif: saparov.boburbek@mail.ru

Annotatsiya

Ushbu maqolada neft quvurlarining mexanik kuchlanishlarini hisoblash va ularning mustahkamligini oshirish masalalari yoritilgan. Neft va gazni tashish jarayonida quvurlar tizimi yuqori bosim, harorat o'zgarishlari hamda kimyoviy agressiv muhit ta'siriga duch keladi. Shuning uchun quvurlar devorida hosil bo'ladigan atrofий va uzunlamas kuchlanishlarni tahlil qilish, ularni kamaytirish va konstruktiv yechimlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada ichki bosim ta'sirida paydo bo'ladigan kuchlanishlarni hisoblash formulalari keltirilib, xavfsizlik koeffitsienti asosida quvur devorining mustahkamlik sharti aniqlangan. Bundan tashqari, yuqori legirlangan po'latlardan foydalanish, korroziyaga qarshi himoya choralari, termik kompensatorlar o'rnatish hamda hisob-kitobli modellashtirish dasturlaridan (ANSYS, SolidWorks) foydalanish orqali quvurlarning xizmat muddatini uzaytirish usullari taklif etilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, konstruktiv mustahkamlash va optimallashtirilgan material tanlovi natijasida quvurlar tizimining ishlash ishonchliligi hamda xavfsizligi 25–30 foizgacha oshiriladi.

Kalit so'zlar: neft quvuri, mexanik kuchlanish, mustahkamlik, bosimli idish, modellashtirish, korroziya, xavfsizlik koeffitsienti

1. Kirish

Neft va gaz sanoati — mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri bo'lib, bu sohada foydalaniladigan texnologik tizimlarning ishonchli va xavfsiz ishlashi katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, neft quvurlari orqali suyuqlik va gaz mahsulotlarini uzoq masofalarga uzluksiz yetkazib berish jarayonida quvurlarning mustahkamligi va chidamliligi hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Quvurlar tizimi doimiy ravishda yuqori ichki bosim, harorat o'zgarishlari, tashqi mexanik yuklamalar, shuningdek, agressiv kimyoviy muhit ta'sirida bo'ladi. Natijada quvur devorlarida mexanik kuchlanishlar, deformatsiyalar va charchash jarayonlari yuzaga keladi. Agar bu holatlar inobatga olinmasa, quvurlar tizimida yorilish, sizib chiqish yoki avariya holatlar sodir bo'lish xavfi ortadi.

Shu sababli neft quvurlarida hosil bo'ladigan mexanik kuchlanishlarni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish, ularni aniqlashning aniq usullarini ishlab chiqish hamda quvurlar mustahkamligini oshirish chora-tadbirlarini belgilash bugungi kunda dolzarb ilmiy-texnik muammolardan biridir.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — neft quvurlarida hosil bo'ladigan kuchlanishlarning fizik mohiyatini o'rganish, ularni hisoblash metodikasini ishlab chiqish va quvurlar tizimining xizmat muddatini uzaytirish uchun optimal konstruktiv yechimlarni taklif etishdan iborat.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida nazariy, hisobiy, modellashtirish va eksperimental usullar kompleks qo'llanildi. Tadqiqot obyekti sifatida yuqori bosim ostida ishlovchi po'lat neft quvurlari tanlandi. Analitik usul yordamida quvurlarda hosil bo'ladigan atrofий va uzunlamas kuchlanishlar klassik mexanika tenglamalari orqali aniqlangan. Matematik modellashtirish usuli asosida ichki bosim, tashqi yuklama va harorat o'zgarishining o'zaro ta'siri differensial tenglamalar orqali ifodalandi. Kompyuter modellashtirish ANSYS dasturida amalga oshirilib, quvur devoridagi kuchlanish taqsimoti va deformatsiyalar 3D shaklda tahlil qilindi. Eksperimental usulda laboratoriya sinovlari natijalari orqali hisobiy modelning aniqligi tekshirildi.

3. Natijalar va ularning tahlili

Neft quvurlarining mexanik kuchlanishlarini aniqlashda Lame differensial tenglamalari asosidagi yechimdan foydalanildi. Qalin devorli silindr uchun kuchlanishlar quyidagicha ifodalanadi:

$$\sigma_r(r) = A - \frac{B}{r^2}, \quad \sigma_\theta(r) = A + \frac{B}{r^2}$$

bu yerda:

$$A = \frac{p_i a^2 - p_o b^2}{b^2 - a^2}, \quad B = \frac{a^2 b^2 (p_i - p_o)}{b^2 - a^2},$$

a — ichki radius, b — tashqi radius,

p_i — ichki bosim, p_o — tashqi bosim.

Agar quvur uchi mahkam oʻrnatilgan boʻlsa, uzunlamas yoʻnalishdagi kuchlanish quyidagicha boʻladi:

$$\sigma_z = A = \frac{p_i a^2 - p_o b^2}{b^2 - a^2}$$

Bundan tashqari, plastik deformatsiyaga oʻtish ehtimolini baholash uchun Von Mises ekvivalent kuchlanish aniqlanadi:

$$\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma_\theta^2 + \sigma_z^2 + \sigma_r^2 - \sigma_\theta \sigma_z - \sigma_\theta \sigma_r - \sigma_z \sigma_r}$$

Harorat taʼsiridagi termal kuchlanish esa quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$\sigma_T = E\alpha\Delta T,$$

bu yerda E — elastiklik moduli, α — termik kengayish koeffitsienti, ΔT — harorat farqi.

Grafik natijalar va tahlil

Quvur kesimi — ichki (a) va tashqi (b) radiuslar, kuchlanishlar

1-rasm. Quvur kesimi va kuchlanish yoʻnalishlari
Ichki (a) va tashqi (b) radiuslar orasidagi quvur devorida radial (σ_r), aylana (σ_θ) va uzunlamas (σ_z) kuchlanish yoʻnalishlari tasvirlangan.

Quvur devoridagi kuchlanish taqsimoti (Lame echimi)

2-rasm. Quvur devoridagi kuchlanish taqsimoti (Lame yechimi)

Radial masofaga nisbatan σ_r va σ_θ kuchlanishlarining oʻzgarishi grafik koʻrinishda berilgan. Natijalardan koʻrinadiki, maksimal aylana kuchlanishlar ichki radiusga yaqin hududda toʻplanadi.

4. Xulosa

Oʻtkazilgan tadqiqotlar natijasida neft quvurlarida hosil boʻladigan mexanik kuchlanishlarning xarakteri va ularning taqsimlanish qonuniyatlari aniqlab berildi. Matematik modellashtirish asosida ichki bosim, tashqi yuklama va harorat oʻzgarishining oʻzaro taʼsiri differensial tenglamalar orqali ifodalaniib, ularning quvur devoridagi stress holatiga taʼsiri tahlil qilindi.

ANSYS dasturida olib borilgan kompyuter modellashtirish natijalari shuni koʻrsatdiki, maksimal aylana (hoop) kuchlanishlar quvur ichki yuzasiga yaqin sohada toʻplanadi. Bu esa konstruksiyaning aynan shu zonalarida deformatsiya va yorilish xavfi yuqoriligini bildiradi. Tajribaviy sinovlar hisobiy model bilan yaxshi moslikda boʻlib, oʻrtacha ogʻish 5–7% dan oshmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati (*Times New Roman, 12 pt, qalin*)

[1] Sharipov A. A., Ibragimov Sh. R. Neft va gaz quvurlarining mustahkamligi va ishonchligini oshirish. – Toshkent: TMI nashriyoti, 2018. – 180 b.

[2] ANSYS Mechanical APDL Theory Reference. Release 2024 R1. – ANSYS Inc., 2024..

UGLEVODOROD BUG‘LARINING KONDENSATSIYA JARAYONIDA ISSIQLIK ALMASHINISHNI JADALLASHTIRISHNI NAZARIY ASOSLARI

Sharipov K. K., Xadjiboyev A.Sh., 22-27 gr.talabasi Rajabbayeva I.

Toshkent kimyo –texnologiya instituti

Annotatsiya: Maqolada quvursimon issiqlik almashinuvchi apparatlarda uglevodorod bug‘larining kondensatsiya jarayonida issiqlik almashinuv samaradorligini oshirishning nazariy asoslari bayon etilgan. Issiqlik berilish jarayonining fizik qonuniyatlari, bug‘ va suyuq faza o‘rtasidagi issiqlik almashinuv mexanizmlari, harorat taqsimoti va gidrodinamik omillarning ta‘siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Uglevodorod bug‘larining fizik-kimyoviy xossalari, issiqlik sig‘imi va entalpiyasi hisobga olingan holda, kondensatsiya jarayonidagi issiqlik berilish koeffitsientlarining o‘zgarish qonuniyatlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: kondensatsiya, uglevodorod bug‘lari, issiqlik almashinuv, koeffitsient, energiya tejamkorlik, quvursimon apparat, Nusselt qonuni.

Neftni qayta ishlash jarayonlarida kondensatsiya jarayonlari katta energiya sarfini talab etadigan bosqichlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, rektifikatsiya kolonnalaridagi uglevodorod bug‘larining kondensatsiya jarayoni texnologik jarayon samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli kondensatsiya jarayonini jadallashtirish, issiqlik almashinuvni takomillashtirish va energiya tejoychi qurilmalar yaratish dolzarb masala hisoblanadi.

Kondensatsiya jarayonida issiqlik berilish jarayoni suyuq faza yuzasidagi harorat, bosim, namlik va oqim tezligi kabi bir qator omillarga bog‘liq. Uglevodorod bug‘lari suyuqlik bilan kontaktda bo‘lganida issiqlik oqimi

$$q = \alpha \Delta T$$

qonuniyati bo‘yicha uzatiladi, bu yerda α - issiqlik berish koeffitsienti, ΔT - harorat farqi.

Issiqlik almashinuv jarayonini tahlil qilishda Nusselt qonuniyati asosida kondensatsiya jarayonidagi issiqlik berish koeffitsienti quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\alpha = 0,943 \left[\frac{\lambda^3 \rho^2 g r}{\mu (t_s - t_w) l} \right]^{1/4}$$

bu rda: λ - suyuqlikning issiqlik o‘tkazuvchanligi; ρ - zichlik; g - yer tezlanishi; r - bug‘ning kondensatsiya vaqtida ajralib chiqqan issiqligi; μ - dinamik viskozitet; l - quvur uzunligi.

Uglevodorod bug‘lari suv bug‘lariga nisbatan yuqori issiqlik sig‘imiga ega bo‘lgani uchun ularning kondensatsiya jarayonida ajraladigan issiqlik miqdori ham ko‘proq bo‘ladi. Bu esa issiqlik almashinuvni jadallashtiradi.

Hisoblar natijasiga ko‘ra, haroratning 10–20°C ga oshishi issiqlik berish koeffitsientini 8–12% gacha oshiradi. Namlikning 5% gacha ko‘payishi esa aks ta‘sir ko‘rsatib, samaradorlikni 7–10% ga pasaytiradi.

Quvurlarning ichki yuzasiga mikrokanalli yoki relefli tekstura berish orqali turbulentslik darajasini oshirish issiqlik uzatishni sezilarli darajada kuchaytiradi. Vertikal quvurlarda kondensatsiya jarayoni gorizontalgaga nisbatan 1,3–1,4 marta samarali kechishi isbotlangan.

Xulosa qilib aytganda ushbu tadqiqotda uglevodorod bug‘larining kondensatsiya jarayonida issiqlik almashinuv qonuniyatlari nazariy jihatdan asoslandi. Harorat, bosim va namlikning ta‘siri tahlil qilindi, quvursimon apparatlarda samarali ishlash uchun optimal parametrlar tavsiya etildi. Bu natijalar energiya tejamkor issiqlik almashinuv qurilmalarini loyihalashda qo‘llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

5. Xudayberdiyev A.A., Sharipov K.K. Issiqlik almashinuv jarayonlarining nazariy asoslari. – Buxoro: BMTI, 2020.
6. Zinovev Yu.M. Teoriya teploobmena. – Moskva: Energoatomizdat, 1981.
7. Xalilov B.M. Issiqlik texnikasi va termodinamika asoslari. – Toshkent: Fan, 2002.
8. Sharipov K.K. Intensifikatsiya protsessi kondensatsii uglevodorodnyx parov v trubchatykh apparatax. Dissertatsiya, Buxoro, 2022.

NEFT-GAZ SANOATIDA ISHLATILADIGAN QUVURLAR UCHUN MATERIAL TANLASH VA ULARNING MUSTAHAKAMLIGINI TAHLIL QILISH

M.Yu.Raximov¹, B.J.Saparov^{1,}, X.Yu.Soxibov²*

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Muhandislik asoslari va mexanika kafedrası 1

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv kafedrası 2

*Mas'ul muallif: saparov.boburbek@mail.ru

Annotatsiya

Ushbu maqolada neft-gaz sanoatida ishlatiladigan quvurlar uchun mos metall materiallarni tanlash mezonlari, ularning mexanik xossalarini tahlil qilish hamda ekspluatatsion sharoitlarda mustahkamlikka ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan. Harorat, bosim va agressiv muhit ta'sirida quvur devorlarida yuzaga keladigan kuchlanishlar hisobiy va modellashtirish usullari orqali aniqlanadi. Natijalar asosida optimal material tanlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: quvur materiali, mustahkamlik, mexanik tahlil, neft-gaz, korroziya, bosim.

1. Kirish

Neft va gaz sanoati tarmog'ida quvurlar asosiy texnologik transport vositasi bo'lib, ular orqali xomashyo, oraliq va tayyor mahsulotlar uzluksiz ravishda uzoq masofalarga uzatiladi. Quvurlar ish faoliyati davomida yuqori bosim, o'zgaruvchan harorat, mexanik tebranish, agressiv kimyoviy muhit va tashqi yuklamalarning ta'siriga uchraydi. Shu sababli quvur materiallarining mexanik mustahkamligi, plastiklik darajasi hamda korroziyaga chidamliligi ularning ishonchli ishlashini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Quvur liniyalarida sodir bo'ladigan avariya va yoriqlar, asosan, noto'g'ri material tanlanishi yoki ularning ekspluatatsion xossalarining to'liq hisobga olinmasligi bilan bog'liq. Ayniqsa, neft-gaz sanoatida ishlatiladigan quvurlar uchun yuqori bosim (10–25 MPa gacha) va keskin harorat farqlari (–40°C dan +150°C gacha) materialning mustahkamlik chegarasiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, zamonaviy material tanlashda nafaqat mexanik ko'rsatkichlar, balki harorat va muhit ta'sirini kompleks baholovchi modellashtirish yondashuvlari qo'llanilmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – neft-gaz sanoatida ishlatiladigan quvurlar uchun eng maqbul material turini aniqlash, ularning mexanik mustahkamligini hisobiy va modellashtirish usullari orqali tahlil qilish hamda ekspluatatsion ishonchlilikni oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda neft-gaz sanoatida qo'llaniladigan quvurlar uchun material tanlash va ularning mustahkamligini baholashda hisobiy-matematik, kompyuter modellashtirish va eksperimental sinov usullari uyg'un holda qo'llanildi. Tadqiqot ishlari quvurlarni ekspluatatsiya qilish sharoitidagi asosiy yuklama — ichki bosim, tashqi mexanik kuch, harorat o'zgarishi va muhit ta'siri kompleks tarzda hisobga olingan holda olib borildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi bosqichlar bajarildi:

- Neft-gaz quvurlari uchun keng tarqalgan po'lat turlari — 20, 09G2S, 17G1S va X60-X80 markalari mexanik xossalari ($\sigma_{0.2}$, σ_t , δ , ψ) bo'yicha solishtirildi.
- Quvur devorining silindrik qobiq modeli asosida ichki bosim ta'siridagi kuchlanishlar quyidagi tenglama orqali aniqlandi:

$$\sigma_{\theta} = \frac{p \cdot D}{2t}, \quad \sigma_l = \frac{p \cdot D}{4t}$$

bu yerda: p – ichki bosim, D – quvur diametri, t – devor qalinligi.

- Harorat farqi ta'siridagi termik kuchlanishlar:

$$\sigma_T = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

bu yerda E – elastiklik moduli, α – chiziqli kengayish koeffitsienti, ΔT – harorat o'zgarishi.

- Kompyuter modellashtirish ANSYS Workbench dasturida o'tkazilib, quvur devoridagi kuchlanish va deformatsiya taqsimoti 3D model asosida tahlil qilindi.

3. Natijalar va ularning tahlili

Tadqiqot davomida neft-gaz quvurlarida yuzaga keluvchi kuchlanish va deformatsiya holatlari matematik modellashtirish hamda kompyuter tahlili (ANSYS dasturi) yordamida o'rganildi. Modellashtirish natijasida quvur devorida ichki bosim, tashqi yuklama va harorat o'zgarishlarining o'zaro ta'siri aniqlanib, ularning kuchlanish taqsimotiga ta'siri tahlil qilindi.

3D modellashtirish natijasida quvur devoridagi deformatsiya taqsimoti (1-rasm) rangli gradient shaklida tasvirlandi. Bunda:

- Qizil zonalar – maksimal deformatsiya va kuchlanish to'plangan joylarni,
- Ko'k zonalar – minimal deformatsiya kuzatilgan hududlarni ifodalaydi.

1-rasm. Quvur devoridagi 3D deformatsiya taqsimoti (ANSYS modellashtirish natijasi)

Modellashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, quvurning ichki yuzasida maksimal radial kuchlanishlar hosil bo'ladi, tashqi yuzada esa ular sezilarli darajada kamayadi. Bu holat quyidagi formula orqali baholandi:

$$\sigma_{\theta} = \frac{p_i r_i^2 - p_o r_o^2 + (p_i - p_o) r_i^2 r_o^2 / r^2}{r_o^2 - r_i^2}$$

bu yerda: σ_{θ} — aylana yo'nalishdagi kuchlanish (MPa), p_i — ichki bosim, p_o — tashqi bosim, r_i , r_o — ichki va tashqi radiuslar, r — quvur devoridagi tahlil nuqtasining radiusi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, ichki bosim oshgan sari deformatsiya va kuchlanishlar chiziqli ravishda ortadi. Haroratning o'sishi esa quvurning termik kengayishini kuchaytiradi, bu esa elastiklik moduliga ta'sir ko'rsatib, mustahkamlikning kamayishiga olib keladi.

4. Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, neft-gaz sanoatida ishlatiladigan quvurlarning mexanik yuklamalar ostida ishlash holati matematik modellashtirish va kompyuter tahlili orqali o'rganildi. Ichki bosim, tashqi yuklama hamda harorat o'zgarishlari quvur devorida hosil qiladigan kuchlanish va deformatsiya holatlari differensial tenglamalar yordamida ifodalani, ANSYS dasturida 3D model asosida tahlil qilindi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki:

Natijada, 09G2S va 20X markali po'latlar yuqori $\sigma_{0.2}$ (plastiklik chegarasi) va mustahkamlik zaxirasiga ega bo'lgani uchun neft-gaz quvurlari uchun eng maqbul materiallar sifatida tavsiya etildi. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan model neft va gaz quvurlarining ishonchligini, xizmat muddati va xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

[1] Sharipov A. A., Ibragimov Sh. R. Neft va gaz quvurlarining mustahkamligi va ishonchligini oshirish. – Toshkent: TMI nashriyoti, 2018. – 180 b.

[2] ANSYS Mechanical APDL Theory Reference. Release 2024 R1. – ANSYS Inc., 2024..

ЦЕЛЛЮЛОЗА ТАРКИБЛИ ГУГУРТ САНОАТИ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ЎРАМ ҚОҒОЗ ОЛИШ

A.X. Мардонов, M.K. Абдумавлянова, P. B. Shomurodovich

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент, Ўзбекистон. +998901167817

Аннотация

Тадқиқот мақсади - маҳаллий хом ашёлар асосида целлюлозани янги манбаларини излаб топиш, улардан целлюлоза ажратиш олишнинг мақбул шароитларини аниқлаш, ажратиш олинган целлюлозани қўлланилиш соҳаларини ўрганиш, олинган целлюлоза ва МС-6 маркали макулатура асосида ўрам қоғоз олиш, олинган ўрам қоғозининг физик-механик хоссаларини ўрганиш.

Калит сўзлар: целлюлоза сақловчи маҳаллий хом ашёлар, целлюлоза, лигнин, ишқор концентрацияси, босим, вақт, ҳарорат, МС-6 маркали макулатура, ўрам қоғоз.

Кириш

Юртимизда ҳозирги кунда қоғоз ва қоғоз маҳсулотларига бўлган талаб йилдан-йилга ортиб бормоқда, охириги йилларда кимё саноати корхоналарини модернизация қилиш, рақобатбардош маҳсулот турларини ва ҳажмини кенгайтириш, маҳаллий хом-ашёлар асосида целлюлоза ва целлюлоза-қоғоз маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологиялари бўйича муайян илмий-амалий натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Саноатни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш, маҳаллий хом-ашё манбаларини чуқур қайта ишлаш, тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни жадаллаштириш, янги турдаги маҳсулотлар ва технологияларни ўзлаштириш” вазифалари белгилаб берилган[1].

Шунинг учун маҳаллий хом ашёлар асосида целлюлозани янги манбаларини излаб топиш, улардан целлюлоза ажратиш олишнинг мақбул шароитларини аниқлаш, ажратиш олинган целлюлозани қўлланилиш соҳаларини ўрганиш муҳим ва долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Гугурт саноатида ишлатиладиган хом ашё ва кимёвий моддаларни маҳаллийлаштириш натижасида таркибида целлюлоза сақловчи чиқиндилар ҳосил бўлади, бу чиқиндилардан самарали фойдаланиш орқали кимё, фармацевтика, озиқ-овқат, қурилиш, қоғоз саноати учун муҳим хом ашё ҳисобланган целлюлоза ва лигнин ажратиш олиш мумкин.

Тадқиқот методологияси

Биз гугурт саноатида ҳосил бўладиган целлюлоза таркибли чиқиндини кимёвий таркибини анъанавий стандарт усул бўйича ўрганилиб олинган натижалар кўп йиллик ва бир йиллик ўсимликлар кимёвий таркиби билан солиштирилди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган[1].

1-жадвал.

Ўсимлик хом-ашёларининг кимёвий таркиби

Хом-ашёлар	Целлюлоза	Лигнин	Пентозан	Куллик
Целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиси	52,7	25,2	24,8	0,84
Каноп	51,4	15,6	22,3	2,78
Сомон	48,4	16,6	21,8	3,2
Ғўзапоя	50,4	22,63	21,2	3,54
Оқ қайин	41,0	21,0	10,7	0,5
Қарағай	47,0	27,5	10,4	0,2

Жадвалдан кўриниб турибдики, целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиси таркибидаги целлюлоза ва пентозанлар сомон, оқ қайин ва қарағайлардагига қараганда кўпроқ[2].

Демак целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиси таркибидан целлюлоза ва бошқа маҳсулотларни ажратиш олиб, уларни қўлланилиш соҳаларини аниқлаш муҳим экан.

Натижа ва уларнинг таҳлили

Целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндисидан целлюлоза олиш учун натронли усулдан фойдаландик. Бунда целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиси таркибидаги целлюлозани ажратиб олиш учун очик ҳавода қуритилган хом ашёни лаборатория шаронтида 20 ± 5 мм ўлчамда майдалаб намлигини $8 \pm 2\%$ гача қуритилди [3]. Целлюлоза таркибли гугурт саноати толали чиқиндиларидан целлюлоза олишни мақбул усуллари аниқлаш учун жараёнга ишқор концентрацияси ва вақт таъсири ўрганилди. Пишириш учун майдаланган хом ашёдан электрон тарозида 0,01 аниқликда 400 гр дан тортиб олиниб лаборатория автоклавида ишқорнинг 30г/л; 40г/л; 50г/л; 60г/л; ва 70г/л конц. эритмаларида ҳарорат, босим ва вақтни ўзгартирган ҳолда пиширилди.

2-жадвал

Целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндисидан целлюлоза олиш ва унинг сифат кўрсаткичларига ишқор концентрациясини таъсири

NaOH, г/л	Целлюлоза унуми, %	ПД	α -целлюлоза, %	Кул миқдори, %
Гугурт саноати толали чиқиндилари				
30	33.1	750	80.7	0.90
40	38.0	780	82.4	0.77
50	45.3	810	85.5	0.89
60	52.7	850	89.0	0.95
70	47.6	800	87.6	0.92

2-жадвалдан кўришиб турибдики, каноп пояси ва гугурт саноати толали чиқиндиларидан целлюлоза олишда ишқор концентрацияси 30 г/л дан 60 г/л гача оширилганда целлюлозанинг унуми ошиб боради, ишқор концентрацияси 70 г/л да эса аксинча целлюлозанинг унуми камаяди. Целлюлозани пишириш учун ишқор концентрацияси 60 г/л мақбул концентрация сифатида танлаб олинди.

Тадқиқотларимиз давомида гугурт саноати чиқиндиларидан олинган целлюлозалар ва МС-6 маркали макулатурадан фойдаланиб, лабораторияда турли таркибли ўрам қоғоз намуналари тайёрланди ҳамда ўрам қоғозларнинг физик-механик хоссалари ўрганилди.

3-жадвал

Ўрам қоғозининг физик-механик хоссаларига целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиларидан олинган целлюлозанинг таъсири

Композиция Ц*/М**, %	Масса 1м ² , гр	Қалинлиги, мм	Эзилишга нисбатан қаршилик, кПа	Халқани босишдаги куч, Н	Намлиги, %
100/0	176	0,26	450	385	6,7
75/25	177	0,25	434	376	6,9
50/50	175	0,27	426	360	7
25/75	175	0,26	415	348	7,2

Ц* - целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиларидан олинган целлюлоза;

М** - МС-6 маркали макулатура.

Бизга маълумки, ўрам қоғозга қўйиладиган талабларнинг энг биринчиси мустаҳкамлигидир. Шунининг олган ҳолда олинган ўрам қоғоз намуналарнинг букилишга қаршилиги ҳамда узилиш узунлиги ўрганилди.

4-жадвал

Целлюлоза ва МС-6 турдаги макулатура асосида олинган композицион ўрам қоғоз намуналарининг сифат кўрсаткичлари

№	Макулатура %	Целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиси целлюлозаси %	Сифат кўрсаткичлари			
			Узилиш узунлиги мм	Букилишга бўлган чидамлилиги Н	Куллик миқдори %	Сув шимувчанлиги %
1	100	-	2800	10	4.46	3.45

2	75	25	2900	12	4.60	3.66
3	50	50	3200	17	4.23	3.46
4	25	75	3500	23	4.20	4.92
5	-	100	3600	27	4.12	4.10

Жадвалдан кўришиб турибдики, гугурт саноати толали чиқиндиси целлюлозаси ҳамда МС-6 турли макулатура (75:25; 50:50; 25:75 нисбатда) олинган композицион ўрам қоғоз намуналарини узилиш узунлиги, букилишга бўлган чидамлилиги, куллик микдори ҳамда сув шимувчанлик кўрсаткичлари ўрганилиб, энг юқори натижа берганлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса таҳлил натижаларидан шуни хулоса қилиш мумкинки, целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндиларидан олинган целлюлозадан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади, чунки целлюлоза таркибли гугурт саноати чиқиндилари целлюлозаси кўшиб олинган ўрам қоғознинг сифат кўрсаткичлари макулатурадан олинган ўрам қоғознинг сифат кўрсаткичларига қараганда анча яхши.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мардонов А.Х., Абдумавлянова М.К., Эгамбердиев Э.А. Маҳаллий канопадан қоғозсимон композицион материаллар олиш. Композицион материаллар. №4, Тошкент 2021. стр. 78-81
2. Норматов Г. А., Примкулов М.Т. Изучение процесса получения целлюлозы из стеблей различных однолетних бахчевых культур. Электронный научный журнал. Выпуск 11(56) ноябрь 2018 г. г. Москва, РФ. ООО «МЦНО».
3. К.Жамолитдинов, В.Умарова, Д.Хамдамова, М.Примкулов. Ер ёнғоқ ўсимлигининг вегетатив даврида кимёвий таркибини ва целлюлозасини структурасини ўзгариши. Т. Композицион материаллар 4/2018, 29-32 б.
4. Примкулов М.Т., Сайфутдинов Р.С.,Набиева И.А. Бир йиллик ўсимликлардан целлюлоза ва қоғоз олиш технологияси. Тошкент 2012.

UGLEVODRODLARNI GIDROTOZALASH LABORATORIYA TAXLIL JARAYONLARINI BOSHQARISHNI AVTOMATLASHTIRISH

J. Ergashev, Sh. Omonov, J. Yo'ldashev, G. Absalyamova, Sh. G'ulomov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti;

ximtexnolog0969@gmail.com

Annotatsiya: Uglevodorodlarni gidrotozalash laboratoriya taxlil jarayonlarini avtomatlashtirish, boshqaruv mazmuni, xavfsizlik interloklari, Laboratoriyada avtomatlashtirilgan qurilma sanoatdagi real tizimlarning modeli sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Gidrotozalash, katalitik, sovutish, separator, himoya klapani.

Zamonaviy laboratoriya jixozlarini avtomatlashtirish bugungi kunda dolzarb tadqiqod masalalaridan hisoblanadi. Gidrotozalash nostandart laboratoriya qurilmasini avtomatlashtirishdan maqsad – jarayon parametrlarini doimiy nazorat qilish va boshqarish orqali optimal rejimda ishlashni ta'minlashdir. Avtomatlashtirilgan tizim laboratoriyada xavfsizlik darajasini oshiradi, inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytiradi va natijalarni takrorlanadigan qiladi. Shuningdek, energiya va reagentlar sarfini kamaytirish, katalizatorning xizmat muddatini uzaytirish hamda jarayon samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Jarayon ma'lumotlarining avtomatik ravishda kompyuter bazasiga yozilishi, tajriba natijalarini tahlil qilish va model parametrlarini optimallashtirish imkonini yaratadi. Bunday yondashuv ilmiy izlanishlarda va sanoatdagi real gidrotozalash jarayonlarini loyihalashda katta ahamiyatga ega.

Ushbu chizmada laboratoriya sharoitida olib boriladigan gidrotozalash jarayonining to'liq avtomatlashtirish tizimi, asbob-uskunalar, boshqaruv algoritmlari va xavfsizlik mexanizmlari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Jarayon tarkibiga vodorod berish, moyni ta'minlash, isitish, reaktorda katalitik tozalash, sovutish, ajratish va tozalangan mahsulotni yig'ish bosqichlari kiradi.

Avtomatlashtirish tizimi PLC/HMI asosida boshqariladi va jarayon xavfsizligi hamda samaradorligini ta'minlaydi.

Asbob-uskunalar va o'lchov qurilmalari

Vodorod ballon va Mass Flow Controller (MFC), Xom moy idishi (sath datchigi bilan), Nasos (VFD orqali tezlik boshqaruvi), Isitgich (PID orqali harorat nazorati), Statsionar reaktor (temperatura va bosim datchiklari bilan), Sovutgich (issiqlik almashinuvi uchun), Separator (gaz-suyuqlik ajratuvchi, sath nazorati bilan), Tozalangan mahsulot idishi, PLC/HMI boshqaruv paneli (ma'lumotlarni yig'ish, ko'rsatish va avtomatik boshqaruv uchun)

Boshqaruv mazmuni.

PLC (dasturlashtiriladigan mantiqiy boshqaruvchi) jarayon ketma-ketligini boshqaradi, xavfsizlik interloklarini nazorat qiladi (bosim, harorat, vodorod sizib chiqishi va hokazo). PID algoritmlari yordamida real vaqt rejimida harorat barqaror saqlanadi.

HMI orqali operator barcha parametrlarni kuzatadi, retsept (recipe) tanlaydi va jarayon holatini ko‘radi.

Ish jarayoni ketma-ketligi

1. Tizimni ishga tushirishdan avval datchiklar va valflarni tekshirish.
2. Reaktorni kerakli haroratgacha isitish (PID orqali).
3. Vodorod oqimini ochish va bosimni belgilangan qiymatgacha oshirish.
4. Moyni belgilangan tezlikda uzluksiz yuborish va reaksiya jarayonini olib borish.
5. Reaksiya mahsulotlarini sovutgich orqali sovitib, separator orqali ajratish.
6. Tozalangan moyni mahsulot idishiga yig‘ish va tizimni xavfsiz o‘chirish.

Xavfsizlik interloklari

- Vodorod sizib chiqishi aniqlansa — tizim avtomatik tarzda o‘chadi.
- Bosim me‘yordan oshsa — himoya klapani (PRV) ochiladi va vodorod berilishi to‘xtaydi.
- Harorat me‘yordan oshsa — isitish avtomatik to‘xtaydi va ogohlantirish beriladi.
- Favqulodda to‘xtatish (E-Stop) tugmasi barcha nasos va isitgichlarni elektr tarmog‘idan ajratadi.

Avtomatlashtirish dasturi tavsifi

Boshqaruv dasturi IEC 61131-3 standarti asosida Structured Text tilida ishlab chiqilgan. U PID nazoratlari, ketma-ketlik (state machine) va signalizatsiya tizimlarini o‘z ichiga oladi. Tizim Siemens S7 yoki Allen-Bradley CompactLogix platformalariga mos, lekin boshqa PLC'larda ham ishlashi mumkin.

Ilmiy va o‘quv ahamiyati

Laboratoriyada avtomatlashtirilgan qurilma sanoatdagi real tizimlarning modeli sifatida xizmat qiladi.

Talabalar va tadqiqotchilar zamonaviy boshqaruv tizimlari bilan ishlashni o‘rganadilar.

Xulosa

Uglevodorodlarni gidrotozalash nostandatr laboratoriya qurilmasini avtomatlashtirish – bu ilmiy va sanoat miqyosida yuqori aniqlikdagi, xavfsiz va samarali jarayonlarni tashkil etishning muhim bosqichidir. Avtomatlashtirilgan tizim nafaqat texnologik ko‘rsatkichlarni barqaror ushlab turadi, balki tadqiqotchiga jarayonni tahlil qilish va natijalarni takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Process Analytical Technology: Spectroscopic Tools and Implementation Strategies for the Chemical and Pharmaceutical Industries — Katherine A. Bakeev
2. B.N. Hamidov., S.F. Fozilov., Sh.M. Saydaxmedov., B.A. Mavlanov. Neft va gaz mahsulotlarining fizik kimyoviy tahlili. Toshkent “Muharrir, 2014. .
3. IoninB.I., ErshovB.A., Kol’sovA.I. YAMR-spektroskopiya v organicheskoy ximii. L.: Ximiya. 1983.

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ТЕТРАГИДРОИМИДАЗО-[4,5-D]-ИМИДАЗОЛДИОНА-2,5

А.А. Хамиджанов, А. Икрамов

Ташкентский химико-технологический институт

Тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдиона-2,5 - полифункциональное соединение, в котором карбамидный фрагмент, фактически, определяет свойства молекулы, обусловленные наличием двух реакционных центров в структуре: четыре донорные NH-группы и две акцепторные C=O-группы.

Как правило, синтез тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдиона-2,5 осуществляется путем конденсации 1, 2-дикарбонильных соединений с карбамидами в присутствии агрессивных минеральных и органических кислотных (H_2SO_4 , HCl и CF_3COOH , HCOOH) и щелочных катализаторов. Кроме того, основная часть процессов получения гликольурилов проводится в органических растворителях [1,2].

Нами впервые осуществили синтез тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдиона-2,5 реакцией конденсации карбамида с глиоксалем в воде в присутствии ОЭДФ в качестве «зеленого» катализатора [10]

В ходе проведенных исследований, нами установлено, что синтез тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдиона-2,5 с использованием ОЭДФ протекает в течение 50-60 минут с практически количественным выходом целевого продукта:

Были установлены соотношения компонентов и время реакции. На первом этапе исследования мы использовали соотношение 1: 0,5 (карбамида: ОЭДФ), где реакция завершилась уже на 10 минуте с выходом гликольурила 44%. Выпавший продукт тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдион-2,5 на 10 минуте реакции был отделен фильтрованием, а фильтрат продолжили нагревать в течение 2 часов. По истечении времени реакции общий выход тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдиона-2,5 составил 87 % (табл.1).

Таблица 1

Выход тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдион-2,5 при различном соотношении карбамида и ОЭДФ

Время	Количество ОЭДФ, моль (соотношения карбамида: ОЭДФ)			
	0.0005 (1:0.25)	0.001 (1:0.5)	0.002 (1:1)	0.004 (1:2)
10 минут	35%	44%	61%	66%
120 минут	79%	87%	99%	97%

Далее при отработке мольных соотношений количества ОЭДФ (табл. 2.1) было установлено, что наибольший выход тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдион-2,5 (99 %) в реакции бициклизации достигается при использовании соотношения 1: 1 карбамида к ОЭДФ соответственно.

При использовании 1 эквивалента ОЭДФ в синтезе тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдион-2,5 было установлено, что уже на 40 минуте был выделен продукт

тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдион-2,5 с выходом 99 %, а при часовой длительности процесса тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдион-2,5 был получен с количественным выходом (100%).

Было установлено, что при продолжительном нагревании реакционной массы синтеза тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдион-2,5 в присутствии ОЭДФ (более 2 часов) выход готового продукта снижается. В данном случае, анализом раствора установлено, что вместе с ОЭДФ в фильтрате присутствуют продукты конкурентной реакции или перегруппированием тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдион-2,5.

Учитывая, что продукт синтеза и исходные реагенты являются ингибиторами коррозии, определение ингибирующих свойств изучена в смеси без дополнительных отчистки (табл.2). Было изучено влияние концентрации тетрагидроимидазо-[4,5-d]-имидазолдион-2,5 (ТГИД) в чистом виде и в виде композиции на скорость коррозии стали марки Ст. 20 в 15 %-ной соляной кислоте ($t = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$; $\tau = 42\text{ час}$).

Таблица 2

Влияние концентрации ТГИД на скорость коррозии стали марки Ст. 20

Концентрация ингибитора, %	Скорость коррозии г/м ² ·час	Степень защиты, %
Без добавки	13	-
0,2	6,5	95,0
0,4	4,7	96,4
0,6	4,1	96,8
0,8	2,0	99,0
1,0	1,4	99,6
1,2	2,4	97,6

Полученный ингибитор ограниченно растворяется в газоконденсате. При растворении в двухфазной среде - газоконденсат: вода - выделяется самостоятельная фаза, что ограничивает его использование в качестве ингибитора сероводородной коррозии.

Продукт ТГИД модифицирован с добавлением диэтиламина и назван ТГИД-ШО. Изучалось его влияние на коррозию стали в сероводородной и углекислотной (табл.3 и 4) средах.

Таблица 3

Влияние ТГИД-ШО на скорость коррозии стали в сероводородной среде (марки прочности Д, $T=25-35\text{ }^{\circ}\text{C}$, концентрация сероводорода – 2,5-3,0 г/л, газоконденсат: вода – 1 : 2, действующее вещество - ингибитор 50 %)

Ингибитор	Концентрация, мг/л	Время опыта, час	Скорость коррозии, г/м ² ·час	Степень защиты, %
Без ингибитора	-	12	1,15	-
ТГИД-ШО	100	12	0,048	95,1
ТГИД-ШО	300	12	0,013	98,9
ТГИД-ШО	500	12	0,015	98,7
Без ингибитора	-	24	0,92	-
ТГИД-ШО	200	24	0,042	96,6
ТГИД-ШО	500	24	0,018	98,1
Додикор (эталон)	100	24	0,055	95,0
Без ингибитора	-	48	0,25	-
ТГИД-ШО	100	48	0,010	93,8
ТГИД-ШО	300	48	0,008	96,8
Додикор (эталон)	100	48	0,009	96,4

Как видно из данных таблицы 3 ТГИД-ШО является эффективным ингибитором коррозии в течение 24 часов, концентрации 500 мг/л, при этом скорость коррозии составляет

0,018, степень защиты 98,7 %, в течение 48 часов дозирования 300 мг/л, скорость коррозии составляет 0,008, степень защиты 96,8 %. Таким образом синтезированный продукт не уступает по степени защиты импортируемым ингибиторам коррозии из России «И-1-А» и из Германии «Додикор».

Таблица 4

Влияние ТГИД-ШО на скорость коррозии стали в углекислотной среде (марка прочности Д, Т – 25-40 °С, P_{CO2}-1,0 МПа, перемешивание)

Ингибитор	Концентрация, мг/л	Время опыта, час	Скорость коррозии, г/м ² ·час	Степень защиты, %
Без ингибитора	-	20	3,7	-
ТГИД-ШО	100	20	0,132	96,29
Без ингибитора	-	40	3,8	-
ТГИД-ШО	100	40	0,17	96,46
Без ингибитора	-	60	3,5	-
ТГИД-ШО	100	60	0,138	96,01
Без ингибитора	-	80	3,4	-
ТГИД-ШО	100	80	0,138	95,94
И-1-А	200	80	0,3	91,17

Изучено влияние концентрации ТГИД-ШО на скорость коррозии в зависимости от температуры.

Таблиц 5

Влияние ТГИД-ШО на скорость коррозии в различных водах в зависимости от температуры, время опыта 24 часа

Раствор, % масс.	Скорость коррозии г/м ² ·ч	Степень защиты, %	Скорость коррозии г/м ² ·ч	Степень защиты, %	Скорость коррозии г/м ² ·ч	Степень защиты, %
	Т=20°С		Т=40°С		Т=60°С	
NaCl ÷ 25,0	0,042	-	0,99	-	25,80	-
NaCl+ТГИД-ШО ÷ 25,0+0,5	0,0091	78,30	0,079	92,02	0,40	98,45
H ₂ SO ₄ ÷ 20,0	15,7	-	7,7	-	31,20	-
H ₂ SO ₄ + ТГИД-ШО ÷ 20,0+0,5	2,2	85,99	3,0	61,03	16,00	48,72
NaCl+H ₂ S ÷ 25,0 + насыщенный р-р	0,23	-	0,94	-	3,10	-
NaCl+H ₂ S+ ТГИД-ШО ÷25,0+ насыщенный р-р+1,0	0,02	91,30	0,072	92,34	0,099	96,81

Как видно из данных табл.5 ТГИД-ШО эффективно защищает сталь от коррозии в водных растворах NaCl и NaCl+H₂S, показывая стабильность с повышением температуры до 60 °С. При этом в 20 %-ном водном растворе H₂SO₄ эффективность с повышением температуры снижается.

Литература

1. Kravchenko, A.N. Synthesis of glycolurils and their analogues / A.N. Kravchenko, V.V. Baranov, G.A. Gazieva // Russian Chem. Reviews. – 2018. – V. 87, N 1. – P. 89–108 <http://dx.doi.org/10.1070/RCR4763>
2. Li, J.-T. Synthesis of glycoluril catalyzed by potassium hydroxide under ultrasound irradiation / J.-T. Li, X.-R. Liu, M.-X. Sun // Ultrason. Sonochem. – 2010. – V. 17, N 1. – P. 55–57. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2009.04.010

РЕАГЕНТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЙ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Ф. Холматова, Г. Даняров, Х. Рахимов

Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время выбор системы «вода-химический реагент» для циркуляционной системы охлаждения в энергетике является актуальной задачей. Такие системы обеспечивают эффективную работу основных (турбина, конденсаторы) и вторичных (компрессоры, насосы) устройств тепловых электростанций, предотвращая накопление минеральных отложений и устраняя коррозию. Традиционными методами являются введение в среду хлористой кислоты и фосфатов, однако они не позволяют полностью устранить накопленные минеральные отложения и коррозию. Минеральные отложения на поверхности теплообменного оборудования снижают давление в технологических системах, что, в свою очередь, влияет на теплообменные процессы - основной экономический показатель энергетического оборудования. Кроме того, особое внимание уделяется коррекции «вода-химический реагент» для определения эффективных составов для циркуляционных систем охлаждения, разработки конкурентоспособных продуктов на основе органического синтеза из доступного сырья и анализа их свойств [1-3].

Целью данной работы является повышение эффективности циркуляционных систем охлаждения за счет устранения существующих накипей, а также разработка доступных и эффективных составов реагентов для удаления накопленных минеральных отложений.

В работе представлены исследования по синтезу сульфометиленов на основе мест-ного сырья и вторичных материальных ресурсов, разработке новых моющих составов на основе анилина, а также изучению их эффективности в качестве комплексных реагентов для удаления накопленных минеральных отложений. В частности, изложены методы сульфометилирования анилина, способы очистки паровых котлов от накопленных минеральных отложений, методики расчета эффективности очистки, параметры процесса промывки минеральных отложений с поверхности паровых котлов, а также методы определения степени вспенивания в процессе очистки минеральных отложений.

Для реакции сульфометилирования анилина использованы исходные материалы: анилин, формальдегид и натрий бисульфит. Реакция протекает в слабокислой среде.

Исследования состава и структуры накопленных минеральных отложений в паровых котлах Сырдарьинской ТЭС, а также проведенные многочисленные эксперименты показали, что процесс промывки состоит из двух основных этапов (рис.1 - 4).

Первый этап - быстрый (охватывает примерно четверть общей продолжительности промывки), при котором растворяется до 75–85 % минеральных отложений.

Рис.1. Зависимость процесса растворения при промывке от концентрации (скорость потока раствора $U = 1$ м/с): температура $t = 24$ °С, количество моющего реагента 5%;

Второй этап - медленный, во время которого растворяется прочно сцепленная с металлической поверхностью часть минеральных отложений, трудная для удаления (этот этап занимает 75–80% продолжительности реакции и является определяющим для качественной эффективности процесса промывки).

Рис.2. Зависимость процесса растворения при промывке от скорости движения раствора ($t = 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$): количество моющего реагента 5%, скорость движения раствора 1 м/с;

Рис.3. Зависимость процесса растворения при промывке от концентрации (количество моющего реагента 10%, скорость движения р-ра 2 м/с.

Рис.4. Изменение процесса промывки при количестве моющего реагента 8%, скорости движения раствора 1 м/с и температуре промывки 30 $^{\circ}\text{C}$.

Верхняя часть накопленных минеральных отложений относительно мягкая и в основном состоит из карбонатных соединений, в то время как вблизи металлической поверхности наблюдается большее содержание оксидов железа.

Из графиков, видно, что повышение температуры оказывает большее влияние на продолжительность очистки, чем увеличение дозы. Например, при промывке с дозой 5% и температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ продолжительность очистки металлических поверхностей составляет $39,6 \cdot 10^3$ секунд. При постепенном увеличении температуры до 70 $^{\circ}\text{C}$ при той же концентрации продолжительность очистки сокращается до $16,5 \cdot 10^3$ секунд, что в 2,4 раза меньше. При увеличении дозы моющего раствора до 10% при температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ продолжительность очистки составляет $19,8 \cdot 10^3$ секунд, то есть сокращается в 2,1 раза, что подтверждает приведённое выше утверждение.

Литература

- О.С. Анисимова. Технология химической очистки теплообменных поверхностей от эксплуатационных отложений и коррозионное поведение конструкционных материалов: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 02.00.01/ Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. - Екатеринбург, 1992.- 19 с.
- В. В. Дзюбо, Л. И. Алферова. Водоотведение и очистка сточных вод на промышленных предприятиях: учебное пособие / - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Томск: 2005. -263 с.
- Daniyarov G.T., Mukhamedjanov T., Huseinov A.Sh., Kadirov Kh.I. Synthesis and properties of detergent reagent for cleaning from accumulated mineral salts. European Journal of Technical and Natural Sciences. Vena. 2024. № 5-6. p.87-92.

ПОЛУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

М.Х. Махамаджонов, К.А. Нигматова, Х.И. Кадилов
Тошкент кимё-технология иснитути

Носитель - представляет собой оксид алюминия в γ -форме, характеризующийся низким содержанием примесей (Na_2O и Fe_2O_3 н/б 0,003 и 0,05 масс.% соответственно), развитой величиной удельной поверхности (250-300) $\text{м}^2/\text{г}$, относительно большим объемом пор (0,56-0,68) $\text{см}^3/\text{г}$ и высокой термической стабильностью (до 850 $^\circ\text{C}$), применяется в качестве носителя для кадмий-фтор-алюминиевого катализатора гидротации ацетилена и гетероциклизации ацетилена с аммиаком и аминами в статическом слое [1,2].

Оксид алюминия сферический гранулированный применяется в газохимических комплексах для удаления остатков катализатора Циглера-Натта, содержащихся в полиэтиленовых изделиях. Одним из способов получения чистого окиси алюминия из обработанного адсорбента является обработка 56%-ной азотной кислотой. Для этого 115 г оксида алюминия (содержащий 92,4% оксида алюминия определенному по элементному анализу рис.2.5 и 2.6) измельчают до прохождения через сито 0,075 мм и обжигают в муфельной печи при 450 градусах в течение 6 часов. Полученное белое порошкообразное вещество - 675 гр. смешивают с 56%-ным раствором азотной кислоты и медленно кипятят, при кипении не должно выделяться бурого газа (при выделении бурого газа следует замедлить нагрев).

Analyzed result(FP method. Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	1.07	mass%	0.0015	0.0015	0.0044
2	Na	1.61	mass%	0.0723	0.174	0.523
3	Al	53.1	mass%	0.0275	0.0941	0.282
4	Si	0.0843	mass%	0.0014	0.0012	0.0036
5	S	0.0198	mass%	0.0003	0.0004	0.0012
6	Ca	0.0418	mass%	0.0012	0.0013	0.0038
7	Ti	0.0965	mass%	0.0010	0.0006	0.0017
8	V	0.190	mass%	0.0012	0.0010	0.0030
9	Cr	(0.0019)	mass%	0.0003	0.0009	0.0027
10	Fe	0.0120	mass%	0.0003	0.0004	0.0013
11	Ni	0.0013	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
12	Cu	0.0022	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005
13	Zn	0.0009	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
14	Ga	0.0071	mass%	0.0001	<0.0001	0.0003
15	Sr	0.0008	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
16	Zr	0.0758	mass%	0.0007	0.0002	0.0005
17	Ag	0.0004	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
18	Sn	0.0008	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005
19	Ta	(0.0010)	mass%	0.0002	0.0006	0.0019
20	Re	(0.0005)	mass%	0.0001	0.0003	0.0009
21	Os	0.0009	mass%	0.0001	0.0003	0.0008
22	Tb	(0.0029)	mass%	0.0005	0.0013	0.0040
23	Dy	(0.0022)	mass%	0.0004	0.0010	0.0031
24	Yb	(0.0006)	mass%	0.0002	0.0006	0.0017

Spectrum

Рис.1. Элементный состав использованного окиси алюминия в условиях ШГХК
Состав носителя полученного очищением сферических гранулированных адсорбентов после химической очистки представлен в рис.2.6.

Analyzed result(FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.222	mass%	0.0007	0.0003	0.0009
2	Br	0.0003	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
3	Al2O3	89.9	mass%	0.0216	0.162	0.487
4	SiO2	0.718	mass%	0.0057	0.0036	0.0108
5	SO3	1.60	mass%	0.0036	0.0015	0.0045
6	K2O	0.949	mass%	0.0075	0.0054	0.0161
7	CaO	0.104	mass%	0.0026	0.0050	0.0149
8	TiO2	0.235	mass%	0.0021	0.0013	0.0040
9	V2O5	4.30	mass%	0.0071	0.0007	0.0021
10	Cr2O3	0.0269	mass%	0.0016	0.0046	0.0137
11	Fe2O3	0.0497	mass%	0.0008	0.0005	0.0015
12	NiO	0.0031	mass%	0.0001	0.0002	0.0007
13	CuO	0.0026	mass%	0.0001	0.0002	0.0005
14	ZnO	0.0010	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005
15	Ga2O3	0.0040	mass%	0.0001	0.0001	0.0004
16	Rb2O	0.0004	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
17	ZrO2	0.0882	mass%	0.0009	0.0002	0.0006
18	Ag2O	0.0004	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0003
19	Ta2O5	(0.0014)	mass%	0.0003	0.0007	0.0022
20	ReO2	0.0010	mass%	0.0001	0.0003	0.0009
21	Ir2O3	0.0013	mass%	0.0001	0.0002	0.0007
22	Au2O	0.0012	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
23	Tl2O3	0.0006	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
24	PbO	0.0007	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
25	Dy2O3	(0.0028)	mass%	0.0005	0.0012	0.0037
26	Yb2O3	(0.0009)	mass%	0.0002	0.0005	0.0016

Spectrum

Рис. 2. Элементный состав использованного окиси алюминия после химической очистки

Как видно из данных анализа, химический метод также не позволяет полностью очистить использованный адсорбент и получить чистый оксид алюминия. Принимая это во внимание, мы также попытались с помощью ионного метода получить чистый носитель. Мы использовали два типа неионизирующих ионов: ди-(2-этилгексил)-гидрофосфат (ДЕННР) в иминодиуксусные функциональные группы в Н-форме. Результаты исследований показывают, что ди-(2-этилгексил)-гидрофосфат (ДЕННР)-ионит избирательно сорбирует из растворов оксида алюминия такие металлы, как железо, цинк и магний, увеличивая при этом содержание фосфора в растворе. Это является отклонением от норм, которое резко отрицательно влияет на качество носителя.

Analyzed result(FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0123	mass%	0.0002	0.0001	0.0004
2	Al2O3	72.4	mass%	0.0243	0.155	0.466
3	SiO2	0.694	mass%	0.0057	0.0055	0.0166
4	SO3	0.116	mass%	0.0011	0.0009	0.0028
5	P2O5	22.3	mass%	0.0155	0.0264	0.0793
6	K2O	0.0513	mass%	0.0019	0.0025	0.0074
7	CaO	0.600	mass%	0.0049	0.0020	0.0059
8	TiO2	0.0747	mass%	0.0012	0.0008	0.0024
9	V2O5	0.187	mass%	0.0015	0.0010	0.0029
10	MnO	0.0041	mass%	0.0003	0.0007	0.0021
11	Fe2O3	0.0344	mass%	0.0006	0.0006	0.0017
12	NiO	0.0012	mass%	0.0001	0.0002	0.0007
13	CuO	0.0028	mass%	0.0001	0.0002	0.0005
14	ZnO	0.0480	mass%	0.0003	0.0001	0.0004
15	Ga2O3	0.0064	mass%	0.0001	0.0001	0.0003
16	As2O3	(0.0001)	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0003
17	SrO	0.0025	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
18	ZrO2	0.0948	mass%	0.0009	0.0002	0.0006
19	SnO2	0.0012	mass%	0.0001	0.0002	0.0006
20	Sb2O3	0.0014	mass%	0.0001	0.0003	0.0008
21	Ta2O5	(0.0008)	mass%	0.0003	0.0008	0.0024
22	Tl2O3	(0.0004)	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
23	PbO	0.0005	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
24	Dy2O3	(0.0025)	mass%	0.0005	0.0012	0.0036

Рис.3. Элементный состав химически очищенного окиси алюминия после адсорбционной очистки с ди-(2-этилгексил)-гидрофосфат (ДЕННР)

Поэтому мы продолжили процесс сорбции иминодиуксусными функциональными группами в Н-форме.

Analyzed result(FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.976	mass%	0.0014	0.0013	0.0040
2	Na2O	2.04	mass%	0.0900	0.220	0.660
3	Al2O3	92.4	mass%	0.0327	0.164	0.491
4	SiO2	0.166	mass%	0.0028	0.0023	0.0070
5	SO3	0.0453	mass%	0.0007	0.0009	0.0028
6	CaO	0.0533	mass%	0.0015	0.0016	0.0048
7	TiO2	0.145	mass%	0.0016	0.0008	0.0025
8	V2O5	0.305	mass%	0.0019	0.0016	0.0048
9	Cr2O3	(0.0025)	mass%	0.0004	0.0012	0.0036
10	Fe2O3	0.0155	mass%	0.0004	0.0005	0.0016
11	NiO	0.0015	mass%	0.0001	0.0002	0.0007
12	CuO	0.0025	mass%	0.0001	0.0002	0.0005
13	ZnO	0.0010	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
14	Ga2O3	0.0087	mass%	0.0001	0.0001	0.0004
15	SrO	0.0008	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
16	ZrO2	0.0939	mass%	0.0009	0.0002	0.0006
17	Ag2O	0.0004	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
18	SnO2	0.0010	mass%	0.0001	0.0002	0.0007
19	Ta2O5	(0.0011)	mass%	0.0002	0.0007	0.0021
20	ReO2	(0.0005)	mass%	0.0001	0.0003	0.0009
21	OsO4	0.0011	mass%	0.0001	0.0003	0.0010
22	Tb4O7	(0.0031)	mass%	0.0005	0.0014	0.0043
23	Dy2O3	(0.0022)	mass%	0.0004	0.0011	0.0032
24	Yb2O3	(0.0006)	mass%	0.0002	0.0006	0.0017

Рис.4. Элементный состав химически очищенного окиси алюминия после адсорбционной очистки с иминодиуксусные функциональные группы в Н-форме

Как видно из данных таблицы, чистота окиси алюминия полученного сжиганием органической части, достигает 97,6 %, но при этом, данные результатов не достаточно для получения нанокатализаторов.

Литература

1. Алексеев И.А. Научные основы переработки алюминийсодержащих отходов /И.А. Алексеев // Металлургия и обогащение 2016. Т 219 .№ 3. С. 428-434.
2. Алексеев А.И. Комплексная переработка апатит-нефелиновых руд на основе создания замкнутых технологических схем // Записки Горного института. Т.215. С.75-83.

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА И ТРИЭТАНОЛАМИНА

С.Х. Иногомхожаева, Л.К. Менглиева, Г.Р. Каиббергенова
Тошкентский химико-технологический институт

В мире с быстрым ростом потребностей населения резкое увеличение количества твердых бытовых отходов приводит к распространению вредных химических веществ в окружающую среду и связи с этим, создание экологически чистых методов их устранения является одной из приоритетных задач. В то же время важно снизить воздействие на окружающую среду твердых бытовых отходов, наносящих вред здоровью человека, атмосфере и гидросфере, устранить их путем целевой переработки, определить области производства и эффективного применения.

Целью исследования является разработка технологии получения ингибиторов накопления минеральных солей путем переработки отходов на основе полиэтилентерефталата.

В данной работе приведены методы исследования физико-химических свойств использованных исходных веществ и определения их структуры, рекомендована методика проведения процесса переработки полиэтилентерефталата, приведена методика определения концентрации гидроксильных групп продуктов реакции ТЭА с отходами на основе ПЭТ методом фталации, числом омыления связыванием свободных кислотных групп и эфирного числа количеством КОН, необходимого для омыления эфиров (мг).

Синтез олигомера на основе ПЭТ и ТЭА осуществлялся при различных соотношениях исходных веществ. Схема реакции, следующая:

Согласно механизму аминолита, реакцию вторичного ПЭТ с триэтаноломином можно предположить следующим образом:

Сначала мы изучили влияние соотношения ТЭА от 0,5 до 6 молей на физико-химические свойства ВПЭТ для элементарной фракции, взятой для синтеза. Условия синтеза были выбраны на основе литературных данных. В этом случае температура синтеза составляла 220-225 °С, а продолжительность деструкции - 6-8 часов.

Для получения ингибированной солянокислотной кислоты, содержащей 20-25% масс., взвешивают 85 г, добавляют 15 г дистиллированной воды для разбавления, затем берут при перемешивании и добавляют 25 г продукта аминолитиза ПЭТ: ТЭА. Смесь интенсивно перемешивают в течение 40 мин.

Образцы металла изготовлены из стали марки Ст.3 с площадью поверхности 11×10^{-2} см². Искусственно подготовлена модель агрессивной среды: А - проба 0,1 н хлорида натрия: керосин 16÷1 (рН = 3), Pco₂=1 атм; В - минерализованная вода (NaCl-80, CaCl₂-5,0, CaSO₄-1,0, MgCl₂-2,0, NaHCO₃-0,1); G - образец 3% хлорида натрия, Pco₂=1 атм; В - образец 3% хлорида натрия: керосин 16÷1 (рН = 3), насыщенный CO₂ и H₂S; D - образец минерализованной воды (NaCl-80, CaCl₂-5,0, CaSO₄-1,0, MgCl₂-2,0, NaHCO₃-0,1): нефть 16÷1 (рН = 5), Pco₂=1 атм.

Таблица 4

Влияние ингибитора на скорость коррозии в одно- и двухфазных средах.

Сталь Ст.3. Концентрация ингибитора 10 г/л, продолжительность ингибирования 48 часов

Ингибитор	Ингибитор Степень защиты от коррозии, % (35 °С)				
	Состав А	Состав В	Состав G	Состав V	Состав D
1-композиция*	99,7	99,3	99,9	97,6	98,9
2-композиция	99,9	98,9	99,9	96,9	99,9
3-композиция	97,9	96,3	97,8	95,8	97,3
4-композиция	99,4	98,6	99,3	98,7	99,8
5-композиция	98,1	96,2	96,7	97,8	97,4

Примечание: в составах композиций содержится 85 мг соляной кислоты и 15 мл дистиллированной воды, а также соотношение ПЭТ: ТЭА=1:4 при количестве 20–40 мг (количество шагов 5 мг).

Таблица 6

Степень защиты от коррозии ингибированной кислоты на основе ПЭТ: ТЭА

№ эксперимента	Доза ингибированной кислоты на основе ПЭТ: ТЭА, мг/л	Скорость коррозии, с/см ² ·ч	Снижение скорости коррозии, раз
1	Без ингибитора	18,0	-
2	5.0	0.81	22
3	10.0	0.50	36
4	15.0	0.38	47
5	20.0	0.27	67

Данные приведенных выше таблиц показывают, что с увеличением количества активного основания повышается и эффективность защиты от накопления минеральных солей, из синергетически эффективных добавок эффективность ингибирования высока при содержании ингибированной кислоты и формальдегида до 10 г, а I-ДЭА до 5 г, а при концентрации ингибитора 10 г/л она составляет 99,6 и 99,01% соответственно.

Литература

1. Pat. JP 2003080294 A2 Япония, МКИ C02F 005-14. Scale inhibitor and its use in recirculating cooling water system / Takahashi Hiroshi, Someya Shin-taro, Tsuji Masato. Оpubл. 18.03.2003, С.А. 2003. V. 138. 242790.
2. Гасанов Х.И., Халилов Н. Н. Ингибиторы солеотложения на основе фосфатов этилендиамина и соляной кислоты // Булатовские чтения. – 2020. №2, 126-128 с.
3. А.Т. Karimov., L.M. Meyliyeva., Н.Т. Tilovov., S.J. Kholikova., Kh.I. Kadirov. Effective catalysts of the synthesis of quinoline and quinoline derivatives. European Chemical Bulletin. 2023, 12 (Regular Issue 6), 76-86 p.

НОВЫЙ СОСТАВ ИНГИБИТОРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

М.А. Обидова, Р.М. Абдубаннопов, Х.И. Кадиров
Тошкентский химико-технологический институт

В настоящее время из-за коррозионных процессов безвозвратно теряется 1/4 часть металлов, при этом доля годового производства стали составляет 30-35 %. В развитых странах коррозия составляет одну десятую часть национального дохода, а ремонт или замена оборудования вызывает как экономические, так и экологические проблемы. Это одна из важнейших проблем, особенно в нефтегазовой промышленности, и защита конструкций и строительных материалов от коррозии, обеспечение их гарантированного срока службы является актуальной.

В мире, наряду с химическими соединениями, проводятся научные исследования по использованию новых типов комбинированных ингибиторов для предотвращения или замедления коррозии промышленных установок. В связи с этим особое внимание уделяется получению органофосфонатов, их металлокомплексонатов, определению физико-химических и эксплуатационных свойств, исследованию механизма защиты *in situ* эллипсометрическим методом в различных условиях, определению изотерм адсорбции на безокисной поверхности, созданию и испытанию технологии производства комбинированных ингибиторов, пассивирующих активность металла, которые могут быть использованы в промышленности.

В данной работе представлен обзор современных ингибиторов коррозии, их источников, областей синтеза и область применения, ингибиторов защиты конструкционных металлических установок нефтегазовой промышленности от коррозии, а также современного и текущего состояния существующих методов получения ингибиторов коррозии.

Отмечено, что среди ингибиторов в промышленности широко применяются фосфорсодержащие комплексоны типа НТФ, ОЭДФ, ИОМС-1 и другие, проблемы при их применении, в частности: при получении фосфорсодержащих комплексонов в качестве фосфорилирующего агента используется фосфористая кислота или высокотоксичное вещество - треххлористый фосфор, не производимые в Республике Узбекистан; использование треххлористого фосфора в качестве сырья при получении ингибиторов усложняет технологию, требует применения дорогостоящего оборудования, сопровождается образованием токсичных, сильно коррозионных соединений - газообразного хлористого водорода и других. На основе этого анализа составлен план диссертационной работы.

Техника получения металлокомплексонатов» приведены физико-химические свойства исходных веществ и методы исследования их структуры, проведены целенаправленные исследования по получению ингибиторов коррозии и определению их физико-химических свойств. Изучена реакция получения нитрилотриметиленфосфоновой и оксиэтилидендифосфоновой кислот и цинково-натриевых солей «унифлока», строение и структура которых определены современными методами анализа: ИК-спектроскопией, хромато-масс-спектрометрией и элементным анализом.

С целью определения оптимальных параметров процесса совместного получения Zn^{2+} (ОЭДФ+НТФ) изучено влияние таких факторов, как температура, соотношение исходных продуктов, количество воды, продолжительность реакции на выход готового продукта и др. Из описания процесса совместного получения Zn^{2+} (ОЭДФ+НТФ) установлено, что важными являются два этапа контроля процесса синтеза термическим методом:

1-й этап, получение цинката натрия: хотя в литературе представлено много информации о получении цинката натрия, температура процесса четко не указана. Влияние температуры изучали в диапазоне 40-90 °С, при этом добавлении оксида цинка к водному раствору гидроксида натрия образуется белая суспензия. В интервале температур 40-50 °С реакционная масса, состоящая из гидроксида натрия и оксида цинка затвердевает и отрицательно влияет на интенсивность перемешивания, тем самым препятствуя взаимодействию реагентов. Продолжительность образования суспензии резко увеличивается и превышает 4 часа. В

результате готовом продукте обнаруживаются мелкие непрореагировавшие частицы оксида цинка. Установлено, что при относительно высоких температурах 60 - 70 °С выход продукции достигает высокого уровня. При температуре выше 70 °С выход продукта начинает снижаться. Это объясняется образованием вторичных продуктов с осуществлением побочных реакций.

2-этап, где основным влияющим фактором совместного получения сырья Zn^{2+} (ОЭДФ+НТФ) является температура. В описании отмечено, что при добавлении цинката натрия к водному раствору ОЭДФ+НТФ образуется эмульсия, при этом завершение реакции определяется степенью прозрачности полученного продукта. На этом этапе также изучалось влияние температуры в диапазоне 10-50°С.

Таблица 1

Изменение выхода комплексного соединения Zn^{2+} (ОЭДФ+НТФ) в зависимости от температуры

No	Температура, °С	Выход Zn^{2+} (ОЭДФ+НТФ)
1	20-25	84,3
2	25-30	90,5
3	30-35	96,5
4	35-40	90,9
5	40-50	87,4

Как упоминалось ранее, при температурном в диапазоне 10-30 °С препятствует интенсивности перемешивания, что приводит к образованию твердых частиц оксида цинка, которые не взаимодействуют с реагентами в реакционной смеси. Диапазон температур сложно контролировать, поскольку реакция со щелочью носит экзотермический характер; добавление щелочи в кислотную смесь реакционной массы приводит к резкому повышению температуры. Это создает условия для протекания побочных реакций (образование дикомплексонов) и разложения готового продукта. Эти результаты видны из данных, представленных в таблице 1.

Рис. 1. ИК-спектр Zn^{2+} (ОЭДФ+НТФ)

Низкоинтенсивные валентные колебания связи Р-О-Н протонированных фосфатных групп Zn^{2+} (ОЭДФ + НТФ) проявляются в области 3260,20-1650,36 cm^{-1} , а деформационные колебания в области 947,03-816,79 cm^{-1} . Интенсивное колебание локализованной связи Р=О Zn^{2+} (ОЭДФ + НТФ) наблюдалось в области 1046,02 cm^{-1} . Валентные колебания полностью депротонированной группы PO_3 (фосфат) проявляются в области 988,71 cm^{-1} , низкоинтенсивные валентные колебания связи С-Р (углерод-фосфор) в области 655,28 cm^{-1} , интенсивные валентные колебания связи Zn-О в области 561,51 cm^{-1} и деформационные колебания связи О-Р-О в области 462,52 cm^{-1} . Эти результаты позволяют сделать вывод, что координация группы PO_3 с атомом Zn происходит с сохранением локализованной π -связи Р=О, при этом атомы кислорода в группе PO_3 неравноправны.

В ходе исследований установлено, что пластовая вода изучаемого месторождения обладает коррозионными свойствами за счёт наличия гидрокарбонатов кальция и магния. Для защиты конструкционных установок от коррозии были испытаны следующие ингибиторы: (I) «унифлок»; (II) Zn^{2+} ОЭДФ; (III) Zn^{2+} НТФ; (IV) Zn^{2+} «унифлок»; (V) Zn^{2+} (ОЭДФ + НТФ); (VI) Zn^{2+} («унифлок» + ОЭДФ + НТФ). При этом эффективная концентрация составляет 8 - 12 г/т, а защитный эффект - 85 - 95% (табл.2).

Таблица 2

Влияние ингибиторов на скорость коррозии стали Ст.20 в сероводородной среде:
температура 35°C, продолжительность опыта 24 часа, конц. 10 мг/л

Ингибитор	Скорость коррозии, г/м ² ·час	Степень защиты, %
Без ингибитора	1,15	-
«Унифлок»	0,048	85,1
Zn ²⁺ «унифлок»	0,042	88,2
Zn ²⁺ ОЭДФ	0,018	95,0
Zn ²⁺ НТФ	0,015	96,6
Zn ²⁺ (ОЭДФ + НТФ)	0,013	98,1
Zn ²⁺ («унифлок» + ОЭДФ + НТФ)	0,005	98,9
Додикор (эталон)	0,009	98,7

Как видно из данных таблицы 2, исследуемые препараты являются эффективными ингибиторами коррозии при концентрации 10 мг/л в течение 24 часов. При этом степень защиты превышает 90,0%, и результаты сопоставимы с промышленным ингибитором «Додикор» из Германии.

Для определения высокой эффективности защиты металлов от коррозии полученными цинкатами и приготовленными композициями были проведены различные электрохимические исследования.

Рис.1. Зависимость емкости двойного электрического слоя стального электрода от концентрации. pH 2 (1), 4 (2), 6 (3), 8 (4), 10 (5) температура T = 24°C (I) «унифлок»; (II) Zn²⁺ ОЭДФ; (III) Zn²⁺ НТФ; (IV) Zn²⁺ «унифлок»; (V) Zn²⁺ (ОЭДФ + Zn²⁺ НТФ); (VI) Zn²⁺ («унифлок» + ОЭДФ + НТФ)

Анализ полученных данных показал, что органофосфонаты и их комплексы снижают емкость двойного электрического слоя в широком диапазоне pH с увеличением концентрации ингибитора. Это свидетельствует об их адсорбции на стальном электроде.

Литература

1. Pat. CN 1331050A КНР, МКС C02F 001-14. Composite corrosion-inhibiting scale-preventing agents for treatment of circulating low-hardness water / Wang Zhenyu, Li Bergao. Заявл. 28.06.2000, Опубли. 16.01.2002. С.А. 2002. V. 137. 252631.
2. Obidov Sh.B., Raximov X.N., Kadirov X.N., Turabdjanov S.M., Xolmatova F.I. Obtaining corrosion inhibitors in the presence of oxyethylidene diphosphonic acids. «The European Journal of Technical and Natural Sciences» obtaining corrosion inhibitors in the presence of oxyethylidene diphosphonic acids DOI:10.29013/EJTNS-24-5.6-14-21. 2024 № 5-6 –P. 14-21

PIROLIZ GAZLARI TARKIBIDAN 1,3-BUTADIYENNI AJRATIB OLIISH JARAYONIDA MODDA ALMASHINISH VA SELEKTIVLIKNI OSHIRISHNING ILMIIY ASOSLARI

Ibodullayev M.X¹; Norqulov J.F²; Kodirov O.Sh³; Abduraxmonov O.R⁴

Qarshi davlat texnika universiteti^{1,2,4}

O'zbekiston milliy universiteti³

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda butadiyenni piroliz mahsulotlari tarkibidan ajratib olish texnologik tizimida modda almashinish jarayonini jadallashtirish masalasi o'rganildi. Gaz xromatografiyasi natijalari asosida aralashmadagi asosiy uglevodorod komponentlari metan, etilen, etan, propilen, 1-butene, 1,3-butadiyen, n-butane, trans-2-butene va cis-2-butene aniqlangan. Tahlil natijalariga ko'ra trans-2-butene (37,5%), 1-butene (23,3%) va cis-2-butene (27,0%) asosiy ulushni tashkil etdi. Natijalar butadiyenni ajratish jarayonida issiqlik va massa almashinishni optimallashtirish, shuningdek, rektifikatsiya va degidrogenatsiya bosqichlarida parametrlarni yaxshilash orqali jarayon samaradorligini oshirish imkonini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: butadiyen, piroliz mahsulotlari, C₄ fraksiyasi, modda almashinish, gaz xromatografiyasi, rektifikatsiya jarayoni.

Kirish. Piroliz jarayonidan olingan C₄ fraksiyasi kimyo sanoatida yuqori ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa 1,3-butadiyen kauchuk, lateks va boshqa polimerlar ishlab chiqarishda asosiy xomashyo hisoblanadi. Biroq C₄ aralashmasi tarkibida 1,3-butadiyen bilan bir qatorda 1-butene, cis-2-butene, trans-2-butene, izobutilen va n-butan kabi uglevodorodlar mavjud bo'lib, ularning qaynash harorati juda yaqin. Shu sababli butadiyenni ajratish jarayoni yuqori murakkablikka ega, selektivlik past va energiya sarfi yuqori bo'ladi. Amaldagi texnologiyalar-rektifikatsiya, ekstraktiv rektifikatsiya yoki adsorbsiya jarayonlari fazalararo modda almashinishning yetarli bo'lmashligi sababli samaradorlikni to'liq ta'minlay olmaydi. Bundan tashqari, butadiyenning polimerlanishga moyilligi jarayon davomida uskuna devorlarida qatron hosil bo'lishiga olib keladi, bu esa jarayonning uzluksizligini buzadi.

Shu bois, butadiyenni piroliz mahsulotlari tarkibidan ajratib olishda asosiy ilmiy muammo modda almashinish jarayonini jadallashtirish va shu orqali selektivlik hamda energiya samaradorligini oshirishdan iborat. Buning uchun tizimda fazalararo sirt maydonini kengaytirish, massa almashinish koeffitsientini oshirish, issiqlik va modda almashinish jarayonlarini birgalikda optimallashtirish zarur. Mazkur ishda ushbu muammoni yechish maqsadida piroliz mahsulotlarining tarkibi aniqlanib, ularning ajralish mexanizmlarini tahlil qilish, modda almashinish tezligini oshiruvchi texnologik va konstruktiv yechimlar ishlab chiqish nazariy jihatdan asoslab berildi. Natijada, butadiyenni ajratib olish tizimining samaradorligini oshirish va energiya sarfini kamaytirish imkoniyatlari belgilandi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot butadiyenni piroliz mahsulotlari tarkibidan ajratib olish tizimida modda almashinishni jadallashtirishga qaratilgan bo'lib, ikki yo'nalishda olib borildi: (i) aralashma tarkibini aniq diagnostika qilish va (ii) ajratish jarayonini termodinamik hamda massa-almashinish modellariga tayangan holda hisob-tajribaviy yo'l bilan loyihalash.

Avvalo, xom gaz namunasi "proba FB-1" sifatida olinib, tarkibiy tahlil gaz xromatografiyasi yordamida bajarildi. O'lchovlar FID (flame ionization detector) detektori bilan ishlaydigan GC qurilmasida, qo'lda kiritish rejimida amalga oshirildi; injeksiya vaqti 03.12.2024 15:49:48, ma'lumotlar HP ChemStation muhitida S1401MOL.M usul fayli asosida yig'ildi. Xromatogramma va pik maydonlari bo'yicha komponentlar identifikatsiyasi retention time yordamida bajarildi, hisob-kitoblar "Normalized Percent Report" rejimida olib borildi. Kalibrlash uchun oldindan tuzilgan jadvaldan foydalanildi; kerak bo'lganda birikmalar guruhi bo'yicha tashqi standartlar qo'llanib, detektor sezgirligi tekshirildi hamda integratsiya parametrlari optimallashtirildi. Xom ma'lumotlar piklarni ajratish, shovqinlarni filtrlash va bazani tekislash bosqichlaridan so'ng qayta ishlanib, komponentlar bo'yicha massaviy/ molyar ulushlarni hisoblashga tayyor holga keltirildi. Polimerlanishga moyil dienlar bilan ishlashda xavfsizlik chorasi sifatida namunaga ingibitorning iz miqdori qo'shildi, GC liniyalarida "issiqlik nuqta"larning oldi olinib, inert gaz oqimi nazorat qilindi.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot natijalari butadiyenni piroliz mahsulotlari tarkibidan ajratib olish texnologik tizimida modda almashinish jarayonini chuqur tahlil qilish va samaradorligini oshirishga qaratilgan eksperimental hamda hisob-tahliliy ma'lumotlar asosida shakllantirildi. Gaz xromatografik tahlil natijalariga ko'ra, piroliz gazi tarkibida 1,3-butadiyen, 1-butene, cis-2-butene, trans-2-butene va n-butane kabi asosiy uglevodorodlar aniqlangan. Ularning foiz tarkibi butadiyenni ajratish jarayonining murakkabligini tasdiqladi, chunki bu komponentlar qaynash harorati bo'yicha bir-biriga juda yaqin bo'lib, ularning o'zaro diffuziyasi jarayon davomida muvozanat holatini kechiktiradi. Shuning uchun issiqlik va modda almashinishni jadallashtirish texnologik samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi isbotlandi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, modda almashinish tezligi fazalararo sirt maydoni kattaligiga, oqim tezligiga va bosim-harorat parametrlariga bevosita bog'liq. Kichik o'zgarishlar ham jarayonning ajratish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Model tahlili orqali fazalararo modda almashinish koeffitsienti K_{ya} qiymatini oshirish uchun kolonna ichidagi to'ldirgichlar shakli, o'lchami va joylashish zichligi optimallashtirildi. Shuningdek, kontakt sirtini kengaytiruvchi tuzilmalardan foydalanish butadiyen va buten izomerlarini selektiv ajratishda ijobiy natija bergani aniqlandi. Hisob-kitob natijalari modda almashinish jarayonining kinetikasini ifodalovchi $N_A = K_{ya}(y_A - y_A^*)$ tenglamasi asosida baholandi. Qabul qilingan modellar yordamida bosim, harorat, reflux nisbati va pog'onalar sonining o'zgarishi bilan ajratish darajasining ta'siri tahlil qilindi. Simulyatsion natijalar butadiyenning selektivligini oshirish uchun optimal ish diapazoni 0,3-0,4 MPa bosim va 40-60 °C harorat oralig'ida ekanini ko'rsatdi. Jarayonni energetik nuqtai nazardan tahlil qilish natijasida, issiqlik sarfini kamaytirish va erituvchi aylanishini optimallashtirish orqali umumiy energiya sarfi 12-15 % ga qisqartirilishi mumkinligi aniqlandi. Shu bilan birga, pog'onalar samaradorligi oshib, HETP qiymati kamaygani kuzatildi. Umuman olganda, o'tkazilgan tahlillar butadiyenni ajratish tizimida modda almashinish jarayonining intensivligini oshirish uchun fazalararo sirtini kengaytirish, kontakt vaqtini qisqartirish va optimal issiqlik rejimini ta'minlash zarurligini ko'rsatdi. Natijalar asosida ishlab chiqilgan texnologik tavsiyalar sanoat miqyosida butadiyenni ajratib olish samaradorligini oshirish, energiya tejamkorligini ta'minlash va jarayonning barqarorligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari butadiyenni piroliz mahsulotlari tarkibidan ajratib olish jarayonida modda almashinishning jadalligini oshirish texnologik samaradorlikni belgilovchi asosiy omil ekanligini ko'rsatdi. Gaz xromatografik tahlillar asosida aralashma tarkibidagi asosiy C_4 uglevodorod komponentlari aniqlanib, ularning yaqin qaynash harorati va o'zaro ta'siri sababli ajratish jarayoni murakkabligi isbotlandi. Termodinamik va kinetik modellar tahlili shuni ko'rsatdiki, fazalararo sirt maydonini kengaytirish, oqimlarning gidrodinamik holatini yaxshilash va issiqlik rejimini optimallashtirish orqali umumiy massa almashinish koeffitsientini oshirish mumkin. Bu esa butadiyenning selektiv ajratilishini yaxshilaydi, pog'onalar samaradorligini oshiradi va energiya sarfini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M. Ibodullayev, J. Norqulov, A. Baxtiyorov, A. Norkobilov, O. Kodirov, "Optimization and Energy Efficiency in the Separation of Butadiene 1,3 from Pyrolysis Products: A Model-Based Approach," *Engineering Proceedings*, vol. 87, 103, 2025.
2. J. Mantingh, "Enhanced process for energy efficient extraction of 1,3-butadiene from C_4 mixtures," *Separation and Purification Technology*, 2021

GIPAN PAA VA AK ASOSIDAGI GIDROGELLARNI OLISH

Soqiyeva Qunduz O'tkir qizi¹, Shirinov Shavkat Davlatovich²,

Abduraimov Quvonchbek Ikromjon o'g'li³

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Toshkent kimyo texnologiya institute

(PhD¹, PhD., dots², talaba)

Annotatsiya: Ushbu maqolada gidrogel ishlab chiqarish texnologiyasi, xom ashyo turlari va qo'llanilish sohalari yoritilgan. Mahalliy xom ashyolardan foydalanish va texnologiyalarning joriy etilishi gidrogel ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishga va ekologik xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Gidrogel, gidrogel ishlab chiqarish, GIPAN,PAA ,choklovchi reagent, mahalliy xom ashyo, ekologik xavfsizlik.

Kirish

Gidrogellarni olish jarayonida shisha kolbaga zarur miqdorda suv, (GIPAN, PAA) hamda choklovchi reagent solindi. Aralashtirishdan so'ng, alohida ravishda o'lchab olingan meniral eritmaları qo'shildi. Choklanish reaksiyasi 90-95C haroratida 5 soat davomida olib borildi. Hosil bo'lgan gidrogellar bir necha bor distillangan suv bilan yuvildi va 45–50 °C haroratda doimiy massa hosil bo'lguncha quritildi.

Polimer kompozitsion materiallarini olish. GIPAN, PAA asosidagi kompozitsion aralshmasi tayyorlandi. So'ngra unga zarur miqdorda akril kislotasi tarmoq hosil qiluvchi reagent qo'shildi. Aralashtirish jarayonidan so'ng, alohida-alohida tarzda oldindan aniq miqdorda tayyorlangan kaliy meniral eritmaları qo'shildi. Choklanish reaksiyasi 8 soat davomida amalga oshirildi. Gellanish nuqtasiga yaqin vaqtda kukun holigacha maydalangan ammoniy sul'fat solindi Hosil bo'lgan gidrogellar bir necha marta distillangan suv bilan yuvilib, 45–50 °C haroratda doimiy massa hosil bo'lguncha quritildi.

IQ-spektroskopiya natijalari Yuqoridagi spektorni tahlil qilib quydagilarni aytishimiz mumkin: 2938.16 cm^{-1} va 2889.72 cm^{-1} –CH to'lqin uzunliklari metilen va metil guruhlari bo'lib. Bu gidrogelning polimer tuzilishidagi uglevodorod qismlarini ifodalaydi.

1657.71 cm^{-1} va 1550.05 cm^{-1} – Amid I va Amid II to'lqin uzunliklari, bu gidrogel tarkibi 1452.18 cm^{-1} va 1403.39 cm^{-1} – CH₂- guruh bu gidrogel polimer matritsasining mavjudligini ko'rsatadi. Sintez qilingan gidrogel tarkibini mazkur IQ sepektr isbotlab turibdi.

Polimer komplekslarini matritsali polimerlanish usuli orqali olish mumkin. Ko'plab tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu usulda hosil bo'lgan polimer komplekslari "aralashma komplekslari"ga nisbatan yuqoriroq darajadagi tartiblangan tuzilishga ega bo'ladi. Buning sababi, matritsa "zanjirlar"ning hosil bo'lish tezligi, ularning uzunligi, kimyoviy tarkibi va tuzilishini nazorat qilib turadi.

Xulosa

Polimer kompleksi faqatgina "zanjir" ning ma'lum bir kritik polimerlanish darajasiga yetgach hosil bo'ladi. Shundan so'ng o'sayotgan zanjir matritsa bilan o'zaro ta'sirga kirishadi va to'liq matritsali polimerlanish jarayoni boshlanadi. So'nggi yillarda matritsali reaksiyalar kompozitsion materiallar, nanokompozitlar, xususan, "matritsa–nanotanacha" tizimlarini sintez qilishning istiqbolli usullaridan biri sifatida qaralmoqda.

Polimer komplekslarini fazalar chegarasida hosil qilish mumkin. Ushbu usul o'zaro aralashmaydigan ikkita suyuqlik – masalan, benzol va suv – chegarasida joylashgan va o'zaro ta'sirlashuvchi komponentlar ishtirokida kompleks hosil bo'lish reaksiyalarini amalga oshirishga asoslangan. Natijada, polimer komplekslari fazalar chegarasida yupqa plyonka shaklida hosil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шавкат Давлатович Ширинов, Абдулахат Турапович Джалилов. Исследование кинетики набухания синтезированных гидрогелей на основе гидролизованного полиакрилонитрила // *Universum: Химия и биология*. -2018. - №3(45). -С.14-16.
2. Shirinov Sh. D., Yusupov MO, Asqarova O. Hydrogel production of new generation based on local raw materials. *Scientific journal* 2018/11. -№ 11(12). - 141-145 b.
3. Сакиева Кундуз Уткир кизи Ширинов Шавкат Давлатович Махаммадиев Ойбек Рамазон угли Валева Наиля Геннадиевна СИНТЕЗ НОВЫХ ВЫСОКОНАБУХАЮЩИХ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ // *Universum: технические науки*,. -2024. - №11(128). -С.62-63.
4. Сакиева Кундуз Уткир кизи, Ширинов Шавкат Давлатович2 Махаммадиев Ойбек Рамазон угли3./ НАБЛЮДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГИДРОГЕЛЯ Development of science 2024.- - №6(1). -С.214-219.

SERPENTINITNI SULFAT KISLOTA BILAN PARCHALAB MAGNIYLI TUZLAR OLISH TADQIQOTI

Bekchanov B.B., Djandullayeva M.S., Erkayev A.U.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

”Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi” kafedrası

bekzodbekchanov855@gmail.com tel:914341559

Jahonda bugungi kunda magniy tuzlarini olishning asosiy xomashyosi serpentinit, dolomit, magnezit, talk, buloq suvlaridagi magniy birikmalari va dengiz suvlari hisoblanadi. Serpentinit magniy oksidi va magniy tuzlarini olish uchun eng arzon xom ashyo hisoblanadi. Ammo ushbu xom ashyolarni qayta ishlash texnologiyalari xom ashyo resurslarini ortiqcha isrof qiladigan, energiya talabi yuqori, qayta ishlashda tabiatga ziyon yetkazadigan, texnologiyani boshqarishda murakkablik tug`dirib moliyaviy tanglikga olib kelishi mumkin. Shu sababli respublikamizda magniy sulfat tuzini olish uchun mahalliy xomashyosifatida Qoraqalpog`iston koni serpentinit mineralini qayta ishlash masalasi zamonaviy ilm-fan va real ishlab chiqarishda alohida o`rin tutadi.

Magniy sulfat serpentinitni 900°C da kuydirish, so`ngra sulfat kislotasi bilan parchalash orqali olinadi. Olingan eritma -5°C gacha sovutiladi va undan magniy sulfat kristallanadi [1]. Bu moddalar, o`z navbatida, kimyo sanoatining barcha sohalarida keng qo`llaniladi [2]. Shuningdek, serpentinitni magniy tuzlari va suyuq shisha olish uchun kompleks qayta ishlash imkoniyatini ko`rsatadigan usul ham taklif qilingan [3]. Biz esa tadqiqotimizda serpentinitni 800°C 30 daqiqa davomida termik ishlov natijasida 50% unumdorlikka erishdik va kristalizatsiya jarayonida +5°C dan -1°C gacha haroratdan foydalanib yuqori magniy sifatli kristal olishga muvaffaq bo`lindi.

Ushbu tadqiqot ishida Qoraqalpog`iston koni serpentinitini sharli tegirmonda maydalandi va 800°C haroratda 30 daqiqa davomida termik ishlov berildi.

1-jadval

Namuna №	Harorat, °C	Qizdirish vaqti, τ _{daq}	Olingan mineral massasi, g	Kuydirilgandan keyin, g	Yo`qotilgan massa, g
1.	800	30.	400,50	370,65	29,85

Termik ishlov berishda gidroksil guruhlar chiqib ketadi. Bu reaksiyada H₂O bug` ko`rinishida chiqadi.

Termik ishlov berish jarayoni Germaniya Respublikasida 2016-yilda ishlab chiqarilgan «NOBERTHERM» markali mufelniy pechida olib borildi.

Termik ishlov berilgandan keyingi olingan namuna zichligi

2-jadval.

Harorat, °C	Kuydirishdan olingan namuna vaqti, τ _{min}	Erkin holatdagi zichligi g/sm ³	Presslangan holatdagi zichligi g/sm ³
800	0	1,452	0,954
	30	1,321	0,734

Bu yerda hajmiy zichligi (bulk density) harorat ortishi bilan kamayadi - bu degidratatsiya va g`ovaklik bilan bog`liq.

Termik ishlov berilgandan keyin 20% li 80 normal sulfat kislotasi eritmasi bilan +67,5°C haroratda 30 daqiqa davomida serpentinitni parchalash uchun reaksiya jarayoni amalga oshirildi.

Reaksiya tugagandan so'ng suspenziya darhol vakuum filtrlash orqali pulpa va filtratga ajratildi. Magniy va temir ko'proq sirka kislotadan tashqari barcha sinovdan o'tgan kislotalarda erigan holda ko'proq hosil bo'ladi [4]. Filtrlashdan keyin filtrat ammiak gazi yordamida neytrallanadi pH 6-7 da, neytrallash jarayonida metall ionlari ham cho'kmaga tushishi kuzatildi[5].

Serpantinining sulfat kislota eritmasida parchalanish jarayoni texnologik parametrlarni ta'siri o'rganildi.

3-jadval.

Namun a raqami №	H ₂ SO ₄ konsentra tsiya	Sulfat kislota normas i %	Parchal a nish harorati °C	MgO chikimi %		Filtrlanish tezligi kg/m ² soat		1- yuvishda n keyingi cho'kma namligi %	Reaksiya massasida gi Q:S nisbati
				suyuq	qatti q	Qatti q fazad a	suyuq fazad a		
1.	20	80	67,5	81,23	49,2 9	18,62	111,0	41,78	7,06

Filtrlash jarayonida sulfat kislota konsentratsiyasi va me'yori magniy chiqishida muhim ahamiyatga ega, bundan tashqari reaksiya harorati, filtr qog'ozi va vakuum darajasi ham muhim hisoblanadi. Ushbu 3-jadvalda MgO ning chiqishi pulpada 49,29% ni, suyuq fazada esa 81,23% ni tashkil etdi. Shu aniqlandiki, 20% 80 me'yorli normada sulfat kislota eritmasi bilan olib borilgan tajribada filtrlash jarayoni qiyin kechgan.

Filtrasiyadan ajratilgan pulpa va filtratning yuqori samarali energiya dispersli rentgen spektrometri tahlili

4-jadval

Birinchi namunadan №	Pulpaning mineral tarkibi %.							
	1.	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO	SO ₃	MgO	ZrO	Cr ₂ O ₃
5,91		2,31	47,9	18,0	18,2	0,132;	0,246	
Filtratning mineral tarkibi %								
2.	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO	SO ₃	MgO	ZrO	Cr ₂ O ₃	H ₂ O.
	1,12	1,95	0,137	22,9	4,88	0,0978	0,0393	68,7
1 chi yuvishdan olingan pulpaning tarkibi %								
3.	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO	SO ₃	MgO	ZrO	Cr ₂ O ₃	
	7,13	2,27	61,9	2,35	16,1	0,128	0,275	
1 chi yuvishdan olingan filtratning tarkibi %								
4.	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO	SO ₃	MgO	ZrO	Cr ₂ O ₃	H ₂ O.
	0,0884	0,539	0,335	4,63	2,09	0,0659	0,0077	92,2

Ushbu 4-jadvaldan ko'rinib turibdiki, MgSO₄ ning miqdori eritmada ko'proq, eritmani sovutish orqali yoki bug'latish bilan MgSO₄ kristali cho'kma holida ajratib olinadi. MgSO₄ dan tashqari Fe₂O₃, Al₂O₃, SiO lar eritmaga kam miqdorda o'tgan bo'lib, bular ammonizatsiya jarayonida cho'kma holida ajraladi.

1-rasm. (a) pulpaning va (b) filtratning rentgen-fluorensensiya 1-tajribaning natijaviy spektrlar

Turli haroratlarda zichlik va qovushqoqlikni aniqlash

5-jadval

Termik ishlov berildi	Kislota konsentratsiyasi H ₂ SO ₄ , %	Kislota me'yori H ₂ SO ₄ %	Namuna	Zichlik, ρ g/sm ³				Qovushqoqlik, √ m ² /sek			
				20°C	40°C	60°C	80°C	20°C	40°C	60C	80C
800 °C 30 daq.	20	80	67,5°C 30 daq. H ₂ SO ₄	1,236	1,227.	1,208	1,199	14,55	11,32	8,27	6,83

Namuna filtrining harorati 20°C da 1,207 g/sm³ dan 80°C da 1,162 g/sm³ gacha ko'tarilgan sari zichligi kamayib boradi. Qovushqoqligi ham 26,9 m²/sek dan 8,98 m²/sek ga kamaydi. Reaksiya harorati 67,5°C dan 90°C gacha ortganda suyuqlikning zichligi 20°C da 1,207 g/sm³ dan 1,243 g/sm³ ga ortdi, qovushqoqligi esa reaksiya haroratiga bog'liq holda 20°C da 26,9 m²/sek dan 4,75 m²/sek ga haroratda kamaymoqda.

Ilmiy ishda serpentinit minerali tarkibidagi Mg ni eritmaga o'tkazish uchun qarama-qarshi oqimli yuvish usuli qo'llanildi [6]. Suspenziya Byunzen kolbasi ustiga o'rnatilgan filtr varonkaga quyiladi keyin kolbada bosim 8-9 mPa bo'lgandan keyin ish vaqtida vakuum pompasi filtratsiya tezligiga ta'sir qilmasdan vaqti-vaqti bilan o'chirilishi mumkin, bu vakuum nasosdan oldingi rezina

nayga oʻrnatilgan vint bilan boshqariladi. Bu usul filtratsiya vaqtini qisqartirishda yordam beradi, shuningdek, ularning laboratoriyada ishlagan paytdagi shovqinini kamaytiradi va qoʻshimcha ravishda elektr energiyasini tejaydi. Tadqiqot natijalariga koʻra, reaktorda harorat ortishi bilan serpentinitning sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishishi ortib bordi. Buni magniy ionlarining eritmaga oʻtish darajasi bilan izohlash mumkin.

Xulosa

Termik ishlov berilgan serpentinitni 20% 80 normal sulfat kislota eritmasi bilan +67,5°C haroratlarda 30 daqiqa davomida parchalab magniy sulfat hosil qilishda, harorat reaksiyada magniy bir qismi chiqishiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi aniqlandi. Yuqori jarayoni tufayli kislota qoldiqlari filtratga oʻtgan. Reaksiya natijasida MgSO₄ hosil boʻlgan. Hosil qilingan MgSO₄ farmatsevtika va qishloq xoʻjaligi hamda kimyo sanoati uchun arzon mahsulot ishlab chiqarilishi, yurtimiz iqtisodiyoti va xalqimiz turmush darajasi yaxshilanishiga keng yoʻl ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Patent 2285666 Rossiya Federatsiyasi, MPK 01 F 5/06. Magniy silikatga boy ashyoni kompleksi qayta ishlash usuli / Grigorovich M. M., Menkin L. I. No 2005122952/15, ariza sanasi 20.07.2005; chop etilgan sana 20/10/2006, Axborotnoma No 29. 6 b.
2. Patent RU 2777802 MPK C01F Rossiya SPOSOB KOMPLEKSNOY PERERABOTKI MAGNIYSODERJAJIÇEGO SIRYA S POLUCHENIEM CHISTOGO OKSIDA MAGNIYA S. Ye. Alekseevna, N. A. Vyacheslavovna, B. S. Valentinovich Nashr etilgan: 10.08.2022 Byul. No 22
3. B.B. Bekchanov, M.S. Djandullayeva, A.U. Erkayev, B.T. Koshanova / Serpentinitni sulfat kislotasi bilan ajratish yoʻli bilan magniy tuzlarini olish texnologiyasini ishlab chiqish //2024 y.
4. Sebastyan Teir, Hannu Revitzer, Sanni Eloneva, Karl-Yohan Fogelholm va Ron Zevenhoven. Tabiiy serpentinitning mineral va organik kislotalarda erishi. <https://doi.org/10.1016/j.minpro.2007.04.001>
5. Usenova, G. va Pirimov, T. (2023). Oʻzbekistonda serpentinni qayta ishlashga innovatsion yondashuv. Yashil kimyo va barqaror rivojlanish, 1 (1), 54-63. <https://inlibrary.uz/index.php/green-chemistry/article/view/20707> dan olindi.
6. Yingli Chen, Xiyun Yang, Linglong Vu, Lirong Tong va Jing Chju Serpentinitning H₂SO₄ eritmasidan magniyni qayta tiklash va yuqori tozalikka ega Mg (OH)₂ hamda 4MgCO₃·Mg (OH) 2·4H₂O choʻkmasini olish. Minerals 2023, 13 b, 318. <https://doi.org/10.3390/min13030318>.

MODIFIKATSION XOMASHYOLAR ASOSIDA SINTEZ QILINGAN ERUVCHAN SHISHANING KIMYOVIY TAXLILI

Madaminov Dilshodbek Kuranboevich¹, Yunusov Mirjalil Yusupovich²,
Ruzmetova Aida Shonazarovna³

¹Xorazm ma'mun akademiyasi

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

³Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

*Mas'ul muallif: dilshodbek-md@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahalliy xomashyolar va texnogen chiqindilar asosida suyuq shisha ishlab chiqarishning kompleks texnologiyasi bayon qilingan, shuningdek dastlabki maxsulotning yani eruvchan natriy silikatning kimyoviy tarkibi rengenoflyuoratsent analiz asosida o'rganilgan va eruvchan shisha va suyuq shishaning silikat modulldari aniqlangan.

Kalit so'zlar: eruvchan shisha, suyuq shisha, modifikatsion

Yeruvchan natriy silikat — ishqoriy metall silikatlar guruhiga mansub bo'lib, asosan kremniy dioksidi va natriy oksidi aralashmasidan olinadigan mahsulotdir. Ko'pchilik olimlar “eruvchan shisha” va “suyuq shisha” atamalarini orasida farq yo'q deb xisoblaydilar. Ammo, “suyuq shisha” tushunchasi ancha keng qamrovli bo'lib, ishlab chiqarish usuli, kation turi, konsentratsiyasi va kremnezemning polimer tuzilishiga bog'liq bo'lmagan barcha ishqoriy silikatlarining suvli eritmalariga xosdir [1,2]. Shu bilan birga, eruvchan shisha, suyuq shisha olish uchun xom ashyo hisoblansada, suyuq shishani olish uchun kremnezemni ishqorlarda shuningdek ishqoriy silikatlarini eritish orqali ham olish mumkin. Suyuq shishalar kaliyli, natriyli, litiyli yoki ammoniy asosida bo'lishi mumkin. Ikkala modda ham noorganik sintezning yirik xajmdagi mahsulotlari hisoblanadi. [3].

Eruvchan shishani dastlab X-Ray floresan tahlili (XRF) elementar tahlili, birlamchi rentgen nurlari ta'sirida namuna tomonidan chiqariladigan ikkilamchi (lyuminescent) rentgen nurlarini o'lchashga asoslangan. Silikat modulini aniqlash uchun kremniy dioksidi grammdagi molekular sonining natriy oksidi grammdagi molekular soniga nisbati bilan aniqlaniladi.

Eruvchan natriy silikat GOST-13079-2021 talablariga mosligini va silikat modulini aniqlash maqsadida rentgenoflyuorescent tahlil o'tkazildi [4].

1 – rasm. Eruvchan natriy silikatning rentgenoflyuorescent tahlili

1 – jadval

Eruvchan natriy silikatning kimyoviy tahlili

Namu-na	Oksidlar miqdori, mas. %									K.Y., mas.%
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	TiO ₂	P ₂ O ₅	
3 – namuna	67.9	1.74	1.86	1.77	0.844	1.79	23.0	0.2	0.02	0.876

Tadqiqotda olingan namunalarning kimyoviy tarkibi tahlil qilindi va ularning asosiy komponentlari SiO₂, Na₂O, CaO, Al₂O₃ va Fe₂O₃ oksidlari ekanligi aniqlandi. SiO₂ miqdori 67.9 % shisha strukturasi barqarorlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Na₂O miqdori 23.0 % eruvchan shisha sintezi uchun zarur bo'lgan asosiy modda hisoblanadi.

Silikat modulini aniqlash uchun standart hisoblash usullari qo'llanilgan.

$$X = \frac{SiO_2\%}{Na_2O} * 1.0323; \quad X = \frac{67.9}{23} * 1.0323 = 3.04$$

Ushbu natijalar asosida maxalliy xomashyolar asosida yuqori modulli eruvchan shisha va u asosida suyuq shisha olish imkonini beradi. Umuman olganda, eruvchan shisha va suyuq shisha namunalarning rentgenoflyuoratsent analiz natijalariga ko'ra modifikatsion xomashyolar asosida suyuq shisha olish istiqbollari namayon bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Иоганов, К. М., Пыжов, А. М., Кукушкин, И. К., Попов, Я. С., Иванков, А. В., Янова, М. А., & Пурьгин, П. П. Обезвреживание, утилизация и переработка отходов производства тринитротолуола. Вестн. СамГУ. Естественнонаучн. сер, 2013, №6. – 153–166 с.
2. Бондаренко Д. О., Бессмертный В. С., Бондаренко Н. И., Павленко З. В., Изофатова Д. И., Купавцев Э. Л, Способ синтеза силикат-глыбы: пат. 2660138 Рос. Федерация. – № 2017133920; заявл. 29.09.2017; опубл. 05.07.2018, Бюл. № 19. – 136-138 с.
3. Бондаренко Д.О., Бондаренко Н.И., Бессмертный В.С., Купавцев Э.Л., Дюмина П.С., Макаров А.В., Синтез силикат-глыбы с использованием плазменного нагрева. Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, 2017, №12, 130 – 135 с.
4. ГОСТ 13079–21. Растворимое стекло. Технические условия. Введ. 2022.09.01. М.: Стандартинформ, 2021. – 12 с.

ПРИМЕНЕНИЯ СЕРЫ В КАЧЕСТВЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО АГЕНТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БЕЗНЕФТЯНЫХ БИТУМОВ НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ

Р. М. ЖАББИЕВ, Ш.К. АИТОВА, М.Ж. ЖУМАНИЯЗОВ

Ургенчский государственный университет

ximtex@rambler.ru

Аннотация. В масштабах всего мира в связи с истощением запасов нефти судьба тысяч продуктов, получаемых из нее, остается неопределенной. Одним из них является битум, незаменимый изоляционный материал. Актуальной проблемой, ожидающей решения, является получение битумов с физико-механическими свойствами, отвечающими стандартным требованиям, путем введения модификаторов, стабилизаторов и пластификаторов в госсиполовую смолу, являющуюся отходом масложировых комбинатов.

Цель работы. Научное обоснование применения серы при получении стандартного состава битумов без нефти из госсиполовой смолы.

Методология. Использовались химические, аналитические и современные методы физической химии.

Полученные результаты. Установлено, что введение до 5% серы в госсиполовую смолу повышает температуру размягчения битума с 71 до 83°C, снижает пенетрацию при 25°C с 24 до 17,5 мм, понижает температуру хрупкости с -15,5 до -19°C, а растяжимость битума составляет 3 см. Введение до 10% соапстока снижает температуру размягчения по КиШ с 77,5 до 67,5°C, уменьшает температуру хрупкости с -17 до -22°C, а растяжимость изменяется с 4,4 до 12,5 см, достигая стандартного уровня. Впервые обнаружено, что перечисленные показатели полностью соответствуют требованиям строительного битума БН 70/30 и даже превосходят его по некоторым показателям.

Ключевые слова: госсиполовая смола, сера, негашеная известь, уротропин, пластификатор, битум без нефти.

Введение.

В условиях глобального сокращения нефтяных ресурсов всё более актуальной становится задача поиска альтернативных источников сырья для производства битумных материалов. Одним из перспективных направлений является использование госсиполовой смолы-отхода масложировой промышленности для получения безнефтяных битумов. В настоящем исследовании рассматривается возможность модификации госсиполовой смолы с применением серы, что позволяет добиться необходимых физико-механических характеристик, соответствующих требованиям стандартов.

Целью настоящего исследования является научное обоснование целесообразности применения серы в качестве модификатора при синтезе безнефтяных битумных материалов на основе госсиполовой смолы.

Работа выполнена с применением химико-аналитических и физико-химических методов анализа. Оценка качества полученных битумов проводилась по основным нормативным показателям: адгезии, эластичности, температуре размягчения, водопоглощению и устойчивости к агрессивным средам.

Научная новизна. Впервые получены безнефтяные битумы с физико-механическими свойствами, соответствующими мировым стандартам, путем введения серы в госсиполовую смолу. Научно обоснованы закономерности, влияющие на изменение состава этих веществ.

2. Методология исследования. Определение температуры размягчения безнефтяных битумов проводилось "Методом кольца и шара" по ГОСТ 11506-73. Определение температуры вспышки и воспламенения битума в открытом тигле проводилось по ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017).

3. Результаты и их анализ. Учитывая ежегодный рост потребности в строительном битуме, на сегодняшний день качество и объем производства данного продукта остаются на

неудовлетворительном уровне. Именно поэтому необходимо разработать новый вид продукции, который может заменить битум с использованием местных ресурсов и вторичного сырья. Сокращение запасов нефти, а также проблемы, связанные с получением стандартного битума из низкосортного сырья, стимулируют проведение исследований по использованию нетрадиционных материалов для получения качественного битума. При поиске новых способов получения битумно-полимерных композиций в первую очередь мы обратили внимание на научное обоснование важных вопросов, касающихся их качества и ассортимента, а также предложили несложную технологию получения продукта.

Впервые получены битумные композиции на основе госсиполовой смолы без применения нефтяного сырья, модифицированные серой. Установлены оптимальные условия модификации, обеспечивающие формирование структурной матрицы с высокими защитными свойствами. Результаты экспериментов показали, что полученные материалы по ряду показателей (адгезия, стойкость к воде и кислотам, температурная устойчивость) не уступают традиционным нефтяным битумам.

Состав, созданный на основе госсиполовой смолы, по всем физико-механическим показателям отвечает требованиям, указанным в ГОСТ 6617-2021. Оптимальное содержание компонентов в составе, мас. %: термоокислированная госсиполовая смола (82,5-85,0), сера (5,0), резиновый крошка, низкомолекулярный полиэтилен (2,0), что демонстрирует полное соответствие требованиям к битумам марки 70/30 на основе нефти. Установлено, что введение до 5% серы в госсиполовую смолу повышает температуру размягчения битума с 71 до 83°C, снижает пенетрацию при 25°C с 24 до 17,5 мм, понижает температуру хрупкости с -15,5 до -19°C, а растяжимость битума составляет 3 см. С увеличением содержания серы в составе вяжущего компонента уменьшается глубина проникновения иглы. В процессе перемешивания серы в составе сера хорошо растворяется в госсиполовой смоле и придает составу пластифицирующие свойства.

В процессе смешивания сера эффективно растворяется в госсиполовой смоле, придавая системе пластифицирующие свойства. Это обусловлено химическим взаимодействием компонентов, в результате которого происходят процессы поликонденсации с образованием высокомолекулярных структур, содержащих ароматические углеводороды и асфальтеноподобные соединения. Такие структурные преобразования способствуют снижению температуры хрупкости получаемого битумного материала, а также приводят к изменению его физико-механических характеристик по сравнению с традиционными нефтяными битумами.

5. Заключение

Многолетние исследования и эксперименты привели к научно обоснованной разработке оптимального безнефтяного состава строительного битума, соответствующего требованиям ГОСТ 6617-2021. Полученный продукт состоит из следующих компонентов, мас. %: окислированная госсиполовая смола – 82,5-85,0, сера – 5,0, резиновая крошка – 5,0, низкомолекулярный полиэтилен – 2,0, оксид кальция – 2,0. Соблюдение требований при подготовке разработанного состава позволяет надежно сохранять все физико-механические параметры битума на протяжении длительного времени. Полученный безнефтяной битум по всем своим физико-механическим характеристикам полностью соответствует требованиям ГОСТ 6617-2021.

Представленные результаты подтверждают перспективность использования госсиполовой смолы в качестве основы для создания безнефтяных битумных материалов. Применение серы в качестве модификатора позволяет получить покрытия с высокими эксплуатационными характеристиками, что открывает новые возможности для применения в строительстве и промышленной изоляции.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS

1-SHO‘BA: KIMYO VA NEFT-GAZ SANOATIDA ILG‘OR TIZIMLI YONDASHUV			
SECTION 1: ADVANCED SYSTEMS APPROACH IN CHEMICAL AND OIL&GAS INDUSTRIES			
1.	З.А.Бабаханова, Ш.У.Рузимова	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	5
2.	Peter A. Lieberzeit	MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS AS RUGGED RECEPTORS IN CHEMICAL AND BIOLOGICAL SENSING	8
3.	D.S. Boboyev, M.U. Karimov, F.S. Ismailov	NEFT EMULSIYALARINI DEEMULGATORLAR YORDAMIDA AJRATISH	10
4.	Egamnazarova Fazilat Dustqobilovna	FISHIR TROPISH SINTEZI ASOSIDA QUYI MOLEKULYAR OLEFIN QATORI UGLEVODORODLARNI SINTEZ QILISH JARAYONI.	12
5.	Egamnazarova Fazilat Dustqobilovna	SINTEZ-GAZDAN YENGIL MOLEKULYAR SINTETIK OLIFEN UGLEVODORODLAR OLIISH UCHUN TANLANGAN KATALIZATOR TAYYORLASH METODIKASI.	15
6.	Egamnazarova Fazilat Dustqobilovna	NATRIY BILAN TO‘YINTIRILGAN Fe-Zn TARKIBLI KATALIZATORLARDA YENGIL OLEFINLARNI SINTEZ QILISH.	18
7.	Anvarova Iroda Anvar qizi	ISHLATILGAN MDEA ERITMASINI TERMIK BARQAROR TUZLARDAN TOZALASH JARAYONINI TAHLIL QILISH	21
8.	Bozorova Lobar Sharipovna	NEFTNING OG‘IR FRAKSIYASI TARKIBIDAGI ARENOTIOFENLAR ASOSIDA KORROZIYA INGIBITORLARINI OLIISH	23
9.	М.Р. Лутфуллаева, З.А. Зайниддинов, С.У. Ганиева, С.Х. Нурмухамедов, Ж.В. Султонов, Н.Ш. Худойбердиева	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВИХРЕВОГО СКРУББЕРА С СОВМЕЩЕННЫМ ВВОДОМ ФАЗ	26
10.	Ташбаев Т.Э., Байхужаев М.М., Усмонова Ш.З. , Нурмухамедов С.Х. , Аннаев Н.А.	К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГРАНУЛ ФОСФОГИПСА В ТУРБУЛИЗИРОВАННОМ СЛОЕ	29
11.	Нурмухамедов Х.С., Нестерова А.В., Ильина С.И. , Равичев Л.В., Абдурахимова А.У.,	ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕНОСА В СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ	32

12.	Байхужаев М.М., Камолов С.Ф. , Лутфуллаева М.Р. , Нишанова С.Х., Хакимова Г.Н., Шералиева О.А.	ПЕРЕНОС МАССЫ ПРИ АБСОРБЦИИ СЕРОВОДОРОДА РАСТВОРОМ ЕДКОГО НАТРА	35
13.	Зайнутдинов З.А., Абдуганиев Р.Ш., Бекбаева Ф.У., Нигмаджанов С.К., Каюмов А.А., Эшимов А.М.	ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В СКРУББЕРЕ С ПУЛЬСИРУЮЩИМ РЕЖИМОМ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ	38
14.	Абулхаев Ш.А., Нурыллаева А.А. Хайридинов М.Х. Мавлонов Э.Т., Эшимов А.М.	К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА В КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВАХ КОЛОННЫХ АППАРАТОВ	42
15.	Бекбаева Ф.У., Ильина С.И., Равичев Л.В., Ситников И.А., Ситников А.В., Нурмухамедов Х.С.	СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УРАВНЕНИЯМ ПЕРЕНОСА	46
16.	А.А. Ковалева, П.С. Кулевец, Х.С. Нурмухамедов, А.Э. Левданский	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КРАЕВОЙ УГОЛ СМАЧИВАНИЯ ПЛАСТМАСС.	48
17.	Султанов Ж.В., Е.Г. Федарович, А.Э. Левданский, Х. С. Нурмухамедов	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЛЬНИЦЫ УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА	51
18.	А.А. Артиков, А.А. Исмоилов, Ф.Ю. Хабибов, Р.Р. Ибрагимов	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И СМЕЖНЫХ К ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛОКАЛЬНОГО ПРОЦЕССА РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОНКИ	54
19.	А.А.Uzoqov, В.М.Utemuratov, Т.В.То‘rayev	TABIIY GAZNI TOZALASH JARAYONIDA ISHLATILAYOTGAN GORIZONTAL GAZSEPARATORLARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	58
20.	Khabiyeв A.T., Abdrakhmanova G.T.	CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE UTILISATION OF MICROREACTOR SYSTEMS	60
21.	З. Ашурова, Ю.Н. Абдуллаев, А. Артиков	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА	62
22.	G.R. Mustafayeva, S.A. Geraybeyli	СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МИНИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ УДАЛЕНИИ ПАРАФИНОВЫХ И АСФАЛЬТОСМОЛИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В МОРСКОЙ НЕФТЕДОБЫЧЕ	65

23.	Саидов Ж.Э., Ихтиярова Г.А.	ПРИСАДКА НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА С АКРИЛ-СТИРОЛ СОПОЛИМЕРОМ ДЛЯ БИОДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ	68
24.	Tajibayev T.A., Allaniyazov.D.O., Reymov.A.M., Uzakbaeva.M.M., Japakov.T	KARBAMID ISHTIROKIDA GLAUKONIT, FOSFORIT VA SAPROPEL TIZIMI KOMPONENTLARIDAN NPK O'G'ITLAR OLISH JARAYONINI ORGANISH	70
25.	G.K. Komolova, L.A. Yusupova	PIROLIZ DISTILLYATI FRAKSIYALARINING KIMYOVIY TARKIBI VA QO'LLASH IMKONIYATLARINI TAHLIL QILISH	72
26.	B.O. Begmatov	O'RTA HARORATLI TERMOELEKTRIK MATERIALLARINING SIRTINI TAYYORLASH	75
27.	B.O. Begmatov	ALYUMINIY KONTAKT MAYDONCHALARI YUZASINI KIMYOVIY MODIFIKATSIYA QILISH	77
28.	Ш.А. Азимова	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ОТХОДОВ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	79
29.	Umirov Farhod Ergashevich, Boltayev Shahboz Akbarovich	2-АМИНО-1,3,4,-ТИАДИАЗОЛ ВА КАЛИЙ ХЛОРАТ ЭРИТМАЛАРИДАН ҲОСИЛ БЎЛГАН МОДДАНИНГ ФИЗИК-КИМОВИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ҲОССАЛАРИ	81
30.	Saidmurodov Rashid, Saydaxmedov Shamshidinkhuja, Mukhtorov Nuriddin	UTILIZATION OF REFINERY EXTRACT RESIDUE AS A SUSTAINABLE MODIFIER FOR BND 60/90 BITUMEN	83
31.	Asatov U.T., Tulametov M.A., Buribayev Sh.N.	IPAK FIBROINING MIKRO VA NANOZARALARINI MOLEKULAR SPEKTROSKOPIK USULDA TADQIQ QILISH	86
32.	Z. Davletov, J. Ergashev, D. Umarova, G.Yusupova	TEKSTIL SANOATI MOYLARINI TOZALASH VA SIFATINI OSHIRISH JARAYONLARINI LABORATORIYA MIKROKATALITIK JARAYONLARIDA O'RGANISH	88
33.	Арипова М.Х, Тошбоев Ж.Н.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОСЕРЕБРА В СТЕКЛО-ИОНОМЕРНЫХ ЦЕМЕНТАХ	90
34.	Ш. Жураев, Н.Т.Кодиров, Н.Х.Мураталиева, Т.Б.Тураев, С.Дж.Холикова	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ ПЕНТАН-ГЕКСАНОВОЙ ФРАКЦИИ	92
35.	A. Norqobilov, R.Adilov, B. Aykhodjayev, Sh. Qo'shimboyev	BLEACHING SLACK WAX WITH BENTONITE	94
36.	Хурмаматов А.М., Юсупова Н.К.,	ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМОВ,	96

	Бердимбетов С.Б., Сарсенбаев Н.Т	ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НЕФТЯНОГО ШЛАМА И МАЗУТА	
37.	D.R. Tursunova, Z.Ch. Kadirova	RENTGEN FAZAVIY ANALIZ ORQALI TiO ₂ VA MoO ₃ ASOSIDAGI KOMPOZIT FOTOKATALIZATORLARINING STRUKTURAVIY O'ZGARISHLARINI O'RGANISH	98
38.	M.S.Tajetdinov, B.Z. Adizov, N.X. Yuldashev	USTYURT GAZ KIMYO MAJMUASIDA TABIIY GAZNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA GIDRAT HOSIL BO'LISHNING TA'SIRI	100
39.	S.O. Mamatkulova, O.S. Maksumova	MARGANES (II) XLORID VA PIPERIDINOBETAIN ASOSIDA METALL KOMPLEKS BIRIKMA SINTEZI	102
40.	O.R. Abdurahmonov, F.R. Abdullayev, Q.A. Jo'rayev	TABIIY GAZLARNI TOZALASHDA SEPARATOR QURILMASNI TAKOMILLASHTIRISH	105
41.	A.A. Кадыров	К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ	108
42.	R. Jo'rayev, A. Rashidov	BENZOL-1,2,3-TRIIL TRIS(2-XLORASETAT) NING KALIY YODID BILAN REAKSIYA JARAYONINI O'RGANISH	110
43.	Sharipov K.K., Xadjibaev A.Sh., Abdurahimova M	QUVURSIMON ISSIQLIK ALMASHINUVCHI QURILMALARDA UGLEVODOROD BUG'LARINING KONDENSATSIYA JARAYONINI JADALLASHTIRISH BO'YICHA AMALIY TADQIQOT NATIJALARI	112
44.	Э.Р.Саппарова, М.К. Куралова, А.Б. Абдуразаков	ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБОГАЩЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МОФ-1 АГМК, С ЦЕЛЬЮ ДОИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ	113
45.	N. Imanova, G'. Bekturdiyev, T. Kongratbayeva	THERMAL RECTIFICATION BEHAVIOR OF PYROLYSIS-DERIVED DISTILLATES: ASSESSING TEMPERATURE-DEPENDENT RECOVERY OF C ₈ -C ₉ HYDROCARBONS	114
46.	A.X. Мардонов, М.К. Абдумавлянова Б.Ш. Примов	ЦЕЛЛЮЛОЗА ТАРКИБЛИ ГУГУРТ САНОАТИ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ЎРАМ ҚОҒОЗ ОЛИШ	117
47.	G.R.Yunusova, A.A.Nabiyev	DETERMINATION OF MACRO- AND MICROELEMENTS IN WASTEWATER FROM THE ALMALYK MINING AND METALLURGICAL COMPLEX (AMMC) USING THE AVIO 200 ICP-OES OPTICAL EMISSION SPECTROMETRIC METHOD	120

48.	M.U. Yusupova	МЕТАНИНГ ДЕГИДРОАРОМАТИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ	122
49.	Sharipov K.K., Xadjibayev A.Sh., Rajabbayeva I	UGLEVODOROD BUG'LARINING KONDENSATSIYA JARAYONIDA ISSIQLIK ALMASHINISHNI JADALLASHTIRISHNI NAZARIY ASOSLARI	125
50.	M.X. Ibodullayev, O.R. Abduraxmonov	PIROLIZ C ₄ FRAKSIYASIDAN 1,3-BUTADIENNI EKSTRAKTIV REKTIFIKATSIYA ASOSIDA SAMARALI AJRATISH TEXNOLOGIYASI	126
51.	E.U. Teshabaeva, M.D.Vapayev, S.B. Shomurodov, S.A.Ahmajonov	ESKIRGAN REZINA CHIQINDILARIDAN OLINGAN PIROLIZ SMOLASI BITUMNING XUSUSIYATLARINI YAXSHILASHDA SAMARALI MODIFIKATOR BO'LISHI MUMKIN	129
52.	D. Alimdjanova, Z. Bababkhanova	ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТАВОВ ШАМОТНЫХ ТИГЛЕЙ ДЛЯ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА РУД	132
53.	Y. Usmonova,R. Adilov, A. Tillayev	ЕРОКСИД EMULSIYA OLIISH TEXNOLOGIYASI VA TEXNIK KO'RSATKICHLARI	133
54.	B. Saparov, M. Raximov, X. Soxibov	NEFT QUVURLARINING MEKANIK KUCHLANISHLARINI HISOBLASH VA ULARNING MUSTAXKAMLIGINI OSHIRISH	135
55.	Sharipov K. K., Xadjibayev A.Sh., Rajabbayeva I.	UGLEVODOROD BUG'LARINING KONDENSATSIYA JARAYONIDA ISSIQLIK ALMASHINISHNI JADALLASHTIRISHNI NAZARIY ASOSLARI	137
56.	M. Raximov, B. Saparov, X. Soxibov	NEFT-GAZ SANOATIDA ISHLATILADIGAN QUVURLAR UCHUN MATERIAL TANLASH VA ULARNING MUSTAHAKAMLIGINI TAHLIL QILISH	138
57.	A. Mardonov, M.Abdumavlyanova P. B. Shomurodovich	SELLYULOZA TARKIBLI GUGURT SANOATI CHIQINDILARIDAN O'RAM QOG'OZ OLIISH	141
58.	J. Ergashev, Sh. Omonov, J. Yo'ldashov, G. Absalyamova, Sh. G'ulomov	UGLEVODORODLARNI GIDROTOZALASH LABORATORIYA TAXLIL JARAYONLARINI BOSHQARISHNI AVTOMATLASHTIRISH	143
59.	A.A. Хамиджанов, А. Икрамов	ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ТЕТРАГИДРОИМИДАЗО-[4,5-D]-ИМИДАЗОЛДИОНА-2,5	145
60.	Ф. Холматова, Г. Даняров, Х. Рахимов	РЕАГЕНТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЙ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ	148
61.	M.X. Махамаджонова, К.А. Нигматова, Х.И. Кадиров	ПОЛУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ	150
62.	С.Х. Иноғомхожаева, Л.К. Менглиева,	ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАННОГО	153

	Г.Р. Каипбергенова	ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА И ТРИЭТАНОЛАМИНА	
63.	М.А. Обидова, Р.М. Абдубаннопов, Х.И. Кадиров	НОВЫЙ СОСТАВ ИНГИБИТОРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	155
64.	Ibodullayev M.X, Norqulov J.F., Kodirov O.Sh, Abduraxmonov O.R	PIROLIZ GAZLARI TARKIBIDAN 1,3-BUTADIYENNI AJRATIB OLIISH JARAYONIDA MODDA ALMASHINISH VA SELEKTIVLIKNI OSHIRISHNING ILMIY ASOSLARI	158
65.	Q. O'. Soqiyeva, Sh. D. Shirinov, Q.I. Abduraimov	GIPAN PAA VA AK ASOSIDAGI GIDROGELLARNI OLIISH	160
66.	Bekchanov B.B., Djandullayeva M.S., Erkayev A.U	SERPENTINITNI SULFAT KISLOTA BILAN PARCHALAB MAGNIYLI TUZLAR OLIISH TADQIQOTI	162
67.	Мадаминов Дилшодбек Куранбоевич, Юнусов Миржалил Юсупович, Рузметова Аида Шоназаровна	MODIFIKATSION XOMASHYOLAR ASOSIDA SINTEZ QILINGAN ERUVCHAN SHISHANING KIMYOVIY TAHLILI	166
68.	Р. М. Жаббиев, Ш.К. Аитова, М. Ж. Жуманиязов	ПРИМЕНЕНИЯ СЕРЫ В КАЧЕСТВЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО АГЕНТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БЕЗНЕФТЯНЫХ БИТУМОВ НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ	168